

ISSN: 2687-1602

**№ 4(28)
2022 год**

**ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени А.А. Кадырова**

ФГУ Science

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Выходит 4 раза в год

Учредитель

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чеченский государственный университет
имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова»

Издание зарегистрировано
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Чеченской Республике
ПИ № ТУ 20-00080 от 09.07.2013 г.

Адрес редакции/издателя

364024, Российская Федерация,
Чеченская Республика, г. Грозный,
ул. А. Шерипова, 32.
Тел.: +7 (8712) 21-20-15, +7 (8712) 29-48-32
E-mail: fguscience@chesu.ru

Адрес типографии

Издательско-полиграфическое предприятие
ИП Шурыгин Виталий Евгеньевич
352922, Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Каспарова, 7.
Тел.: (928) 29-54-928
E-mail: vitalii_shurygin@mail.ru

Подписано в печать: 27.12.2022 г.

Дата выхода: 30.12.2022 г.

Формат 60x90/8. Гарнитура Times.

Бумага офсетная. Печать трафаретная цифровая.

Тираж 1000 экз. Первый завод 750 экз.

Уч. изд. л. 28,8.

Главный редактор

Исраилов М.В., д-р экон. наук, профессор кафедры
государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова»

Ответственный секретарь

Эльбиева Л.Р., ассистент кафедры
государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова»

Редакционная коллегия

Бобрышев А.Н., д-р экон. наук, доцент, проректор
по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный аграрный университет»

Буралова М.А., канд. экон. наук, доцент кафедры
государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова»

Вартумян А.А., д-р полит. наук, профессор кафедры
туризма и гостиничного дела Пятигорского института
(филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет»

Гайрбекова Р.С., канд. экон. наук, доцент кафедры
государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова»

Довлетмурзаева М.А., канд. экон. наук, доцент,
декан факультета государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова»

Дудаев Г.С.-Х., канд. пед. наук, доцент кафедры менеджмента
ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова»

Идигова Л.М., д-р экон. наук, профессор кафедры
менеджмента ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова»

Расумов В.Ш., канд. экон. наук, доцент кафедры
государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова»

Саралинова Д.С., канд. экон. наук, доцент кафедры
государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова»

Сулумов С.Х., канд. геогр. наук, доцент,
заведующий кафедрой менеджмента
ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова»

Чажаев М.И., канд. экон. наук, доцент, заведующий
кафедрой государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова»

Чазова И.Ю., д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой
государственной службы и управления персоналом
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

Ялмаев Р.А., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой
управления региональной экономикой и экономической
безопасности ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова»

Ярычев Н.У., д-р пед. наук, д-р филос. наук, профессор,
проректор по учебной работе
ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова»

Свободная цена

© ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова», 2022.

© Авторы материалов, статей, 2022.

© Оформление. ИП Шурыгин В.Е., 2022.

СОДЕРЖАНИЕ

Аслаханова С.А., Бексултанова Х.А., Чураев И.Б. Инвестиционная политика и инвестиционный климат России в условиях санкций	5
Аслаханова С.А., Чураев И.Б., Бексултанова Х.А. Особенности регулирования при мировом финансовом кризисе 2007–2009 гг.	9
Бекмурзаев И.Д., Бекмурзаева С.И. Стратегическое управление как важный аспект обеспечения экономической устойчивости предприятия	14
Богатырёва М.Р. HR-брендинг как инновационный способ управления персоналом	19
Болотханов Э.Б., Болотханов И.Э. Роль контроллинга в управленческом процессе современного предприятия	23
Болотханов Э.Б., Курбанов З.М. Инновационные подходы проектного управления предприятием	28
Гайрбекова Р.С., Юшаева Р.С-Э. Особенности современного девелопмента в России	33
Гайрбекова Р.С., Юшаева Р.С-Э. Цифровая зрелость территории: обзор подходов к определению и оценке	38
Гришин К.Е., Булатова А.Ф. Эффективность системы развития молодых специалистов в организации	43
Джандарова Л.Х. Исследование изменений в содержании и характере труда в условиях устойчивого экономического развития	46
Джандарова Л.Х. Эколого-экономические аспекты воспроизводства природного ресурсного потенциала	51
Джумаева Я.М-Х., Джабраилова Л.Х. Состав местных налогов и сборов в налоговом законодательстве Российской Федерации	56
Джумаева Я.М-Х., Джабраилова Л.Х. Экономическая политология	60
Довлетмурзаева М.А. Направления государственного регулирования занятости населения	64
Довлетмурзаева М.А. Особенности регулирования инновационной деятельности предприятий	69
Ефимочкина Н.Б., Сулумов С.Х. Система комплексного планирования опережающей подготовки кадров: особенности нефтегазового комплекса	74
Закриев З.М., Дадаев Я.Э., Бекмурзаева С.И. Эволюция концепции устойчивого развития	80

Закриева З.М., Зармаев Э.А. Современные цифровые технологии в логистической деятельности предприятий	85
Идигова Л.М., Висаитова Х.А., Хамыстханов Р.Ш. Возможности и ограничения развития регионального транспортного комплекса в интересах обеспечения социально-экономического развития территории	91
Идигова Л.М., Хаджиева М.М., Хамыстханов Р.Ш. Развитие туризма в Чеченской Республике: направления и итоги развития последнего десятилетия	97
Илаева З.М., Дендиева Л.Р. Роль факторов человеческого развития в отраслях экономики	103
Илаева З.М., Шапианова С.Р. Характеристика предпринимательства в эпоху цифрового влияния	108
Котенев А.Д., Федоркова Ю.В. Кадровая безопасность хозяйствующего субъекта в условиях конъюнктурной нестабильности	114
Магомадова М.М. Анализ влияния финансовых технологий на банковский сектор экономики России	119
Магомадова М.М. Анализ состояния отрасли финтех-индустрии в России	125
Магомадова Э.И., Ботукаева Д.А. Историческая практика расширения топливно-энергетического комплекса в России	132
Магомадова Э.И., Висалиева П.А. Теоретические аспекты государственного управления инновациями	136
Мержо М.Ш., Янгильбаева Л.Ш. Современные интернет-технологии совершенствования сбытовой политики предприятия	141
Расумов В.Ш. Обоснование необходимости государственного регулирования экономики	146
Хабиева З.Д., Мусостова Р.Б. Основные понятия и классификация видов туризма	152
Хабиева З.Д., Темирсултанова Л.Р. Понятие территориального маркетинга	157
Хагаева А.В. Особенности управления региональным рынком труда	162
Хагаева А.В. Теоретические подходы к исследованию рынка труда и его институтов	167

Хадуева Я.А., Айдамирова С.А. Понятие и сущность международной трудовой миграции	172
Хадуева Я.А., Мадаева А.Т. Базовые отрасли топливно-энергетического комплекса России	176
Хамурадов М.А. Развитие инновационных процессов как основа экономического роста страны	180
Шахбазова М.С., Зармаев Э.А. Роль электронного бизнеса в развитии национальной экономики	186
Шахгираев И.У., Солтаханов А.М., Сайдаев Д.А. Анализ финансовых результатов в системе информационного обеспечения экономической безопасности предприятия	192
Эльбиева Л.Р., Дадашова М.Э., Хатаева А.М. Основы выстраивания системы налогообложения	197
Эльбиева Л.Р., Зумсоева Т.Х., Башаева Т.М. Механизмы регионального маркетинга	202
Юсупова Т.А., Джанхотова П.М. Инвестиционная привлекательность Чеченской Республики	207
Юсупова Т.А., Устарханова С.С., Халидова А.А. Риски в инновационной деятельности	211
Яндарбаева Л.А., Костоева А.А., Дикаева Х.М. Методы повышения уровня благополучия персонала на предприятиях в эпоху цифровизации	216
Яндарбаева Л.А., Костоева А.А., Дикаева Х.М. Тенденции развития цифровизации в России и за рубежом	121
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	226
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ научного журнала «ФГУ Science»	229

УДК 330.322

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ**

*Аслаханова С.А.,
старший преподаватель кафедры
управления региональной экономикой
и экономической безопасности
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

*Бексултанова Х.А.,
студентка 3 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

*Чураев И.Б.,
студент 3 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. Обеспечение надлежащего уровня и качества жизни в нашей стране на данный момент сталкивается с наличием целого ряда угроз, которые связаны с экономической безопасностью, в том числе со снижением инвестиционной деятельности. Совершенствование инвестиционной деятельности является одной из главных целей государства, поскольку она влияет на все сферы жизнедеятельности. Высокая зависимость поступлений доходов бюджета от нефтегазовых доходов обуславливает воздействие на экономическую безопасность государства нестабильности на мировых валютных, финансовых и товарных рынках. Нехватка бюджетных средств ведет к сокращению в первую очередь государственных инвестиционных расходов. По этой причине необходима системная работа по совершенствованию инвестиционного климата государства и регионов.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, рейтинг, привлекательность, инвестиционная активность, проблемы, перспективы развития.

**INVESTMENT POLICY
AND INVESTMENT CLIMATE
OF RUSSIA UNDER SANCTIONS**

*Aslakhanova S.A.,
Senior Lecturer of the department
of regional economy management
and economic security
Kadyrov CHSU*

*Beksultanova Kh.A.,
3d year student faculty
of public administration
Kadyrov CHSU*

*Churaev I.B.,
3d year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU*

Abstract. Ensuring an adequate level and quality of life in our country currently faces a number of threats that are associated with economic security, including a decrease in investment activity. Improving investment activity is one of the main goals of the state, since it affects all spheres of life. The high dependence of budget revenues on oil and gas revenues causes the impact on the economic security of the state of instability in the world currency, financial and commodity markets. The lack of budget funds leads to a reduction, first of all, of public investment spending. For this reason, systematic work is needed to improve the investment climate of the state and regions.

Keywords: investments, investment climate, rating, attractiveness, investment activity, problems, development prospects.

В настоящее время наиболее распространенным значением термина *инвестиции* является размещение капитала с целью получения прибыли.

Совершенствование инвестиционной активности как на макро-, так и на микроуровне крайне актуально. При увеличении инвестиционной активности на макроуровне происходит рост конкурентоспособности, а также развитие отраслей, социальной сферы и разрешается проблема безработицы [2].

Важную роль инвестиционная активность играет и на микроуровне: к примеру, ее развитие оказывает благотворное воздействие на деятельность предприятия, а именно стабилизирует финансовое состояние и в дальнейшем способствует максимизации прибыли. С отсутствием инвестиций начинается постепенно сокращаться конкурентоспособность производимых товаров, а также оказанных услуг. Кроме этого, преодоление таких последствий, как физический износ основных фондов и вложение средств в активы других предприятий, становится затруднительным, а зачастую и невозможным [1].

Чтобы организовать и осуществить инвестиционную деятельность, в России разрабатывается и реализуется множество федеральных законов и нормативных актов. Следование этим законам дает гарантию нахождение бизнеса в правовой зоне в процессе осуществления инвестиционной деятельности. Основным закон – федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. Он выступает в качестве главного закона для организации и осуществления инвестиционной деятельности, которая проводится в виде капиталовложений в субъектах Российской Федерации, также гарантирует одинаковые права и защиту имущественных интересов субъектов инвестиционной деятельности [2].

Увеличение эффективности результатов от реализации инвестиционной деятельности имеет зависимость от множества различных факторов, к которым также относится уровень инвестиционной привлекательности региона. Понятие инвестиционной привлекательности не имеет какой-либо однозначной трактовки, и этого термина нет в федеральных законах Российской Федерации и в других актах. Исследователи и авторы различных научных работ вместе с инвестиционной привлекательностью часто говорят и об инвестиционном климате. Эти понятия тесно взаимосвязаны между собой.

Во многих российских научных работах инвестиционная привлекательность представляется как основная составляющая инвестиционного климата. Размеры инвестиционного климата зависят от территории, на который он распространяется: организация, отрасль, субъект, государство. Причем каждая из этих инвестиционных привлекательностей будет иметь своеобразные особенности.

Инвестиционная привлекательность – это определенный показатель, который можно определить по состоянию важнейших показателей развития государства: экономических, финансовых, законодательных, политических и социальных [3].

Инвестиционная привлекательность задает основное направление развития финансовых, интеллектуальных и человеческих ресурсов внутри самой страны или же за ее пределами. Повышение инвестицион-

ных вкладов показывает увеличение инвестиционной привлекательности территории. Однако не существует такого мнения, которое гласило бы, что рост уровня инвестиционной привлекательности привел бы к повышению размеров инвестиций, поскольку в этом случае надо учитывать и другие факторы. По большей части это касается государственных инвестиций для добычи ресурсов сырья. Подобные процессы так или иначе влияют на экологию, и есть вероятность изменения экологической ситуации, а вместе с ней и туристической привлекательности.

Для увеличения инвестиционной привлекательности представляется важным знание составляющих оценки уровня инвестиционной привлекательности рейтинговыми агентствами. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность, зависят от инвестиционной политики, факторы показывают уровни рисков и размеры доходов от инвестиционной деятельности. Рейтинг состояния инвестиционного климата оценивается силами и стараниями управленческих органов регионов в сфере создания хороших условий для осуществления бизнеса, и результаты этой деятельности развивают конкуренцию в борьбе за инвестиции.

Среди многих методов изучения риска инвестиционной деятельности выделяется метод нейролингвистического моделирования. Этот метод реализуется при помощи средств инвестиционного моделирования различных проектов на персональном компьютере. Сущность этого метода заключается в обучении определенной программе при помощи статистических цепочек и исследовании изменений результатов инвестиционных вложений.

Анализ и изучение взаимодействий количественных и качественных факторов инвестиционной привлекательности того или иного региона будет осуществляться путем сравнения с другими субъектами. В научных работах на эту тематику можно нередко встретить понятия «инвестиционная репутация», «инвестиционный имидж». Между ними есть определенная взаимосвязь. Взаимосвязи при принятии решений об инвестировании:

– идеальная взаимосвязь. Это когда положительный инвестиционный климат создает хороший инвестиционный имидж,

у субъекта повышается инвестиционная привлекательность и снижаются риски. Есть большая вероятность успеха инвестиционной деятельности;

– благоприятный климат для инвестиций, однако инвестиционный имидж и привлекательность невысокие. В подобных случаях для реализации инвестиционной деятельности необходимы гарантии от региональных властей;

– благоприятный инвестиционный имидж в условиях не слишком благоприятного инвестиционного климата. В таких случаях уже требуются федеральные гарантии для реализации инвестиционной деятельности.

Государственный совет Российской Федерации контролирует изменения уровней инвестиционной привлекательности своих субъектов. В основном в настоящее время он реализует основные направления для совершенствования и развития инвестиционного климата регионов Российской Федерации до 2024 года. Этот документ содержит в себе информацию об улучшении инвестиционной деятельности. Чтобы оценить инвестиционную привлекательность региона, нужен инвестиционный паспорт этого региона. Желательно, чтобы были рекомендации к этому паспорту на уровне Федерации. Также в инвестиционный паспорт можно ввести трудовые, финансовые, социальные или же логистические составляющие [1].

Существуют также определенные принципы инвестиционной политики. Они являются важнейшими факторами развития международной экономики. Эти принципы помогают обеспечить эффективное взаимодействие различных агентов – начиная с предприятий и заканчивая государственными органами власти.

1. Принцип системности. Согласно этому принципу инвестиционная политика проводится, учитывая стратегические цели финансовой, научно-технической, производственной политики. Также принцип системности способствует размещению централизованных капиталовложений и государственного финансирования инвестиционных проектов согласно федеральным целевым программам.

2. Принцип приоритетности представляет собой определение перспективных направлений инвестиционной деятельности,

позволяющих обеспечить ее высокую эффективность, содействовать развитию и росту экономики, совершенствованию социальной сферы и увеличению конкурентоспособности.

3. Принцип эффективности является целью экономической деятельности и самого инвестирования. Следование этому принципу в инвестиционной деятельности предполагает достижение успехов в инвестировании как минимум по одному из имеющихся показателей. Соблюдение принципа эффективности позволяет производственному процессу перейти на более совершенный, инновационный уровень своего развития.

4. Принцип контроля опирается на наличие исследовательской системы осуществления инвестиционной политики, возможность корректировки направлений и управление процессом на всех его этапах. Это один из основных принципов в инвестиционной политике, поскольку он помогает принимать эффективные управленческие решения, предотвращать ошибки и достигать цели инвестиционной деятельности.

При проведении анализа возможностей укрепления государственной роли в инвестиционной деятельности необходимо учесть, что расширение участия государства имеет свои определенные пределы. Они определены финансовой составляющей, а также тем, что увеличение участия государства в экономической деятельности должно приводить к притоку частных капиталовложений, а не их вытеснению. При изучении подобных проблем необходимо затронуть критерий достаточности инвестиций. В течение среднесрочного периода этим критерием служит размер инвестиций, позволяющий обеспечить переход к устойчивому экономическому росту [3].

Следовательно, в экономике Российской Федерации, где инвестиционная стратегия и политика в основном направлены на перенос центра тяжести с государственного инвестирования на формирование благоприятного инвестиционного климата, обе стороны инвестиционной политики государства (как государственное инвестирование, так и государственное регулирование инвестиционной деятельности) должны направляться на поддержание развивающихся и перспективных отраслей, сфер и производств, а также иметь системный характер.

Главные факторы, содействующие притоку инвестиций в государство или субъекты государства:

- эффективная поддержка от страны;
- развитый внутренний рынок;
- невысокая цена на трудовые, сырьевые и финансовые ресурсы;
- низкая конкуренция;
- повышенная норма прибыли;
- развитая система налогов [4].

Методы и инструменты управления инвестиционной деятельностью, используемые регионами Российской Федерации, определяются функциями субъектов управления в соответствующей сфере.

Большое количество методов и инструментов управления инвестиционной деятельностью региона позволяют подойти к их выбору в соответствии с особенностями развития экономики, строения субъектов и объектов управления и взаимосвязей между ними. Региональные органы власти принимают действия, которые направлены на развитие инвестиционной деятельности, при этом решая определенные задачи:

- разработка стратегий социально-экономического развития;
- формирование совокупности услуг, которые оказываются субъектами инвестиционной деятельности;
- развитие хорошего регионального имиджа.

Осуществление и решение вышеперечисленных задач происходит по принципу сбалансированности интересов сторон инвестиционной деятельности [4].

Таким образом, управление региональными инвестиционными процессами определено готовностью предоставления подходящих условий для инвесторов и необходимой для них инфраструктуры. Основная проблема инвестиционной сферы – это недостаток амортизационных отчислений. Решение этой задачи поможет развитию и совершенствованию инвестиционных процессов.

Введение экономических санкций привело к ухудшению отношений между Российской Федерацией и Европейским союзом, что, в свою очередь, плохо повлияло не только на экономику России, но и на экономику других стран, которые поддержали эти санкции. Однако уровень воздействия этих санкций на Россию превышает показатели воздействия на страны Европейского

союза: экономика Российской Федерации после 2015 года сильно осложнилась. Главной проблемой экономики России является низкая покупательная способность населения страны и длительная нехватка средств в сферах регионального экономического сектора. Развитие национальной экономики в основном зависит от размера инвестиционных ресурсов в реальный экономический сектор. В Россию национальная экономика инвестирует лишь в энергодобывающую отрасль и предоставление различных услуг, то есть это сферы, не требующие больших инвестиций.

Экономические санкции сильно ухудшают финансовую сферу экономики России и нарушают права крупных иностранных энергетических организаций. Вместе с уменьшением цен на нефть государственная валюта экономики России стала слабее, платежеспособность населения понизилась из-за оттока капитала и иных различных неблагоприятных условий. Инвестиционная среда Российской Федерации имеет сложности, так как финансовая сфера отделена от реальной экономики и специализирована на спекуляциях. Вместе с неэффективной политикой национального финансового рынка взаимодействия сферы финансов и субъектов хозяйствования достаточно несбалансированные. Без помощи иностранных инвесторов можно не только увеличить доходы отечественных производителей, но и приобрести умения из-за российской неопытности [6].

В Российской Федерации не много интересных инвестиционных проектов, и поэтому весь капитал выводят из иностранных государств в качестве инвестиций. Хоть и правительство страны содействует инновационным процессам и развитию экономической ситуации по причине нестабильной политической ситуации, инфляции, системы законодательства, российская экономика старается привлечь людей из Японии, Кореи, Китая с надеждой возвратиться на «новый шелковый путь» [5].

Инвестиционная деятельность коммерческих организаций – это ключевое звено в финансовой управленческой системе. Инвестиционная политика ориентирована на решение главных проблем развития предприятий и формирование подходящих технических и материальных условий для инвестиционных процессов.

Проблемы развития и оптимизации осуществления инвестиционной политики организаций в кризисных условиях изучаются большинством российских и зарубежных ученых.

Разрабатывая инвестиционную политику, необходимо определить общий размер инвестиций, методы управления капиталом и возможность привлечения финансовых средств на финансовые рынки. Рационально координировать инвестиционные проекты с ориентацией на долгосрочную стратегию организаций по объемам имеющихся финансовых средств и срокам на их реализацию с целью достижения максимального эффекта прибыли.

Во многих исследованиях по изучению инвестиционной деятельности особое внимание уделено оцениванию новых производственных проектов. Однако подобный анализ инвестиционной активности в России говорит о том, что многие инвестиционные проекты реализуются в пределах существующих предприятий. Во многом это модернизация производства и организация проектов с целью производства новых товаров и услуг. Здесь специфическое значение имеют определенные особенности оценивания эффективности инвестиционных проектов в данных экономических условиях. При реализации инвестиционного проекта применяются средства и ресурсы, которые имеет предприятие до реализации этого проекта. Также есть возможность возникновения ситуации, где проект будет независимым от основного производственного процесса предприятия. В случае если инвестиционный проект затрагивает изменение в уже существующие технологии, то тут его зависимость от производства будет большой, здесь уже будет сложно определить влияние проекта.

На сегодняшний день Россия и США ведут между собой борьбу на европейском энергетическом рынке, и США здесь во многом лидируют. Крупной проблемой также является деполаризация капитала Российской Федерации. По данным на 2018 год, Президент РФ говорил об амнистии капитала из-за рубежа, так как Соединенные Штаты оказывают давление на российских физических лиц или организации, которые владеют недвижимостью за рубежом [6].

Таким образом, можно определить, что экономические санкции усугубляют состояние инвестиционной деятельности РФ. Глав-

ные причины отказа иностранным инвесторам – это неблагоприятная среда для создания и развития бизнес-проектов, большая административная нагрузка, повышенный коррупционный уровень Российской Федерации, строгие органы, контролирующие распоряжение средствами. Обращение капитала после введения экономических санкций и старательных действий для оживления экономики Российской Федерации оказалось весьма неэффективным.

Примечания:

1. Азимов Т.А., Безношук Л.Ю. Инвестиционная политика Российской Федерации // Молодой ученый. – 2016. – № 27. – С. 325–327.
2. Аккузина М.В. Иностранные инвестиции: их роль и проблемы привлечения в реальный сектор экономики России // Хроноэкономика. – 2017. – № 2 (4). – С. 41–42.
3. Аكوпова С.Ю., Медякова Е.М. Инвестиционный климат России в условиях санкций // Актуальные проблемы развития современной экономики. – 2018. – № 6. – Том 2. – С. 264–270.
4. Белицкая А.В. Государство как участник и регулятор инвестиционных отношений в рамках государственно-частного партнерства // Бизнес, Менеджмент и Право. – 2018. – № 2. – С. 46–52.
5. Льянова С.А., Бероева З.М. Государственное регулирование инвестиционной деятельности как инструмент антикризисного управления // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 6 (95). – С. 287–290.
6. Харламова Т.Н., Краснопева А.Ю. Проблема привлечения инвестиций и их оттока в экономике России // Ученые записи Тамбовского отделения РСОМУ. – 2018. – № 5. – С. 195–201.

УДК 336.13.012.23

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ КРИЗИСЕ 2007–2009 гг.

*Аслаханова С.А.,
старший преподаватель кафедры
управления региональной экономикой
и экономической безопасности
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

*Чураев И.Б.,
студент 3 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

*Бексултанова Х.А.,
студентка 3 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. В данной статье определены особенности регулирования при мировом финансовом кризисе 2007–2009 гг.

С 2007 года, с начала финансового кризиса, ученые, политики и регулирующие органы ломают голову, пытаясь найти «путь к стабильной финансовой системе». Разумеется, регулирование и надзор за банками не могут предотвратить финансовые кризисы со стопроцентной уверенностью. Но можем предположить, что, по крайней мере, можно сделать финансовую систему менее уязвимой и таким образом смягчить последствия кризисов. Начало и развитие международного финансового кризиса выявили многочисленные недостатки в банковском регулировании и банковском надзоре. Важно отметить, что вмешательство государства в банковские операции правомерно только в том случае, если оно служит общему благу. Таким образом, необходимо повысить прозрачность новой нормативно-правовой и институциональной структуры.

Ключевые слова: глобальный финансовый кризис, банковская система, банки, регулирование, МВФ.

PECULIARITIES OF REGULATION DURING THE WORLD FINANCIAL CRISIS OF 2007–2009

Aslakhanova S.A.,
Senior Lecturer of the department
of regional economy management
and economic security
Kadyrov CHSU

Churaev I.B.,
3rd year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU

Beksultanova Kh.A.,
3rd year student faculty
of public administration
Kadyrov CHSU

Abstract. This article defines the features of regulation during the global financial crisis of 2007–2009. Since the beginning of the financial crisis in 2007, scientists, politicians and regulators have been scratching their heads trying to find "the path to a stable financial system." Of course, regulation and supervision of banks cannot prevent financial crises with 100% certainty. But we can assume that it is at least possible to make the financial system less vulnerable and thus mitigate the effects of

crises. The onset and development of the international financial crisis revealed numerous shortcomings in banking regulation and banking supervision. It is important to note that government intervention in banking operations is only legitimate if it serves the common good. Thus, there is a need to increase the transparency of the new regulatory and institutional framework.

Keywords: global financial crisis, banking system, banks, regulation, IMF.

Хоть вопросы о хрупкости банковского сектора и обострении кризисов не являются недавними, они вызвали обеспокоенность после глубокого кризиса летом 2007 года. Несмотря на то что этот кризис первоначально был ограничен рынком недвижимости США, он быстро распространился на всю мировую финансовую систему. Важно осознавать, что финансовый кризис может привести к более или менее выраженному экономическому кризису, а в некоторых случаях и к социальному кризису. Поэтому необходимо задаться вопросом об истоках и механизмах их возникновения в наиболее регулируемых компонентах финансовой системы, а именно в банках, и эффективности превентивной политики, чтобы по возможности избежать их возникновения.

Финансовый кризис 2007–2009 гг. был кредитным кризисом, возникшим из-за чрезмерной задолженности частного сектора, в частности банков. Предоставление плохих кредитов, не имеющих стоимости: это были ипотечные кредиты второго сорта с завышенными процентными ставками при низких требованиях к кредитоспособности должников. Расширение этих займов привело к снижению цен на недвижимость, что предполагало более высокое кредитное обеспечение, что еще больше стимулировало кредитование. Поэтому кредиты должны были выплачиваться за счет активов, которые не имели ничего общего с самим кредитом и не были основаны на достаточно высоком реальном экономическом росте. В основном это была реструктуризация задолженности за счет увеличения объема старых кредитов домохозяйствам с низкими доходами [2].

Многие критики экономического либерализма видят в отсутствии государственного контроля одну из причин краха финансовой системы США. Например, давно

действовали законы, препятствовавшие созданию крупных банков. В настоящее время в мире насчитывается 30 крупных банков, которые считаются системообразующими. Это означает, что неплатежеспособность банков будет иметь такие далеко идущие последствия, что они будут считаться «слишком большими, чтобы обанкротиться» – иными словами, в чрезвычайной ситуации они должны быть спасены государством [5].

Начало и развитие международного финансового кризиса выявили многочисленные недостатки в банковском регулировании и банковском надзоре. Хотя учреждения финансового сектора долгое время были одними из наиболее интенсивно регулируемых и контролируемых предприятий, произошли ужасные убытки, которые привели к массовым мерам по спасению отдельных лиц во избежание глобального «пожара». Кризис не только нанес ущерб налогоплательщикам, но и способствовал необходимости предоставления экстренных кредитов и гарантий пострадавшим государствам.

Разумеется, регулирование и надзор за банками не могут предотвратить финансовые кризисы со стопроцентной уверенностью. Однако во время финансового кризиса очевиден дефицит нормативно-правового регулирования, с одной стороны, критически важные для финансовой стабильности операции оставались вне рамок регулирования, а с другой стороны, саморегулирование способствовало усилению кризиса своими проциклическими эффектами.

Взаимозависимость платежеспособности государств и банков, обусловленная, с одной стороны, большими объемами государственных облигаций на балансах банков, а с другой – гарантией, предоставляемой государствами своим системно значимым учреждениям, привели к ужасным последствиям [5].

Важно отметить, что вмешательство государства в банковские операции правомерно только в том случае, если оно служит общему благу. Такие законные причины включены в защиту кредиторов и в защиту функций банковского сектора. Защита кредиторов предназначена для защиты мелких инвесторов, в частности тех, кто хочет сделать свои собственные резервы. Поскольку мелкий инвестор почти не

имеет права вести переговоры с кредитными институтами и не имеет опыта в экономических вопросах, он кажется особенно уязвимым. Защита мелких инвесторов является гарантом стабильности системы, поскольку доверие, которое исходит от инвесторов к банкам и другим посредникам, имеет для экономики существенное значение. Из-за важности доверия инвесторов в прошлом были установлены системы гарантирования вкладов, чтобы компенсировать возможные убытки для инвесторов [6].

Американский кризис 2007 г. субстандартного кредитования спровоцировал значительный банковский и долговой кризис в ЕС. Субстандартный кредит – это кредит, который предоставляется клиентам с кредитным рейтингом не первого класса. Многие из этих субстандартных кредитов были предоставлены на этапе получения недвижимости с низкими процентными ставками. Это привело к тому, что центральный банк повысил процентные ставки. Кризис субстандартного кредитования приобрел международные масштабы из-за оживленной торговли секьюритизированными кредитными продуктами между банками. Инвесторы часто полагались на рейтинговые агентства, которые недооценивали риски, связанные с субстандартным кредитованием. Вместе с этим после банкротства инвестиционного банка «Lehman Brothers» и решения правительства США не спасать его, кризис значительно усилился. Из-за неправильного распределения кредитов для недвижимости на балансах банков доверие между ними снизилось. Таким образом, важное кредитование между банками застопорилось и во всем мире центральные банки должны были принять меры для пострадавших учреждений.

Кризис ликвидности, развившийся после краха американского ипотечного рынка, быстро отразился на реальном секторе и привел к снижению темпов роста ВВП. Для развитых стран это было первое столь значительное снижение ВВП за весь послевоенный период, хотя глубина падения в целом сопоставима с эпизодами 1975 и 1982 годов. Рост ВВП развивающихся стран также замедлился, хотя его динамика остается более благоприятной, чем у развитых государств (табл. 1) [6].

Изменение валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с соответствующим предыдущим годом, %

	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Весь мир	5,1	5,0	3,7	2,2
Развитые страны	3,0	2,6	1,4	-0,3
Развивающиеся страны	7,9	8,0	6,6	5,1
США	2,8	2,0	1,4	0,7
Еврозона	2,8	2,6	1,2	-0,5
Центральная и Восточная Европа	6,7	5,7	4,2	2,5
Азия	9,8	10,0	8,3	7,1

Источник: Международный валютный фонд (МВФ). – URL: <https://www.imf.org/ru/Home/>.

В апреле 2009 года МВФ оценил общие убытки в 4,054 трлн. долларов США. Убытки по ценным бумагам США составляют около 2,7 трлн. В течение 2008 года финансовый кризис все больше затронул реальный сектор экономики. Эффект был замечен сначала в США, затем в Западной Европе и Японии, а с осени 2008 года по всему миру. На сырьевых рынках также наблюдалось сильное снижение цен, особенно с начала четвертого квартала 2008 года. Большинство производителей автомобилей в развитых странах объявили о значительном сокращении производства [6].

Трудно оценить продолжительность и интенсивность воздействия финансового кризиса на мировую реальную экономику. На апрель 2009 года оставалось еще 275 миллиардов на рекапитализацию финансовых рынков США, для Европы, по данным МВФ, 600 миллиардов.

Одним из последствий продолжающегося банковского кризиса является растущий скептицизм как в деловом мире, так и в обществе в отношении возможностей банков в области управления рисками. До августа 2007 года консенсус как в банковском сообществе, так и среди банковских регуляторов заключался в том, что банки овладели наукой управления рисками с помощью финансовых инноваций. Поэтому недавние исторически высокие уровни прибыли в банковской сфере, особенно в инвестиционном банкинге, были оправданы этим распространенным представлением об инновационной природе современных банков. Однако балансовые отчеты банков и источники доходов говорят нам совсем о другом. Например, в Великобритании банки больше кредитовали другие финансовые учреждения, чем нефинансовый корпоративный сектор. В 1990

году доля финансовых учреждений в общем объеме кредитования британскими банками составляла около 13%, но к 2005 году почти удвоилась и составила около 25%. Доля нефинансовых фирм снизилась с 25% до 21% за тот же период. Следовательно, имея представление о таких данных по банковским балансам, легче понять, как каналы, специальные инвестиционные механизмы, оптовое финансирование строительных обществ изменили структуру кредитного риска в банковских кредитных портфелях.

Еще одно свидетельство, демонстрирующее растущую оторванность банков от корпоративного сектора, можно наблюдать в структуре доходов инвестиционного банкинга в США [3].

Летом 2007 года кредитный кризис в США обострился, но первоначально он был ограничен субстандартным сегментом (таким образом, он охватил и европейские банки, которые держали на его основе долговые ценные бумаги). Падение цен на акции, вызванное кредитным кризисом, в сочетании с продолжающимся падением цен на жилье угрожало резко ослабить потребительский спрос и, как следствие, экономику США в целом. Вот почему Федеральная резервная система (ФРС) снизила ключевую ставку в период с сентября 2007 года по ноябрь 2008 г. с 5,25% до 1,0%. Кроме того, в январе налогово-бюджетная политика продолжала снижаться. В 2008 году был дан импульс к расширению: налоговые льготы в размере 168 миллиардов долларов (около 1,2% ВВП) были выделены во II квартале 2008 года. Это позволило в краткосрочной перспективе стабилизировать рост потребительского спроса в США, но в III квартале он сократился, в первую очередь из-за распространения кредитного кризиса [2].

Во всем мире, особенно на западе, кризис привел к большому количеству предложений по реформе, направленных на предотвращение подобного развития событий в будущем:

- повышение коэффициента собственного капитала финансовых учреждений;
- пересмотр правил бухгалтерского учета;
- более строгое регулирование ранее нерегулируемых финансовых продуктов и спекулятивных хедж-фондов;
- рейтинговые агентства должны находиться под более пристальным наблюдением и должны раскрывать основу своих расчетов;
- укрепление МВФ;
- запрет на чрезмерные премиальные выплаты руководителям, особенно в краткосрочной сфере. Вместо этого системы стимулирования ориентированы на достижение среднесрочных целей;
- отмена налоговых убежищ.

Одной из ключевых проблем банковского дела до кризиса была ошеломляющая непрозрачность источников доходов банков и бизнес-модели. В инвестиционном банкинге традиционные источники дохода от обслуживания корпоративных клиентов были заменены основными транзакциями, основанными на бонусах, которые рекламируются как финансовые инновации.

Приоритетом должно являться обеспечение того, чтобы в будущем финансовая деятельность всегда регулировалась в соответствии с ее экономической сущностью, а не юридической формой. Одной из поразительных особенностей предкризисных лет является то, что основная банковская функция – трансформация сроков погашения – все чаще выполнялась учреждениями, которые юридически не являлись банками, а представляли собой внебалансовые структуры банков. В разных странах эти «близкие к банкам», или теневые, банки в разной степени избежали регулирования капитала, заемных средств и ликвидности, которые применялись бы к банкам.

Термин «теневой банкинг» был введен для описания большого сегмента финансового посредничества, который выводится за пределы балансов регулируемых коммерческих банков и других депозитарных учреждений. Теневые банки определяются как финансовые посредники, которые выпол-

няют банковские функции без доступа к ликвидности центрального банка или кредитным гарантиям государственного сектора. Он включает в себя цепочку посредников, которые занимаются переводом средств, направляемых вверх по течению, в обмен на ценные бумаги и ссуды документов, которые перемещаются вниз по течению. Таким образом, то, что когда-то выполнялось под одной крышей в традиционной банковской системе, теперь происходит в рамках последовательности шагов в теневой банковской системе, каждый из которых выполняется специализированными организациями, которые не являются вертикально интегрированными [4].

Теневая банковская система в том числе сыграла немалую роль в финансовом кризисе, но не была в центре внимания и, таким образом, остается в значительной степени нерегулируемой. Можно проследить рост теневого банковского дела за последние три десятилетия, чему способствовали нормативные и правовые изменения, которые дали преимущества трем основным институтам теневого банковского дела: взаимным фондам денежного рынка (МММФС) для привлечения депозитов физических лиц из традиционных банков, секьюритизация для вывода активов традиционных банков с их балансов и соглашения о выкупе (РЕПО), которые облегчили использование секьюритизированных облигаций в финансовых операциях в качестве формы денег [4].

В будущем крайне важно, чтобы, если экономическая деятельность подобна банковской и представляет значительный риск для потребителей или финансовой стабильности, регулирующие органы могли расширить регулирование в банковском стиле. И важно, чтобы бухгалтерский учет отражал экономическую реальность принимаемых рисков.

Применение этих принципов будет иметь большее значение для юридических полномочий и регулирующих структур в некоторых других странах, в частности, больше в США, чем в Великобритании.

Европейские подходы к достаточности банковского капитала всегда применялись к инвестиционным банкам: требования, предъявляемые к капиталу торгового портфеля, в ретроспективе были неадекватными, но в Европе инвестиционные банки не находились за рамками регулирования.

В США с раздробленной регулирующей структурой необходимо больше внимания уделять структурам и полномочиям. Но во всем мире регулирующим органам необходимо постоянно оценивать, как развивающиеся отраслевые структуры и институциональные роли меняют характер риска, как для отдельных учреждений, так и для всей системы, и при необходимости со временем адаптировать охват пруденциального регулирования.

Несмотря на затишье на финансовых рынках, финансовая система Европы не является устойчивой к кризисам в долгосрочной перспективе, даже спустя несколько лет после начала финансового кризиса. Однако стабильность финансовой системы играет центральную роль в реальном экономическом развитии и, следовательно, в росте и процветании. Финансовый кризис показал, что необходимо ужесточить регулирование, чтобы сделать банковскую систему более стабильной и устойчивой. Кроме того, в последние годы стало ясно, что во времена глобализации банковский надзор должен лучше координироваться на международном уровне.

Если проанализировать ситуацию с активами банков начиная с кризиса 2008 г., то можно сделать вывод, что универсальные банки – довольно консервативные финансовые институты. Они держат ценные бумаги как подушку ликвидности, вкладывая в первую очередь в облигации и во вторую – в акции, и эти вложения последние 10-12 лет составляют 10-15% от активов банков [1].

С момента пика последнего финансового кризиса прошло больше четырнадцати лет. Едва ли какая-либо отрасль в то время регулировалась так жестко, как банки. Финансовые учреждения, безусловно, сегодня лучше капитализированы и в большей безопасности, чем до кризиса. Однако во многих областях банковское регулирование выходит за рамки целевого показателя и недостаточно ориентировано на фактические риски различных учреждений.

Необходимо повысить прозрачность новой нормативно-правовой и институциональной структуры. Тесная связь между банками и государством должна быть еще больше сокращена и выведена за пределы запланированных инноваций. Кроме того, следует продвигать альтернативные источники финансирования компаний.

Примечания:

1. Батаева П.С. Банковская среда как возможность структурирования доходной части бизнеса // ФГУ Science. – 2020. – № 1 (17). – С. 15–19.
2. Григорьев Л., Салихов М. Финансовый кризис-2008: вхождение в мировую рецессию // Вопросы экономики. – 2008. – № 12. – С. 20–40.
3. Головин М. Финансовая глобализация и ограничения национальной денежно-кредитной политики // Вопросы экономики. – 2007. – № 7. – С. 20–34.
4. Гортон Гэри Б., Метрик Эндрю. Регулирование теневой банковской системы (18 октября 2010 г.). – URL: <https://ssrn.com/abstract=1676947>.
5. Лякин А.Н. Три кризиса по одному сценарию // Вестник СПбГУ. Серия: Экономика. – 2018. – Т. 34. – Вып. 1. – С. 4–25.
6. Фирсова И.С., Злоказова Н.Е. Пути выхода стран АТЭС из мирового финансового кризиса // Вестник ВГНА. – 2008. – № 3. – С. 1–11.

УДК 338

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Бекмурзаев И.Д.,

канд. экон. наук,

доцент кафедры государственного
и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Бекмурзаева С.И.,

студентка I курса факультета

государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. В статье проведено изучение сущности научной категории «стратегическое управление», определен ряд его преимуществ и представлена формализация процесса организации системы стратегического управления как важного аспекта обеспечения экономической устойчивости предприятия в виде структурно-логической схемы. Установлено, что главной задачей системы стратегического управления экономической устойчивостью предприятия является предупреждение и предотвращение возникновения негативных дестабилизирующих влияний как извне, так и изнутри и обеспечения с дальнейшим повышением экономической устойчивости с наименьшими негативными последствиями. Выявлено, что основной сложностью с позиции стратегического управления экономической устойчивостью предприятия является мониторинг совокупности факторов, которые приводят

к потере экономической устойчивости, а также управления ими с целью дальнейшей нейтрализации.

Ключевые слова: стратегическое управление, экономическая устойчивость, стратегическое планирование, предприятие, система.

STRATEGIC MANAGEMENT AS AN IMPORTANT ASPECT OF ENSURING THE ECONOMIC STABILITY OF THE ENTERPRISE

Bekmurzaev I.D.,

*Ph.D. in Economics,
Associate Professor acting head department
of state and municipal administration
Kadyrov CHSU*

Bekmurzaeva S.I.,

*1st year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU*

Abstract. *The article studies the essence of the scientific category "strategic management", defines a certain number of its advantages and presents the formalization of the process of organizing a strategic management system as an important aspect of ensuring the economic sustainability of an enterprise in the form of a structural and logical scheme. It has been established that the main task of the system of strategic management of the economic sustainability of an enterprise is to prevent and prevent the occurrence of negative destabilizing influences both from the outside and from the inside and to ensure a further increase in economic stability with the least negative consequences. It was revealed that the main difficulty from the standpoint of strategic management of the economic sustainability of an enterprise is monitoring the totality of factors that lead to the loss of economic stability, as well as managing them with a view to further neutralization.*

Keywords: *strategic management, economic sustainability, strategic planning, enterprise, system.*

Современный этап развития общества характеризуется для отечественных предприятий функционированием в условиях динамичности национального и мирового рынков, постоянных изменений в законодательстве в условиях стремительных темпов

развития научно-технического прогресса и повышения уровня конкурентоспособности в глобальных масштабах. Предприятия осуществляют свою деятельность в условиях неопределенности и риска, попадают в непредсказуемые обстоятельства. Именно такой кризисной ситуацией для экономики стала пандемия, которая потрясла мировой рынок, и в частности российский.

Таким образом, особую актуальность приобретают вопросы разработки и применения в практике отечественных предприятий такой системы стратегического управления, главной целью которой было бы обеспечение устойчивого и максимально эффективного функционирования субъекта хозяйствования в современный период времени, а также создание и обеспечение высокого потенциала развития в перспективе, учитывая влияние своеобразного «усилителя» негативных тенденций в мировой экономике – пандемии.

Стратегическому управлению посвящены научные труды таких известных ученых, как И. Ансофф, А. Томпсон, М. Портер, Ф. Котлер, Б. Берман, М. Мескон, К. Хофери др. И. Ансоффом сформулировано стратегическое управление как деятельность, которая связана с определением цели и задач предприятия с поддержкой большого количества взаимоотношений между предприятием и окружением, с помощью которых достигается цель, которая соответствует внутренним возможностям предприятия, и формируется способность быть благоприятным к внешним требованиям [1].

Обобщая научные достижения отечественных и зарубежных авторов и принимая во внимание разноаспектные подходы к трактовке категории «стратегическое управление», можно утверждать, что стратегическое управление представляет собой многоплановый, формально-поведенческий процесс управления, который ориентирует предприятие на правильное формулирование и реализацию эффективных стратегий, способствующих сбалансированию отношений между предприятием и его отдельными структурными подразделениями, что является базисом для обеспечения его конкурентоспособного функционирования в долгосрочной перспективе [6, 7].

Целью статьи является изучение сущности научной категории «стратегическое управление», выявление определенного

ряда его преимуществ и формализация процесса организации системы стратегического управления как важного аспекта обеспечения экономической устойчивости предприятия в виде структурно-логической схемы.

В настоящее время, в условиях «турбулентности» текущей экономической среды, соблюдение всех принципов традиционного подхода к формированию стратегии становится часто неэффективным. Сегодня для создания признанной рынком ценности бизнес должен быть гибким и ориентироваться на социальный, технологический и информационный векторы мирового экономического развития. «Постоянные изменения рыночных условий функционирования требуют перехода предприятий к активному рыночному поведению в направлении их адаптации к изменениям конкурентной среды» [3]. Стратегическое управление также ориентировано на повышение эффективности деятельности рыночного предприятия, которое функционирует в условиях неопределенности внешней среды. «В условиях усиления нестабильности функционирования необходимым условием их выживания и развития становятся верно выбранные стратегические ориентиры управления, способные обеспечить устойчивое развитие предприятия» [4].

Общеизвестным является тот факт, что деятельность современных предпринимательских субъектов всегда сопряжена с риском. Непредсказуемость рыночной среды и изменчивость хозяйственного функционирования становятся причинами появления нежелательных для предприятия последствий, диапазон которых состоит в граничных пределах от нежелательных для предприятия последствий до полной ликвидации через банкротство.

На современном этапе хозяйствования многие руководители, понимая необходимость обеспечения и повышения уровня экономической устойчивости на своих предприятиях, сформировали специальные отделы, основной деятельностью которых является разработка эффективных стратегических планов по обеспечению экономической устойчивости, что подтверждает теоретическую и практическую значимость необходимости исследования проблематики стратегического управления экономической устойчивостью. Однако в основном эти подразделения не имеют в наличии ни раз-

работанной и эффективно работающей системы оценки и обеспечения экономической устойчивости предприятия, ни даже теоретической базы для осуществления своей деятельности, что приводит к обесцениванию их усилий в направлении обеспечения экономической устойчивости на определенном уровне. Экономическая устойчивость не обеспечивается эффективно данными отделами из-за того, что не учитывают всю совокупность возникающих угроз (ярким примером оказалась полная неготовность бизнеса к кризису такого масштаба, как пандемия), а также ситуация ухудшается из-за использования в процессе управления несистемного подхода к оценке функциональных составляющих, то есть, как правило, руководители предприятия ориентируют свою управленческую деятельность на обеспечение лишь отдельных составляющих системы экономической устойчивости предприятия.

Таким образом, подтверждается актуальность необходимости научных исследований в направлении формирования и обеспечения стратегического управления экономической устойчивостью современного предприятия, ведь правильная диагностика проблем экономической устойчивости с систематизацией угроз и рисков является приоритетной задачей в обеспечении устойчивого функционального развития предприятия.

Стратегическое управление экономической устойчивостью является составной частью общего управления предприятием и имеет черты соотношения как частичное и общее. Процесс обеспечения стратегического управления экономической устойчивостью предприятия неразрывно связан с внутренней организацией управления предприятием как открытой экономической системой.

Систему обеспечения экономической устойчивости предприятия понимают как комплекс организационно-управленческих, технологических, технических, профилактических и маркетинговых мероприятий, направленных на количественную и качественную реализацию потенциала предприятия, которое функционирует в условиях влияния внутренних и внешних угроз. «Рыночная конкуренция сегодня базируется на применении предприятием технологий маркетинга, которые

дают возможность предложить уникальный товар, но за меньшую цену с получением большей прибыли» [2].

Учитывая это, следует отметить, что управляющее воздействие на систему обеспечения экономической устойчивости предприятия характеризуется общими чертами с использованием при этом специфических методов и инструментов.

В условиях постоянных негативных воздействий среды, в которой функционирует предприятие, возникают определенные препятствия на пути обеспечения устойчивого развития и достижения главной цели субъекта хозяйствования, что побуждает к немедленному решению вопросов по организации стратегического управления экономической устойчивостью предприятия. Стратегическое управление экономической устойчивостью предприятия представляет собой процесс управления стратегическим планированием на основе разработанной стратегии обеспечения экономической устойчивости с учетом воздействий внешней и внутренней среды предприятия, возможности адаптации к ним для достижения цели предприятия и защиты его от воздействий рисков и угроз, что будет способствовать безопасному и устойчивому функционированию.

Стратегическое управление – это сложный процесс, который характеризуется многоаспектностью и комплексностью оценки экономической среды деятельности предприятия, установлением полной идентификации внутренних и внешних воздействий, а также разработкой системы мер по обеспечению должного уровня экономической устойчивости через формирование и реализацию соответствующих стратегий.

Эффективное управление экономической устойчивостью предприятия сопровождается рядом проблем, среди которых – нестабильность экономической системы государства и ее регулирование, нестабильность и несовершенство нормативно-правовой среды, усиление тенезации рынка, усложнение конкурентной борьбы, отсутствие соответствующего должного методического и организационного обеспечения.

Несмотря на то, что реализация стратегического управления экономической устойчивостью предприятия характеризуется сложностью и многоаспектностью, можно выделить определенный ряд преимуществ, среди которых наиболее весомыми являются:

– сведение к минимальному значению последствий негативных воздействий современности, а также факторов неопределенности, присущих будущему;

– возможность идентификации объективных внутренних и внешних факторов, действие которых формирует изменения, сосредоточение на исследовании этих факторов и выявление степени их влияния на экономическую устойчивость предприятия;

– возможность получения и формирования необходимой информационной базы для принятия стратегических и тактических решений относительно обеспечения экономической устойчивости предприятия;

– повышение эффективности управления экономической устойчивостью предприятия на основе использования системы стратегических планов;

– обеспечение динамичности изменений на основе реализации стратегических планов, которые базируются на основе соответствующей системы регулирования, анализа и контроля;

– согласованность действий менеджеров всех уровней управления и деятельности структурных подразделений предприятия, в частности, объединенных реализацией стратегий обеспечения экономической устойчивости предприятия.

С целью обеспечения действенности стратегического управления экономической устойчивостью в зависимости от состояния текущего функционирования предприятие должно разрабатывать систему стратегического управления своей экономической устойчивостью, что даст возможность концентрированно отразить ее основные составляющие элементы, обосновать их ситуативное наполнение, определить связи, которые объединяют их в достижении главной цели на определенном этапе развития (жизненного цикла). «Жизненный цикл товара характеризуется колебаниями объемов продаж и прибыли от реализации» [5].

Концепция стратегического управления экономической устойчивостью предприятия имеет практическую реализацию только в случае наличия у предприятия стратегической ориентации, которая формируется на основе внедрения системы стратегического планирования.

Основываясь на определении категорий «влияния внешней среды», «стратегическое управление», «экономическая устойчивость»

и взаимосвязи между ними, система построена на принципах методологии, которая охватывает цель, задачи, объект, субъекты и другие составляющие, содержание которых соответствует функциям и основным принципам стратегического управления.

Анализ научных достижений позволил выявить значительные расхождения в трактовке стратегического управления, выяснении его экономической сущности и структурных составляющих, что дало возможность установить два направления стратегического управления: внешнее и внутреннее.

Главной целью стратегического управления является восстановление, обеспечение и/или повышение уровня экономической устойчивости, то есть повышение эффективности управления экономической устойчивостью.

Важным аспектом осуществления стратегического управления экономической устойчивостью на современном этапе развития предприятия является определение предмета, объекта и субъектов указанного управления.

Предметом системы стратегического управления экономической устойчивостью является совокупность факторов влияния на уровень экономической устойчивости, их проявления, характеризующиеся дестабилизационными, негативными последствиями для развития предприятия.

Объект системы стратегического управления экономической устойчивостью предприятия предлагается рассматривать в широкой и узкой трактовках:

– в широкой трактовке: процесс, который возникает в результате воздействий факторов внешней среды и характеризуется ухудшением производственно-хозяйственного состояния предприятия по сравнению с прошлыми периодами, или среднеотраслевыми показателями, снижение уровня его устойчивости;

– в узкой трактовке: процесс появления дестабилизации в функционировании предприятия (снижение уровня экономической устойчивости, экономический дисбаланс, кризисное состояние, кризис).

Вследствие того, что стратегическое управление осуществляется во внутреннем и внешнем направлениях, к субъектам комплексной системы стратегического управления экономической устойчивостью предприятия следует отнести:

– внутренние: управленческий менеджмент предприятия, деятельность которого осуществляется в соответствии с миссией и разработанной стратегией;

– внешние: физические или юридические лица, заинтересованные в успешности деятельности предприятия; государственные органы, влияние которых регламентируется действующим законодательством.

Поскольку система стратегического управления экономической устойчивостью предприятия является неотъемлемой составляющей частью общего управления предприятием, ее цель должна совпадать с миссией, перспективными направлениями развития и видением предприятия.

Главным ориентиром системы стратегического управления экономической устойчивостью предприятия является внедрение такого режима управления, который способен предвидеть, предупреждать, минимизировать негативные влияния окружения предприятия на основе эффективного использования потенциала предприятия, что обусловлено достаточным объемом оборотного капитала для устранения негативных последствий и способствует содержанию, обеспечению с перспективой повышения уровня экономической устойчивости.

Базисом системы стратегического управления экономической устойчивостью предприятия являются его задачи, функции, принципы и методы.

Главной задачей системы стратегического управления экономической устойчивостью предприятия является предупреждение и предотвращение возникновения негативных дестабилизирующих влияний как извне, так и изнутри и обеспечение с дальнейшим повышением экономической устойчивости с наименьшими негативными последствиями.

В общем виде процесс разработки системы стратегий предприятия можно представить в виде набора важных решений. В таком понимании методическое обеспечение должно позволять эффективно решать комплекс важных задач, которые представлены в методическом подходе к принятию стратегических решений. Основной идеей такого методического подхода выступает разработка и реализация системы стратегии как системы взаимосогласованных стратегических решений по основным направлениям развития предприятия, определяющих

его внутреннее состояние и внешнее поведение. Внешняя среда сейчас играет ключевую роль в формировании системы стратегий предприятия, учитывая его быстрые динамичные перемены, неопределенность и новые угрозы и вызовы для предприятий. Под системой стратегий понимается целостный механизм (согласованный набор стратегий (целей)), который имеет сбалансированный и взаимодополняющий инструментарий (способы, методы) достижения за счет подчинения видению, миссии, ценностям, стратегической (долгосрочной) цели развития предприятия.

Учитывая системный подход, следует отметить, что предприятие в этом смысле выступает системой элементов, которые сочетаются тесными причинно-следственными связями и находятся в постоянном взаимодействии. Однако любому элементу этой системы свойственно испытывать кратковременные сбои или глубокие кризисные процессы.

Эффективность стратегического управления экономической устойчивостью предприятия зависит преимущественно от комплексности и полноты его реализации, организации согласованности и взаимосвязи между всеми элементами системы управления, адекватности используемых методов оценки уровня экономической устойчивости и диагностики негативных воздействий.

Примечания:

1. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 303 с.
2. Бекмурзаев И.Д. Организация и внедрение маркетингового менеджмента на предприятиях // ФГУ Science. – 2021. – № 3 (23). – С. 16–21.
3. Бекмурзаев И.Д., Курбанов А.Х. Бенчмаркинг как маркетинговый инструмент обеспечения конкурентоспособности торговых предприятий // ФГУ Science. – 2022. – № 1 (25). – С. 20–25.
4. Дадаев Я.Э. Диверсификация и интеграция как формы обеспечения стратегических ориентиров управления предприятием // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2021. – Т. 23. – № 1. – С. 141–152.
5. Дадаев Я.Э. Подходы к определению понятия «жизненный цикл предприятия» // Вестник Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. – 2022. – № 1 (45). – С. 86–93.
6. Портер М. Стратегия конкуренции: Методика анализа отраслей и деятельности конкурентов. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 453 с.
7. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

УДК 331.5.024.54

HR-БРЕНДИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Богатырёва М.Р.,
канд. социол. наук, доцент,
доцент кафедры проектного менеджмента
и бизнес-администрирования
Уфимского университета
науки и технологий

Аннотация. В данной статье рассматриваются инструменты, которые необходимы для формирования HR-бренда компании. Описываются необходимые мероприятия, направленные на привлечение и удержание квалифицированного персонала организации. Сделан вывод о том, что положительный имидж организации на сегодняшний день помогает работодателю удерживать имеющийся квалифицированный персонал организации, а мотивация способствует его удовлетворению трудовой деятельностью, также положительный имидж компании способствует привлечению новых талантливых сотрудников в организацию.

Ключевые слова: HR-брендинг, hr-бренд, бренд работодателя, персонал.

HR BRANDING AS AN INNOVATIVE WAY OF PERSONNEL MANAGEMENT

Bogatyрева M.R.,
Ph.D. Sociological Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
of the department of project management
and business administration
Ufa University of Science and Technology

Abstract. This article discusses the tools that are necessary for the formation of a company's HR brand. The necessary measures aimed at attracting and retaining qualified personnel of the organization are described. It is concluded that the positive image of the organization today helps the employer to retain the existing qualified personnel of the organization, and motivation contributes to his satisfaction with work, as well as the positive image of the company helps to attract new talented employees to the organization.

Keywords: *HR-branding, hr-brand, employer brand, personnel.*

XXI век является сложным временем для современных организаций. Это связано с постоянно меняющимися социально-экономическими условиями. Каждая организация, для того чтобы выжить и продолжить эффективно развиваться в таких условиях, обязана «покорять новые вершины» и сохранять высокий статус на рынке труда. Помочь организации в таком непростом деле может ее имидж.

Современный рынок труда отражает дефицит высококвалифицированных кадров, а опытных кадров – тем более. Такое явление может быть связано с уменьшением работоспособного населения и со снижением качества образования. С другой стороны, есть альтернативы в построении карьеры, такие как «фриланс», выезд за границу, перемещение рабочей силы с периферии в крупные города и прочее.

Актуальным становится долгосрочное обеспечение компании человеческими ресурсами и управление привлечением персонала в организацию. Важно своевременно проводить исследование в организации адекватности имиджевого аспекта, функционирования «HR-брендинга» [1].

Обеспечение организации кадрами будет являться одним из ключевых аспектов организации. При решении данной задачи HR-подразделениям необходимо не только подобрать необходимый персонал в свои организации, но и удержать существующие кадры, а также решить задачи, связанные с мотивацией труда. Решая данные задачи, HR-подразделения сталкиваются с проблемой дефицита квалифицированных специалистов. Таким образом, рост конкуренции за перспективный персонал растет из года в год. Данная тенденция говорит о том, что привлекательными организациями для соискателей становятся организации с хорошо развитым брендом, который складывается из маркетинговой составляющей (имидж продукта – то, какую известность имеет данный продукт и какое положение занимает компания на своем отраслевом рынке) и HR-составляющей (имеющаяся корпоративная культура в организации, система оплаты труда и компенсации) [3].

По мнению автора Быстровой М.В., «HR-брендинг – это комплекс целенаправ-

ленных мероприятий по формированию положительного имиджа работодателя с целью постоянного привлечения лучших из лучших специалистов в своей отрасли» [3].

Проанализировав литературу, мы определили, что для формирования HR-бренда компании существуют внутренние и внешние инструменты, которые тесно взаимосвязаны друг с другом.

«Организации, нацеленные на эффективную работу, требуют высокой квалификации персонала» [2]. Чтобы определить, какой будет внешняя соискательская аудитория, необходимо применить мониторинг рынка труда с помощью аутсорсинга или же своими силами. «Уровень развития организации, узнаваемость бренда, имиджа и организационной культуры привлекают человеческие ресурсы, а также обеспечивают содержание сотрудников, в результате чего колебания уменьшаются» [2].

Чем же характеризуется сильный HR-бренд для соискателей, на что обращают внимание возможные будущие сотрудники компании, что ищут и находят привлекательным работники XXI века? Обратившись к исследованиям ученых, мы видим, что на сегодняшний день для соискателей с высокой квалификацией сильными чертами HR-брендинга организации является достойный пакет организации, в котором имеется четкая и ясная система мотивации, программы обучения и переобучения, адаптация новых сотрудников, развитие персонала, стиль управления. Также значительную роль играет социально-психологический климат организации, который проявляется тем, насколько руководители доброжелательны, открыты и готовы к общению, насколько сплочены общей идеей члены коллектива, какие мероприятия имеют место быть в жизни организации, кроме трудовых будней (конференции, праздники, слеты и пр.).

Для формирования положительного имиджа компании работодателю нужно сделать свою компанию открытой для рынка труда, выкладывать имеющиеся вакансии не только на личном сайте организации, но и на различных источниках, предназначенных для поиска работы, рассказывать соискателям о предлагаемых возможностях. Для эффективного привлечения новых кадров размещать в СМИ интервью с сотрудниками, в которых они рассказывают, каких успехов добились на данном предприятии,

какие есть корпоративные ценности у данного предприятия.

Многие организации на своих сайтах размещают информацию, отражающую корпоративную идеологию и систему мотивации. Предоставление данной информации открыто, доступно для широкой массы людей, а значит, для внешнего рынка, вносит свою толику в положительную картину HR-бренда организации.

Исходя из исследования, стоит отметить, что имидж организации сильно зависит от ее руководителя, так как ценности руководителя определяют ценности организации. Таким образом, можно отметить, что формирование HR-брендинга компании зависит от продвижения ее руководителя [3].

Успешный HR-брендинг имеет следующие положительные эффекты для компании:

1) привлечение на вакантные должности лучших профессионалов: суть данного эффекта определяется тем, что на вакантные должности можно привлечь большое количество кандидатов, из которых впоследствии можно выбрать тех, которые в большей степени подходят для организации и имеют с ней схожие ценности;

2) сохранение (удержание) квалифицированных кадров и повышение их производительности труда: применяя технологии брендинга, работодатель должен в первую очередь направлять их на уже работающих сотрудников.

Популярность и привлекательность организации на внешнем рынке труда для потенциальных сотрудников может быть достигнута после того, как она будет иметь положительный имидж для тех сотрудников, которые в ней работают.

Создавая внутренний HR-бренд организации, правильно будет применить социальные сети, доски объявлений, корпоративные газеты, проведение еженедельных собраний в организации. Такая политика будет эффективно влиять на развитие HR-бренда, так как появится открытость организации перед сотрудниками. Впоследствии сотрудники организации будут иметь нужную информацию об организации, наладится обратная связь между сотрудниками и руководящим составом организации;

3) развитие компании на рынке: данный эффект характеризуется удовлетворенностью HR-менеджера организации, ее ру-

ководства или собственника. Данная тенденция гласит о том, что, имея положительный имидж работодателя, у организации появляется возможность роста стоимости деловой репутации, которая имеет вполне четкую материальную выраженность [1].

От четкой разработки эффективной системы мотивации зависит не только повышение социальной и творческой активности конкретного работника (менеджера, рабочего), но и конечные результаты деятельности предприятий различных организационно-правовых форм собственности, производственной и непроизводственной сфер деятельности. Формирование условий для мотивации персонала и их применение на практике дают организации возможность для достижения ее целей. Базовая задача руководства компаний, по сути, заключается в том, чтобы сориентировать своих работников на достижение целей компании. В последние десятилетия роль мотивации в системе управления персоналом возросла, произошло усложнение содержания данного рода управленческой деятельности. На это повлияли быстрые темпы научно-технического прогресса, процессы автоматизации и информатизации производства. Также имел место рост уровня образования и социальных ожиданий работников.

Факторы мотивации персонала компании представляют собой способы, которые могут удовлетворить потребности работников с целью повышения заинтересованности работы в компании и росте результативности труда. Важно понимать, что для каждого человека присущи разные стимулы и разные факторы влияния. «Перед тем, как выбирать способ влияния на работника, целесообразно исследовать мотивационную сферу его личности» [4].

Компонентами мотивационной сферы личности являются: потребности, желания, мечты, мотивы, мотивация, влечения, интересы, установки, направленность, убеждения, мировоззрение. Факторы мотивации труда персонала с течением времени могут меняться. К примеру, если в начале старта карьеры работника вдохновляла величина материального вознаграждения (т.е. заработная плата), то, становясь старше, он больше интересуется признанием со стороны руководства, стремится к власти. По этой причине руководство компаний должно пересматривать способы мотивации

подчиненных, продуманно осуществлять подбор внешних факторов и управлять их внутренними мотивами.

Можно выделить внешние и внутренние факторы мотивации персонала. Внешними (или основными) факторами мотивации персонала являются стимулы, объективно воздействующие на продуктивность персонала. Т.е. это именно то, чем компания может управлять с учетом ситуации и текущего положения дел. «В число внешних факторов мотивации персонала входят деньги, карьера, статус, признание, престижные вещи, эстетика быта, возможность путешествовать» [5]. Рассмотрим некоторые из них. Регулярный заработок представляет собой наиболее недолгосрочный фактор мотивации труда персонала. Работнику важно чувствовать, что уровень его заработка соразмерен прилагаемым им трудовым усилиям. Когда работник не удовлетворен величиной заработка либо полагает, что коллеги незаслуженно получают больше, происходит спад эффективности его труда. Однако нет смысла мотивировать работников деньгами, если для них важно признание. Конечно, такие работники будут исполнять свои обязанности, но без ощущения, что они выполняют «дело всей их жизни». Такая неудовлетворенность приводит к трудовой пассивности и незаинтересованности подчиненных. С течением времени они обычно все же принимают решение уйти к более перспективному работодателю. Признание и статус – приятные и действенные факторы мотивации персонала. Работа в престижной компании, статусное наименование должности, получение страховки, пользование современной служебной машиной – все это повышает статус работника, мотивирует его трудиться более эффективно. Сотрудник, для которого признание и статус являются ведущими факторами мотивации, нацелен на карьерный рост и развитие. Он трудится с наибольшей отдачей тогда, когда видит перспективы. Для таких сотрудников важна позитивная обратная связь, похвала. А вот «критику они воспринимают очень болезненно, поэтому работодатель ее должен использовать крайне осторожно» [8].

Другой очевидный фактор мотивации персонала – это стабильность. Работнику, который стремится к стабильности, следует обеспечить четкий рабочий график и ком-

фортную рабочую обстановку. Такой сотрудник будет лоялен к компании, если она отличается стабильной деятельностью и гарантирует ему социальный пакет и прочие льготы.

Внутренними являются субъективные факторы мотивации персонала, т.е. те факторы, которые порождает сама личность. Воздействовать на эти факторы невозможно, однако при продуманном управлении и индивидуальном подходе к работнику компания сможет направлять его и побуждать работать более производительно.

Одним из факторов мотивации является четкая цель. «Сотрудники, для которых важно наличие четкой цели, не могут трудиться эффективно при отсутствии понимания своих конкретных обязанностей, отсутствии четких целей и задач» [6]. Эффективность работы сотрудника можно повысить, когда его личные цели тесно увязаны с целями самой компании. И напротив, когда работник не разделяет целей компании, то он будет работать «спустя рукава» либо вовсе причинять вред компании. Другой фактор мотивации – это межличностные отношения. Сотрудник, для которого важны отношения с коллегами, заинтересован в том, чтобы быть частью корпоративной культуры и коллектива. Мотивировать такого работника можно, сделав его частью команды, реализующей значимый для всей компании проект. При успешной реализации проекта он сможет повысить свою репутацию среди коллег, что будет для него мощным стимулом. Также здесь «целесообразны разные совместные активности (празднование дня рождения, проведение вечеринок, отмечание важных для компании дат)» [7].

Такие факторы мотивации, как автономность и личностный рост, являются довольно специфичными и подходят далеко не всем работникам. Работники, для которых этот фактор значим, стремятся иметь некий участок работы и нести за него ответственность, контролировать самого себя, самостоятельно устанавливать рабочие цели и задачи. Для таких сотрудников важна свобода, в том числе и свобода в выборе способов достижения целей. Для мотивирования такого работника нужно поручать ему проекты с минимальным контролем со стороны менеджмента, возможностью обучаться и расти как личность. Поэтому важно предоставить ему

возможность повышения квалификации, внесения чего-то нового в деятельность. Напротив, монотонность рабочих будней будет его угнетать, что со временем выльется в снижение эффективности его труда.

Подводя итоги, необходимо отметить следующее: положительный имидж организации на сегодняшний день помогает работодателю удержать имеющийся квалифицированный персонал организации, а мотивация способствует его удовлетворению трудовой деятельностью. Также положительный имидж компании способствует привлечению новых талантливых сотрудников в организацию.

Таким образом, HR-брендинг как инновационный способ управления персоналом предприятия с каждым годом будет отходить от традиционных методов привлечения и удержания квалифицированного персонала. Для развития имиджа компании будут требоваться высококвалифицированные HR-специалисты, которые способны в современных условиях учитывать сложность внешней среды для повышения конкурентоспособности предприятия и совершенствования кадровой работы.

Примечания:

1. Бахтин М. Б. Формирование и продвижение HR-бренда на современном рынке труда // Мир современной науки. – 2014. – № 2 (24). – С. 37–41.
2. Богатырева М.Р. Конкурентоспособность трудовых ресурсов организации с позиции создания достойного уровня труда // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2019. – № 3 (147). – С. 120–123.
3. Быстрова М.В., Шорохова Н.А. HR-брендинг как инновационный способ привлечения и удержания квалифицированного персонала // Вестник института экономики и управления НОБГУ. – 2016. – № 2 (21). – С. 16–22.
4. Данилова И.С., Чепурнова Ю.М. Совершенствование системы стимулирования труда персонала // Молодой ученый. – 2016. – № 11 (115). – URL: <https://moluch.ru/archive/115/30768> (дата обращения: 23.10.2022).
5. Елкин С.Е. Управление персоналом организации. Теория управления человеческим развитием: учебное пособие. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 236 с.
6. Кисурин М.А. Материальная и нематериальная мотивация как элемент эффективного управления персоналом // Молодой ученый. – 2017. – № 13 (147). – URL: <https://moluch.ru/archive/147/41424> (дата обращения: 23.10.2022).
7. Носов А.Д. Мотивация персонала // Молодой ученый. – 2020. – № 21 (311). – URL: <https://moluch.ru/archive/311/70514> (дата обращения: 23.10.2022).
8. Оксина К.Э., Розина Е.В. Управление персоналом. Теория и практика. Управление социальным развитием и социальная работа с персоналом организации: учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2018. – 125 с.

УДК 658

РОЛЬ КОНТРОЛЛИНГА В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Болотханов Э.Б.,

канд. техн. наук, доцент,
доцент кафедры экономической теории
и государственного управления
ФГБОУ ВО «Грозненский государственный
нефтяной технический университет
им. академика М.Д. Миллионщикова»

Болотханов И.Э.,

магистрант
ФГБОУ ВО «Грозненский государственный
нефтяной технический университет
им. академика М.Д. Миллионщикова»

Аннотация. В статье исследована роль и место контроллинга в управленческом процессе предприятия. Определена степень исследования значения контроллинга для отечественных предприятий. Обосновано различие между категориями «контроль» и «контролинг», определены особенности контроля как составной части контроллинга предприятия. Доказано, что контроль ориентирован на прошлое, тогда как контролинг ориентирован на будущее. Определено, что контролинг выражает оперативные и стратегические ориентиры в деятельности предприятия, инновационную значимость современных систем управления, используемых современными предприятиями. Исследованы особенности реализации функций контроллинга в управленческом процессе современного предприятия. Определено, что важнейшим элементом системы контроллинга современного предприятия является система информационных потоков на предприятии.

Ключевые слова: контролинг, контроль, предприятие, управленческие решения, управленческие процессы, информация.

THE ROLE OF CONTROLLING IN THE MANAGEMENT PROCESS OF A MODERN ENTERPRISE

Bolotkhanov E.B.,

Ph.D. Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the department
of economic theory and public administration
Grozny State Oil Technical University
named after acad. M.D. Millionschikov

Bolotkhanov I.E.,

Master's student

*Grozny State Oil Technical University
named after acad. M.D. Millionschikov*

Abstract. *The article explores the role and place of controlling in the management process of an enterprise. The degree of research of the value of controlling for domestic enterprises is determined. The difference between the categories of "control" and "controlling" is substantiated, the features of control as an integral part of the controlling of the enterprise are determined. It has been proven that control is oriented to the past, while controlling is oriented to the future. It is determined that controlling expresses operational and strategic guidelines in the activities of an enterprise, the innovative significance of modern management systems used by modern enterprises. The features of the implementation of controlling functions in the management process of a modern enterprise are studied. It has been determined that the most important element of the controlling system of a modern enterprise is the system of information flows in the enterprise.*

Keywords: *controlling, control, enterprise, management decisions, management processes, information.*

В современных условиях осуществления предпринимательской деятельности контроллинг следует рассматривать как систему, связывающую структурные единицы предприятия на уровне учета, обеспеченности информацией, управления, контроля и координации деятельности. Изменчивость рыночной среды оказывает неизбежное влияние на деятельность их в целом. Глобализация экономики, сложность ведения предпринимательской деятельности, внедрение международных стандартов бухгалтерского учета привели к увеличению внимания к внутреннему контролю и аудиту на уровне непосредственного предприятия. В таком контексте контроллинг должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Актуальной задачей каждого предприятия является дальнейшее совершенствование и оптимизация его организационной структуры.

Успешная деятельность предприятия базируется на его эффективно построенных управленческих процессах. Управленческие процессы – это организационные

процедуры, которые лежат в основе динамических возможностей организации и базируются на контроле и реконфигурации ресурсной базы организации, тем самым влияя на способность организации достичь, поддерживать или повышать эффективность в долгосрочной перспективе. Большинство компаний на этом этапе развития начинает интересоваться темой контроллинга, которая приобретает все большую и большую популярность среди предприятий отечественного рынка.

Контроллинг заключается в обеспечении координации различных систем предприятия: планирование, контроль, информационное обеспечение, предусматривает оперативное вмешательство в процессы, которые угрожают предприятию, выявление и ослабление влияния неблагоприятных тенденций. Именно поэтому данное понятие всегда является актуальным. Однако стоит отметить, что на отечественных предприятиях контроллингу уделяется мало внимания, прежде всего из-за отсутствия полноценного теоретического и практического инструментария его внедрения.

Понятие контроллинга существует уже давно, однако для отечественного рынка оно достаточно новое, до сих пор четко не прописаны основные подходы к осуществлению контроллинга в современных условиях ведения бизнеса, большинство основательных работ, которые посвящены контроллингу, – зарубежные. Не хватает исследований по внедрению контроллинга на современных предприятиях, особенностей его реализации и роли в управленческом процессе.

Цель статьи заключается в исследовании роли и значения контроллинга в управленческом процессе современного предприятия.

Под контроллингом принято понимать межфункциональное направление управленческой деятельности, которое связано со сбором, обработкой и интерпретацией полученной информации и способствует принятию оптимальных управленческих решений с целью согласования оптимального уровня развития и прибыльности предприятия. Итак, контроллинг – система управления процессом достижения конечной цели предприятия и результатов его деятельности через систему управления прибылью предприятия.

Термин «контроллинг» в современном понимании возник в 20-х годах XX в. Первая его трактовка – это контроль над использованием денежных ресурсов и проведение ревизий в финансово-экономической сфере. В конце прошлого века представители зарубежной школы контроллинга расширили это понятие и стали рассматривать его как целостную концепцию экономического управления предприятием. За рубежом концепция контроллинга стала актуальна в 70-х годах XX в. и наибольшую популярность обрела в трудах представителей немецкой школы, которые сосредотачивают свое внимание на будущих процессах, а не на анализе тех событий, которые уже произошли. В странах постсоветского пространства контроллинг начал развиваться лишь в начале 90-х годов.

Основная задача контроллинга заключается в определении для субъекта хозяйствования направления приложения усилий персоналом, который будет способствовать его функционированию и дальнейшему развитию. Целесообразность внедрения системы контроллинга на предприятиях обусловлена сложностью, неоднозначностью, быстрой переменностью и непредсказуемостью внешней и внутренней среды функционирования в современных условиях, что требует быстрой и качественной адаптации.

Такие элементы контроллинга, как мониторинг, информационно-аналитические системы, консультирование, координация и корректировка, будут способствовать самоорганизации и саморазвитию, а также скорости принятия адекватных управленческих решений на предприятиях в условиях ограниченности ресурсов и времени.

Стоит упомянуть о функциях контроллинга, которые определяются необходимостью обеспечения руководителей предприятия информацией, нужной для принятия управленческого решения, и подразделяются на основные и специфические.

В контроллинге делают акцент на набор инструментов, необходимых для выполнения его основных задач, которые зависят от видов деятельности, размеров и структуры управления предприятием. Один инструмент контроллинга может использоваться для выполнения нескольких задач, и наоборот.

От правильного выбора методов контроллинга зависит эффективность деятельности малого предприятия. Совокупность

действий, организованных для достижения определенной цели, называется методами контроллинга. В научной литературе встречаются различные мнения о составе и видах методов контроллинга. Следует отметить, что состав методов контроллинга различается по его видам (по периоду действия): стратегический контроллинг и оперативный контроллинг, каждый из которых имеет свои инструменты.

Достижение определенных целей является основной задачей контроллинга. Согласно определенным элементам системы контроллинга, на практике используются следующие подходы:

– создание службы контроллинга, такой подход целесообразно использовать на предприятиях со сложной структурой управления;

– аутсорсинг – полная или частичная передача функций контроллинга специализированной компании или внешнему консультанту, целесообразно для субъектов микропредпринимательства, но здесь возникает вопрос стоимости услуг;

– косорсинг – сочетание первого и второго подходов, то есть выполнение функций оперативного контроллинга самостоятельно, но при необходимости привлечение экспертов специализированных компаний или внешнего консультанта.

Контроллинг достаточно широко используется в практике зарубежных предприятий и приносит осязаемые результаты, в управлении отечественными предприятиями он не находит должного применения. В зависимости от степени проникновения международного опыта в отечественную теорию управления успешные топ-менеджеры современных предприятий все чаще имеющуюся систему контроля дополняют системой контроллинга (или сочетают их), поскольку последний обеспечивает более эффективное управление предприятием с целью долгосрочного функционирования предприятия на рынке. Удачно имплементированная система контроллинга помогает современному предприятию достигать поставленных целей: в краткосрочном плане – нацеленная на оптимизацию прибыли, в долгосрочном – на поддержание гармоничных отношений с внешней средой функционирования предприятия.

Таким образом, стоит отметить, что понятие «контроллинг» шире понятия «контроль» и их нельзя отождествлять,

хотя поначалу так и происходило. Причиной этого является тот факт, что понятие контроллинга в первые годы своего существования понималось лишь в смысле контроля. Так, изначально в англоязычных источниках использовался термин «контроль», но впоследствии он акселерировался с «контроллингом».

Контроль относится к однократному выполнению этой управленческой функции во время работы менеджера, контроллинг

же предполагает регулярное применение контроля на предприятии. Контроль считается одноразовым актом, который фиксирует конкретные этапы процесса контроля, а также факторы, влияющие на этот акт. На основе вышеизложенного следует понимать, что контроль является одним из составляющих контроллинга и ориентирован на прошлое, тогда как контроллинг ориентирован на будущее (табл. 1).

Таблица 1

Контроль как составляющая контроллинга предприятия

	Контроль	Контроллинг
Ориентация	на прошедшее	на будущее
Отношение к процессам	касается процесса	координирует процессы
Особенности реализации	– ориентирован на цели, однако связан с отсутствием конгруэнтности целей; – требует умений побуждать людей делать действия и принимать решения	– вдохновляет на действие; – использует инструменты, которые помогают избежать деловых рисков в будущем
Особенность решений	– предлагает изменения в персонале, организационные изменения	– предлагает решения, которые улучшат ситуацию в организации в будущем; – предлагает мероприятия по развитию предприятия
Решение ошибок / проблем	– выявляет ошибки в прошлой деятельности и принятых решениях; – предлагает исправления; – требует предоставления информации о результатах операций и результатах деятельности людей	– отслеживает отклонения от плана и прогноза; – советует, как решить текущие проблемы

Источник: составлено авторами на основе [2; 3].

Итак, контроль – это лишь одна из общих функций менеджмента, тогда как контроллинг обобщает в себе элементы системы управления – он является синтезом планирования, учета, анализа, контроля, регулирования. Задача контроллинга состоит в определении цели предприятия, сборе и обработке информации, контроле за отклонениями плановых показателей от фактических, подготовке рекомендаций для принятия оптимальных управленческих решений, которые, по сути, и являются результатом деятельности менеджеров. То есть задачей системы контроллинга является поддержка принятия управленческих решений. Для реализации этой задачи служба контроллинга современного предприятия должна:

- обеспечить взаимосвязь контроллинга с функциями управления предприятием;
- мобилизовать на предприятии функ-

ционирование центров затрат, прибыли, выручки, инвестиций;

- на основе результатов контроллинга разрабатывать мероприятия и готовить управленческие решения, направленные на улучшение предпринимательской деятельности.

Для обеспечения этих задач необходимо понимать, что построение системы контроллинга базируется на трех управленческих принципах:

- деятельность, ориентированная на план;
- децентрализованная и персонифицированная ответственность;
- управленческие показатели, представленные в количественных показателях.

Имплементация этих принципов происходит через реализацию основных функций контроллинга в управленческом

процессе современного предприятия (координирующая, сервисная, обеспечение рациональности управленческого процесса).

Поскольку контроллинг ориентирован прежде всего на поддержку процессов принятия решений, то он должен обеспечить адаптацию традиционной системы учета на предприятии к информационным потребностям должностных лиц, принимающих решения, то есть в функции контроллинга входит участие в создании, обработке, проверке и представлении управленческой информации. Однако не стоит понятие контроллинга отождествлять с понятием управленческого учета, ведь функции контроллинга шире. В большей степени это сервисная функция бизнеса, а точнее – поддержка менеджмента в сфере стратегического и оперативного управления. Контроллинг обеспечивает эффективное использование организационных ресурсов для достижения запланированных целей.

Итак, важнейший элемент системы контроллинга современного предприятия – система информационных потоков на предприятии. Сам процесс управления часто рассматривают как процесс преобразования информации. Целью такого обмена информацией является координация и обеспечение того, чтобы работники, выполняющие взаимозависимые задачи, делали совместный выбор в своей деятельности.

Проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при внедрении контроллинга: непонимание сути и задач контроллинга во время его применения; недостаточная или неполная информационная база; ошибочные цели осуществления контроллинга; контроль бюджетов и концентрация внимания на расходах; внедрение контроллинга без проведения предварительного анализа организационно-технических процессов и информационной базы предприятия.

Для предотвращения кризисных явлений и повышения эффективности каждое предприятие должно внедрять контроллинг. Существуют различные способы решения проблем внедрения контроллинга на предприятиях. Решение этих проблем не относится к непосредственным обязанностям менеджеров, но они могут более успешно с ними справиться, поскольку имеют большие ресурсы, чем работники, а именно информацию, поскольку она способствует устранению несогласованности во время

принятия управленческого решения, а также выявлению потенциала системы управления.

Информация, полученная вследствие контроллинга, способствует непосредственному развитию предприятия. Бюджетирование, прогнозирование финансовой деятельности и уравнивание расходов – это лишь несколько примеров того, как информация контроллинга используется для управленческой деятельности. Сосредоточившись на полученных данных, руководители могут принимать решения, направленные на постоянное совершенствование и оправданные на основе полученного анализа риски.

Вопросы организации контроллинга на предприятиях имеют индивидуальный характер, который должен учитывать объем и особенности его деятельности. Одной из важных предпосылок внедрения контроллинга на предприятиях является снижение управленческого риска, а также разработка механизма реагирования на изменения внутренней и внешней среды.

Использование методов контроллинга способствует эффективному и рациональному использованию имеющихся в распоряжении ресурсов с целью оптимизации финансовых результатов. При этом будут использоваться как традиционные, так и специфические методы контроллинга, будет осуществляться различного рода планирование и контроль над его выполнением согласно разработанному дереву целей.

Турбулентность внешней среды диктует новые условия для менеджмента организации с целью достижения прежде всего стратегических целей и непрерывного выявления новых «узких мест», технологических возможностей и внедрения инновационных организационно-управленческих методов.

В нынешних условиях наиболее прогрессивным инструментом для принятия управленческих решений является контроллинг, имеющий статус функции менеджмента. Весьма важным для достижения поставленной цели является определение стратегических и оперативных целей на предприятии, которое использует контроллинг в системе управления, поскольку инструменты стратегического и оперативного контроллинга находятся в непосредственной взаимосвязи. Именно с помощью контроллинга становится возможным сведение

разнообразной управленческой информации в единое целое. Сложность применения специфических методов обусловлена тем, что они имеют достаточно узкий спектр реализации и обычно направлены на управление отдельным этапом хозяйственной деятельности.

Стоит также заметить, что эффективность использования специфических методов контроллинга в значительной мере определяется полнотой понимания природы и механизма реализации каждого конкретного метода и обуславливает необходимость концентрации внимания на проблеме исследования сущности и ключевых характеристик базовых специфических методов контроллинга. Эффективная организация системы контроллинга должна предусматривать контроль эффективности прохождения каждого из ее этапов на предмет завершения выполнения поставленных задач, достижения целей и получения необходимых результатов.

В системе контроллинга факторы ценности можно использовать на трех уровнях деятельности предприятия: общий уровень, где основой расчета рентабельности вложенных инвестиций служит прибыль от основной деятельности в сочетании с показателями инвестируемого капитала; уровень так называемой деловой единицы, где целесообразно рассматривать такие параметры, как база клиентов; низовой уровень, где, чтобы связать конкретные решения специалистов организации с факторами ценности бизнеса, необходима предельная детализация.

Контроллинг в управлении современным предприятием выступает эффективным инструментом, который направлен на поддержание системы управления предприятием путем координации всех процессов управления, в том числе обеспечение информацией, которая необходима для принятия управленческих решений.

Примечания:

1. Secchi D., Seri R. Controlling for false negatives in agent-based models: a review of power analysis in organizational research // Computational and Mathematical Organization Theory. – 2017. – № 23 (1). – P. 94–121.

2. Theory and practice of controlling at enterprises in international business // L. Malyarets et al. Economic Annals-XXI. – 2017. – № 165. – P. 90–96.

3. How controls influence organizational information processing: insights from a computational modeling investigation // Long C.P. et al. Comput Math Organ Theory. – 2015. – № 21. – P. 406–436.

4. Chen S., Lin B., Lu R., Zhang T. Controlling shareholders' incentives and executive pay-for-performance sensitivity: Evidence from the split share structure reform in China // Journal of International Financial Markets. – 2015. – № 34. – P. 147–160.

УДК 330

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Болотханов Э.Б.,

канд. техн. наук, доцент,

доцент кафедры экономической теории

и государственного управления ФГБОУ ВО

«ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова»

Курбанов З.М.,

Магистрант ФГБОУ ВО

«ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова»

Аннотация. В статье исследованы инновационные методологии проектного управления современными предприятиями. Подтверждена необходимость проектного управления для успешного экономического и стратегического развития предприятий. Приведены основные инновационные методологии, такие как гибкие методологии, которые значительно улучшают управление проектами на предприятии. Осуществлено исследование различных подходов к понятиям в сфере проектного управления. Определены процессы при управлении проектами, их цели и задачи. Осуществлен анализ методологических подходов и основ проектного управления. Доказана целесообразность использования проектного управления как метода для достижения быстрых результатов и обратной связи. Определено, что применение проектного менеджмента позволит осуществлять планирование, структурирование всех процессов, контроль над различными этапами и быстрые и ценные для потребителей результаты. Определены преимущества применения проектного управления на современных предприятиях.

Ключевые слова: проект, методология, проектное управление, управление предприятием, предприятие, инновации.

INNOVATIVE APPROACHES TO ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT

Bolotkhanov E.B.,

*Ph.D. Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor department
of economic theory and public administration
MGSOTU*

Kurbanov Z.M.,

*Master's student
MGSOTU*

Abstract. *The article explores innovative methodologies for project management of modern enterprises. The necessity of project management for the successful economic and strategic development of enterprises has been confirmed. The main innovative methodologies are given, such as flexible methodologies, which significantly improve project management in the enterprise. A study of various approaches to concepts in the field of project management has been carried out. Project management processes, their goals and objectives are defined. The analysis of methodological approaches and fundamentals of project management has been carried out. The expediency of using project management as a method for achieving quick results and feedback has been proved. It was determined that the use of project management will allow planning, structuring all processes, control over various stages and quick and valuable results for consumers. The advantages of using project management in modern enterprises are determined.*

Keywords: *project, methodology, project management, enterprise management, enterprise, innovation.*

Кризисные явления, которые происходят в экономике, значительное снижение эффективности деятельности предприятий стимулируют поиск инновационных подходов к управлению предприятиями. По мнению ученых, введение проектного управления на предприятии позволит улучшить экономическое положение в стране. Но методология проектного управления только набирает обороты и еще далеко не соответствует мировому уровню, ведь у нас начали внедрять и даже говорить о методологии проектного управления значительно позже, чем во многих других странах. Однако уже на данном этапе необходимость внедрения проектного управления на предприятиях является достаточно ощутимой, поскольку это дает им возможность создавать новые конкурентные преимущества.

Экономическое и социальное развитие страны зависит прежде всего от активизации инновационной деятельности. Большое влияние на уровень внедрения инноваций оказывает обеспечение эффективного управления инновационными проектами, поэтому исследование является весьма актуальным.

Целью статьи является исследование инновационных методологий проектного управления современным предприятием.

Из опыта передовых стран мира известно, что для предприятий, которые внедряют инновации, самой эффективной методологией является проектное управление. Проектное управление – это методология, при помощи которой возможно эффективное планирование инвестиций и всего проекта, учитывая риски и непредвиденные обстоятельства, разработка инновационного продукта или услуги, оказание прозрачности всех процессов проекта, обеспечение конкурентоспособности, удовлетворение потребителей и управление ожиданиями клиентов. При работе по такой методологии повышаются результативность и эффективность функционирования предприятия.

В кризисный период инновационные проекты помогают предприятию выживать, ведь с их помощью руководители имеют возможность экспериментировать и пробовать свои теории и новации, а также быстро реагировать на изменения. Поэтому применение таких новейших методов проектного управления – это удачный способ, который проверен на практике, результативного и эффективного управления предприятием.

В результате данных преимуществ на рынке труда постепенно появляется большое количество специалистов по проектному управлению, которые настроены на дальнейшее развитие в этой сфере, т.к. она действительно даёт результаты для предприятий и стремительно набирает обороты.

Под проектом понимают большое количество конкретных и действенных акций: эпизодических, оригинальных, самодостаточных. Довольно часто они не являются фрагментами стратегии или программы на предприятии, могут касаться различных направлений деятельности и сфер, создаются и реализуются независимо друг от друга, от общественных интересов. Но они всегда имеют конкретную цель, для чего это нужно реализовать, и сроки выполнения,

т.е. проект всегда должен заканчиваться достижением поставленного результата.

Итак, на современном этапе развития руководители в процессе управления предприятиями должны уделять особое внимание эффективному управлению проектами, работе над выявлением общих тенденций разноректорных проектов, определению реальной потребности использования проектов для достижения максимальной пользы и результативности.

Сегодня проектное управление является одной из самых актуальных инновационных управленческих методологий, которая нацелена на быстрое развитие и признание.

Понятие «проект» имеет большое количество подходов и мнений относительно его сущности и понимания. Так, некоторые ученые считают, что это одноразовый комплекс действий, который направлен на достижение поставленной цели, а другие – что под проектом можно понимать управление предприятием в целом.

По нашему мнению, проект – это определенный процесс для достижения конкретных целей и решения конкретного бизнес-задания, без которого сегодня невозможно развиваться предприятию в современной экономической среде.

Следует отметить, что эффективное управление инновациями и их быстрое развитие с большей вероятностью будет происходить, если применять проектное управление на предприятии, а также использовать инновационные методологии, которые структурируют и направляют работу.

Деятельность, которая направлена на реализацию планов, достижение поставленных целей и задач с использованием определенных ресурсов – людей, капитала, материалов, а также современных методологий и технологий в управлении, – является проектным управлением (Project Management).

В современном мире проектное управление является инструментом успешных руководителей, которые не боятся вызовов. Сегодня это является одним из признаков эффективного и результативного менеджмента на предприятии, который дает возможность достигать значительных результатов в различных сферах и направлениях. Если говорить о макроуровне или микроменеджменте, то руководителям организаций необходимо уделять особое внимание и понять важность и сложность такого управления.

В зарубежных странах проектное управление успешно применяется во многих отраслях и направлениях. Это прежде всего разработка информационных технологий, экономика, строительство, самолетостроение, кораблестроение и многие другие. Растущая конкуренция на рынке, которая прослеживается в различных сферах деятельности, стимулирует к использованию и применению новых инновационных методологий для того, чтобы иметь возможность приспосабливаться к неопределенности среды, постоянным изменениям как рынка, так и требований потребителей, заставляет адаптироваться и реагировать быстро и завершать проекты с высоким качеством. Поэтому необходимость использовать новые методологии и развиваться является актуальной, и именно поэтому отечественные предприятия уже начали этот процесс.

Проектный подход – это особая форма управления, которая концентрирует свое внимание и может быть успешной благодаря трем составляющим: времени, требованиям или задачам, бюджету, а также в центре всего должно быть качество. Эти составляющие дают возможность концентрироваться на главных моментах и управлять действительно важными вещами.

Конечно, в управлении предприятием есть много подходов кроме проектного, важно рассмотреть и другие. В таблице 1 приведена подробная информация и краткая характеристика о каждом из них. Использовать эти подходы в чистом виде, не модифицируя и не объединяя их, неэффективно и нерационально. Каждая ситуация уникальна, и лучшим вариантом будет использование определенных элементов из разных подходов для создания собственного подхода.

Преимущества проектного подхода:

- улучшение качества и производительности труда работников, применяя методологии по проектному управлению, которые позволяют быстрее выявлять проблемы и устранять их;

- прогнозирование сроков и результатов – в проекте всегда есть этап планирования и создания плана работы;

- возможность быстрого реагирования на изменения для максимального удовлетворения конечного потребителя, целей и тактики;

– возможность получения быстрой обратной связи и привлечения новых сотрудников и партнеров в соответствующие процессы;

– возможность получения результатов в короткие сроки с помощью инновационных

методологий и фреймворков (Agile, Scrum, Kanban);

– улучшение взаимодействия между всеми участниками проекта благодаря новым методам и частым встречам с командой.

Таблица 1

Основные *подходы к управлению предприятиями*

Подход	Характеристика	Результативность применения
Системный подход	Это методология исследования объектов как систем	Применение в условиях неопределенности и изменчивости среды системного подхода дает возможность быстрее урегулировать проблемы
Процессный подход	Подход к организации и анализу деятельности компании, основанный на выделении и рассмотрении ее бизнес-процессов, каждый из которых протекает во взаимосвязи с другими бизнес-процессами компании или внешней средой	Позволяет наладить стабильную работу предприятия, имея процессы, которые в этом помогут. Конечно, их нужно адаптировать к ситуации, но по большей части они определяют стабильную работу
Функциональный подход	Подход, когда деятельность предприятия представлена как набор функций, которые распределяются среди подразделений, где их выполняют конкретные сотрудники	Результативен, когда есть возможность выделить функции, которые являются обособленными и не взаимосвязанными
Ситуационный подход	Подход, направленный на развитие ситуационного мышления	Чаще всего используют в нестандартных ситуациях, в ситуациях неопределенности и риска
Поведенческий подход	Основной целью этого подхода является повышение эффективности фирмы за счет повышения роли человеческих ресурсов	Применение в творческой работе, когда работники являются генераторами идей
Программно-целевой подход	Основывается на четком определении целей организации и разработке программ по оптимальному достижению этих целей с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ	Лучше всего применяется на крупных предприятиях

Источник: разработано авторами на основе [4; 5].

К сожалению, использование проектного управления в нашей стране имеет большое количество существенных проблем, что приводит к осложнениям применения и снижению результативности и успешности отдельных проектов.

Рассмотрим типичные и наиболее распространенные ошибки, совершаемые на этапе планирования и реализации большого количества проектов, которые должны решить стратегические цели предприятия:

– отсутствие критериев достижения стратегических целей;

– непонятные, слишком недостижимые цели, которые демотивируют работников и не оправдывают ожиданий клиентов;

– неправильное или неполноценное использование методологии и подходов проектного управления, недостаточный уровень квалификации, много ненужных документов и процессов, усложнение простых вещей, увеличение формализации;

– нереалистичные сроки выполнения работ и окончания проекта, нерациональное управление ресурсами на проекте, проблемы с эффективной коммуникацией, неправильное представление информации о цели, сущность, роли и вообще процессы проектов и их значение.

Безусловно, для того чтобы развивать проектное управление, руководители предприятий должны создать определенные условия, при которых такое управление и такой подход будут успешными, привлечь знания и опыт, их наработки и даже кадры, ведь это долгосрочная инвестиция в будущее бизнеса. Поэтому внедрение проектного управления предоставляет преимущества экономического и управленческого плана, что и является показателем эффективности целой методологии управления проектами. «В целях координации образовательной системы по подготовке молодых кадров необходимо согласовывать планы учреждений профессионального образования и территориальных органов по труду и занятости» [1].

Мощное развитие НТП, новейших технологий, информатизация общества, стремительный рост объемов новых знаний, проникновение во все сферы человеческой деятельности методов рыночной экономики

«на огромное количество отраслей национальной экономики и сфер производственной деятельности стали предпосылкой рыночно-экономических преобразований в сфере высшего образования и науки» [2].

Среди инновационных методологий проектного управления гибкие методологии (Agile) занимают почетное первое место, ведь именно они ускоряют и имеют целью получить результат или часть готового продукта для того, чтобы получить обратную связь и исправить выявленные ошибки или довести продукт до совершенства.

Изначально данная методология использовалась только в разработке программного обеспечения в IT-компаниях, но впоследствии стало понятно, что в современном мире изменения в любом бизнесе происходят часто и непредсказуемо, а изменения вкусов и предпочтений потребителей и клиентов происходят ежесекундно. Именно поэтому методология Agile стала тем самым глотком свежего воздуха, что уже помог и помогает развиваться предприятиям по всему миру и в нашей стране.

На базе идей и принципов методологии Agile были разработаны и широко используются популярные подходы для управления проектами – Scrum, Kanban и др. Их преимущества приведены в таблице 2.

Таблица 2

Преимущества подходов к управлению проектами

Scrum	Kanban	Extreme Programming
Небольшие команды до 10 сотрудников позволяют быстрее получать информацию и обрабатывать требования клиентов. Эффективная работа с рисками и изменениями. Снижение затрат на проект, ведь делаются только приоритетные вещи. С помощью качественного планирования и анализа достигается высокий уровень прозрачности	Применяется в управлении проектом, где уже существует определенная система, которую нужно поддерживать и выпускать продукт по требованию – идеальное решение для таких проектов. А также там, где существует разное количество задач с разными приоритетами. Данная методология помогает визуализировать объем работы, а также сократить время, когда работа находится в процессе активного выполнения. Изменения могут вводиться в любое время, ведь задачи берутся в работу поочередно в зависимости от приоритета	Основное преимущество подхода заключается в том, что эта методология позволяет компаниям экономить расходы и время, необходимые для реализации проекта. Экономия времени доступна благодаря тому, что Extreme Programming ориентирована на своевременную доставку конечной продукции с помощью прозрачности и четко описанных задач. Команды Extreme Programming экономят много денег, поскольку не используют слишком много документов. Обычно они решают проблемы путем обсуждения внутри команды. В связи с этим команды создаются небольшими. Весь процесс в Extreme Programming является видимым и подотчетным. Постоянная обратная связь также является сильной стороной

Источник: разработано авторами.

Следует заметить, что, применяя гибкие методологии, можно апробировать теории и идеи, быстро получить обратную связь и двигаться дальше в более правильном направлении. Это лучше, чем сделать качественный продукт, который никому будет не нужен, ведь что-то похожее может уже быть на рынке, или продукт стал неактуальным в обществе.

Глобализация выступает одной из главных тенденций, характеризующих мировую экономику на современном этапе развития. При этом растет межгосударственная и межфирменная конкурентная борьба за экономические ресурсы и рынки сбыта. Для того чтобы отвечать на глобальные вызовы, деятельность каждой компании направлена на поиск путей для возможности повышения конкурентоспособности, сохранения экономической эффективности и дальнейшего развития [3].

С позиции проектно-ориентированного управления инновацию можно определить как конечный результат проекта, который используется в практической деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта (процесса), который реализуется на рынке.

Формирование и развитие проектно-ориентированной национальной инновационной системы способно не только преодолеть системный кризис, но и способствовать выведению национальной экономики на новый, более качественный уровень экономического развития. В противном случае страна, которая неспособна к созданию новшеств и их коммерциализации, к усилению позиций в рейтинге инновационных стран, обеспечению условий для эффективного функционирования проектно-ориентированного технологического бизнеса, будет иметь в будущем трудности, поскольку экономика, которая не в состоянии развивать новый проектно-ориентированный технологический бизнес, будет находиться в стагнации, депрессии, застое, со спадом деловой активности и конъюнктуры.

Следовательно, применение инновационных методологий проектного управления является актуальным и необходимым инструментом управления на современном быстромыменяющемся рынке и мире в целом. Проектное управление значительно повышает производительность и эффективность инновационных проектов, а также улучшает

лояльность клиентов, тем самым обеспечивает высокую результативность и конкурентоспособность на рынке.

Примечания:

1. Болотханов Э.Б. Программно-целевой подход в регулировании занятости молодежи в реформируемых отраслях экономики // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2008. – Т. 6. – № 1-3. – С. 116–120.
2. Дадаев Я.Э. Определение предпринимательского университета и его роль в инновационном развитии // ФГУ Science. – 2021. – № 4 (24). – С. 69–80.
3. Зармаев А.А., Болотханов Э.Б. Стратегические альянсы в глобальной экономике // ФГУ Science. – 2020. – № 4 (20). – С. 102–107.
4. Agile Project Management Hand book v2.0. – URL: <http://agilehandbook.com/agilehandbook.pdf>.
5. Agile Project Management: Best Practices and Methodologies. – URL: <https://www.altexsoft.com/media/2016/04/Agile-Project-Management-Best-Practices-and-Methodologies-Whitepaper.pdf>.

УДК 69.05

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ДЕВЕЛОПМЕНТА В РОССИИ

Гайрбекова Р.С.,

канд. экон. наук,

*доцент кафедры государственного
и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Юшаева Р.С-Э.,

канд. экон. наук,

*доцент кафедры экономики
и управления в образовании
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
педагогический университет»*

Аннотация. В современных условиях для сохранения спроса на недвижимость в момент кризисной ситуации необходимо сформировать комфортную среду, предоставлять качественный продукт, удовлетворяющий потребности клиента, следовать современным тенденциям на строительном рынке и сохранить единый архитектурный стиль микрорайона. На разрешение сложившихся проблем в данном направлении нацелен девелопмент недвижимости. В данной работе авторами рассмотрены особенности деятельности девелоперской компании, определены цели функционирования и специфика формирования прибыли. Авторы сформулировали основные направления деятельности по использованию ресурсов девелопмента и изучили особенности реализации

редевелопмента. Сделан акцент на инновационных тенденциях в девелоперской деятельности. Определены проблемы девелопмента недвижимости на российском рынке.

Ключевые слова: девелопмент недвижимости, девелопер, редевелопмент, прибыль, инновации, проект.

FEATURES OF MODERN DEVELOPMENT IN RUSSIA

Gayrbekova R.S.,

Ph.D. in Economics,

Associate Professor of the department of state and municipal administration

Kadyrov CHSU

Yushaeva R.S-E.,

Ph.D. in Economics,

Associate Professor at the department of economics and management in education

Chechen State Pedagogical University

Abstract. *In today's prevailing conditions, in order to maintain demand for real estate at the time of the crisis, it is necessary to create a comfortable environment, provide a quality product that meets the needs of the client, follow current trends in the construction market and maintain a single architectural style of the microdistrict. Real estate development is aimed at resolving the existing problems in this direction. In this paper, the authors consider the features of the activity of a development company, determine the goals of functioning and the specifics of profit formation. The authors formulated the main directions of activity for the use of development resources and studied the features of the implementation of redevelopment. Emphasis is placed on innovative trends in development activities. Identified problems of real estate development in the Russian market.*

Keywords: *real estate development, developer, redevelopment, profit, innovation, project.*

Девелопмент – это предпринимательская деятельность в сфере недвижимости, целью которой является получение максимального дохода путем создания объектов, максимально удовлетворяющих потребности покупателей [3].

Целью девелопмента является получение дохода на свой капитал путем создания объектов недвижимости. По сравнению с

подрядчиком, функции которого ограничиваются созданием объекта недвижимости, девелопмент охватывает процесс подготовки земли, освоения территорий, а также недвижимого имущества с целью их повторного использования.

Также важно изменить окружение, прилегающее к объектам недвижимости, которые в целях обеспечения синергии также подлежат реструктуризации. Под положительным влиянием находятся все экономические, социальные и экологические области, что способствует улучшению жизни горожан и развитию прилегающих территорий.

В 90-е годы прошлого века на российском рынке сложились благоприятные условия для новых направлений в области управления рынком недвижимости – девелопмент: высокая окупаемость строительства, высокий спрос иностранных компаний на офисные здания, ограниченное предложение. Следует отметить, что на тот момент законодательной базы, регулирующей деятельность по развитию рынка, не существовало. Совместное советско-американское предприятие «Перестройка» стало первой девелоперской компанией в России [4], первые проекты которой были прибыльными и пользовались большим спросом. Это привлекло на рынок множество компаний, от крупных до мелких. Но рынок недвижимости изменился, требования к объектам выросли, и большинство компаний уже ушли с рынка. Даже при отсутствии финансирования остались лишь те компании, которые успели научиться работать профессионально.

На сегодняшний день девелопмент является перспективным направлением развития российского рынка недвижимости, особенно в условиях экономической нестабильности. Целью девелоперской компании является повышение стоимости недвижимости и ее выгодная продажа. Однако важным отличием девелопера от застройщика является то, что девелопер выполняет полный цикл – от начала идеи до конца окончательной реализации, тогда как в задачу компании застройщика входят только строительные работы. Комплексная работа девелоперской компании заключается в разработке идеи, анализе ситуации, поиске площадок для строительства, получении прав, создании проекта, поиске подрядчиков, управлении процессом, поиске покупателей

или арендаторов, управлении объектом. Следует отметить, что на этапе анализа ситуации необходимо рассчитать ликвидность идеи, срок окупаемости проекта, возможную сумму прибыли, степень риска. После рассмотрения этих данных будет принято решение о целесообразности реализации проекта.

Предпринимательская деятельность всегда сопряжена с определенной степенью риска, который несет руководитель. Маржинальность проекта обычно зависит от степени риска: чем выше риск, тем больше вероятность получения прибыли.

Прибыль девелоперской компании формируется за счет реализации инвестиционных проектов, а также мероприятий по увеличению стоимости объектов недвижимости. Отношение чистого дохода, полученного от инвестиций, к их затратам известно как рентабельность инвестиций (ROI).

Принимая решение о реализации проекта, девелоперы, как и инвесторы, обращают внимание на срок окупаемости проекта. Срок окупаемости – это период времени, в течение которого доход от инвестиционной деятельности превышает стоимость инвестиций.

Строительная отрасль известна как локомотив российской экономики, на долю которой приходится 12% ВВП страны. На смену точечным застройкам приходят многофункциональные застройки в городских районах, которые привлекают покупателей и инвесторов. Строительные компании и холдинги теперь делят рынок с девелоперскими компаниями, которые обладают большей степенью устойчивости на рынке недвижимости. Девелопмент в России является одним из основных направлений развития рынка недвижимости.

Формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий жизни граждан России как национальный приоритет, а также задачи образования, здравоохранения и развития территории определяют социальную направленность нового этапа экономических преобразований. Подчеркнем, что институциональная база рынка жилья хорошо отлажена – более 70% жилья находится в частной собственности, 4-5% жилья ежегодно приобретает новых владельцев, более 90% строительных организаций являются частными компаниями. С 2001 года количество новостроек увеличивается с каждым годом. Количество

строящихся домов значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Имидж девелоперской компании зависит от эффективности ее работы, тем самым влияя на сотрудничество с компаниями, клиентами и инвесторами.

В настоящее время девелоперские компании переходят от строительства жилой недвижимости эконом-класса к жилой недвижимости комфорт-класса и выше. Это связано с усталостью людей от окружающих их асфальтированных стоянок, световых и шумовых загрязнений и, соответственно, тенденцией экологического развития.

Необходимо рассмотреть понятие «жизненный цикл недвижимости». Жизненный цикл недвижимости – это стадия, на которой существует недвижимость.оборот объектов недвижимости происходит, начиная с их создания и заканчивая их реализацией. Соответственно названы этапы: этап инвестиционного строительства, этап потребления. Основные участники процесса жизненного цикла недвижимости представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные участники процесса создания объектов недвижимости [2]

Направлений деятельности по использованию ресурсов девелопмента может быть много, мы определили следующие три как наиболее эффективные:

- повышение качества городской среды;
- улучшение инвестиционной среды;
- привлечение внимания к знаковым объектам города.

Девелопер – собирательный термин. К девелоперам относятся инвесторы, дизайнеры, застройщики и риелторы. Девелоперы получают доход, улучшая землю или строя недвижимость. Девелопер, как правило, берет на себя функции управляющей компании, осуществляющей обслуживание и ремонт объекта после сдачи в эксплуатацию.

Девелоперы должны обладать определенными видами компетенций, а именно:

– знать основы эффективного управления и взаимоотношения с сотрудниками и партнерами;

– уметь мыслить творчески, чтобы генерировать современные, креативные идеи по эксплуатации объекта;

– иметь экономическую грамотность, разбираться в нормативных документах, уметь искать информацию;

– быть осведомленными и находиться в тренде, что делает реализованные объекты актуальными с момента создания объекта до периода его вывода из эксплуатации.

Девелопером может быть физическое или юридическое лицо, разрабатывающее проект, получающее разрешение на строительство или осуществляющее иную деятельность с недвижимостью с целью получения прибыли.

Основной целью застройщика является получение экономической прибыли, которая формируется за счет спроса на объекты недвижимости на рынке. Для формирования высокого спроса предприятия должны соответствовать текущей тенденции рынка, удовлетворять потребности клиентов, устранять недостатки существующих объектов.

Учитывая интерес и потребности потребителей, девелопер создает новые пространства, способствующие развитию и обновлению городской комфортной пространственной среды. Говоря о восприятии девелоперских проектов различными целевыми группами, мы упомянули о целенаправленном создании имиджа с помощью инструментов маркетинговых коммуникаций, таких как PR. Для разных целевых аудиторий необходимо представить образ проекта с разных сторон. Целевая аудитория определяется следующими сообществами: партнеры, инвесторы, муниципалитеты и органы местного самоуправления, покупатели, общественность, СМИ. Сила девелопера, а также уникальные торговые преимущества самой недвижимости составляют ядро имиджа девелоперского проекта и его привлекательность для разных целевых групп.

Объект недвижимости, отвечающий интересам потребителей, имеет большое значение для потенциальных покупателей и арендаторов объекта (т.е. заказчиков). Здесь уместно отметить, что потребители сегментированы по разным признакам: в зависи-

мости от рынка сбыта, по уровню доходов и покупательной способности, по потребительским предпочтениям, образу жизни, увлечениям.

Исходя из этого, можно выделить разные типы покупательского поведения. Например, в одном случае это будут рациональные мотивы, такие как скорость возведения объекта недвижимости, стоимость, репутация застройщика, в другом случае привлекательность объекта строительства является производной от чего-то другого, важного для одного человека: эргономичные планировочные решения, престижность, особая инфраструктура и др.

С этой точки зрения участие в развитии территории позволяет девелоперам решать не только собственные коммерческие задачи, но и задачи преобразования городских пространств с учетом экономических и социальных потребностей. Что касается развития проекта, маркетинговая коммуникация учитывает тип привлекательности, общий образ проекта и образ конкретного имиджа объекта основывается на типе привлекательности.

Также следует отметить, что возможно репрофилирование недвижимости в другом направлении. «Серая» застройка уже не удовлетворяет запросы потребителей, люди нуждаются в функциональном комплексе с развитой инфраструктурой и готовы за это платить.

Таким объектом недвижимости может служить промышленная зона. Этот процесс называется «редевелопментом». Одним из способов предотвращения деградации малых промышленных городов и повышения привлекательности их территорий для населения является использование редевелопмента как процесса преобразования городской среды. Однако, несмотря на положительный опыт реализации проектов редевелопмента и инвестиционную привлекательность объектов индустриального наследия, большинство девелоперов с осторожностью относятся к реализации редевелопмента на этих территориях, так как в процессе их ожидают серьезные юридические, организационные и технические проблемы.

До сих пор во всем мире популяризировались проекты редевелопмента как эффективный способ повышения экономической эффективности использования городского пространства.

Одним из направлений девелопмента является комплексное развитие территорий [1]. В результате успешной реализации проекта увеличивается стоимость объекта и соответственно увеличиваются поступления в бюджет. Одним из направлений развития является государственно-частное партнерство (ГЧП), то есть сотрудничество бизнеса и государства. Для девелоперов ГЧП означает льготы и гарантии, для государства – организацию рабочих мест, увеличение налоговых поступлений и экономический стимул.

Для девелоперских предприятий отечественные исследователи выявили некоторые причины возникновения рисков, делающих данную деятельность высокорискованной: долгосрочность проекта, большие затраты и др.

Список рисков сам по себе длинный [2]: экономические, финансовые, политические, технологические, промышленные, стратегические. Несмотря на общенаучное название, каждый риск имеет свои определенные нормы, связанные с деятельностью девелопмента.

Значительное сокращение сроков строительства имеет немаловажное значение, так как при строительстве предприятия несут огромные расходы, в том числе, в основном проценты по кредитам, в результате стоимость объекта возрастает. Важнейшим инновационным инструментом, помогающим сократить сроки строительства, являются технологии BIM. BIM позволяет сократить время проверки и приема проектной документации до одной недели. Количество обрабатываемых документов снижено на 30%, что повысило надежность и открытость контроля в строительной сфере. Общие сроки строительства сокращаются в среднем на 1-2 месяца, а стоимость снижается на 10%. На 80% снижается вероятность ошибок при проектировании с использованием технологии BIM [1].

Относительно инновационного оборудования и инновационных технологий, получивших широкое применение в девелоперской деятельности Российской Федерации в последние годы, прежде всего следует отметить [4]:

- расширенную визуализацию строительных изделий;
- использование интернет-магазинов и мобильных приложений в целях развития деятельности;

– расширенную онлайн-аналитику и динамическое ценообразование;

– создание информационного пространства в сфере ценообразования в строительстве;

– онлайн-конструктор;

– CRM и автоматизацию процессов;

– 3D-технологии.

Несмотря на привлекательность и преимущества новых технологий в строительстве, для их успешного внедрения необходимы не только инновационное оборудование и методики, но и профессионально подготовленные кадры, на что давно указывали многие авторы. Например, сейчас в дефиците 3D-дизайнеры и принтеры, операторы дронов и робототехника. Поэтому необходимо вводить соответствующие специальности в вузах, а также «инновационные» специальности в целом, чтобы опережать работу и готовить их к потребностям рынка труда.

В России девелопмент – это процесс улучшения качественных параметров объекта с помощью инвестиционных инструментов, за рубежом – это особый и специфический вид бизнеса на рынке недвижимости [2]. Именно из-за различного понимания характера девелопмента отстает развитие этой отрасли в России.

Проблема номер один девелопмента недвижимости на российском рынке – несовершенство нормативно-правовой базы. Например, отсутствует правовая система, гарантирующая ответственность застройщиков. В европейских странах застройщик обычно вступает в партнерские отношения с финансовыми и страховыми компаниями, чтобы гарантировать свою ответственность перед подрядчиком. Поэтому для завоевания имиджа и доверия на российском рынке девелоперская компания должна инвестировать в проект за свой счет.

Вторая проблема – кредиты. Высокие процентные ставки увеличивают стоимость жилья, что плохо как для застройщиков, так и для покупателей. Западная модель получения финансовых ресурсов застройщиком последовательно к завершению этапа строительных работ присутствует и на российском рынке. Вышеупомянутая структура снизит риск неожиданного увеличения стоимости проекта, в противном случае застройщик сможет выделить имеющиеся у него средства.

Еще одна сложность заключается в структуре российского вторичного рынка недвижимости. Большая часть вторичного жилья – наследие Советского Союза. Хрущевки, брежневки, спецпроекты, эти здания предполагается сносить по истечении срока эксплуатации, поэтому компания не обещает с ними работать. В Германии есть план преобразования пятиэтажек в современное и привлекательное жилье. Аналогичные проекты реализуются в Москве и Санкт-Петербурге, но из-за того, что многие дома находятся в аварийном состоянии, большинство объектов снесено.

Девелопмент в России – это развивающееся и перспективное направление для рынка недвижимости. Успех развития этой отрасли был обусловлен совершенствованием законодательства, государственных программ и систем кредитования. Также необходимо учитывать специфику российского рынка и изучать потребности потребителей.

Включение задачи формирования рынка доступного жилья и обеспечения комфортных условий проживания граждан России в число приоритетных национальных проектов, наряду с развитием образования, здравоохранения, определяет социальную направленность нового этапа экономических преобразований в стране. Концепция девелоперского проекта должна учитывать микро- и макроэкономические показатели, а также рейтинговую оценку инвестиционной привлекательности территории на основе изучения состояния рынка недвижимости в РФ, а также анализа месторасположения объекта и маркетингового анализа проекта, который должен отражать финансово-экономическое обоснование эффективности реализации девелоперского проекта.

Примечания:

1. Дмитриева А.Д., Макаров А.С. Проблемы современного девелопмента в России // Весенние дни науки: сборник докладов Международной конференции студентов и молодых ученых (г. Екатеринбург, 21–23 апреля 2022 г.). – Екатеринбург: УрФУ, 2022. – С. 636–639.
2. Сотникова А.П., Ларионова В.А. Проекты реновации в малых индустриальных городах: основные проблемы и возможности на примере г. Сысерть // Весенние дни науки: сборник докладов Международной конференции студентов и молодых ученых (г. Екатеринбург, 21–23 апреля 2022 г.). – Екатеринбург: УрФУ, 2022. – С. 938–943.
3. Эльбиева Л.Р., Хожаев Ш.С.-Х. Изменения основ жилищной политики Российской Федерации в ходе жилищно-строительной реформы // Современный менеджмент: теория, методология и практика: Материалы региональной

научно-практической конференции, посвященной памяти д.э.н., профессора Т.К. Абдуллаевой (г. Махачкала, 1–2 октября 2019 г.) / Под редакцией С.С. Муллахмедовой. – Махачкала: Информационно-полиграфический центр ДГТУ, 2019. – С. 264–268.

4. Яндарбаева Л.А., Юшаева Р.С.-Э., Дикаева Х.М. Методы оценки инвестиционной привлекательности // Влияние новой геополитической реальности на государственное управление и развитие Российской Федерации: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции (г. Грозный, 11 декабря 2020 г.). – Грозный: Чеченский государственный университет, 2020. – С. 91–96.

УДК 338.2

ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ ТЕРРИТОРИИ: ОБЗОР ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ОЦЕНКЕ

Гайрбекова Р.С.,
канд. экон. наук,

доцент кафедры государственного
и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Юшаева Р.С.-Э.,
канд. экон. наук,

доцент кафедры экономики
и управления в образовании
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
педагогический университет»

Аннотация. В условиях цифровизации экономики и перехода к «электронному государству» происходит дифференциация уровней внедрения и использования информационных технологий в регионах России. В процессе исследования авторами были применены системный анализ, сравнительный объектный анализ и ряд других инструментов проведения научного исследования. В работе авторами проведены исследования в области внедрения цифровых технологий не только в национальные и муниципальные системы управления, но и в коммерческую сферу, т.к. цифровая зрелость бизнеса имеет важное значение в условиях цифровой трансформации предприятий, государства и общественных инициатив. Авторами рассмотрены модули региональной «цифровой зрелости», а также структура услуг по уровням для расчета показателя «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%». В данной статье выявлены проблемы цифрового неравенства в регионах России, требующие обширных теоретических исследований, научных доказательств и более

совершенных инструментов для выработки практических решений.

Ключевые слова: цифровая зрелость, цифровое неравенство, цифровые технологии, цифровая трансформация, коммерческая сфера, регион.

**DIGITAL MATURITY
OF A TERRITORY: A REVIEW
OF APPROACHES TO IDENTIFICATION
AND ASSESSMENT**

Gayrbekova R.S.,

*Ph.D. in Economics,
Associate Professor of the department
of state and municipal administration
Kadyrov CHSU*

Yushaeva R.S-E.,

*Ph.D. in Economics,
Associate Professor at the department
of economics and management in education
Chechen State Pedagogical University*

Abstract. *In the context of the digitalization of the economy and the transition to an "electronic state", there is a differentiation in the levels of implementation and use of information technologies in the regions of Russia. In the course of the study, the authors used system analysis, comparative object analysis and a number of other tools for conducting scientific research. In the work, the authors conducted research in the field of introducing digital technologies not only in national and municipal management systems, but also in the commercial sphere, because digital business maturity is essential in the context of the digital transformation of enterprises, the state and public initiatives. The authors considered the modules of regional "digital maturity", as well as the structure of services by levels for calculating the indicator "Increase in the share of mass socially significant services available in electronic form, up to 95%". This article identifies the problems of the digital divide in the regions of Russia, which require extensive theoretical research, scientific evidence and more advanced tools for developing practical solutions.*

Keywords: *digital maturity, digital divide, digital technologies, digital transformation, commercial sphere, region.*

Органы местного самоуправления испытывают проблемы в сфере электронного межведомственного взаимодействия в связи

с обменом информацией в электронной форме с использованием различных информационных программ и технических средств. Существуют проблемы в несвоевременной реакции на изменения нормативного и технического характера в сфере государственного управления, так как отсутствие специализированной службы не обеспечивает доведение информации о планируемых изменениях до всех ее участников и особенно когда речь идет о своевременной обработке данных, направленных в федеральные органы власти и полученных от них. Приоритет отдается достоверной официальной информации, которая должна обновляться без промедления. Эти трудности негативно сказываются на своевременности принятия решений и оказания услуг гражданам и организациям [1].

В настоящее время в условиях рыночной экономики цифровые технологии активно внедряются не только в национальные и муниципальные системы управления, но и в коммерческую сферу. При этом цифровые проекты в системе национального и муниципального управления – это проекты цифровой трансформации, формируемые для достижения поставленных целей, а реализация проектов направлена на оказание региональных и муниципальных услуг через специальные платформы и сервисы. В то же время частный сектор активно использует цифровые платформы и услуги, которые в большей степени ориентированы на граждан и организации.

Процесс цифровизации, проникающий в глобальную социально-экономическую среду, привел к эволюции траектории экономических систем. Эти процессы способствуют трансформации государственного управления и адаптации бизнес-моделей для решения задач современной цифровой экономики. Это приводит к модификации традиционных форм отношений и их принципов, изменению поведенческих стратегий и проблеме цифрового неравенства, несмотря на явные преимущества.

Комплексный подход к повышению эффективности управления производством в условиях цифровизации несет новые социально-политические вызовы и риски в условиях перехода к цифровой зрелости. Электронные нации и электронная коммерция обеспечивают их всестороннее развитие посредством интернет-технологий. Они

взаимодействуют через системы электронного правительства. Эти системы предназначены для предоставления необходимой информации предприятиям, организациям и гражданам РФ [2].

В то же время цифровая зрелость бизнеса имеет важное значение в условиях цифровой трансформации предприятий, государства и общественных инициатив. Таким образом, у бизнеса появляется возможность сформировать наилучшее предложение по различным услугам, предлагаемым большинству потенциальных потребителей.

Электронные услуги становятся все более доступными для потенциальных потребителей, ориентированных на интернет-технологии. Государство стремится эффективно регулировать, получать и выполнять свои функции в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг организациям и гражданам, обеспечивая равный доступ к этим услугам. Социальная инициатива зависит от способности объединять сообщества и решать социальные проблемы скоординированно, с учетом интересов всех сторон. В процессе цифровой трансформации всегда присутствует риск, и это связано с тем, что предлагаемый проект является лишь формальной реализацией, а значит, не всегда приводит к качественному изменению.

Первостепенными становятся процессы цифровой трансформации, управление на основе данных, переход от управления процессами к сервисному управлению для организаций, предоставляющих множество социально значимых услуг. Общество сталкивается с проблемой оценки «цифровой зрелости» таких организаций.

Указом президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определена национальная цель развития РФ «Цифровая трансформация», в которой приведена методика расчета «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики [5].

Методология комплексной оценки региональной «цифровой зрелости» включает семь модулей: цифровая культура, кадры, процессы, цифровые продукты, модели, данные, инфраструктура и инструменты, как показано на рисунке 1. Проводятся исследования на организационном уровне для

оценки достигнутых и запланированных КРІ вышеуказанных модулей.

На основании полученных данных делаются выводы по потенциалу организации (зоны развития) и разрабатывается «Стратегия цифровой трансформации» для конкретной организации.

Цифровая культура	Поверхностный уровень, подповерхностный уровень, глубокий уровень
Кадры	Цифровые компетенции госслужащих
Процессы	Реверс-инжиниринг бизнес-процессов
Цифровые продукты	Наличие
Модели	Обновление моделей, их валидность и включенность в процессы деятельности
Данные	Доступ к данным в режиме 24x7
инфраструктура и инструменты	Развитая ИТ-инфраструктура

Рис. 1. Модули региональной «цифровой зрелости» [1]

Методика оценки «цифровой зрелости» характерна для цифровой трансформации:

1. Национальные институты (определение уровня «цифровой зрелости», разработка инициатив по повышению «цифровой зрелости»).

2. Образовательные институты (выявление потенциала развития образовательных учреждений, разработка дорожных карт цифровой трансформации).

3. Коммерческие компании (определение планов цифровой трансформации и повышение капитализации бизнеса).

Счетная палата РФ и Северо-Восточный федеральный университет провели апробацию и практическую реализацию подхода «цифровая зрелость» для организаций.

Для расчета определения «цифровой зрелости» в сфере услуг использовалась методика расчета сводных целевых показателей

на основе частных показателей. Всего таких индикаторов 97. Например, для одного товара/услуги количество частных индикаторов следующее:

- здравоохранение (9 показателей);
- образование и наука (12 индикаторов);
- финансовые (3 показателя).

Рассмотрим показатель «Увеличение доли большого количества социально значимых услуг, оказываемых в электронной форме, до 95%». В расчет включены услуги, относящиеся к категории массовых услуг, имеющие большое социальное значение (всего 169 услуг), оказываемые на федеральном (68 услуг) и региональном уровне (101 услуга). Эти услуги разделены на федеральную и региональную составляющие по разным уровням агрегации информации [2].

Рис. 2. Структура услуг по уровням для расчета показателя «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%» [1]

Например, услуги на федеральном уровне – оказание государственных информационно-консультационных услуг; выдача электронных справок о состоянии лицевого счета системы обязательного пенсионного страхования застрахованного лица в соответствии с федеральным законом; уведомление об оказании социальной помощи; пенсионерам в условиях Крайнего Севера (пенсионерам, получающим пенсию и/или страхование по инвалидности) предоставляется компенсация и приравненная к местной стоимости проезда к месту отдыха и обратно; услуги на региональном уровне – направление на госпитализацию (профессиональную или высокотехнологичную); студентам в оформлении свободного времени по секциям и кружкам; организация профилактических медицинских осмотров

по графикам; оформление различных экскурсий; прием у врачей; аттестация преподавателей образовательных учреждений, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации; бесплатные санаторно-курортные путевки для отдельных категорий граждан; организация оздоровительного отдыха детей в период каникул; бесплатный проезд граждан (отдельных категорий) к месту лечения и обратно (включая международный транспорт); предоставление информации о результатах итоговой аттестации обучающихся в школе.

В 2019 году Минцифры установило прогнозные значения региональной «цифровизации» – индикаторы «достижения «цифровой зрелости» в ключевых сферах экономики и социальной сферы, включая здравоохранение и образование, а также государственное управление» до 2030 года».

В целом по Российской Федерации был определен ежегодный пятипроцентный прирост показателя с 2020 года по 2030 год. И в качестве базового значения в 2019 году взято 35%. Следовательно, к 2021 году показатель должен достигнуть значения 45%. В августе 2021 года Минцифры Российской Федерации опубликовало рейтинг регионов по достижению показателя «цифровая зрелость». Все регионы были разделены на три группы [3]:

- 1 группа – значение показателя свыше 50%;
- 2 группа – значение показателя от 25% до 50%;
- 3 группа – значения показателя ниже 25%.

В первую группу с высоким рейтингом вошло 9 регионов (области: Белгородская, Нижегородская, Липецкая; Москва и Московская область; Санкт-Петербург; Республика Татарстан; Ханты-Мансийский автономный округ (включая Ямало-Ненецкий автономный округ, Югра), во вторую группу со средним рейтингом вошли 62 субъекта и в третью группу с низким рейтингом – 14 субъектов.

Активный процесс цифровой трансформации, происходивший во всем мире за последние 20 лет, с одной стороны, стимулировал экономический рост различных стран, а с другой стороны, вывел цифровое неравенство на новый уровень, сделав общей проблемой всего мира. Отдельные страны, регионы и отрасли еще

больше отстают из-за незрелости их цифровой инфраструктуры и множества проблем, связанных со многими демографическими, политическими, социальными, экономическими, технологическими и экологическими факторами.

Уровень цифрового разрыва представляет собой следующие показатели: общее количество пользователей Интернета (широкополосный, мобильный Интернет), количество пользователей Интернета, количество домохозяйств, подключенных к Интернету, степень охвата Интернетом и коэффициент охвата Интернетом; мобильная беспроводная телефонная (сотовая) связь, средняя стоимость доступа в Интернет, средняя скорость интернет-соединения, тип и количество устройств доступа в Интернет.

Государственные органы намерены произвольно регулировать, принимать и исполнять функции по предоставлению как государственных, так и муниципальных услуг организациям и населению, обеспечивая высокую степень доступности.

Научный интерес к вопросу цифрового развития общества привел к появлению трехуровневой теории цифрового неравенства, включающей следующие основные компоненты [4]:

- уровень доступа к сети Интернет и информационно-компьютерным технологиям (ИКТ);

- уровень цифровой компетентности пользователя и его цифровая грамотность;

- уровень социальных благ, получаемых от правильного и адекватного использования цифровых технологий пользователями в их профессиональной и личной жизни.

Для решения сложных задач цифровизации муниципальные территории необходимо классифицировать по уровню потенциала использования цифровых технологий, тем самым применяя дифференцированный подход к формированию локальных цифровых округов. Необходимо учитывать ряд условий определения масштаба цифровых модификаций под влиянием следующих предпосылок:

- 1) основные условия использования технологий (наличие технологий); финансовая доступность; меры государственной поддержки и планы цифровой стратегии; компьютерная грамотность и образование в области ИКТ;

- 2) благоприятные условия: использование интернета, мобильных телефонов, социальных сетей, поддержка общей предпринимательской культуры и цифровых инноваций, навыки работы с цифровыми технологиями.

Проанализировав отечественные и зарубежные методики оценки уровня цифровой трансформации и поиска путей преодоления цифрового неравенства, можно сделать вывод, что с учетом условий Российской Федерации их можно использовать в весьма ограниченных пределах. Это связано со следующим [3]:

- На сегодняшний день в едином статистическом репозитории, поддерживаемом Росстатом, нет информации, которую можно было бы использовать для исследований, уточняющих текущую ситуацию или делающих объективные выводы.

- Вопрос о том, каким индикаторам следует отдавать приоритет, все еще актуален.

- Показатели, позволяющие выделить тенденции развития цифровой экономики и их эффективность в отдельных отраслях, секторах и уровнях экономики, четко не разделены.

- Необходимость проведения дополнительных исследований характеристик регионов с целью учета представленных данных. Это означает, что для каждого региона должны использоваться отдельные системы показателей с учетом их развития и потенциала.

- В связи с высокой трудоемкостью расчетов некоторые показатели морально устарели и не могут в полной мере отражать реальные процессы цифровой трансформации.

- Существующие национальные подходы к оценке эффективности цифровой экономики не учитывают показатели, отражающие возможности наличия высококвалифицированных кадров и инновационной активности региона, что, по нашему мнению, нельзя исключать из интегральной оценки.

- В современных информационных источниках отсутствует единое понимание терминологии, характеризующей процессы цифровизации, что приводит к различному толкованию понятий и несоответствиям в системах показателей, их характеризующих. Это характерно для разных уровней управления в различных аспектах.

Обычно в процессе обработки большого объема информации информационное оборудование системы управления может выйти из строя, вследствие чего оно не сможет функционировать должным образом.

Еще одной трудностью в системе государственного и муниципального управления является непонимание некоторыми региональными руководителями важности новых технологий, что в основном вызвано нехваткой кадров. Поэтому в рамках проекта «Кадры цифровой экономики» на уровне федерального правительства на 2021–2023 годы планируется потратить 39,2 млрд рублей, при этом реализация программы «Информационная безопасность» обойдется в 19,85 млрд рублей. Менее затратной является программа «Нормативное регулирование цифровой среды», которая потребует финансирования в размере 542 млн рублей [5].

Еще одной проблемой для органов местного самоуправления является реализация инициативных проектов без должной поддержки со стороны федерального правительства. Руководители при проведении информационных мероприятий в своих округах должны осознавать, что на них лежит высокая степень ответственности за внедрение и дальнейшее использование электронного правительства.

Для реализации рациональных управленческих решений необходимо следовать направлению применения механизма повышения прибыли организации, которая обозначает систему лишь тех показателей, которые должным образом учитывают как количество, так и качество. Предлагаемая система будет контролировать не только сам процесс ее создания, но также эффективное использование и распределение прибыли, что непременно приведет к возможности должным образом оценивать и корректировать качество и количество прибыли с учетом результатов, рассчитанных им на основе системы показателей.

Необходима комплексная оценка процессов цифровизации, происходящих в региональных экономических системах. Полученные результаты могут стать основой для совершенствования программ цифрового развития в стране, направленных на снижение различий в цифровом развитии между различными регионами. Также их можно использовать для анализа вклада каждого отдельного региона в достижение целевых

показателей в соответствии с федеральным проектом «Цифровая экономика».

Также необходимо оперативно обеспечивать процесс перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства, в том числе посредством активного применения электронного документооборота (цифровая подпись, цифровой образ), и обеспечить устранение проблем в технических сферах по электронной отчетности с повышением уровня безопасности по хранению информации в электронном виде. Таким образом, проблема цифрового неравенства в регионах России требует обширных теоретических исследований, научных доказательств и более совершенных инструментов для выработки практических решений.

Примечания:

1. Барабанова М.И. Основные тренды и условия «цифровой зрелости» регионов Российской Федерации // Ученые записки Международного банковского института. – 2022. – № 2 (40). – С. 7–17.

2. Клюев К.В. Социально-политические вызовы и риски перехода к цифровой зрелости // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. – 2022. – Т. 13. – № 2 (54). – С. 49–55.

3. Эльбиева Л.Р. Проблемы развития цифровой экономики // Инновационные достижения науки и техники АПК: Сб. науч. трудов Междунар. науч.-практ. конференции (г. Самара, 18 декабря 2018 г.). – Самара: Самарская государственная сельскохозяйственная академия, 2018. – С. 552–555.

4. Юшаева Р.С.-Э. Трансформация образования в эпоху цифровой экономики / Р.С.-Э. Юшаева, А.Р. Гайтукаева, Л.А. Яндарбаева // Бизнес и образование в условиях цифровой экономики: Мат-лы Всерос. науч.-практ. конференции с международным участием (г. Грозный, 21 октября 2020 г.). – Грозный: Чеченский гос. пед. университет, ИП Овчинников М.А. (Типография Алеф), 2020. – С. 164–167.

5. Yanovskaya O. Digital inequality of Russian regions / O. Yanovskaya, N. Kulagina, N. Logacheva // Sustainable Development and Engineering Economics. – 2022. – No 1 (3). – P. 77–98.

УДК 330

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

Гришин К.Е.,

*д-р экон. наук, доцент, директор
института экономики, финансов и бизнеса
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет»*

Булатова А.Ф.,

*магистрант 3 курса направления подготовки
«Управление персоналом»
института экономики, финансов и бизнеса
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет»*

Аннотация. В статье выполнен анализ и оценка эффективности системы развития молодых специалистов в организации на примере ООО «Управляющая компания "Торговый центр"». Показана динамика изменения численности молодых специалистов в организации. Предложены направления совершенствования системы развития молодых специалистов в организации. Предложено, чтобы вся политика ООО «Управляющая компания "Торговый центр"» состояла в том, чтобы, учитывая личные карьерные цели молодых специалистов, в то же время не упустить возможность отобрать наиболее компетентных кандидатов с высокой мотивацией для выполнения стоящих перед ней задач.

Ключевые слова: молодой специалист, система развития молодых специалистов, затраты на одного специалиста, численность молодых специалистов.

THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM OF DEVELOPMENT OF YOUNG PROFESSIONALS IN THE ORGANIZATION

Grishin K.E.,

Doctor of Economics, Associate Professor,
Director of the Institute
of Economics, Finance and Business
Bashkir State University

Bulatova A.F.,

3rd year Master's student training direction
"Personnel management"
Institute of Economics, Finance and Business
Bashkir State University

Abstract. The article analyzes and evaluates the effectiveness of the system of development of young professionals in the organization on the example of LLC "Management

Company "Shopping Center". The dynamics of changes in the number of young specialists in the organization is shown. The directions of improving the system of development of young specialists in the organization are proposed. It is proposed that the whole policy of LLC "Management Company "Shopping Center" should be to, taking into account the personal career goals of young professionals, at the same time not to miss the opportunity to select the most competent candidates with high motivation to perform the tasks facing it.

Keywords: young specialist, system of development of young specialists, costs per specialist, number of young specialists.

В условиях жесткой конкуренции от молодого специалиста требуется определенный набор качеств, позволяющий ему эффективно работать в данных условиях и отвечать потребностям конкретной организации и общества в целом. Таким образом, одной из основных задач, стоящей перед организацией, является создание эффективной системы развития профессиональных траекторий молодых специалистов в компании [1].

ООО «Управляющая компания "Торговый Центр"» осуществляет деятельность по аренде и управлению собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом [4].

Динамика изменения численности молодых специалистов в ООО «Управляющая компания "Торговый центр"» представлена в таблице 1.

В ООО «Управляющая компания "Торговый центр"» в период 2019–2021 гг. численность сотрудников до 35 лет увеличилась с 21 до 22, или на 4,8%. Удельный вес сотрудников до 35 лет в структуре персонала организации увеличился с 42% до 44,9%.

Таблица 1

Динамика изменения численности молодых специалистов в ООО «Управляющая компания «Торговый центр» в 2019–2021 гг.

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Изм-е, +/-	Темп изм-я, %
Среднесписочная численность персонала, чел.	50	51	49	-1	98,0
Численность сотрудников до 35 лет, чел.	21	22	22	1	104,8
Уд.вес сотрудников к общей численности, %	42,00	43,14	44,90	2,90	106,9
Численность молодых специалистов, чел.	5	7	8	3	160,0
Уд.вес сотрудников к общей численности, %	10,00	13,73	16,33	6,33	163,3
<i>Из них:</i> Руководители	0	0	1	1	100,0
Специалисты	5	7	7	3	175,0

Численность молодых сотрудников выросла с 5 чел. в 2019 г. до 8 чел. в 2021 г., а их удельный вес в общей численности персонала организации увеличился с 10% до 16,33%. Основная часть молодых специалистов в организации работают специалистами.

Основными целями в работе с молодыми специалистами ООО «Управляющая компания "Торговый центр"» являются:

- привлечение молодых специалистов к работе в компании;
- обеспечение условий для реализации потенциала молодых специалистов;
- закрепление молодых специалистов для их эффективной работы в компании [4].

Анализ действующей системы развития и управления карьерой молодых специалистов в ООО «Управляющая компания "Торговый центр"» показал:

- осуществляется контроль за системой адаптацией молодых специалистов. Молодой специалист принимается на работу, и с ним проводит беседу менеджер по персоналу и его непосредственный линейный руководитель. Периодически (раз в неделю) менеджером по персоналу также проводятся беседы с молодым специалистом о выявлении проблем адаптации, что позволяет определить проблемы молодого специалиста и своевременно их решить;

– развита система наставничества. Как правило, наставником является сотрудник организации, который проработал в ней достаточно длительное время (не менее трех лет). Наставник знакомит молодого специалиста с организацией и ее историей, другими сотрудниками организации, корпоративной культурой, помогает с профессиональной адаптацией – объясняет нюансы работы по должности, на которую был принят молодой специалист, выявляет ошибки в его деятельности, помогает их исправить;

– повышение профессионального уровня молодых специалистов проводится не в полном объеме (обучаются примерно 10% из всех молодых специалистов организации, которые были приняты на работу), что связано с ограниченным бюджетом организации, в основном проводятся повышение квалификации, обучение сотрудников, которые проработали более трех лет, кроме того, молодой специалист только что пришел после учебного заведения и имеет теоретические знания;

– условия труда молодых специалистов соответствуют установленным нормам. Режим труда и отдыха такой же, как и у всех сотрудников – восьмичасовой рабочий день, выходные дни – суббота и воскресенье. У каждого молодого специалиста свое рабочее место (стол, стул, компьютер);

– уровень оплаты труда молодых специалистов не выше среднего по организации. Например, по данным организации, средняя заработная плата (в месяц) составляла в организации: в 2019 г. – 37,18 тыс. руб., в 2020 г. – 39,42 тыс. руб., в 2021 г. – 41,81 тыс. руб., заработная плата сотрудников, которые проработали в организации до трех лет, составляла в 2019 г. 29,744 тыс. руб., в 2020 г. – 31,536 тыс. руб., в 2021 г. – 33,448 тыс. руб., т.е. ниже на 20%;

– кроме того, отсутствуют какие-либо дополнительные гарантии и льготы, не проводятся конкурсы профессионального мастерства, не создан кадровый резерв, не предоставляется единовременная материальная помощь [2].

Оценка эффективности системы развития и управления карьерой молодых специалистов ООО «Управляющая компания "Торговый центр"» представлена в табл. 2.

За 2019–2021 гг. в ООО «Управляющая компания "Торговый центр"» при снижении выручки от реализации и среднесписочной численности персонала увеличивается количество молодых специалистов на 3 сотрудника, а их доля – на 6,33%.

Повысилась доля молодых специалистов, успешно прошедших адаптацию, с 60% до 61,50%. Снизилась доля сотрудников, выполняющих функцию наставников, с 7,69% до 4,07%.

Затраты на систему развития и управления карьерой молодых специалистов увеличились на 12 тыс. руб., но уменьшается сумма затрат на одного молодого специалиста на 20,18%.

Для совершенствования системы развития и управления карьерой молодых специалистов необходимо:

– совершенствовать нормативную базу организации по молодым специалистам в данной организации;

– сформировать кадровый резерв.

Необходимо, чтобы вся политика ООО «Управляющая компания "Торговый центр"» состояла в том, чтобы, учитывая личные карьерные цели молодых специалистов,

в то же время не упустить возможность отобрать наиболее компетентных кандида-

тов с высокой мотивацией для выполнения стоящих перед ней задач [5].

Таблица 2

Эффективность системы развития и управления карьерой молодых специалистов ООО «Управляющая компания "Торговый центр"» за 2019–2021 гг.

Показатели	2019 г.	2020 г.	Изм-е 2020 г. к 2019 г., +/-	2021 г.	Изм-е 2021 г. к 2020 г., +/-
Среднесписочная численность работников, чел.	52	51	-1	49	-2
Численность молодых специалистов, чел.	5	7	2	8	1
Доля молодых специалистов, %	10,00	13,73	3,73	16,33	2,60
Доля молодых специалистов, покинувших организацию в течение первого года работы, %	40,00	42,86	2,86	38,50	-4,36
Доля молодых специалистов, успешно прошедших адаптацию, %	60,00	57,14	-2,86	61,50	4,36
Количество сотрудников, выполняющих функции наставников, чел.	4	6	2	7	1
Доля сотрудников, выполняющих функции наставников, %	7,69	11,76	4,07	14,29	2,53
Чистая прибыль, тыс. руб.	144	75194	75050	96218	21024
Затраты на систему развития и управления карьерой	289	344	55	301	-43
- подбор, прием молодых специалистов	23	28	5	31	3
- обучение и развитие кадров	160	194	-34	112	-82
- наставничество	106	122	16	158	36
Затраты на одного специалиста, тыс. руб.	57,80	49,14	-8,66	37,62	-11,52

В результате предлагаемых мероприятий планируется увеличение доли молодых специалистов в компании с 16,33% до 26,53%. Прогнозируется увеличение доли молодых специалистов, которые успешно прошли адаптацию в компании, с 61,50% до 85%. В результате предлагаемых мероприятий увеличится количество и доля наставников в компании.

Таким образом, предлагаемые мероприятия рекомендуются к внедрению, так как обеспечивают рост молодых сотрудников в организации.

Примечания:

1. Антропов В.А., Дмитриенко Н.В. Управление внутрикорпоративной карьерой молодых специалистов // Научные ведомости Белгородского гос. университета. Серия: Экономика. Информатика. – 2010. – № 1 (72). – С. 50–56.
2. Исхакова А.А. Разработка научного подхода к формированию модели программы развития молодых специалистов // Молодой ученый. – 2020. – № 20 (310). – С. 419–421.
3. Мартынова Т.Н., Равочкин Н.Н. Оптимизация корпоративной социальной ответственности угольных предприятий с применением технологии социального проектирования // Проблемы экономики и менеджмента. – 2016. – № 3 (55). – С. 57–63.
4. Официальный сайт ООО «Управляющая компания "Торговый центр"». – URL: <http://bashkirialifestyle.ru> (дата обращения: 08.10.2022).

5. Скрипак Д.М., Николаева А.А. Управление системой личностного и профессионального развития молодого специалиста // Вестник Евразийской науки. – 2021. – № 3. – С. 42–49.

УДК 331

**ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В СОДЕРЖАНИИ И ХАРАКТЕРЕ
ТРУДА
В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

Джандарова Л.Х.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
экологии и природопользования
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. В статье представлены подходы к определению изменений в главных характеристиках труда под влиянием факторов устойчивого развития. Сделан акцент на том, что разграничение понятий «содержание» и «характер» труда является прерогативой чисто теоретического анализа. В реальной действительности они

являются признаками единого трудового процесса, а следовательно, находятся в тесной связи и взаимовлиянии и требуют комплексности осуществляемых исследований. Определенные в работе изменения в содержании и характере труда в условиях современного этапа постиндустриального развития, и прежде всего инновационных технико-технологических преобразований, имеют не только общенаучное, но и практическое значение, поскольку создают основательную теоретическую основу для формирования эффективных мер государственной социально-экономической политики.

Ключевые слова: устойчивое развитие, инновации, содержание труда, характер труда, информация, интеллектуализация.

**STUDY OF CHANGES
IN THE CONTENT AND NATURE
OF LABOR
IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE
ECONOMIC DEVELOPMENT**

Dzhandarova L.H.,
Ph.D. in Economics,
Associate Professor of the department
of ecology and nature management
Kadyrov CHSU

Abstract. *The article presents approaches to determining changes in the main characteristics of labor under the influence of sustainable development factors. Emphasis is placed on the fact that the distinction between the concepts of "content" and "nature" of labor is the prerogative of a purely theoretical analysis. In reality, they are signs of a single labor process, and therefore, are in close connection and mutual influence and require the complexity of ongoing research. The changes in the content and nature of labor determined in the work in the conditions of the current stage of post-industrial development, and above all innovative technical and technological transformations, have not only general scientific, but also practical significance, since they create a solid theoretical basis for the formation of effective measures of state socio-economic policy.*

Keywords: *sustainable development, innovations, content of labor, nature of labor, information, intellectualization.*

Существование человечества невозможно без экономической деятельности индивидов, которая обеспечивает превраще-

ние природных ресурсов в жизненно необходимые каждому человеку товары и услуги. Учитывая это, проблема определения содержания и характера труда, путей повышения его эффективности на любом этапе развития общества была и остается весьма актуальной. Особое внимание она приобретает в условиях современного состояния постиндустриального развития, когда, с одной стороны, обостряются вопросы ограниченности ресурсов, усложнения производственных процессов, увеличения техногенной нагрузки и экологического загрязнения окружающей среды, а с другой – человек все больше сталкивается с новейшими инновационными изменениями в технической базе производства и всей системе производственных отношений.

Процессы глобализации, происходящие в современной мировой экономике, требуют коренных изменений в разрезе влияния их последствий на будущее. Финансово-экономические кризисы имеют циклический характер, истощают и угнетают развитие экономики. При данных обстоятельствах вопросы устойчивого развития общества и бизнес-среды приобретают все большую актуальность, поскольку предусматривают соблюдение сбалансированности роста экономики, экологии и социальной сферы, а также решения современных задач, с учетом влияния их результатов на будущее поколения, за счет качественных изменений взаимосвязанных составляющих: эксплуатации природных ресурсов, направления инвестиций, научно-технического развития и институциональных улучшений социальной сферы.

Цель статьи состоит в исследовании влияния инновационных технико-технологических факторов в социально-экономических отношениях на изменения в содержании и характере труда.

На современном этапе развития рыночной экономики нашей страны перед государством возникает ряд экологических и социально-экономических проблем. Безусловно, они находят отпечаток во всех сферах жизни граждан. Первые исследования процесса интенсификации производства принадлежат экономистам-классикам: Д. Рикардо, А. Смиту, К. Марксу и др. Анализ сущности понятия «интенсификация производства», которое приводят отечественные и зарубежные ученые, показал, что большинство из них

исходят из отправного определения этого термина, которое приводил К. Маркс, а именно: в экономическом смысле под интенсивной культурой мы понимаем не что иное, как концентрацию капитала на одной и той же земельной площади, вместо распределения его между земельными участками, которые лежат один возле другого [6]. Эти положения касаются интенсификации прежде всего земледелия. Современные классические определения двух путей развития производства предполагают интенсивное и экстенсивное развитие, лежат в основе экономик многих стран.

Современная интерпретация понятия *интенсификация производства* невозможна без толкования понятия «интенсификация» (от латинского *intensio* – напряжение, усиление и *facio* – делаю), которое означает усиление, рост напряженности, производительности, действенности. Следовательно, интенсификация является напряженностью определенного процесса и характеризуется мерой отдачи факторов использования, ресурсов, то есть является качественной характеристикой, выражающей высокую меру, степень силы, напряженности, насыщенности какого-то проявления или процесса [3].

Интенсификация производства существенно отличается от экстенсивного развития общественного производства, основанного на количественном росте средств производства и имеющего затратный характер. Под интенсификацией понимается характеристика общественного воспроизводства, которая отражает достигнутый уровень производительных сил научно-технического прогресса и квалификации совокупного рабочего или качественные сдвиги в использовании ресурсов производства, которые происходят в рамках производственного цикла. В соответствии с Современным экономическим словарем интенсификация – повышение интенсивности производства путем более полного использования каждой единицы ресурсного потенциала; достигается за счет роста производительности труда, лучшего использования материалов, повышения отдачи основных фондов [7].

Важнейшим фактором общественного производства всегда выступает трудовая деятельность, которая в научной и учебной литературе определяется как деятельность человека, направленная на производство

экономических благ и услуг. Однако, с точки зрения основательности исследования указанной проблемы, целесообразно выделить два аспекта.

Первый аспект. Труд всегда представляет собой определенные отношения людей-производителей ко всем вовлеченным в технологический процесс факторам производства в ходе создания благ и услуг. Совокупность трудовых функций и операций, которые выполняют рабочие соответствующей квалификации и которые являются производными от состояния технико-технологической основы производства, формируют сущность понятия «содержание труда». Поскольку количество факторов производства по мере развития производительных сил увеличивается (кроме вещественных, сейчас к ним относятся и предпринимательские способности, знания, наука, информационные ресурсы и др.), а их качество постоянно улучшается – в совокупности это обязательно приводит к изменениям в содержании труда. В условиях перехода человечества к устойчивому развитию наиболее мощным фактором влияния становятся инновационные методы производства. Указанное, конечно, предопределяет новые требования к профессионально-квалификационному кадровому потенциалу предприятий, организации трудовых процессов.

Важно также отметить, что без учета состояния развития технико-технологических и организационно-экономических отношений, которые возникают в пределах производственных звеньев, невозможно полностью охарактеризовать содержание труда. Техничко-технологические отношения непосредственно отражают материально-вещественное содержание производства и представляют собой отношения между работниками по поводу использования факторов производства в процессе создания товаров и услуг. Организационно-экономические отношения формируются в процессах, связанных с применением способов организации и управления производственной деятельностью персонала предприятия, и преимущественно влияют на изменения в содержании труда.

Второй аспект. В отличие от первого он характеризует общественную форму труда, его общественный строй, или, иначе говоря, социально-экономические отношения между людьми по их участию в производственных

процессах, которые прежде всего детерминируются отношениями собственности. Именно они определяют способ сочетания рабочих с факторами производства и социальный статус человека на предприятии (собственник, наемный работник). Труд, рассматриваемый под этим углом зрения, выступает экономической категорией и определяет сущность характера труда.

Приведенные выше аспекты, по сути, дают возможность различить понятия «содержание» и «характер» труда и определить их сущность с учетом специфики современного этапа развития общественного производства. В нашем случае это период перехода к устойчивому экономическому развитию, сущность которого в обобщенном виде – устойчивое, сбалансированное развитие, базирующееся на новейших достижениях научно-технического прогресса, учитывает обострение проблем ограниченности ресурсов и ухудшения экологической среды и нацелен на существенное улучшение условий жизнедеятельности людей, не оставляя без внимания вопрос достойного существования будущих поколений.

Исследования изменений в содержании и характере труда должны осуществляться с учетом особенностей каждого этапа становления постиндустриального общества, в пределах которого функционирование экономической системы направляется на реализацию требований концепции устойчивого развития. В процессе исследования изменений в характеристиках продуктивной экономической деятельности людей как базовой среды, где осуществляются трудовые операции, была определена крупнейшая отрасль материального производства – промышленность. К тому же инновации – важная составляющая устойчивого развития – в большей степени по сравнению с другими отраслями отечественной экономики распространились именно в промышленном производстве. «С помощью эко-инноваций могут становиться более результативны и занять лидирующие позиции на рынке, иметь возможность устанавливать цены на высшем уровне за счет экологичности, полезности и создания исключительности продукции» [2].

Главной особенностью современной экономики стало то, что кардинальное инновационное технико-технологическое перевооружение производства уже с 80-х го-

дов XX века начало сопровождаться развитием информационно-коммуникационных технологий, Интернета с его многочисленными информационными системами, сетями, вебсайтами и инструментами.

Сформированное информационное пространство обусловило почти неограниченные возможности оперативно находить и обрабатывать различные данные с целью получения новых знаний, генерации новейших методов организации производства. Постоянно растущий спрос на научные и аналитические знания охватил все уровни социально-экономических отношений (международных, национальных, отраслевых) и, по определению современной экономической науки, обусловил интеллектуализацию всех существующих форм взаимосвязей в сфере общественного воспроизводства.

В контексте исследуемой проблемы в данной статье рассмотрены процессы использования интеллектуальных ресурсов человека-работника в зависимости от выполняемых им профессионально-квалификационных функций. Обобщение результатов осуществляемого анализа деятельности рабочих на промышленных предприятиях с инновационными методами показало следующее: зафиксирована актуализация важности знаний и информационного обеспечения для всего производственного потенциала; повысились познавательные способности работников, усилилась индивидуальность поведения каждого из них, что является результатом сочетания психологических особенностей человека с полученными им знаниями, навыками, адаптационными возможностями к изменениям в производственных процессах; произошло увеличение доли умственного труда в общем объеме выполняемых работ. Таким образом, соединив указанные черты в единое целое, можно говорить о повышении степени интеллектуализации труда, что является важной положительной характеристикой изменений в содержании и характере труда современных промышленных предприятий.

Неотъемлемыми составляющими интеллектуализации труда является усиление его творческого характера, повышение нацеленности человека на необходимость постоянного пополнения знаний, нахождения им прикладного характера. Эту тенденцию исследователь В.Л. Иноземцев отметил еще в конце XX в. и спрогнозировал ее усиление

в будущем. В своем достаточно известной работе он пишет о переходе от труда как мотивации экономической деятельности к творчеству, целью которого является самореализация личности, и это происходит уже на психологическом уровне [5].

В процессе анализа нельзя обойти вниманием тот факт, что в условиях информационного развития происходит сокращение сроков износа знаний. Не случайно в научной литературе часто идет речь о «старении» знаний и делаются попытки определять продолжительность времени после окончания учебных заведений, когда компетентность специалистов снижается почти наполовину вследствие появления новой информации. В первой половине 1990-х годов этот период составлял 5-6 лет для инженеров, 3-4 года – для биологов и медиков, для работников рабочих профессий он составлял 4-7 лет в зависимости от отрасли промышленности. В современных условиях период «старения» полученных знаний становится меньше, что повышает как значимость переподготовки персонала, так и самоподготовки каждого человека.

Понятно, что мощную мотивацию к возобновлению знаний нельзя считать свойством имманентно присущей каждому представителю кадрового состава предприятия. Если условно разделить все виды работ в зависимости от сложности выполняемых функций, то важность постоянного обновления устаревших знаний и навыков будет распространяться на работников, выполняющих работы первой и второй групп (профессионально-управленческая деятельность и профессионально ориентированная деятельность, оказывающие квалификационную поддержку).

Именно для них руководство любого предпринимательского звена должно создавать эффективные системы переподготовки и повышения квалификации, обеспечивать их необходимой информацией об инновационных технико-технологических изменениях в производственных процессах. Что касается исполнителей работ третьей группы, то они опосредованно, через эффективное управление их деятельностью и общения с профессионально грамотными специалистами будут получать понимание важности обеспечения комфортными условиями непосредственных производителей продукции и услуг.

Необходимо продумать такую стратегию экономического развития, которая не приводит к деградации окружающей среды и сопровождается разрешением социальных проблем. «Первостепенными задачами при этом являются расчет и сопоставление динамики общей суммы затрат государства на охрану окружающей среды и разумное использование природных ресурсов, определение их реального физического объема в сопоставимых ценах» [1]. Это также обмен опытом с развитыми странами, создание единого реестра учета полезных ископаемых, ресурсов первой необходимости, а также развитие научного блока, который будет предлагать варианты использования данных ресурсов в рамках потребностей страны. «Только так можно оптимально использовать полученные компоненты для улучшения жизни страны и обеспечения каждого человека продукцией нового поколения» [4].

Концепция устойчивого развития в своем текущем виде во многом является отражением сложности общества в целом – его развитие становится все более сложным для преобразования результатов деятельности в экономические показатели, поскольку требует решения проблем по различным направлениям в рамках экономических, социальных, экологических аспектов с применением конкретных инструментов. Цели в области устойчивого развития часто являются нереалистичными и необеспеченными адекватными финансовыми ресурсами для реализации заложенных в них задач. Оценка эффективности управления устойчивым развитием содержит сложную систему показателей, что требует большого количества информации, которую сложно или невозможно получить, поэтому нужно использовать не только финансовые, но и нефинансовые показатели деятельности субъектов хозяйствования.

Таким образом, можно определить, что уже сейчас, при современном состоянии развития производительных сил и всей совокупности технико-технологических, организационно-экономических и социально-экономических отношений, происходят существенные изменения в содержании и характере труда. При этом стратегические направления их количественной и качественной определенности не только являются производными, но и все больше начинают

быть зависимыми от этапа становления постиндустриального общества, степени реализации предпосылок и преимуществ устойчивого экономического развития. Приведенные обстоятельства обуславливают необходимость непрерывного совершенствования подходов к определению и анализу новых черт в характеристиках труда, процессу подготовки и переподготовки производственного персонала, созданию условий для эффективной деятельности.

Примечания:

1. Бекмурзаева Р.Х., Джандарова Л.Х. Экологические издержки общественного производства // *Chronos*. – 2019. – № 10 (37). – С. 36–38.
2. Бекмурзаев И.Д., Дадаев Я.Э. Администрирование маркетинговой деятельности производителей органической продукции // *ФГУ Science*. – 2022. – № 2 (26). – С. 23–28.
3. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2003. – 895 с.
4. Джандарова Л.Х., Бекмурзаева Р.Х. Пути оптимизации природных ресурсов России // Молодежь, наука, инновации: Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции. – Грозный, 2019. – С. 55–57.
5. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире: монография. – М.: Academia, 1998. – 640 с.
6. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1–39. Изд. 2-е. – М.: Издательство политической литературы, 1955–1974.
7. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

УДК 338

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРИРОДНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Джандарова Л.Х.,

канд. экон. наук, доцент кафедры экологии и природопользования ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. В статье исследованы направления воспроизводства природных ресурсов в аграрной сфере. Обоснована сущность природного ресурсного потенциала аграрной сферы. Проведена классификация факторов, приводящих к возникновению экологических проблем в агропромышленном комплексе. Выявлены направления повышения рационального использования земельных, водных, воздушных, лесных ресурсов аграрной сферы. Обоснованы особенности экологизации сельскохозяйственного производства, проанализированы пути по-

вышения рационального природопользования в аграрной сфере. Доказана необходимость комплексного принятия формирующих среду природоохранных, реабилитационных, комплексно-мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий, что позволит обеспечить улучшение природных условий для сельскохозяйственного производства, повысить плодородие почв, продуктивность и экономическую эффективность использования и воспроизводства природного ресурсного потенциала.

Ключевые слова: природный потенциал, экологизация, сельское хозяйство, аграрная сфера, природные ресурсы, агропромышленное производство.

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE REPRODUCTION OF NATURAL RESOURCE POTENTIAL

Dzhandarova L.H.,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the department of ecology and nature management Kadyrov CHSU

Abstract. The article explores the directions of reproduction of natural resources in the agrarian sector. The essence of the natural resource potential of the agricultural sector is substantiated. A classification of factors leading to the emergence of environmental problems in the agro-industrial complex has been carried out. The directions of increasing the rational use of land water, air, forest resources of the agrarian sector have been clarified. The features of the ecologization of agricultural production are substantiated, the ways of increasing the rational use of natural resources in the agricultural sector are analyzed. The necessity of a comprehensive adoption of environment-forming, environmental, rehabilitation, complex reclamation and organizational and economic measures has been proved, which will improve the natural conditions for agricultural production, increase soil fertility, productivity and economic efficiency of the use and reproduction of natural resource potential.

Keywords: natural potential, greening, agriculture, agrarian sector, natural resources, agro-industrial production.

Достаточный уровень природоресурсного потенциала – это один из важнейших факторов эффективного развития агропромышленного производства. Существуют

разные подходы к определению его сущности. Например, по Г. Реймерсу, это способность природных систем без ущерба для себя (а следовательно, и для людей) создавать необходимую человечеству продукцию или производить полезную для него работу в рамках хозяйства данного исторического типа, в более узком экономическом понимании – это доступная при данных технологиях и социально экономических отношениях совокупность природных ресурсов [5].

Использование понятия «природный ресурсный потенциал» позволяет оценить в динамике и всей полноте качественную и количественную определенность имеющихся природных ресурсов. При этом мы исходим из традиционного понимания сущности «природные ресурсы», когда под природными ресурсами понимаются элементы и силы природы, которые на данном этапе развития производительных сил и изученности могут быть использованы для удовлетворения потребностей человеческого общества в форме личного участия в материальной деятельности. Отметим, что в современных интерпретациях этого понятия особый акцент делается на понимании природных ресурсов как потенциальных потребительских ценностей и на их территориальном размещении.

Целью статьи является выяснение сущности природного ресурсного потенциала аграрной сферы, обоснование направлений повышения рационального использования природных ресурсов и особенностей экологизации сельскохозяйственного производства.

«Природные ресурсы, такие как земля, вода, древесина, полезные ископаемые, металлы и нефть, являются жизненно важными источниками средств к существованию, доходов и влияния на страны и человечество всего мира» [1]. Природная среда является необходимой составной частью развития общества. Минералообразующий природный потенциал поставляет нам неорганические материалы. Водные и наземные биоценозы составляют потенциал снабжения как ресурсов, так и нормальной для человека среды, отвечающей жизненно важным потребностям, прежде всего экологическим.

Если социальные и экономические результаты достигаются преимущественно за счет деятельности человека, то стабильное воспроизводство окружающей среды осу-

ществляется силами самой природы. Замечать эту самовосстанавливающуюся функцию человек не в состоянии, ведь имеется слишком сложная и многокомпонентная природная система, поэтому она может лишь способствовать ей. «Циркулярная экономика является сложной моделью, которая включает различные экологические вопросы и касается различных направлений инвестиций» [2].

«Экологическая подсистема – система абиотических и биотических естественных факторов, непосредственно влияющих на человека, его хозяйственную деятельность в пределах определенной территории» [3]. «Сегодня социально ответственный бизнес переосмысливает ценности, понимая, что настоящее состояние экологии и уровень экологической безопасности являются прямым следствием уровня культуры, господствующего мировоззрения, ценностных ориентаций» [4].

Аграрный потенциал представляет собой стратегический ресурс национальной безопасности, что требует целенаправленного подхода к его формированию, базирующегося на современной технологической основе. Аграрный ресурсный потенциал – это потенциал субъектов хозяйствования, регионов и страны, что определяется количеством, качеством и сбалансированностью природных, биологических, материальных и трудовых ресурсов, в процессе взаимодействия которых реализуется их интегральная способность продуцировать соответствующие объемы и виды продукции. Аграрный ресурсный потенциал для исследования и принятия практических мер по его целенаправленному формированию и эффективному использованию необходимо рассматривать как целостную динамическую систему ресурсов. Полную и достоверную оценку ресурсного потенциала можно получить на основе данных об имеющихся ресурсах.

Взаимозависимость всех составляющих аграрного ресурсного потенциала обуславливает необходимость расширения компенсационных свойств ресурсов. Последнее связано с использованием в производстве ресурсов разного качества. При этом совершенствование функциональных характеристик аграрного ресурсного потенциала в целом и его составных элементов в частности является важным критерием развития

потенциала хозяйств. Это имеет особое значение для определения средств и методов формирования потенциала отрасли, поскольку его рост и совершенствование достаточно часто связывают лишь с увеличением уровня ресурсообеспеченности. В то же время изменения в составе ресурсов сельского хозяйства влияют не только на величину потенциала, но и на его структуру, поскольку соотношение функциональных качеств как отдельных видов ресурсов, так и их однородных групп меняется под влиянием количественных и качественных сдвигов. Для развития аграрного ресурсного потенциала большое значение имеет обеспечение его устойчивой динамики, прежде всего качественные изменения в составе ресурсов и их количественном приросте – ни в одной отрасли народного хозяйства не наблюдается таких изменений ресурсообеспеченности, как в сельском хозяйстве [6].

Рыночная трансформация агропродовольственной сферы должна осуществляться одновременно с ее экологической адаптацией к окружающей среде. Без комплексного и скорейшего решения этих органически взаимосвязанных задач, от которых в конечном счете зависит высокоэффективное, экологически безопасное и конкурентоспособное функционирование АПК, экономика не может рассчитывать на существенное повышение уровня как собственной продовольственной, так и ресурсоэкологической безопасности.

В состав агропромышленного комплекса в зависимости от принятых методических подходов включают от нескольких единиц до нескольких десятков отраслей. Наиболее известным является подход, при котором в нем выделяют три сферы, такие как производство средств производства для АПК, включая отрасли обслуживания; сельское хозяйство; перерабатывающие отрасли АПК и торговля (агропродовольственный рынок). Агропромышленное производство имеет непосредственный контакт с живой природой и влияет на ее состояние. Выступая орудием производства в АПК, элементы природы сами формируют базу для существования человека, который по степени его развития осознает необходимость эффективного использования природного ресурсного потенциала и переносит рычаги производства с природных факторов на экономические. Выявить внутренние причины появ-

ления негативных экологических последствий, определить основные подходы к экологизации агропромышленного производства дает возможность классификация факторов, приводящих к возникновению экологических проблем в АПК.

Антропогенные факторы приводят к ухудшению (деградации) состояния земельных ресурсов, в частности к постепенному снижению плодородия почвы и запасов гумуса в ней; нарушению режима почвенного питания; уничтожению почвенной биоты; эрозии почв (водной и ветровой); подкислению почв; засолению и выщелачиванию почв; заболачиванию почв; загрязнению почв пестицидами и минеральными удобрениями, тяжелыми металлами, компонентами промышленных выбросов и отходов; загрязнению почв радиоактивными отходами; уплотнению грунтов (технического, биосферного и т. п.); подтоплению земель.

От системы земледелия происходит загрязнение водных ресурсов, а именно «цветение» воды в результате повышения кислотности и изменения минерального состава; попадание в водоем (во время смыва) остатков минеральных удобрений и пестицидов; загрязнение подземных вод; ухудшение режима питания водных источников; физическое загрязнение водных источников (сточные воды с полей орошения, животноводческих ферм, бытовые воды, отходы основного производства и животноводства), то есть минеральное (химическое) и органическое (биологическое) загрязнение; загрязнение вод радиоактивными отходами; увеличение в воде количества возбудителей болезней, уменьшение количества растворимого кислорода.

Антропогенные факторы влияют также на деградацию биологических ресурсов, в частности деградацию лесов (необоснованное вырубка деревьев); уменьшение способности биосферы к самоочищению и поглощению вредных веществ; нарушение естественного состояния экосистем; исчезновение некоторых видов растений в результате загрязнения воздуха, воды, почвы; разрушение растительного покрова пастбищ; уменьшение рыбных ресурсов и др.

Технико-технологические факторы приводят к загрязнению атмосферного воздуха, в частности насыщению воздуха органическими и неорганическими соединениями вредных веществ; загрязнению воздуха

выбросами с животноводческих комплексов (пыль, аммиак, неприятный запах и т.п.); загрязнению нитрат-ионами минеральных удобрений и пестицидов; отработавшими газами; нарушение миграционных потоков воздуха.

Загрязнение окружающей среды химическими соединениями вызывает проблемы экологии человека и биоты, в частности проблемы экологичности продуктов питания, загрязнение среды обитания человека (чистота базиса существования, а именно земли, воды, воздуха), уменьшение поля рекреационной безопасности человека и природно-рекреационной зоны для восстановления нормального духовного и физического состояния.

Следовательно, необходима экологизация сельскохозяйственного производства, предусматривающая:

- осуществление эволюционного перехода к прогрессивной системе биосферозащитного земледелия, адаптивного к условиям окружающей среды;
- регламентацию использования вредных видов технологий производства сельскохозяйственной продукции (применение пестицидов, минеральных удобрений, интенсивных технологий, тяжелой сельскохозяйственной техники);
- повышение полезащитного и общего облесения территорий;
- уменьшение распаханности сильно деградированных земель, уровня распаханности угодий;
- отказ от нового гидромелиоративного строительства, уменьшение глубины осушения мелиоративных земель, переход на ресурсосберегающие технологии орошаемого земледелия;
- совершенствование способов обработки почвы;
- принятие почвозащитных природоохранных мер;
- вывод из пользования малопродуктивных сельскохозяйственных угодий, прежде всего в регионах с высокой распаханностью территорий;
- применение технологии биологического земледелия;
- соблюдение требований и стандартов экологической безопасности в сельском хозяйстве;
- разработку эффективного механизма ответственности за нарушение правил сельскохозяйственного природопользования и т.п.

Негативные экологические последствия в своей совокупности значительно ухудшают условия сельскохозяйственного производства, снижают продуктивность и экономическую эффективность использования природного ресурсного потенциала АПК, поэтому экологизация развития производительных сил, прежде всего сельского хозяйства, воспроизводства природного ресурсного потенциала аграрной сферы должна быть главным направлением государственной политики и хозяйственной деятельности населения.

Под экологизацией сельскохозяйственного производства мы понимаем постоянное улучшение природных условий для его развития, переход на адаптивные системы ведения земледелия, размещение отраслей и культур в тех природных условиях, которые для них являются наиболее благоприятными, широкое внедрение биотехнологий, развитие селекционной работы, стремительное распространение новых высокоурожайных и устойчивых против неблагоприятных погодных условий, болезней и вредителей сельскохозяйственных культур.

Широкий круг экономических, правовых и организационных вопросов необходимо решать для воспроизводства земельных ресурсов, в частности следует принять следующие меры: инвентаризация земель, используемых не по назначению; создание государственного реабилитационного фонда земель; внедрение почвозащитной системы земледелия с контурно-мелиоративной организацией территории; рекультивация нарушенных земель; улучшение экологического состояния оросительных земель; разработка научно обоснованных критериев оценки последствий осушения земель; установление уровней загрязнения почв антропогенными выбросами и т.п.

Фактически системы ведения земледелия базировались преимущественно на естественном плодородии почвы, что привело к катастрофическим последствиям. Водная эрозия вызывает вынос мелкозема одновременно с гумусом и питательными веществами, ухудшает водно-физические и физико-химические свойства почв. На смытых землях в зависимости от уровня эродированности снижается урожайность сельскохозяйственных культур.

Используя достижения конструктивной экологии, необходимо сконструировать такие агроландшафты, в которых оптимальное сочетание всех компонентов природной среды обеспечило бы их максимальную экологическую устойчивость. При условии конструкции таких ландшафтов можно свести к минимуму влияние всех стихийных явлений в природе, в частности больших засух, пыльных бурь, водной и ветровой эрозии, заболачивания и подтопления земель.

Наличие большого количества засоленных и солонцеватых земель, необходимость удобрения почв требуют развития мощного агрохимического комплекса. Он должен быть совокупностью отраслей химической промышленности по производству высококачественных минеральных грибковых удобрений, химических мелиорантов, пестицидов и гербицидов, хорошо налаженной системой агрохимического обслуживания и сетью научных учреждений для обеспечения химизации сельского хозяйства. Однако проблему повышения плодородия почв не может обеспечивать только химическая мелиорация.

Решающую роль должно играть наращивание производства органических удобрений, развитие вермикультуры и увеличение производства биогумуса, ведь за последние десятилетия в результате существенного дисбаланса между внесением органических удобрений в почву и выносом из неё питательных веществ урожаем сельскохозяйственных культур емкость гумуса почв снизилась.

Коренное улучшение заболоченных и переувлажненных земель позволило нормализовать их гидрологический режим, улучшить физико-химические свойства почв, привлечь к сельскохозяйственной обработке новые, еще не использованные земли, повысить их производительность и обеспечить значительный рост производства сельскохозяйственной продукции. Развитие орошаемой мелиорации способствовало повышению продуктивности засушливых земель, росту производства зерна, технических культур, овощей, ягод, кормов и разведению животноводства.

Итак, в процессе агропромышленного производства осуществляются все направления природопользования, такие как ресурсопотребление, ресурсопользование, охрана окружающей среды, преобразование

природно-территориальных комплексов, процессы воспроизводства природных ресурсов. Преимущественным является ресурсопользование. Это прежде всего использование земельных ресурсов как сельскохозяйственных угодий и пространственного базиса для размещения сооружений и объектов инфраструктуры, использование поверхностных водных источников для нужд сельского хозяйства, отраслей переработки.

На основании проведенного анализа практики в области разработки и применения экономических регуляторов снижение антропогенной нагрузки на природную среду выяснено, что возможность и эффективность использования различных экономических механизмов зависят от уровня их разработки. После проведенного реформирования предприятий агропромышленного комплекса необходимо на государственном уровне обеспечить воспроизводство земельных ресурсов.

Рациональное использование земельных ресурсов позволит эффективно развиваться многим поколениям. Переход от одной модели управления аграрным землепользованием к другой связан со значительной трансформацией управленческих структур и механизмов, расширением и обогащением государственного вмешательства в процессы землепользования. Комплексное принятие формирующих среду природоохранных, реабилитационных, комплексно-мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий позволит обеспечить улучшение природных условий для сельскохозяйственного производства, повысить плодородие почв, продуктивность и экономическую эффективность использования и воспроизводства природного ресурсного потенциала аграрной сферы.

Примечания:

1. Бекмурзаева Р.Х., Джандарова Л.Х. Механизм регулирования экологических конфликтов в условиях глобализации // ФГУ Science. – 2021. – № 4 (24). – С. 34–39.
2. Бекмурзаева Р.Х. Концепция циркулярной экономики: бизнес-стратегия развития экономики региона // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 8 (133). – С. 220–223.
3. Дадаев Я.Э. Системный подход и проблемы моделирования природно-техногенной безопасности // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2019. – Т. 21. – № 2. – С. 157–165.
4. Дадаев Я.Э. Культура в современной миссии бизнеса: экологический аспект // ФГУ Science. – 2020. – № 4 (20). – С. 65–70.

5. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.

6. Semenda D., Semenda O. Assessment of ecological and economic efficiency of agricultural lands preservation // Environmental Economics. – 2018. – Vol. 9. – Iss. 1. – P. 47–56.

УДК 336.22

**СОСТАВ
МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

*Джумаева Я.М-Х.,
ассистент кафедры государственного
и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

*Джабраилова Л.Х.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики
и управления в образовании
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
педагогический университет»*

Аннотация. Налоговая система представляет собой важный элемент государственного регулирования. Ее состояние и порядок развития зависят от качества функционирования народного хозяйства. Эффективность функционирования налоговой системы во многом зависит от степени компромисса, который достигается между участниками налогообложения. Первая категория субъектов представлена государством, вторая – официальными плательщиками. Специалисты сходятся во мнении, что стабильное функционирование налоговой системы заключается не только в выполнении фискальной функции, но и в стимулировании субъектов к предпринимательской деятельности. При формировании доходных частей бюджетов разных уровней важно сбалансированно распределять налоги, обязательные платежи. При их грамотном распределении обеспечивается самостоятельность местных бюджетов, а также возрастает роль государственной политики. Органы местного самоуправления должны самостоятельно планировать свои бюджеты, составлять долгосрочные социально-экономические прогнозы развития.

Ключевые слова: налоговая система, закон, налоги, законодательство РФ, местное самоуправление.

**COMPOSITION
OF LOCAL TAXES AND FEES
IN THE TAX LEGISLATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION**

*Dzhumaeva Ya.M-Kh.,
Assistant of the department
of state and municipal administration
Kadyrov CHSU*

*Dzhabrailova L.H.,
Ph.D. in Economics,
Associate Professor at the department
of economics and management in education
Chechen State Pedagogical University*

Abstract. The tax system is an important element of state regulation. Its state and order of development depend on the quality of the functioning of the national economy. The effectiveness of the functioning of the tax system largely depends on the degree of compromise that is achieved between the participants of taxation. The first category of subjects is represented by the state, the second – by official payers. Experts agree that the stable functioning of the tax system lies not only in the fulfillment of the fiscal function, but also in stimulating subjects to entrepreneurial activity. When forming the revenue parts of budgets of different levels, it is important to distribute taxes and obligatory payments in a balanced way. With their proper distribution, the independence of local budgets is ensured, and the role of state policy also increases. Local self-government bodies should independently plan their budgets and make long-term socio-economic development forecasts.

Keywords: tax system, law, taxes, RF legislation, local self-government.

Налоги – это универсальный инструмент, который активно используется в системе государственного регулирования. С его помощью можно решать большое количество задач (от стимулирования производственного процесса до сглаживания дифференциации общества). Любые изменения в налогообложении не должны затрагивать экономические интересы всех участников хозяйственного процесса.

Местные налоги представляют собой обязательные платежи. Индивидуальные сборы зачисляются в местные бюджеты. Ставки, как правило, утверждаются местными органами власти. Правовой статус

местных налогов регламентирован Налоговым кодексом РФ и нормативной базой муниципалитетов, административных округов. Их действие распространяется на территорию конкретного поселения. Официально уполномоченные органы муниципальных образований имеют право устанавливать местные налоги. Действующее законодательство РФ четко регламентирует основные элементы налогового обложения. К ним относятся ставки, порядок и период уплаты обязательных платежей. Налоговый кодекс РФ четко регламентирует порядок и основания утверждения налоговых льгот. В соответствии с ним данная обязанность возлагается на представительный орган муниципальных образований [3].

При формировании доходных частей бюджетов разных уровней важно сбалансированно распределять налоги, обязательные платежи. При их грамотном распределении обеспечивается самостоятельность местных бюджетов, а также возрастает роль государственной политики. Органы местного самоуправления должны самостоятельно планировать свои бюджеты, составлять долгосрочные социально-экономические прогнозы развития.

Действующее законодательство РФ устанавливает полный перечень местных налогов, порядок их утверждения, изменения и упразднения уполномоченными органами;

- полномочия по разработке, внесению изменений и отмены местных налогов возлагаются непосредственно на органы местного самоуправления;

- представительные органы местной власти имеют право зачислять в бюджеты денежные средства (доходная часть формируется за счет налогов и сборов);

- муниципальный орган имеет право утверждать нормативы для зачисления налоговых сборов в бюджеты поселений, муниципальных районов (основанием для этого являются требования соответствующего законодательства РФ).

К данной категории относятся юридические и физические лица, которые являются собственниками земельных участков. Исключения составляют субъекты, распоряжающиеся активами на основании заключенного договора аренды земли. В соответствии со статьей 399, объект налогообложения – участки земли муниципальных образований (в т.ч. городов федерального значения).

К данной категории не относятся следующие земельные участки: которые не состоят в официальном обороте (предусмотрено законодательством); на которые установлены ограничения по обороту, что возникает по ряду причин: например, официально присвоен статус объектов культурного наследия. Такие земли могут включаться в Список всемирного наследия или относиться к категории заповедников. Не менее распространен статус объекта археологического наследия.

В соответствии с категорией объектом выступает непосредственно кадастровая стоимость участка. Специалисты сходятся во мнении, что эффективность органов местного самоуправления во многом зависит от уровня их финансовой самостоятельности. Таким образом, функциональные органы должны получать больше полномочий налоговой и бюджетной направленностей.

Комплекс мер обеспечивает укрепление финансовых основ местного самоуправления. Немаловажное значение при этом имеет максимизация качества услуг, которые официально предоставляются муниципалитетами населению страны.

Подробно изучив профессиональную деятельность налоговых органов, можно сформулировать ряд рекомендаций по улучшению их эффективности. В частности, это касается оптимизации процесса администрирования [1].

Анализ позволяет выявить основные проблемы, найти варианты для их быстрого решения. Существует ряд признаков, которые характеризуют действенность системы налогового контроля.

Комплекс мер направлен на максимизацию результативности проверок налоговой инспекции. При этом объем затраченных усилий и средств будет минимальным. Тщательный отбор официальных налогоплательщиков обеспечивает более точное обнаружение нарушений. Контрольные проверки рекомендуется проводить лишь после тщательного отбора официальных плательщиков налогов. Данный подход особенно актуален на фоне постоянно увеличивающегося количества нарушений.

К сожалению, действующее налоговое законодательство РФ не обеспечивает в полной мере соблюдение установленных требований. На фоне вышеизложенного можно утверждать, что изменение методики

планирования контрольных мероприятий является первоочередной задачей. Разработка и утверждение стандартизированной системы отбора официальных плательщиков налогов позволит решить большое количество проблем. В частности, это касается увеличения эффективности планирования контрольной работы. При организации выездных проверок в обязательном порядке должны учитываться особенности регионов. По мнению экспертов, не менее актуальной задачей является модернизация программного обеспечения процедуры камеральных проверок. Также это касается отбора официальных плательщиков налогов, деятельность которых будет изучена в рамках выездных проверок.

Уполномоченное налоговое ведомство должно разработать и утвердить стандартизированную процедуру проведения контрольных проверок. При этом должны учитываться требования действующего законодательства РФ. Комплекс мер направлен на максимизацию эффективности основных форм, приемов и методов.

С каждым годом нормативно-правовая база предоставляет налоговым органам широкий спектр полномочий. Таким образом, уполномоченные структуры вправе контролировать деятельность налогоплательщиков и своевременно выявлять недобросовестных субъектов [2].

Без сомнения, совершенствование методологической базы налогового контроля должно быть постоянным. Это обеспечит нормальное функционирование системы и рост эффективности проверок. Не менее перспективным направлением является наращивание их общего количества. При этом нормы действующего законодательства должны соблюдаться в полной мере. Для увеличения качества процесса рекомендуется привлекать специалистов из уполномоченных органов полиции. Как правило, ими являются официальные работники отдела по экономическим преступлениям.

Деятельность таких исполнителей находится на высоком уровне. Поэтому совместная деятельность положительно влияет на рост денежных поступлений в местные бюджеты. Не менее эффективной формой налогового контроля выступает повторная проверка субъектов хозяйствования. В частности, это касается организаций, которые намеренно скрыли налоги в круп-

ных размерах. Контроль проводится в течение года от официальной даты сокрытия. При реализации данного метода учитываются положения акта, который был составлен по результатам предыдущей проверки. Таким образом обеспечивается достоверность текущего учета. Практика показывает, что с каждым годом количество уклонений от уплаты налогов увеличивается.

Данная тенденция проявляется не только в РФ, но и в других странах. Контрольная работа налоговых органов направлена на борьбу с данным процессом. К сожалению, различные субъекты хозяйствования намеренно искажают данные бухгалтерского учета с целью занижения налогооблагаемой базы. При этом определение точного размера данного показателя становится невозможным.

Существует ряд причин, по которым снижается количество доходов в рамках налога на имущество физических лиц. Одной из основных является отсутствие механизма регулярной переоценки остаточной стоимости таких активов из-за инфляционных процессов в стране.

Для разработки сбалансированной модели должны быть привлечены соответствующие федеральные организации. Профильной деятельностью таких структур является учет имущества. Автоматизация данного процесса положительно отразится на увеличении качества администрирования налогов.

На фоне постоянных изменений в налоговом законодательстве должен быть пересмотрен характер работы функциональных структур. Например, в качестве дополнения к фискальным задачам можно привести информационно-образовательные функции. Суть предложенного варианта заключается не в материально-технических аспектах, а в организационных. Так, эффективное партнерское взаимодействие способно наладить отношения между официальными плательщиками налогов и уполномоченными работниками налоговой инспекции [1].

Данного рода решения относятся к компетенции управления регионального, а также местного значения. Структурам открыт доступ к релевантным данным, что способствует принятию взвешенного управленческого решения.

Специалисты сходятся во мнении, что начальным этапом внесения изменений в налоговое законодательство является

проведение разъяснительной работы. Суть ее заключается в объяснении целей и причин, которые подтолкнули к этому. Информационная работа проводится с привлечением СМИ и финансируется из бюджета. К сожалению, действующая система публикации документации не позволяет эффективно проинформировать плательщиков налогов о внесенных изменениях, дополнениях. В частности, речь идет о печатных изданиях.

Решение проблемы возможно за счет масштабного использования современных компьютерных технологий. Для максимизации эффективности налогового администрирования должна проводиться работа с кадрами. Немаловажное значение при этом имеет повышение квалификационного уровня работников налоговой инспекции.

Одной из приоритетных задач любого государства является формирование сбалансированной и эффективной налоговой системы. Функциональная структура обеспечивает планомерное поступление сборов в бюджеты разных уровней. Это положительно сказывается на экономическом состоянии региона, страны. Исключено создание препятствий в процессе максимизации показателей хозяйствования. Улучшение системы администрирования налогов является важным условием для стабильного функционирования государства. Без этого невозможно повышение роли государства в социально-экономическом развитии.

Подробный анализ состояния государственной системы регулирования показывает, что налоги не оказывают существенного влияния на ее состояние. На практике большая значимость отводится монетаристским инструментам (выпуск денежных средств ЦБ РФ, учетная ставка и пр.).

На территории РФ активно продолжается совершенствование механизма налогового регулирования. Улучшение механизма администрирования возможно при помощи систематического реформирования налоговой системы. К сожалению, действующая налоговая система страны имеет большое количество изъянов. Также это касается нормативно-правовой базы, содержащей противоречивые нормы.

Приоритетная проблема в рамках системы администрирования налогов – модернизация правового аппарата. Для этого необходимо утверждение значений по основным терминам. Так, в ч. 1 НК РФ при-

ведено общее определение для налога, сбора, пошлины и прочих платежей. Данный подход некорректен и не соответствует действующим правилам здоровой логики. Наличие противоречий в налоговом законодательстве свидетельствует о его несовершенстве. В таком случае в силу вступают официальные разъяснения ФНС и Министерства финансов РФ.

Использование правовых суррогатов способствует активному развитию нестабильности в обществе. Информативно-правовая база становится размытой и необозримой. Данный процесс выступает неотъемлемой составляющей экономической жизни государства.

В сложившейся ситуации выход кроется в издании актов правоприменительного типа, которые будут регулировать процесс налогообложения. К сожалению, действующая национальная система находится лишь на этапе становления. Соответствующая нормативно-правовая база не до конца сформирована. Качественное планирование экономической деятельности практически невозможно без стабильности в налоговом законодательстве. При частых изменениях нормативно-правовой базы возникновение трудностей для налогоплательщиков неизбежно. В первую очередь это касается малых и средних субъектов хозяйствования. Суть стабильности налоговой системы заключается в постоянстве специализированных институтов. Также это касается стандартизации правил по уплате налоговых сборов.

Утвержденные методы должны действовать в течение длительного периода времени. При соблюдении данного принципа запрещено внедрение в действующее законодательство РФ каких-либо изменений, рассчитанных на краткосрочную перспективу. Также это касается моделей, которые не предусматривают экономический эффект в средне- и долгосрочной перспективах [2].

Реформирование налоговой системы должно происходить после подробного изучения сложившейся ситуации. При внесении изменений в действующее законодательство страны не должны ущемляться экономические интересы различных субъектов хозяйствования. Непродуманный комплекс мер может привести как к росту налоговых поступлений, так и к потере основных источников доходности. В условиях

налоговой нестабильности большое количество субъектов хозяйствования предпочитает уходить в теневую экономику.

Налоги отлично справляются с возложенной на них государством социальной нагрузкой. Обязательные платежи можно рассматривать через призму инвестиций непосредственно в социальную среду. Некорректным является сравнение налогов с акцией по конфискации определенной части собственности. Сборы в обязательном порядке возвращаются предпринимателю в виде роста объемов потребления со стороны населения.

Специалисты сходятся во мнении, что стандартизация методологии налогообложения играет важную роль в повышении качества администрирования. Немаловажное значение при этом имеет текущий уровень технической оснащенности инспекций. Также это касается квалификационного уровня работников, глубины их знаний по налогам.

Эффективное функционирование налоговой системы оказывает существенное влияние на стабильное развитие национальной экономики. Данный фактор является ключевым в обеспечении экономического роста, повышении финансовой стабильности регионов.

Главные процессы экономики в рамках образований муниципального типа регулируются такими факторами, как цена, тарифы и налоги. Муниципальная власть в размере правовых полномочий находится в весьма стесненном состоянии. Однако нельзя сказать о полной ее беспомощности. В ее компетенции – оказывать некоторое воздействие на поведенческую модель граждан, хозяйствующих субъектов. Формирование регулируемых цен происходит в нейтральном ключе при использовании следующих показателей: предельное значение рентабельности производства; минимальные и максимальные предельные значения цены; фиксированная цена; базовые цены и предельные коэффициенты их регулирования.

Примечания:

1. Ахинов Г.А. Экономика общественного сектора: учебное пособие / Г.А. Ахинов, Е.Н. Жильцов. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 345 с.

2. Буйкин А.Ю. Исторический опыт и актуальные вопросы организации местного самоуправления в России // Вестник Московской международной академии. – 2017. – № 2.

3. Васильева М.В. Анализ способов оптимизации налоговых поступлений в региональный бюджет // Экономические и гуманитарные науки. – 2014. – № 12. – С. 87–94.

4. Владыка М.В. Налоги и налогообложение: учебник / В.Ф. Тарасова, М.В. Владыка, Т.В. Сапрыкина / Под общ. ред. В.Ф. Тарасова. – М.: КноРус, 2014. – 488 с.

УДК 327.7

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ

Джумаева Я.М.-Х.,

*ассистент кафедры государственного
и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Джабраилова Л.Х.,

*канд. экон. наук, доцент кафедр
экономики и управления в образовании
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
педагогический университет»*

Аннотация. *Контроль политических рисков имеет особую важность в странах с нестабильным законодательством и отсутствием или плохой развитостью деловой культуры. Политический риск неразрывно связан с деловой активностью, его нельзя избежать, можно только оценить объемы и попытаться предпринять правильную последовательность действий во избежание появлений и развития больших неудобств и потерь. В современном мире политические риски являются наиболее важными знаками для предпринимателей и инвесторов вести свой бизнес, поскольку в странах с высокими рисками нерационально вести специальную деятельность, направленную на получение прибыли, на долгий срок. Однако не стоит забывать, что политические риски – это всего лишь вероятность появления неблагоприятных последствий, а не точный факт их реализации, поэтому их можно использовать; а также то, что они присутствуют в любом случае, независимо от чьих-либо желаний или возможностей.*

Ключевые слова: *контроль, политический риск, бизнес, общество, последствия.*

ECONOMIC POLITICAL SCIENCE

Dzhumaeva Ya.M.-Kh.,

*Assistant of the department
of state and municipal administration
Kadyrov CHSU*

Dzhabrailova L.H.,

*Ph.D. in Economics, Associate Professor
at the department of economics
and management in education
Chechen State Pedagogical University*

Abstract. *Control of political risks is of particular importance in countries with unstable legislation and the absence or poor development of a business culture. Political risk is inextricably linked with business activity, it cannot be avoided, one can only estimate the volumes and try to take the right sequence of actions in order to avoid the occurrence and development of great inconveniences and losses. In today's world, political risks are the most important signs for entrepreneurs and investors to conduct their business, since in countries with high risks it is not rational to conduct special activities aimed at making a profit for a long time. However, do not forget that political risks are just the likelihood of adverse consequences, and not the exact fact of their implementation, so they can be used; and also that they are present in any case, regardless of one's desires or possibilities.*

Keywords: *control, political risk, business, society, consequences.*

В современном мире государствам становится сложнее укреплять свои позиции на международной арене, что непосредственно связано с политической властью в каждой стране, которая оказывает влияние на все сферы жизни общества, в особенности на экономическую. Между данными сферами существует неразрывная связь, что проявляется в пропорциональности: успешные действия одного элемента ведут к успеху другого, а неудачи – к упадку.

Именно второй вариант развития событий называют политическими рисками. Обратимся к определению данного термина. Политический риск – совокупность изменений социально-политической ситуации в стране, которые могут негативно сказаться на положении бизнеса [1]. Другими словами, изменения курса правительства, изменения в приоритетных направлениях его деятельности связаны именно с политическим риском.

Тема данной статьи достаточно актуальна, поскольку любой риск в жизни общества принимается как негативное явление. Это связано с тем, что он может повли-

ять на появление неблагоприятных ситуаций, влекущих за собой проблемы в каждом доме, бизнесе и в целом во всей стране.

В феномене «риск» можно выделить следующие элементы:

1. Возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась выбранная альтернатива.

2. Вероятность достижения желаемого результата.

3. Отсутствие уверенности в достижении поставленной цели.

4. Возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы.

Контроль политических рисков имеет особую важность в странах с нестабильным законодательством и отсутствием или плохой развитостью деловой культуры. Политический риск неразрывно связан с деловой активностью, его нельзя избежать, можно только оценить объемы и попытаться предпринять правильную последовательность действий во избежание появлений и развития больших неудобств и потерь.

Безусловно, Россия не является исключением, и она точно так же относится к данным странам, поскольку в ней риски существуют по причине нестабильности обстановки, проявляющейся в разногласиях и конфликтах различных политических деятелей и отголосков смены политического курса в девяностых годах.

Термин «политический риск» изначально появился в американском лексиконе в середине XX века после начала правления Ф. Кастро на Кубе. Одной из первых попыток изучения этого вопроса является монография Ф. Рута «Бизнес США за рубежом и политический риск» [4], проанализировавшего политические риски, которым в основном подвергается деятельность американских организаций в различных странах.

После выхода этой книги понятие «политические риски» стало подразумевать возможность имущественных и финансовых потерь в результате проводимой в государстве политики, как и понимается по сегодняшний день.

В современном мире политические риски являются наиболее важными знаками для предпринимателей и инвесторов вести свой бизнес, поскольку в странах с высокими рисками нерационально вести специальную

деятельность, направленную на получение прибыли, на протяжении долгого срока. Однако не стоит забывать, что политические риски – это всего лишь вероятность появления неблагоприятных последствий, а не точный факт их реализации, поэтому их можно использовать; а также то, что они присутствуют в любом случае, независимо от чьих-либо желаний или возможностей.

Группа Всемирного банка, которая занимается исследованием для доклада «Doing Business», выделила для России в 2020 году 28 место в рейтинге лучших стран для ведения какого-либо бизнеса, даже несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране и в целом во всем мире в связи с Covid-19 (для сравнения, в 2019 году Россия была на 31 месте, в 2018 – 35, в 2014 – 92, в 2008 – 120) [3]. Хотя с каждым годом страна поднимается выше в данном рейтинге, все же факт того, что уровень экономической развитости в России никогда не позволял быть ей ведущей и иметь высокий спрос на свой рынок, на сегодняшний день остается. А также её политические риски достаточно высоки по сравнению с другими развитыми странами.

Поскольку Российская Федерация является федеративным государством, при котором его субъекты являются государственными образованиями, обладающими юридически определённой политической самостоятельностью и автономностью, различные регионы имеют собственные политические риски. Исходя из этого, становится понятно, что бизнесменам нужно учитывать не только страну, в которой они планируют вести свой бизнес или осуществлять инвестиции и вклады, но и региональные особенности каждого отдельного субъекта. К примеру, в ряде регионов России созданы отдельные территории опережающего развития, имеющие свои льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры, также направленные на ускорение экономического развития и устремленные улучшить жизнь населения.

Среди различных вопросов, возникающих при открытии или ведении бизнеса, стоит отдельно выделить такой: как просчитать политические риски, чтобы снизить вероятность их реализации или чтобы иметь возможность воспользоваться ими? Политические риски связаны с событиями, которые могут произойти в будущем, поэтому

их просто невозможно предугадать и подсчитать. Также безошибочное прогнозирование событий является тяжелым процессом, особенно в России, в которой и без рисков тяжело вести деятельность из-за возникших и сложившихся стереотипов покупателей и потребителей.

Говоря подробнее о том, в чем проявляются негативные последствия от реализации политических рисков, следует сказать, что они могут привести к банкротству. Помимо этого, их следует учитывать во избежание кризисных ситуаций, связанных с падением спроса на какой-либо вид товаров или с невыполнением обязательств организацией, поставщиками и подрядчиками. Поэтому объективная оценка величины риска экономической деятельности является неотъемлемой частью управления финансами предприятия.

В то же время нельзя однозначно трактовать наличие риска как негативное явление, поскольку именно та организация, которая обладает большими угрозами, как показывает практика, имеет большую доходность, нежели предприятия с меньшими потенциальными рисками. Как известно, решения абсолютно без рисков являются консервативными, а также застойными.

Риски можно охарактеризовать с разных точек зрения: субъективная и объективная. Субъективная сторона проявляется в том, что каждый человек по-своему понимает величину одного и того же риска из-за различий в опыте ведения бизнеса, а также из-за психологических, идеологических, моральных принципов и установок.

Объективная сторона риска объясняется тем, что если риск существует, то он существует независимо от того, признается он кем-либо или нет, принимается во внимание или игнорируется. Объективное существование риска проявляется в том, что он отражает реальные явления, процессы и стороны жизни. Поэтому полагать, что риск порождается только из-за недостатка информации и отношением субъекта к ней, ошибочно [4].

В начале своей любой деятельности компания делает изначальный прогноз, ориентируясь на прецеденты, рейтинги подобные «Doing Business», упомянутые ранее, прочие ресурсы, спрос на товар, конкуренцию и т.д. Если они ориентированы на долгосрочную эксплуатацию, то особенно важно

иметь возможность быстро адаптироваться к изменениям, иметь разные активы, чтобы не зависеть от одного продукта, то есть иметь связи с государством, иметь возможность получать деньги из государственного бюджета на развитие собственного бизнеса. А они, в свою очередь, предоставляются, если деятельность является социально значимой. Например, большинство футбольных клубов «живут на бюджет своего региона», за который он выступает; а фильмы производятся на деньги, предоставленные «Фондом кино». Этот принцип используется большим количеством компаний, которые даже могут быть убыточными.

Если переходить к рискам коммерческих предприятий, то они возникают в процессе принятия инвестиционных решений. В данный момент в России проблема нехватки предпринимательской инициативы играет огромную роль. Из-за этого в стране наблюдается дефицит некоторых товаров «отечественного производства», например, легковых автомобилей, большая часть ассортимента которых представлена зарубежными производителями.

Поэтому это часто подвергается санкциям. Несмотря на то, что основная задача деятельности любого инвестора заключается в получении прибыли, при принятии решений они не могут опираться только на экономическую рациональность, поскольку существуют и другие политико-социальные факторы, влияющие на оптимальность данных решений.

К таким факторам можно отнести:

1. Несовершенную и сложную налоговую систему в России, из-за которой часто приходится устанавливать высокие цены на услуги.

2. Государственную поддержку основных структурных проектов, из-за которой будет невозможно проводить межгосударственные проекты.

3. Законодательство по охране окружающей среды, которое приводит к большим затратам, связанным с соблюдением экологических норм.

4. Устойчивость политической власти и существующего правительства, что позволит сохранить стабильность и прогнозировать долгосрочную перспективу.

Значимость политических рисков определяется самим инвестором в зависимости от степени его вовлеченности в работу, ин-

тересов, целей – в каждом случае по-своему. Помимо этого, существуют группы, которые интересуются только фоновыми факторами (факторы риска страны и регионов), к примеру, банки.

Следовательно, все политические факторы, влияющие на деятельность, направленную на получение прибыли, можно разделить на фоновые и профильные факторы: фоновые возникают в результате политических процессов, а возникновение профильных объясняется характером взаимоотношений бизнеса и власти. Поэтому инвесторы должны руководствоваться не только экономическими показателями, но и данными факторами при принятии инвестиционных решений во избежание лишних рисков.

Если говорить о положительных моментах, то в настоящее время в России реализуется национальная программа, направленная на содействие развитию малого и среднего бизнеса путем предоставления налоговых льгот, субсидий, грантов и т.д. А также начинают агитировать за то, что сейчас открытие бизнеса финансово очень выгодно и важно для общества.

На данном этапе становится понятно, насколько сильно влияет политика на экономику. Примером последним выводам может быть карантин из-за массовых заболеваний, начавшийся в марте 2020 г. в стране, когда государство помогало предприятиям спастись от полного банкротства и обеспечить выплаты работникам, которые были вынуждены приостановить свою деятельность и продажу продукции из-за высокой вероятности заражения опасным заболеванием, следовательно, им пришлось понести убытки от временного прекращения работ. На примере этой ситуации можно увидеть прямую связь политики и экономики как нашей страны, так и всего мира, который также подвержен этим же рискам.

Значительно сократились покупки предметов жизненной необходимости и тем более второстепенных продуктов. Данная ситуация начала разрушать экономику всего мира. Увеличилась безработица, поскольку многие предприятия ликвидировались. Инфляция привела к повышению курса доллара. Это самый наглядный пример политических рисков, которые осуществились и повлекли за собой значительный упадок экономики.

Приведем также в пример падение продаж продукции Франции в связи с событиями октября 2020 года, связанных с высказываниями и поведением президента, оскорбившего Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует), тем самым направив против себя большое количество мусульман, в том числе и президента Турции.

После убийства мусульманином французского учителя по причине того, что тот показывал карикатуры на Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует), президент Франции Эммануэль Макрон под предлогом «свободы слова» и выражения соболезнования семье своего соотечественника решил вывесить данные карикатуры на всех улицах Франции, что вызвало общественный резонанс и протесты мусульман всего мира, поскольку данные действия оскорбляют чувства верующих в Ислам.

«Жители Турции должны бойкотировать французские товары после слов президента Франции Эммануэля Макрона о войне исламскому сепаратизму» – призвал своих граждан президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Инвесторы восприняли произошедшее как признак роста напряженности в отношениях между Анкарой и Европой. Это привело к снижению курса лиры и падению индекса Borsa Istanbul 100.

При этом наряду с несколькими арабскими торговыми ассоциациями регионы России, в которых исповедуют Ислам (Северный Кавказ, Республика Татарстан и т.д.), объявили бойкот французской продукции. Были убраны с полок магазинов продукции французских брендов. Приходя к выводу из данного примера, можно сказать, что поведение французского политика привело не только к снижению цифр в экономической статистике данной страны, но и во многих других странах, в том числе и в России.

Проблема политических рисков в России остается нерешенной и одной из самых сложных до сих пор. В данной работе были приведены причины этому: влияние органов государственной власти на экономику, региональное деление страны, социальная напряженность, геополитическая ситуация неожиданные решения и поведения властей, и др.

Поэтому при открытии какого-либо бизнеса, тем более в Российской Федера-

ции, нужно уметь адаптироваться к абсолютно любым резким изменениям и ситуациям и справляться со сложностями, то есть быть гибким.

Снижение политических рисков имеет выгоду не только для государства и предприятий, заинтересованных в развитии своего бизнеса на своей территории, но и для всего региона, поскольку от этого зависит их благополучие.

Примечания:

1. Бордовских А.Н. Политические риски в современной экономике: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2019. – 204 с.
2. Гурнович Т.Г. Оценка и анализ рисков: учебник / Т.Г. Гурнович, Е.А. Остапенко, С.А. Молчаненко; под общ. ред. Т.Г. Гурнович. – М.: КНОРУС, 2019. – 252 с.
3. Doing Business: журнал.
4. Остапенко Е.А. Финансовая среда и предпринимательские риски: учебное пособие для студентов бакалавриата (направ-е подготовки – 38.03.00 Экономика) / Е.А. Остапенко, Т.Г. Гурнович. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2017. – 271 с.
5. Экономическая политология: Отношения бизнеса с государством и обществом: учебное пособие / отв. ред. А.Д. Богатуров. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 240 с.

УДК 331.5

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Довлетмурзаева М.А.,

канд. экон. наук,

*доцент кафедры государственного
и муниципального управления*

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. В условиях рыночной экономики трудоустройство является наиболее значимым аспектом формирования личности в социуме, так как способствует удовлетворению индивидуальных запросов, связанных с осуществлением рабочих функций. Трудоустройство взаимосвязано с воспроизводством общества. Данный факт обусловлен уровнем человеческого благосостояния, государственными издержками на обучение, кадровой профподготовкой, обеспечением открытых вакансий, в том числе материальным достатком. Современные масштабные преобразования отечественной экономики, динамичные изменения в сфере труда требуют научного подхода к разработке и реализации

государственной политики в сфере труда и занятости населения.

Ключевые слова: занятость, рынок труда, трудовые отношения, государственное регулирование.

DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF POPULATION EMPLOYMENT

Dovletmurzaeva M.A.,

Ph.D. in Economics,

Associate Professor of the department of state and municipal administration

Kadyrov CHSU

Abstract. *In a market economy, employment is the most significant aspect of personality formation in society, as it contributes to the satisfaction of individual requests related to the implementation of work functions. Employment is interconnected with the reproduction of society. This fact is due to the level of human well-being, government spending on education, professional training, provision of open vacancies, including material wealth. Modern large-scale transformations of the domestic economy, dynamic changes in the sphere of labor require a scientific approach to the development and implementation of state policy in the sphere of labor and employment of the population.*

Keywords: *employment, labor market, labor relations, state regulation.*

На современном этапе развития важное условие для воспроизводства рабочей силы имеет занятость населения, так как от этого зависит уровень жизни населения, издержки на подбор, подготовку и повышение квалификации работников, на их трудоустройство и материальную поддержку населения, оставшихся без работы.

Согласно закону «О занятости населения в Российской Федерации», под занятостью понимается деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход [2].

«Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом ми-

нимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы» [4].

Занятость населения есть не что иное, как реализация прав и свобод человека на труд. Каждый человек имеет право распоряжаться своими умениями к творческому и производственному труду. Под запретом находится принуждение к труду, но оно возможно в случаях, особо установленных законодательством. Например, при прохождении военной службы или при отбывании наказания по приговору суда.

«Незанятость не может быть основанием для правовой ответственности. Реализация принципа свободы труда – это свободный, добровольный акт гражданина. Он может и не реализовывать данное право, но от этого он не теряет его и в любое время может пожелать его осуществить» [3]. Для устойчивого функционирования рынка труда необходимо активное вмешательство государства, основными задачами регулирования которого выступают: повышение максимальной занятости населения, борьба с факторами безработицы, предоставление социальной помощи безработным, создание новых рабочих мест.

Государство воздействует на все элементы экономической системы, в том числе и на рыночный, если не административными методами, то, как минимум, правовыми и экономическими [3]. Основные направления государственной политики занятости населения представим на рисунке 1.

Механизм урегулирования в области правоотношений в трудовой сфере должен реализоваться открыто, устанавливать субъекты и объекты, а также направленность взаимоотношений между ними [5].

Стоит выделить трех участников правоотношений – государство, работники и наниматели. Механизм урегулирования трудоустройства состоит из комбинации правоотношений в социально-экономической среде вышеназванных субъектов. Кроме того, этот механизм основан на использовании специальных инструментов, методов психологического и организационного характера, с помощью которых поддерживается деятельность сторон в рамках трудовых отношений.

Госрегулирование предусматривает использование двух основных методов – социально-экономического и организационно-правового. И каждая вышеназванная

группа определяется по конкретным видам. Например, к организационно-правовым методам относятся непосредственно организационные и институциональные. Последние направлены на определение отдельных правоотношений в сфере социального партнерства или институтов кредитования.

К институциональным методам отнесем обеспечение базы правовых нормативов, разработку системы информационного обеспечения, формирование гибкой рыноч-

ной инфраструктуры и так далее. С помощью организационных методов осуществляется создание ключевых путей государственной политики трудоустройства, а также стимулируется гибкость рынка труда, реализуются программы в отношении профподготовки. Организационный метод помогает установить субъект компетенции, а также направленность функционирования организаций.

Рис. 1. Направления государственной политики занятости

К социально-экономическим методам урегулирования отнесем бюджетные, кредитные и фискальные.

Что касается фискальных методов, то в их основе лежит обеспечение эффективной среды для развития предпринимательства. Все субъекты хозяйствования отдают долю продукта налоговой организации, которая отвечает за условия функционирования предприятия в сфере хозяйствования. Так, налог является долей так называемого прибавочного продукта, который перераспределяется среди общественных организаций. Фискальный метод способствует обеспечению как перераспределительной функции, так и урегулированию рынка труда.

С помощью кредитного метода банки оформляют ссуды и займы. Данный подход способствует поддержке деятельности в сфере хозяйствования, а также стимулиро-

ванию и расширению ее пределов. Данный метод – это своеобразный инструмент регулирования предпринимательства.

К бюджетным методам можно отнести такие подходы, которые основаны на возвращении капитала посредством трансферта и соцвкладов.

Все подходы основаны на использовании определенных инструментов. К примеру, при кредитовании таким инструментом является ставка либо ее размер.

Инструменты могут быть непрерывными, дискретными, спонтанными, периодическими, на долгосрочную перспективу, разовые.

Административно-правовые методы на уровне регионов способствуют осуществлению организационно-правового подхода на уровне государства. К таким методам можно отнести административные и системные.

Последние способствуют организации фондов трудоустройства в регионах. С помощью административных методов реализуются административно-правовые нормативы, стимулируется деятельность предприятий.

В сфере саморегулирования применяются психологические подходы, направленные на регулирование ценностно-нормативных характеристик. Так, формируются трудовые установки, развивается личностная мотивация, в основе которой лежит жизненный опыт.

Госрегулирование необходимо изучать как влияние одновременно на три рыночных уровня – макроуровень, региональный уровень и микроуровень.

Госорганы на макроуровне реализуют следующие цели [1]:

– согласуют между исполнительными и законодательными госорганами политику в сфере инвестиций, внешней экономики. В том числе рассматриваются вопросы, связанные с утверждением решений госзаказов и закупок социальных, экологических, оборонных продуктов. Также госорганами решаются задачи в отношении установления льгот по налогам, оформления кредитных средств, развития инвестиционных проектов. Господдержка формирования фермерского хозяйства, а также среднего и индивидуального предпринимательства, содействие компаний в вопросах приватизации, сопровождение ликвидации компаний – банкротов и так далее, – в том числе включены в задачи, решаемые госорганами. Основная цель – урегулирование взаимосвязей на внешнеэкономическом рынке в отношении трудоустройства. При этом целесообразно ограничить затраты капитала и, наоборот, стимулировать его поступление в страну. Для этого требуется обеспечить благоприятный климат для инвестиций, создать рабочие места, поддержать экспорт, курс валют и так далее;

– согласуют политику в миграционной, демографической и социальной сфере. Среди задач, которые относятся к данному пункту, выделим: снижение оттока молодых специалистов за границу, предотвращение неофициально иммиграции, поддержку трудоустройства переселенцев из иностранных государств, которые прошли официальную госрегистрацию;

– решение вопросов занятости и соцподдержки граждан. Этот вид деятельности

основан на содействии в развитии Минтруда и соцзащиты, включая другие организации, которые отвечают за трудоустройство населения, переквалификацию кадров и так далее. Функционирование министерского аппарата направлено на повышение качества трудовой силы посредством дополнительного профессионального обучения, повышения квалификации, усовершенствования систем информации, формирования механизма занятости и содействия временно безработным, молодым специалистам, беженцам, переселенцам в поисках рабочих мест. Кроме того, госвласти разрешают задачи, которые связаны с соцподдержкой и госрегистрацией лиц без работы, общественных структур и так далее.

Государство должно влиять на регионы в аналогичной сфере. Список включенных компонентов в систему урегулирования рынка на региональном уровне меньше в сравнении с макроуровнем. Однако региональные власти должны учитывать необходимость урегулирования рынка в разрезе выполнения ключевых приоритетных направлений в рамках собственных полномочий, бюджета. Кроме того, регионы должны контролировать качество населения с демографической позиции, осуществление трансферта, прибыль, поступающую во внебюджетные фонды, и так далее. Также на уровне регионов необходимо реализовать строительные, транспортные и жилищные проекты, в том числе программы, направленные на дотацию компаний, оформление кредитных средств и формирование льгот по налогам. На уровне регионов в большинстве ситуаций следует осуществлять содействие фермерскому хозяйству и развитию индивидуального предпринимательства.

Что касается микроуровня, то он предполагает урегулирование рыночных правоотношений в рамках правовых нормативов, регламентирующих функционирование налоговой и финансовой сферы труда в отношении индивидуальных предпринимателей, компаний и прочих организаций.

В компаниях реализуется управление кадрами, разработка механизма обеспечения целевыми помещениями, квалификационная подготовка специалистов. От того, насколько эффективно компания решает поставленные задачи по управлению кадрами, будет зависеть общее положение

с трудоустройством в рамках государства. По итогу, компания осуществляет организацию вакансий на замещение, а также перевод работников на дочерние фирмы, определение режима трудового дня, оформления отпусков.

В домашних хозяйствах реализуются главные функции производства трудовой силы. От того, насколько семья является обеспеченной, будет зависеть общая ситуация на рынке труда в рамках государства. Хозяйства такого рода на сегодняшний день возобновляют производственную деятельность. Фермерства, к примеру, активно наравне с ИП создают новые вакансии для замещения. Поэтому одним из приоритетных направлений в сфере урегулирования рынка труда является содействие развитию домашних хозяйств.

Если будет преобладать только госрегулирование, то в итоге мы столкнемся с отрицательными последствиями. Стоит вспомнить командно-административный тип экономики, при котором государство обеспечивало гарантию гражданским лицам на профобучение, обязательное трудоустройство после окончания вузов на основе действующей системы перераспределения.

Однако сегодня, когда преобладает переходной тип экономики, прямое госрегулирование данного вопроса ограничивается в результате более либерального формирования трудовых правоотношений. Переход к преобразованию структурной экономической модели на основе гибкой, динамичной и активной политики трудоустройства ограничивает ее длительность и улучшает результаты. Что касается государства, то оно должно выступить в качестве катализатора установления взаимосвязи профсоюзов, нанимателей и местных госорганов власти для того, чтобы эффективно управлять рынком труда.

Урегулирование на уровне государства необходимо реализовать, учитывая региональные ситуации.

На основе иностранной практики позитивные итоги может принести децентрализованный подход к осуществлению политики трудоустройства. Благодаря этому можно адаптироваться к специфическим условиям регионов. Урегулирование на уровне регионов повышает значимость территориальных инициатив, местных госорганов власти в отношении производственного

развития и формирования предпринимательства. Чтобы улучшить региональное положение, требуется сконцентрироваться на создании и реализации государственных проектов, направленных на переориентацию производственной деятельности.

Политика трудоустройства должна быть динамичной и гибкой. Политика занятости в отношении безработных в регионах должна соответствовать аналогичным задачам, которые поставлены перед федеральными госвластями. В связи с тем, что данные цели в существенной степени достигаются госорганами регионов в сфере трудовой деятельности через службы занятости, в руках которых сосредоточено больше 80% финансовых взносов нанимателей по страхованию, получается, что у регионов значительно шире роль в сравнении с центральными госорганами власти.

С помощью административного подхода можно сформировать действующую структуру, которая будет контролировать стимулирование и ответственность сторон правоотношений. Административный метод – это обязательный элемент деятельности в сфере хозяйствования.

На муниципальном уровне политика занятости включает финансовое, налоговое и иное стимулирование поведения на рынке труда предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и домохозяйств. На данном уровне ведется вся практическая работа, которую предусматривают мероприятия занятости: трудоустройство, обучение, выплата пособий и т.д. Большинство органов муниципальной власти осуществляют разработку и реализацию программ по содействию занятости населения, по поддержке молодежного предпринимательства и малого бизнеса, а также сотрудничают с частными посредническими фирмами и биржами труда. Основными формами реализации в сфере занятости населения на муниципальном уровне являются: ярмарки вакансий, квотирование рабочих мест, организация общественных работ, программы по содействию занятости населения.

Так, трудоустройство граждан представляет большое значение в воспроизводстве общества, значительно воздействует на социальное формирование населения. Госорганы местного самоуправления создают и внедряют механизмы для выполнения мер по обеспечению условий в отношении

согласованности перемещения трудовой силы и вакансий. Муниципальное образование должно урегулировать трудоустройство гражданских лиц. Вопросы занятости урегулируются через механизмы программного, административного, бюджетного, кредитного, налогового характера.

Эффективным подходом к действенной поддержке трудоустройства граждан на уровне муниципального образования представляется обеспечение общественных работ. Под работами общественного характера следует понимать труд, общедоступный любым гражданам, для которого не требуются предварительно подготовленные кадры. Данная деятельность направлена на обеспечение пользы для общества и организуется как временное трудоустройство лиц, которые находятся в поиске основного места работы.

Муниципальное образование должно поддерживать население в вопросах занятости, в частности это касается людей, которые нуждаются в повышенной соцзащите. Среди таковых – женщины, служащие, инвалиды, молодые специалисты и так далее. Данный вид деятельности основан на правовых нормативах, которые регламентируют квоту открытых вакансий. Утверждение этих законов является компетенцией федеративных субъектов. Одновременно с этим контрольные функции над выполнением этих законов осуществляют структуры Федеральной службы по занятости и труду, в том числе госорганы исполнительной власти муниципального образования.

Фактор трудоустройства граждан – это важный аспект при развитии социально-экономической отрасли государства. В связи с этим значимой функцией госуправления представляется исследование и необходимое урегулирование процессов трудоустройства гражданских лиц.

Примечания:

1. Балакина Г.Ф., Кылыгдай А.Ч. Этнорегиональные модели адаптации к рынку труда в Туве / отв. ред. Л.В. Корель. – Кызыл: ТуВИКОПР СО РАН, 2015. – 160 с.
2. Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
3. Иванова В.Н., Безденежных Т.И. Управление занятостью населения на местном уровне: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 192 с.
4. Конституция Российской Федерации.
5. Корель Л.В. Социология адаптаций: вопросы теории, методологии и методики. – Новосибирск: Наука, 2005. – 424 с.

УДК 316

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Довлетмурзаева М.А.,

канд. экон. наук,

доцент кафедры государственного

и муниципального управления

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. Авторами статьи рассматривается управление инновационным процессом при помощи взаимодействия анализа рисков и инструментов качества. В статье уделяется особое внимание анализу, а также инновационным процессам компаний. Также проведена оценка эффективности процессов на основе взаимодействия подразделений, принимающих участие при жизненном цикле выпускаемой продукции. Значимость и актуальность данной статьи заключается в усиливающейся конкурентной борьбе на рынке. Процесс инновационной деятельности является важным компонентом работы предприятия. Процесс управление тем или иным объектом или услугой поможет отслеживать ритмичность работы и перспективность инновационного решения. В работе сделан вывод о том, что устойчивая внешняя политика предприятия на рынке товаров и услуг не может существовать без налаженной внутренней работы предприятия.

Ключевые слова: инновационный проект, инновационный процесс, качество, риски.

FEATURES OF REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Dovletmurzaeva M.A.,

Ph.D. in Economics,

Associate Professor of the department

of state and municipal administration

Kadyrov CHSU

Abstract. The authors of the article consider the management of the innovation process through the interaction of risk analysis and quality tools. The article pays special attention to the analysis, as well as the innovative processes of companies. Also, an assessment

of the effectiveness of processes based on the interaction of departments involved in the life cycle of products was carried out. The significance and relevance of this article lies in the increasing competition in the market. The process of innovation is an important component of the enterprise. The process of managing a particular object or service will help to track the rhythm of work and the prospects of an innovative solution. The following conclusion was made in the work, stating that a stable foreign policy of an enterprise in the market of goods and services cannot exist without an established internal work of the enterprise.

Keywords: *innovative project, innovative process, quality, risks.*

В процессе работы любая производственная компания сталкивается с трудностями, связанными с эффективностью производства и управления процессов. Сбой функционирования любого процесса не может пройти для компании бесследно. Когда мы говорим о сбоях процессов, особое внимание следует уделять инновациям и процессам, которые связаны с ними. С развитием экономики меняется управленческий подход предприятий. На сегодняшний день такой понятие, как инновация, – это всегда неопределенность.

При реализации инновационного процесса необходимо учитывать основы в управлении. С начала развития предприятия одной из ключевых составляющих является налаженное взаимодействие процессов. Отсутствие эффективной системы управления инновационными процессами является одной из основных причин провала динамичной работы предприятия.

Инновация – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике организации рабочих мест или во внешних связях. Не стоит понимать под инновацией любое новшество или нововведение, инновацией считается то новшество, которое всерьез повышает эффективность действующей системы [1].

Как правило, сегодня инновации возникают не в голове одного идеального ученого и не в рамках огромного коллектива, как, например, коллективы, которые создавали атомную бомбу или готовили полет человека в космос или высадку на луну.

Большая часть инноваций возникает в небольших группах или коллективах. И так на производстве происходит формирование специальной группы с указаниями о развитии какого-либо продукта, добавляя туда новые свойства, причем под продуктом понимается не только материально-вещественный товар, но и услуга.

При рассмотрении предприятия как системы инновации могут рассматриваться с разных позиций: инновация-продукт, инновация-процесс, инновация-услуга.

Создание нового или совершенствование уже существующего инновационного процесса – это трудоемкая и сложная работа. Для динамичного управления таким процессом в качестве управляющего воздействия выступает инновационный менеджмент [7].

Инновационный менеджмент – понятие, относящееся к сфере менеджмента, объектами которой являются инновация и инновационный процесс [3]. Инновационный процесс – это процесс поочередного изменения идеи в новый товар или услугу.

Инновационный менеджмент берет свое начало с середины XX века, основы данного понятия были заложены еще У. Тейлором. Далее сфера деятельности инновационного менеджмента меняется в сторону ситуационного подхода, после него наступает управленческая культура и, наконец, данные изменения замыкают информационные технологии. Инновационная культура подразумевает под собой применение знаний, навыков и опыта, которые направлены на освоение новшества в целом или модернизацию старого в новое, а также новый этап с соблюдением основных принципов преемственности.

Если существует широкое разнообразие управленческих задач, то их следует систематизировать и структурировать в более мелких группах. Это даст возможность распределить задачи между каждой группой и выработать план и порядок действий для решения каждой из них, т.е. мы формируем временный творческий коллектив, который целенаправленно занимается инновационным процессом.

Управление на разных стадиях работы в инновационном менеджменте производится посредством разного рода методов и процедур. Вместе с тем необходимо принять решение, произвести процесс изучения

альтернатив и сделать выбор среди них. Важно помнить об установлении значимости выбранных принципов и методик. К методам оценки относятся все виды оценок товаров и услуг, например, оценка затрат, оценка продукта и т.п. Можно выделить также метод значимости, оценку риска и шансов и оценку эффективности инноваций.

Совместное применение данных методов при управлении любым процессом позволит наиболее детально и с разных позиций рассмотреть факторы, влияющие на процесс. Выбор конкретного инструмента управления зависит от множества факторов внешней и внутренней среды, но актуальность того или иного инструмента со временем может измениться [3].

Рынок инноваций объединяет в себе как рынок товаров, так и рынок знаний. Отличительной чертой рынка инноваций выступает формирование новых идей и услуг, которые по характеристикам превосходят именуемые аналоги.

На рисунке 1. представлены виды инновационных рынков.

Рис. 1. Рынок инновационной деятельности

Отличительная черта данных рынков заключается в области функционирования, которая ограничивается территорией.

Выступать инновация может как:

- новый способ взаимодействия в группе;
- новая организационная структура;
- новые маркетинговые приемы;
- новый рынок.

Целью рынка инноваций является увеличение конкурентоспособности предприятия в экономическом секторе. Также важной составляющей является удовлетворение общественных потребностей в инновацион-

ном продукте и обеспечение конкурентоспособности организации.

Для инновационного рынка классическим решением большинства компаний является использование уже имеющихся разработок и идей для базы инновации. В таком случае начальным действием идея разрабатывается при помощи государственной поддержки (например, разработка идеи в университете при помощи государственного финансирования), вторым этапом являются опытно-конструкторские работы, и заключительным звеном выступает взаимодействие с компаниями, которые могут приобрести или внедрить полученную инновацию. Данная схема ведения инновации имеет более выгодный исход событий, когда на ту или иную услугу или товар уже есть заинтересованный покупатель до начала разработки. За счет этого уменьшается риск отсутствия спроса на созданную инновацию.

Кроме того, не стоит забывать и о сложностях при выходе на рынок инноваций. Рынок инноваций отличается нестабильной конкурентной средой. На сформировавшемся рынке с большей долей вероятности уже бывает известна информация о конкурентах: Кто? Чем отличаются? Что они делают и как продвигают продукт? На рынке высоких технологий ситуация иная, здесь не известно, хватит ли у конкурентов финансирования, временных, интеллектуальных, а также технических ресурсов для того, чтобы выпущенную инновацию скопировать и внедрить за короткий момент времени. Также конкурент может предложить товар-заменитель, который решает такую же проблему потребителя проще и дешевле. Таким образом, на рынке инноваций мы имеем высокий риск, связанный с реакцией конкурентов.

Следовательно, важно помнить о доли насыщения рынка товаров или услуг. Так, рынок инноваций можно разделить на три составляющих: равновесный рынок, дефицитный и избыточный рынок. На рисунке 2 проиллюстрированы описанные рынки.

Рассмотрим каждый из представленных рынков более подробно.

Равновесный – реализацию новой продукции удовлетворяет спрос в условиях, когда затраченные трудовые и мощностные ресурсы восстанавливаются без вреда экономическому состоянию.

Рис. 2. Насыщенность рынка

Дефицитный – недостаток отдельных товаров или услуг, необходимых для потребителя. Товарное предложение отсутствует по ряду каких-либо причин, несмотря на финансовую возможность потребителя приобрести данный товар.

Избыточный – превышение необходимого количества на рынке товара или услуги [5].

В равной мере стоит обратить внимание на рыночную неопределенность. При внедрении нового или улучшенного продукта на рынок нельзя предугадать динамику взлета или краха продаж. Любая компания входит на рынок с предложением, но не всегда потребитель может понять, зачем ему необходим тот или иной предлагаемый товар. На данном этапе более всего задействована служба маркетинга и продаж, но не стоит забывать, что для высокопроизводительной работы данных служб сами производители, конструкторы и все, кто был задействован при разработке инновации, в первую очередь должны объяснить отделу продаж, почему их продукт является необходимым на рынке.

Проводя анализ инновационной деятельности, необходимо помнить о сложной составляющей данной области. Инновационная работа организации может рассматриваться под разным углом, данная ситуация объясняется различием внутренней и внешней политики организаций. Данные подходы имеют равноправное значение, в последующем от интересов и области действия организации будет зависеть выбор анализа инновационной деятельности.

Для успешного управления процессами важно рассчитать возможные угрозы и неблагоприятные события для компании, по-

этому дальнейшее управление инновационной деятельностью будет рассматриваться с позиции анализа рисков и разработки инновационного проекта.

Согласно ГОСТ Р ИСО 31000-2010: риск – это влияние неопределенности на цели [2]. Понятие риска в разных источниках имеет разную терминологию, это обусловлено тем, что риск – сложное явление, которое невозможно охарактеризовать единым понятием. Однако суть везде остается одинаковой: риск – вероятность возникновения неблагоприятного влияния на какую-либо работу, процесс или услугу.

Риски компаний подразделяются на два типа: внешние и внутренние. К внутренним рискам относятся показатели производительности, стратегия отдела маркетинга, техническая оснащенность и т.д.

К внешним рискам относятся экономические, политические и географические причины воздействия на производство предприятия [6].

По сфере образования риски разделяются на производственные, коммерческие и финансовые. К производственным относятся отклонения от плана, связанные как с внешними обстоятельствами, так и с внутренними. Например, понижение планируемого выпуска, увеличение затрат, нарушение условий поставок, сбой работы оборудования, нехватка сотрудников и т.д.

Коммерческий риск связан с продажей и продвижением товара или услуги. Основными причинами возникновения данного типа риска служат: увеличение стоимости закупки комплектующих, увеличение издержек, снижение реализации по конъюнктурным или иным причинам.

Финансовый риск связан с невозможностью компании совершать финансовые операции по ряду каких-либо причин.

Управление рисками представляет собой комплекс из нескольких этапов. Первый, самый главный этап, включает в себя: обнаружение риска, оценку вероятности возникновения риска, объём последствий и размер возможного убытка. После необходимо произвести выбор инструмента или методологии по управлению риском, данный этап является ключевым при работе с риск-менеджментом.

С целью снижения возможных негативных последствий от влияния риска необходима разработка риск-стратегии, далее – ее реализация. И заключительным этапом является оценка достигнутых результатов, а также внесение поправок в риск-стратегию.

Инновационный риск – это вероятность возникновения потерь, которые могут появиться при вложении финансовых средств для работы инновационного проекта.

Проблема использования некачественного сырья ведет к тому, что прибыль будет поступать до тех пор, пока потребитель не найдет производителя с лучшими характеристиками качества производимого товара. Инновационный риск заключается в возникновении ситуации, когда фирма может столкнуться с возможностью неправильного оценивания спроса на производимый товар.

Производство новой технологии на устаревшем оборудовании приводит к возможному несоответствию качества при существующих стандартах и регламентах, а также ведет к выходу из строя оборудования в момент выпуска продукции, что повлечет за собой простой предприятия.

Если говорить о нехватке компетентного персонала для воплощения и поддержания инновации, то инновационный риск заключается в нехватке знаний или информации для функционирования процесса или услуги.

Таким образом, из выше представленной информации можно выделить основные задачи управления рисками в инновационной проектной деятельности:

- прогнозирование возникновения отрицательных факторов, которые могут уменьшить положительную динамику формирования процесса;
- экспертная оценка воздействия отрицательных факторов на динамику развития;

- разработка путей решения минимизации рисков;

- создание последовательных этапов успешной системы управления рисками.

Для уменьшения вероятности воздействия рисков в компании в первую очередь необходимо постоянное измерение процессов и анализ деятельности посредством практических способов снижения рисков.

Применение таких техник, как: построение дерева событий ЕТА и неисправностей FTA, описание рисков с использованием 5W+1H+1S, моделирование метода Монте-Карло, диаграмма Лотос, GAP-анализ, составление реестра рисков или применение FMEA анализа, помогут в работе с рисками. Применение совокупности данных мер по предупреждению риска может быть осуществлено только до наступления риска. Данные концепции направлены как на этап прогнозирования возможных рисков методом мозгового штурма, так и на этап контроля риска. Таким образом, риск минимизируется или предотвращается его появление вовсе.

Система управления инновационным проектом состоит из нескольких частей, которые в свою очередь тесно связаны между собой и полностью взаимозависимы. Например, систему любой организации можно представить в трех основных ее составляющих – это физическая, экономическая и управленческая.

В задачи физической составляющей системы входят материальные и энергетические ресурсы, между которыми должна выстраиваться четкая связь и зависимость друг от друга. К задачам экономической системы относятся все экономические отношения организации с другими компаниями или же внутри самой компании. А главная задача при управленческой роли – координировать все действия внутри системы и поддерживать связь за ее пределами для обмена информацией с другими организациями.

Для эффективной работы с инновационным процессом предприятиям желательно применять инструменты качества: диаграмма сродства и диаграмма связей (отношений). Например, для качественной оценки инновационного процесса на предприятиях эффективна диаграмма сродства. Инструменты качества – это методы, в основе которых лежит качественный показатель

исследуемого объекта. Данные методы позволяют структурировать информацию и применить ее для принятия управленческого решения [4].

Инструменты качества могут применяться на любом жизненном цикле услуги или продукта. Для каждого процесса или области применения можно легко подобрать наиболее подходящий инструмент качества.

Рис. 3. Семь инструментов качества

Диаграмма сродства – заключается в формировании групп по качественным характеристикам, принципу родственности информации. Данный метод является наиболее творческим. Объединение в группы происходит за счет ассоциативного мышления, а не логического подхода. В конкретном случае диаграмма сродства рассматривается с точки зрения показателя качества готового инновационного воздействия. Проблема для решения – качество инновационного процесса. Чтобы определить факторы, которые могут повлиять на формирование данной проблемы, необходимо выявить возможные причины и собрать в виде не имеющих связи между собой данные.

Разработка, внедрение в производство нового процесса или совершенствование уже существующего имеют важное значение как средство повышения конкурентоспособности. Если исключить нарушение работы процесса полностью невозможно, то необходимо минимизировать возникновение сбоя и последствий, которые данный сбой за собой влечёт.

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационный проект по совершенствованию деятельности компаний является стратегически верным решением для компании с перспективой на будущее.

Примечания:

1. Грибов В., Грузинов В. Понятие инноваций. – URL: <https://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0052>.
2. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Термины и определения: дата введения 2011-09-01. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200089640>.
3. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, 2007.
4. Исикава К. Японские методы управления качеством. – М.: Экономика, 1998. – 250 с.
5. Яндарбаева Л.А. Роль лидера в инновационной деятельности предприятия / Л.А. Яндарбаева, Р.С-Э. Юшаева, Х.М. Дикаева // ФГУ Science. – 2022. – № 2 (26). – С. 164–168.
6. Theoretical and methodological foundations of the regional social-ecological-economic system polyfactor monitoring / L.A. Yandarbaeva, A.Yu. Adzhieva, L.A. Tsurova [et al.] // The Turkish Online Journal of Design Art and Communication. – 2018. – Vol. 8. – No S-MRCHSPCL. – P. 39–44.
7. Yandarbaeva L.A., Kostoeva A.A. Economic security as the economy systemic component // AIP Conference Proceedings: Grozny, 25 июня 2021 года. – Grozny, 2021. – P. 050021.

УДК 331.101

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ: ОСОБЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Ефимочкина Н.Б.,

канд. социол. наук, доцент,
доцент кафедры экономической теории
ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ)
им. И.М. Губкина»

Сулумов С.Х.,

канд. геогр. наук, доцент,
заведующий кафедрой менеджмента
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. Статья посвящена одной из важнейших проблем обеспеченности предприятий персоналом, уровень и квалификационные компетенции которого адекватно и мобильно применимы к динамично изменяющимся условиям современного развития. Традиционные формы и методы подготовки профессиональных кадров недостаточно эффективны и зачастую не отвечают потребностям экономики и производства. Объективные условия развития обусловили необходимость качественно новых подходов к подготовке профессиональных кадров. Сегодня профессиональная подготовка кадров включает большой спектр задач и проблем, которые требуют решения и создают условия для эффективного функционирования и конкуренто-

способности предприятий в условиях глобализации, стремительного развития наукоемких технологий, неопределенностей и рисков экономического рынка. Авторами на примере нефтегазовой отрасли показана наиболее перспективная форма подготовки кадров – опережающее обучение. Выявлены и детализированы механизмы планирования данного сегмента профессионального обучения. Показано, что именно эта форма обучения является платформой для инновационного развития.

Ключевые слова: инновационное развитие, опережающая подготовка кадров, опережающее обучение, кадровая политика, алгоритм планирования.

THE SYSTEM OF INTEGRATED PLANNING OF ADVANCED TRAINING OF PERSONNEL: FEATURES OF THE OIL AND GAS COMPLEX

Efimochkina N.B.,

*Ph.D. in Sociological Sciences,
Associate Professor of the department
of economic theory
National University of Oil and Gas
«Gubkin University»*

Sulumov S.Kh.,

*Ph.D. in Geography, Associate Professor,
Head of management department
Kadyrov CHSU*

Abstract. *The article is devoted to one of the most important problems of providing enterprises with personnel, the level and qualification competencies of which are adequately and mobile applicable to the dynamically changing conditions of modern development. Traditional forms and methods of training professional personnel are not effective enough and often do not meet the needs of the economy and production. Objective conditions of development have led to the need for qualitatively new approaches to the training of professional personnel. Today, professional training of personnel includes a wide range of tasks and problems that need to be solved and create conditions for the effective functioning and competitiveness of enterprises in the context of globalization, the rapid development of high-tech technologies, uncertainties and risks of the economic market. The authors, using the example of the oil and gas industry, show the most promising form of personnel training –*

advanced training. The mechanisms of planning this segment of vocational training are identified and detailed. It is shown that this form of education is a platform for innovative development.

Keywords: *innovative development, advanced training, advanced training, personnel policy, planning algorithm.*

В современной системе профессиональной подготовке кадров существует ряд критически важных условий, создающих основу для ее эффективности. Одними из таких условий, на взгляд авторов, выступают опережающая подготовка кадров, в рамках которой предприятие получает возможность перспективного планирования своего кадрового потенциала и его развития, привлечения новых кадровых ресурсов как из внутренних, так и из внешних источников. Это дает возможность компаниям мобильно модернизировать свое производство и/или бизнес-процессы применительно к стратегическим планам и с учетом динамики изменений.

Реализация опережающей подготовки кадров несет большую социально-экономическую нагрузку, так как позволяет сохранять баланс на рынке труда, в значительной степени снижать социальную напряженность, не только обеспечивая граждан работой, но и предоставляя им условия для получения перспективных профессий и возможность саморазвития.

Задача формирования системы опережающего обучения в настоящее время является одним из приоритетных направлений организации учебного процесса. Традиционная профессиональная подготовка кадров для НГК характеризуется вариативностью, ориентированностью на конкретные процессы, дифференцированностью и отставанием от потребностей отрасли, что в целом делает систему образования недостаточно мобильной и зачастую не отвечающей требованиям производства.

В условиях инновационных преобразований опережающее обучение становится определяющим условием конкурентоспособности и развития. Поэтому уже в 2005 году Концепция модернизации российского образования включила опережающее обучение в число приоритетных проектов трансформации образования. Впоследствии в Концепциях долгосрочного развития –

2020 и 2030 – опережающее обучение определено как важнейший инструмент инновационной экономики.

Целью опережающего профессионального обучения кадров для НГК является подготовка компетентных специалистов, ориентированных на инновационную деятельность, способных эффективно обеспечивать производственную деятельность в условиях стратегического развития и внедрения наукоемких, импортозамещающих технологий, возрастающей конкуренции и рыночной неопределенности.

Особенностью системы опережающего обучения в сегменте нефтегазовой отрасли является принципы:

- корпоративности, в рамках которой потребности и специфика деятельности компании выступают приоритетными факторами при формировании программ опережающего обучения;

- региональности, то есть обучение ориентировано на специфику регионального развития, в условиях и с учетом потребностей которого осуществляется производственная деятельность конкретных нефтегазовых производственных предприятий;

- интеграции науки, образования и производства.

Ключевыми факторами, обуславливающими эффективность внедрения технологий опережающего обучения, определяются:

- интеграция образования, науки и отрасли,

- реализация научных подходов к содержанию профессиональной подготовки;

- качественно новая организация образовательного процесса;

- психологическая и образовательная подготовка обучающихся;

- компетентностная подготовка педагогов;

- ориентация на личность обучающегося, его способность понимать цели и перспективы опережающего обучения;

- формирование материально-технической базы, соответствующей целям опережающего обучения [4].

Анализ системы подготовки кадров для нефтегазового комплекса (далее – НГК) позволяет выделить в системе формирования и реализации опережающего обучения следующие этапы:

- мониторинг потребностей и требований инновационно развивающейся отрасли /

конкретного производства к подготовке кадров;

- довузовская подготовка и профориентационные мероприятия, позволяющие формировать профессионально ориентированный контингент абитуриентов;

- организация образовательного процесса в средних и высших профессиональных учебных заведениях на принципах приоритетности инновационного развития отрасли;

- организация послевузовской подготовки, переподготовки и повышения квалификации с использованием методов опережающего обучения, в т.ч. и подготовка профессорско-педагогических кадров.

В частности, формами опережающего обучения в рамках довузовской подготовки кадров можно назвать организацию и функционирование профильных/корпоративных классов (по типу «Роснефть-классов», «Газпром-классов»), федеральные и региональные гранты на проведение программ профориентации, в которых участвуют компании, турагентства и вузы России, проводящие обучение специалистов нефтегазового и смежных профилей, а также подготовку специалистов по конкретным потребностям НГК, которая проходит в НПО, СПО и ВПО.

Формирование системы опережающей подготовки кадров для НГК проводится исходя из потребностей и требований отрасли и в рамках действующих законодательных актов, регламентирующих данное направление, и государственных инициатив в этой сфере.

Нормативно-законодательная база опережающего обучения начала формироваться в 2010-х годах, и это было связано с необходимостью ликвидации последствий экономического кризиса 2008–2009 гг. и стабилизации рынка труда.

Активизация формирования системы опережающего обучения началась в 2009 году с выходом Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1011 «О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», которое определило необходимость реализации направления «Опережающее профессиональное обучение и стажировка

работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников), работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами».

В рамках реализации этого направления компании НГК активно включились в тесное сотрудничество с Центрами занятости и тем самым обеспечили относительную стабильность на отраслевом сегменте рынка труда.

Приоритетными направлениями совместных программ по подготовке, переподготовке и освоению смежных (вторых) профессий стали:

– опережающее обучение работников, чьи должности вошли в планы высвобождения. Это обучение проходило в корпоративных университетах или же в иных образовательных организациях. Осуществлялось до расторжения трудовых договоров, что позволяло гарантировать обеспечение занятости работников или в прежней компании, или же по новому месту работы. Исследователи отмечают сложности в обобщении опыта опережающего обучения в корпоративных университетах, так как, по сути, данная информация не афишируется. Как показывает опыт реализации опережающего обучения в корпоративных университетах и обучающих центрах, эта практика носит во многом фрагментарный характер и направлена прежде всего на развитие персонала в рамках потребностей модернизации производства, внедрения новых технологий и мощностей, а также приводящаяся для адаптации персонала к новым условиям труда. Исследователи отмечают, что в компаниях отсутствуют системные разработки по методологии планирования опережающего обучения соизмеримых с прогнозами потребностей в трудовых ресурсах, программами развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Как правило, планирование осуществляется в режиме краткосрочных перспектив, что обуславливается неопределенностью развития новых технологий и их стремительной модернизацией. В долгосрочных перспективах компании ориентируются на традиционные формы сотрудничества с научно-исследовательскими инсти-

тутами, образовательными учреждениями, региональной общественностью;

– опережающее обучение потенциальных работников через Центры занятости, в рамках которых проходил отбор и последующее обучение в многофункциональных (учебных) центрах прикладных квалификаций (МЦПК / УЦПК) на базе образовательных организаций СПО и ВПО, осуществляющих реализацию коротких интенсивных программ подготовки по заказу компаний-работодателей. Данные центры, открытые в 2013 году, по сути, осуществляли опережающее обучение кадров, что уже в 2018 году в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» [5] позволило создать сеть Центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП).

ЦОПП при участии представителей компаний начали решать следующие задачи:

- определять потребности отрасли в кадрах;
- транслировать данные о потребностях в организации среднего и высшего профессионального образования;
- формировать перечни востребованных профессий и специальностей;
- проектировать обучающие модульные структуры соответствующих профессиональных опережающих компетенций, которые входят в программы профессиональной подготовки как структурные компоненты [3].

В результате формировалась инновационная модульная структура опережающего обучения, функционирование которой позволило мобильно реализовывать кадровые потребности предприятий отрасли.

Вместе с тем практика реализации деятельности подобных центров обозначила ряд проблем, и прежде всего организационно-правового характера, что является объективным аспектом на начальном этапе подобной деятельности.

Как показала практика, нефтегазовые компании и образовательные учреждения нефтегазового профиля, во многом выступающие инициаторами подобного образовательного содружества, последовательно решали подобные проблемы. Например, в Казанском регионе в рамках апробации новых образовательных технологий опережающего

обучения сотрудниками Казанского национального исследовательского технологического университета и предприятий нефтегазохимической промышленности был реализован комплекс мероприятий, охватывающий все четыре этапа.

В частности, был проведен мониторинг самоопределения учащихся средних школ, исследована актуальность реализации программ опережающего профессионального обучения среди студентов, преподавателей и представителей отрасли, организована система персонифицированной профориентации, к которой были привлечены психологи и результатом которой стало внедрение программ дополнительного образования по направлению «Прикладная химия» (в школах), специализированный курс «Профессиональное и социальное становление личности» (в ФГБОУ ВПО «КНИГУ»), программы проектно-деятельностного обучения для работников компаний НГК (ОАО «Аммоний» и ООО «Марийский НПЗ»), внедрена система интегрированной практики студентов на предприятиях НГК.

Результатами апробации новых технологий опережающего обучения стали:

- на уровне вуза: увеличение количества абитуриентов нефтегазового факультета ФГБОУ ВПО «КНИГУ»;
- на предприятиях НГК: рост численности специалистов, поступивших в аспирантуру, снижение потребности в высококвалифицированных кадрах инновационных специальностей;
- на рынке труда: рост востребованности выпускников факультета нефти и нефтехимии технологического университета; снижение потребности в профессиональных кадрах.

Казанский опыт показывает, что научные подходы к организации опережающего обучения позволяют в краткосрочном (3-5 месяцев по курсам переподготовки, повышения квалификации), среднесрочном (1-3 года по НПО, СПО) и долгосрочном (3-5 лет для ВПО) решить задачи опережающего инновационного развития, привлечь население к освоению специальностей, необходимых отрасли, а с другой стороны, решать проблемы безработицы на региональном уровне, что позволяет компаниям НГК позиционировать себя как социально ориентированной и социально ответственной организации.

Кроме того, практика деятельности компаний НГК в сфере опережающего обучения позволяет обойти проблемы финансового характера, которые, по данным аналитиков, выступают как доминирующие системные трудности [6].

Партнерство нефтегазового бизнеса и государственных структур ЦОПП обеспечило реализацию алгоритма целевого финансирования, опыт которого применялся в корпоративных университетах нефтегазовых компаний. Проектное финансирование, действующее на постоянной основе, позволило решить проблемы оснащения современным оборудованием аудиторий и лабораторий, предназначенных для опережающего обучения, подготовку и/или привлечение преподавательских кадров соответствующей квалификации.

Практика опережающей подготовки и переподготовки кадров для реализации планов инновационного развития на предприятиях нефтегазового комплекса в рамках деятельности корпоративных университетов и обучающих центров представляет собой краткосрочные программы подготовки по передовым технологиям, в том числе приводящиеся на базе профильных вузов.

Например, ПАО «Газпром» в рамках темы «Информационная модель перспективного планирования опережающей подготовки кадров для вновь вводимых производств и инновационных технологий» в 2009 г. создал на базе СПбГЭУ специализированную кафедру, а одна из лабораторий университета ведет научные исследования в области планирования и прогнозирования опережающей подготовки кадров по заказам компании.

По заказу ПАО «Газпром» осуществлялись разработки «Система анализа и прогнозирования потребности в человеческих ресурсах по профессиям, специальностям и уровням квалификации специалистов» (СПбГЭУ), «Методика планирования потребности ПАО «Газпром» в человеческих ресурсах для обеспечения обслуживания вводимых в эксплуатацию производственных объектов» (ООО «НИИгазэкономика»), «Методические рекомендации по планированию расходов на обучение персонала дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром», «Положение о перспективном планировании численности персонала ПАО «Газпром».

Лабораторией социально-экономических проблем профессионального образования и занятости населения СПБГЭУ было проведено исследование, в результате которого разработана целевая модель опережающей подготовки кадров на основе прогнозирования потребности ПАО «Газпром» в трудовых ресурсах до 2030 г., которая позволяет оптимизировать решение данной проблемы с использованием теории сбалансированных показателей и некоторых частных моделей: структурно-методической, фрактально-кластерной модели ресурсораспределения обеспечения ОПК, модели оптимизации ОПК по критерию затрат на их обучение с учетом уровня квалификации привлекаемых работников с региональных рынков труда [2].

В целом можно констатировать, что в настоящее время в системе профессиональной подготовки кадров для НГК уже выработаны и внедрены в практику структурные модули и формы опережающего обучения. Также, что является основополагающим фактором дальнейшего совершенствования данного направления, сформирован алгоритм планирования опережающего обучения, который включает следующие этапы.

Первый этап включает процедуры по определению соответствия стратегий развития и направлений модернизации бизнес-процессов и потребностей в квалификации работников. Данные процедуры представляют собой комплексный анализ как внутренних источников (детализация решений и модернизационных планов; анализ кадровой структуры компании и выявление состава новых трудовых специальностей и детализация их функционала; определение потребностей в обучении требуемых компетенций), так и внешних источников (мониторинг рынка труда как собственными силами, так и с привлечением внешних компаний; изучение профстандартов, национального реестра сведений о проведении независимой оценки квалификации). На основании проведенного исследования создается корпоративный реестр новых специальностей с детализированными требованиями к компетенциям для выполнения трудовых функций, что является основой для опережающего обучения (образовательные результаты).

Второй этап включает мероприятия по выявлению потребности в сотрудниках новых квалификаций/компетенций, прогнози-

руется их структура и численность, сроки и объемы реализации опережающей подготовки. На основе этих данных составляется предварительный план опережающего обучения, который должен соответствовать планам и срокам модернизационных мероприятий, то есть обучение должно завершиться до начала внедрения инновационных технологий и/или расширения производственных мощностей. Это позволит работникам уже на стадии подготовки к производственным изменениям адаптироваться к инновациям.

Третий этап включает изменения номенклатуры специальностей и содержания компетенций, формирование плана опережающей подготовки кадров и составление обучающих программ. Важным условием планирования выступает четкость в определении таких аспектов, как:

- содержательные аспекты программ, последовательность модулей и блоков опережающего обучения;
- состав и уровень провайдеров образовательных услуг;
- продолжительность программ опережающего обучения;
- стоимость обучения;
- формы, сроки и стоимость оценки квалификации обучающихся по итогам опережающего обучения.

Сегодня, как показывает практика, планы опережающей подготовки реализуются через аутсорсинг, когда к опережающему обучению привлекаются внешние ресурсы, в качестве которых могут быть ЦОПП (Центры опережающей профессиональной подготовки), НОЦ (Научно-образовательные центры), организации среднего и высшего профессионального образования в целом или их подразделения, а также приглашенные преподаватели. Также в качестве провайдеров образовательных услуг могут выступать специалисты организаций, которые поставляют новое оборудование или программное обеспечение. Как правило, в крупных и/или стабильно развивающихся компаниях-поставщиках наукоемких решений и оборудования функционируют специализированные учебные центры, активно сотрудничающие с компаниями и имеющие опыт опережающего обучения.

Сам процесс опережающего обучения через аутсорсинг может проходить как в самих компаниях, так и во внешних

организациях. Последний вариант является оптимальным, когда компания может предложить образовательную площадку, оснащенную необходимым оборудованием.

Если компания принимает решение о привлечении собственных ресурсов (через корпоративные университеты или образовательные центры), то формируются группы специалистов, осуществляющие разработку планов, методического сопровождения, оценочных средств и требований к контролю получаемых знаний и навыков, а также осуществляющих выбор форм и условий реализации программ опережающего обучения.

Четвертый этап охватывает реализацию программ опережающего обучения и оценку квалификаций по результатам. Практика НГК показывает, что важным условием квалификационной оценки является официальное подтверждение заявленных квалификационных требований. Для этого новые квалификационные требования должны быть включены в национальный реестр квалификаций, а образовательные центры, независимо от того, являются они корпоративными или на аутсорсинге, должны иметь лицензию на право оценки квалификаций. Это дает ряд преимуществ для компаний в объективной и компетентной оценке квалификации обучающихся, обеспечивает соответствие компетенций и квалификаций требованиям профстандартов, с одной стороны, и позволяет компании подтвердить репутацию ответственного работодателя, получить конкурентные преимущества на международном и российском экономическом пространстве – с другой [1].

Как видно из вышеизложенного, в настоящее время используются традиционные методики планирования послевузовского обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров. Различия находятся в плоскости:

- мобильного выявления и удовлетворения потребностей в кадровом обеспечении, соответствующем процессам модернизации производства;
- выявления изменений и появления инновационных профессий и квалификаций;
- трансформации в содержательной части программ опережающего обучения, уровне преподавательского состава и уровне материально-технического обеспечения образовательного процесса будут иметь последовательный характер.

Это позволяет определить характер и содержание опережающего профессионального обучения уже на стадии проектирования бизнес-процессов (практико-ориентированный подход) и выявить активностно-деятельностный потенциал работников, готовых и способных на инновационную трудовую деятельность, который через развитие форм и технологий опережающего обучения обусловит развитие способностей работников, которые могут давать высокие дивиденды как индивидуального, так и корпоративного характера в течение длительного времени. Синтез личностного и экономически детерминированного подхода, осуществляемого в рамках опережающего обучения, как показывает практика нефтегазовых компаний, определяет рост мобильности профессиональных компетенций, обуславливающих способность компании к инновационному развитию.

Примечания:

1. Блинов В., Сатдыков А., Осадчева С., Красовский Н. Опережающая профподготовка: формирование системообразующих компонентов // Образовательная политика. – 2020. – № 4 (84). – С. 84–96.
2. Васильев Е. Современные технологии обучения сотрудников // Менеджер по персоналу. – 2020. – № 2. – С. 24–36.
3. Годовой отчет ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» за 2014 год. – URL: <http://www.vsu.ru/russian/docs/pdf/report2014.pdf>; <http://www.vsu.ru/english/pdf/report2014eng.pdf> (дата обращения: 17.10.2022).
4. Кузьминов Я., Фрумин И. Профессиональное образование: российский мастер-план // Ведомости. – 2010. – № 161 (2679). – URL: http://old.iteam.ru/publications/human/section_67/article_4288 (дата обращения: 17.10.2022).
5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.».
6. Фролков А.И. Анализ отечественного и зарубежного опыта опережающей подготовки кадров // Журнал правовых и экономических исследований. – 2015. – № 3. – С. 188–191.

УДК 338

ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

*Закриев З.М.,
старший преподаватель
кафедры экономической теории
и предпринимательства
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

*Дадаев Я.Э.,
старший преподаватель
кафедры менеджмента
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Бекмурзаева С.И.,
студентка I курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. Целью статьи является проведение анализа эволюции концепции устойчивого развития с определением и обоснованием вероятных перспектив ее дальнейших изменений. В результате систематизации научных подходов к определению понятия «устойчивое развитие» и идентификации трех этапов эволюции концепции устойчивого развития был сделан прогноз относительно вероятного следующего этапа эволюции концепции устойчивого развития. Отмечено, что технологические изменения будут способствовать и подчеркнут важность научно-технического прогресса в контексте обеспечения социальных стандартов и гарантий, улучшения качества и безопасности жизни общества, создания условий для охраны окружающей среды и экономического роста. Сделано предположение, что технологические цели устойчивого развития будут касаться и безопасности технологических изменений для развития человечества, связанных с глобальной цифровизацией и роботизацией экономики и бытовой жизни.

Ключевые слова: устойчивое развитие, концепция, эволюция, компании, модели управления развитием, стратегия.

EVOLUTION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Zakrieva Z.M.,
Senior Lecturer of the department
economic theory and entrepreneurship
Kadyrov CHSU

Dadaev Ya.E.,
Senior Lecturer
at the department of management
Kadyrov CHSU

Bekmurzaeva S.I.,
1st year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU

Abstract. The purpose of the article is to analyze the evolution of the concept of sustainable development with the definition and justification of the likely prospects for its further changes. As a result of the systematization of

scientific approaches to the definition of the concept of "sustainable development" and the identification of three stages in the evolution of the concept of sustainable development, a forecast was made regarding the likely next stage in the evolution of the concept of sustainable development. It was noted that technological changes will promote and emphasize the importance of scientific and technological progress in the context of ensuring social standards and guarantees, improving the quality and safety of society, creating conditions for environmental protection and economic growth. It has been suggested that the technological goals of sustainable development will also concern the safety of technological changes for the development of mankind associated with global digitalization and robotization of the economy and everyday life.

Keywords: sustainable development, concept, evolution, companies, development management models, strategy.

В настоящее время устойчивое развитие является мейнстримом глобального масштаба и стратегическим ориентиром для дальнейшего развития как компаний, так и стран. Распространение практики ведения как финансовой, так и нефинансовой отчетности, приобщение все большего количества компаний к реализации социальных и экологических проектов, реализация глобальных целей устойчивого развития (ЦУР) актуализирует проблематику четкого определения сущности, принципов и прогнозирования вероятной дальнейшей эволюции концепции устойчивого развития.

К сожалению, как свидетельствует практический опыт, есть страны, в которых окончательно не сформировано информационное пространство, способное стимулировать устойчивое развитие компаний и способствовать распространению прогрессивных практик устойчивого развития. Недостаток знаний о вероятных преимуществах реализации стратегии устойчивого развития и вероятных альтернативных путей такого развития актуализируют проблематику идентификации стадий эволюции концепции устойчивого развития, определение перспектив изменения его смыслового наполнения и распространение этих знаний среди как можно более широкого круга бизнес-сообщества и рядовых граждан.

Проблемы устойчивого развития начали активно изучать и искать приемлемые научные и практические подходы к достижению глобальных целей устойчивого развития в последние десятилетия. Хотя аспекты социально ответственного поведения не являются новыми, современные рыночные проблемы особенно обострили их. Именно поэтому и отечественные, и зарубежные ученые пытаются сегодня обеспечить поиск прогрессивных решений сочетания социально-экономических задач с защитой и сохранением окружающей среды, побудить гражданское общество и компании к соблюдению принципов устойчивого развития и т.п.

Переход к устойчивому развитию в глобальном масштабе возможен лишь при условии обязательной согласованности всех объектов и субъектов этого процесса, который носит системный характер и связывает в единое целое все уровни социально-экономической системы и различные сферы ее функционирования.

В то же время С. Лутра и другие ученые [6] определили приоритеты как разработки, так и регулирования экологической политики в контексте реализации стратегии устойчивого развития и приобщения к ней государственных организаций, промышленных предприятий, общественности. Автор [5] отметил необходимость учета разнообразных инструментов и механизмов в процессе выполнения задач устойчивого развития и достижения целей устойчивого развития, акцентировав особое внимание на проблематике внедрения компаниями, которые стремятся повысить свою конкурентоспособность, экологических технологий.

«Зеленая экономика» сегодня стала необходимой альтернативой развития стран при условии направленности на реализацию целей устойчивого развития. «Зеленая экономика» признает ценность природного капитала, составляющими которого являются биологическое разнообразие, экологически чистые товары (услуги), и инвестирует в него средства. «Новая модель устойчивого развития предполагает «озеленение» важнейших секторов мировой экономики» [2].

К сожалению, глобализация в сочетании с новыми рыночными вызовами, ограничивающими возможности компаний в реализации социальных и экологических проектов, а также нехватка средств и сла-

бый инновационный потенциал компаний, препятствующий достижению Цели устойчивого развития № 9 «Инновации и инфраструктура», как следствие, создают определенные барьеры на пути к другим целям устойчивого развития, усложняют задачи, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной имплементации стратегии устойчивого развития как в глобальном масштабе, так и на уровне отдельных стран и компаний.

Целью данной статьи является анализ эволюции концепции устойчивого развития с определением и обоснованием перспектив ее дальнейшего развития.

Для достижения цели были поставлены задачи: установить взаимосвязь развития и других процессов с позиций возможностей применения альтернативных моделей управления компаниями; систематизировать научные подходы и провести критический анализ дефиниций понятия «устойчивое развитие».

Для достижения поставленной цели и выполнения задач применены общенаучные и специальные методы исследования: индукции и дедукции, систематизации, сравнительного и критического анализа. Информационной базой исследования являются научные публикации отечественных и зарубежных ученых по проблематике устойчивого развития, документы различных международных организаций, а также собственные исследования авторов.

Идея появления и дальнейшего развития концепции устойчивого развития возникла еще в середине XX в. и тесно связана с изменением сущности понятия «устойчивое развитие». Перед тем как провести анализ и систематизировать имеющиеся сейчас научные подходы к определению понятия «устойчивое развитие», остановимся на этимологии слов «устойчивое» и «развитие».

Прилагательное «устойчивый» (от англ. «sustainable»), что означает в переводе «устойчивый» или «сбалансированный», когда речь идет о развитии) в толковом словаре русского языка имеет следующие трактовки [4]: 1) стоящий, держащийся твердо, не колеблясь, на падаю; 2) не подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, твердый. Вместе с этим В. Дженкинс отмечает, что в английском языке устойчивое (или стойкое) буквально означает способность поддерживать некое бытие (или реальность), результат или процесс во времени [7].

В свою очередь существительное «развитие», как правило, трактуют как необратимое, направленное и закономерное изменение материальных и идеальных объектов [3]. Таким образом, процесс развития кар-

динально отличается от хаотических, случайных процессов и процесса функционирования, что также может происходить в компаниях, но управление должно иметь совсем другую природу и характер (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение и взаимосвязь развития других процессов с позиций возможностей применения альтернативных моделей управления компанией

Источник: составлен авторами.

Анализ различных научных публикаций и информационных источников [6; 8; 9], прямо или косвенно связанных с концептуальными принципами устойчивого развития и проблемами устойчивого развития стран, регионов, предприятий, позволил прийти к выводу, что словосочетание «устойчивое развитие» (англ. «sustainable development») долгое время использовали лишь в контексте обеспечения роста экономической эффективности. Фактически начиная с середины и до 70-х г. XX в. устойчивое развитие связывали исключительно с экономическим прогрессом. Однако несправедливое распределение доходов, что привело к увеличению количества бедных стран и других последствий, актуализировал вопрос обеспечения социальной справедливости наряду с ростом экономической эффективности в процессе устойчивого развития.

Практически одновременно с социальными целевыми установками устойчивого развития появились и экологические. Начиная с 1972 г. Римский клуб обратил внимание мировой общественности на проблему необходимости установления границ (или учета последствий) экономического роста путем такого потребления природных ресурсов, что приводит к деградации окружающей среды и негативно влияет на здоровье населения земного шара. Термин «устойчивое развитие», в котором четко была отражена важность сохранения природы в процессе развития, появился в 1980 г., когда вышла «Всемирная стратегия охраны природы», подготовленная Международным союзом охраны природы. Заметим также, что понятие «устойчивое развитие» начали широко применять после публикации в 1987 г. отчета Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше

общее будущее». Целесообразно подчеркнуть, что после 1987 г. понятие «устойчивое развитие» неоднократно уточнялось как в разного рода международных актах (в 1992 году «Повестка дня на XXI век», в 2000-м – Декларация тысячелетия ООН, в 2002-м – Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию и др.), так и в трудах различных ученых. Острая потребность в экономической, экологической и социальной модернизации экономики привела к созданию концепции «зеленой» экономики, провозглашенной жизненно важной для обеспечения дальнейшего развития человечества со дня проведения Саммита Земли в Рио-Жанейро в 1992 году [1].

С начала XXI в. понятие «устойчивое развитие» начали активно использовать в теории и практике менеджмента компаний и предприятий, хотя до сих пор проблематика управления устойчивым развитием на уровне предприятий и компаний в большинстве отраслей остается изученной фрагментарно.

С 20-х годов XXI в. смысловое наполнение устойчивого развития должно постепенно измениться в связи с последствиями кризиса пандемии, вероятности подобных кризисов в будущих временных периодах и необходимостью стремительного развития цифровых технологий, компетенций и связей. В обществе постепенно должно сформироваться четкое понимание, что устойчивого развития в условиях пандемии и подобных угроз трудно достичь без разработки и внедрения прогрессивных технологий, налаживания новых подходов к информационным коммуникациям и т.п. с целью решения как экономических, так и социальных и экологических проблем.

В то же время заметим, что еще в октябре 2019 г. в процессе принятия политической декларации по устойчивому развитию [18] с ориентацией на 2030 г. об этом даже и не упоминалось, несмотря на то, что идеи развития знаниевого общества и формирования инновационно-технологических экосистем не являются новыми.

Таким образом, эволюция концепции устойчивого развития на сегодняшний день прошла три этапа и стоит на пороге формирования нового (четвертого), в котором развитие будет базироваться на сбалансированном сочетании социальных, экономических, экологических и технологических целей.

Важность постановки технологических целей для обеспечения устойчивого развития, прежде всего связанных с технологиями цифровизации (а в дальнейшем, вероятно, и искусственного интеллекта), особенно явно проявилась во время карантинных ограничений в результате пандемии. В это время компании стремились и пытались найти новые технологические решения на пути к обеспечению устойчивого развития, несмотря на вынужденный перевод части работников на дистанционный режим работы, стремительные изменения в спросе потребителей и т.п. В пользу важности постановки в процессе обеспечения устойчивого развития не только экономических, экологических и социальных целей, но и технологических свидетельствует и тот факт, что цифровизация бизнес-процессов на предприятиях способствует минимизации временных потерь; проведение электронных тендеров уменьшает риски, связанные с коррупцией и т.п. Иначе говоря, прогрессивные технологии (в частности, цифровые) сегодня уже прямо влияют на устойчивость развития и должны рассматриваться как его неотъемлемые элементы и целевые установки если не сейчас, то в прогнозах на стратегические временные периоды.

Следовательно, понятие «устойчивое развитие», как и концепция устойчивого развития, с течением времени изменяли и, вероятно, будут изменять свое содержательное наполнение.

Сейчас понятие «устойчивое развитие» довольно часто относят к многозначным. И это вполне справедливо, учитывая вариативность трактовки его сущности.

Принимая последнее во внимание, предлагаем провести краткий критический анализ и систематизацию имеющихся дефиниций основного понятия концепции устойчивого развития (табл. 1).

Как видим по данным таблицы 1, дефиниции устойчивого развития можно объединить в группы, учитывая то, с позиций какого именно подхода раскрывается его сущность. На сегодняшний день предлагаем различать три основных научных подхода к определению понятия «устойчивое развитие», а именно: стратегический; процессный и системный. В то же время подчеркнем, что далеко не все из представленных в табл. 1 дефиниций корректно отражают сущность устойчивого развития.

Таблица 1

**Систематизация дефиниций понятия
«устойчивое развитие»**

Устойчивое развитие – это:	Отличительные характеристики
Способность сделать развитие устойчивым – обеспечить, чтобы оно отвечало потребностям настоящего без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять собственные потребности [8]	Способность обеспечивать справедливые отношения между поколениями
Процесс изменений, где привлекаются ресурсы, определяется направление инвестиций, фокусируется развитие технологий и гармонизируется работа различных учреждений таким образом, чтобы рос потенциал для достижения человеческих потребностей [9]	Процесс изменений, ориентированный на гармонизацию работы и рост потенциала для удовлетворения потребностей

Источник: составлена авторами.

Так, например, неприемлемым является отождествление устойчивого развития со стратегией, даже если она направлена на развитие конкурентных преимуществ и адаптацию к изменениям – это неудачная попытка объединить совершенно разные понятия. Стратегия – это план или модель управленческих действий на стратегическую перспективу, что в случае неудовлетворительного результата реализации или выбора может быть пересмотрен(а) и изменен(а). Кроме того, развитие, согласно приведенному выше определению, – это уже изменение, а не адаптация к ней. Подобное отождествление приводит и к тому, что в дальнейшем будет трудно идентифицировать разновидности стратегий устойчивого развития компаний.

Спорным является и определение устойчивого развития как процесса обеспечения, поскольку развитие явно выходит за пределы простого обеспечения. В то же время ориентация устойчивого развития на повышение качества жизни современных и последующих поколений при условии сохранения и поэтапного воспроизводства целостности окружающей среды является правильным. Устойчивое развитие в том числе связано с ростом материальных и духовных потребностей населения. Зато сама идея появления концепции устойчивого развития была связана не с ростом потребностей,

а с поиском путей их наилучшего удовлетворения без ухудшения возможностей достижения целей устойчивого развития и с минимизацией рисков вероятных нынешних потерь, которые могут повредить удовлетворению потребностей будущих поколений.

П. Варе, В. Скотт [9] подчеркивают важность научно-технического прогресса и технологий в обеспечении устойчивого развития. Последнее подтверждает мнение о том, что все больше ученых и практиков склоняется к важности постановки целей устойчивого развития, связанных с обеспечением устойчивого технологического развития. В пользу этого свидетельствует, в частности, и то, что экономическое развитие путем экстенсивного роста – приемлемый сейчас выбор далеко не для каждой страны, что в том числе вызвано нехваткой и/или оттоком в экономически более развитые страны высококвалифицированных работников.

Безусловно, решение этой проблемы частично может быть связано с реализацией проектов дуального образования. Активное участие некоторых отечественных компаний в создании собственных учебных программ и/или специальных лабораторий для развития практических навыков в процессе подготовки кадров как на базе действующих учебных заведений, так и автономно, свидетельствует о том, что они также начали решение этой проблемы путем развития необходимых профессиональных компетенций.

Пренебрежение технологическими целями в обеспечении устойчивого развития и игнорирование стратегических перспектив интенсивного устойчивого развития, к сожалению, сегодня часто приводит к потере конкурентных позиций на международном рынке на уровне как отдельных компаний, так и стран. Абсолютно каждая компания должна осознавать важность и неотвратимость технологических изменений. Технологическое отставание и пренебрежение целевыми установками на перманентные поступательные технологические изменения не только не будет способствовать реализации экономической, социальной и экологической составляющей устойчивого развития, но и будет препятствовать.

Возвратимся к анализу понятия «устойчивое развитие». Наиболее четко, но довольно узко сущность этого понятия

определила Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и развитию [8]. Хотя в этом определении не хватает упоминания всех компонентов устойчивого развития, это позволяет утверждать, что в нем косвенно учтен исторический ракурс изменений в их составе и предполагаемая трансформация этого состава в стратегической перспективе.

Концепция устойчивого развития эволюционировала от фокусирования исключительно на экономических целях развития до сбалансированного сочетания социальных, экономических и экологических целей развития. Вполне вероятно дальнейшая эволюция концепции, когда устойчивое развитие будут связывать и с технологическими изменениями, что будут способствовать научно-техническому прогрессу как таковому и подчеркивать его важность в контексте обеспечения социальных стандартов и гарантий, улучшения качества и безопасности жизни абсолютно всех категорий населения, создания условий для охраны окружающей среды и экономического роста.

Технологические цели устойчивого развития будут в том числе касаться безопасности технологических изменений для развития человечества, связанных с глобальной цифровизацией и роботизацией. Результаты данного исследования могут быть использованы в дальнейших научных поисках по проблематике определения стратегических ориентиров и задач устойчивого развития, выбора ответных стратегий компаниями, стремящимися приблизиться к реализации глобальных целей устойчивого развития.

Примечания:

1. Закриева З.М. Основные инструменты внедрения «зеленой» экономики в социально-ориентированную систему // Вестник Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова. – 2020. – Т. 37. – № 1. – С. 72–77.

2. Дадаев Я.Э. Органическое производство агропродовольственной продукции как отрасль «зеленой» экономики // Вестник Чеченского государственного университета. – № 2 (34). – 2019. – С. 82–91.

3. Развитие // Википедия: свободная энциклопедия. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Развитие> (дата обращения: 05.11.2022).

4. Толковый словарь русского языка Ушакова. – URL: <https://slovar.cc/rus/ushakov/463258.html> (дата обращения: 05.11.2022).

5. Корпыса J. Environmental Investments in New Technologies / In: Gaşior, A. (ed.) Pro-ecological Restructuring of Companies: Case Studies. – London: UbiquityPress. – P. 135–144.

6. Luthra S., Garg D., Haleem A. The impacts of critical success factors for implementing green supply chain management

towards sustainability // Journal of Cleaner Production. – 2016. – Vol. 121. – P. 142–158.

7. Jenkins W. Berkshire encyclopaedia of sustainability: the spirit of sustainability. – Vol. 1. Berkshire: Berkshire Publishing Group, 2009. – 493 p.

8. United Nations World Commission on Environment and Development (WCED): Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future // WCED. – Oxford University Press, 1987. – 420 p.

9. Vare P., Scott W. Learning for a change exploring the relationship between education and sustainable development // Journal of Education for Sustainable Development. – 2007. – Vol. 1. – Iss. 2. – P. 191–198.

УДК 658

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Закриева З.М.,
старший преподаватель
кафедры экономической теории
и предпринимательства
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

*Зармаев Э.А.,
студент 3 курса института математики,
физики и информационных технологий
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. В статье исследованы современные инновационные технологии логистической деятельности предприятий. Отмечено, что в условиях ускоренных темпов развития общества во всех сферах предпринимательской деятельности возникает потребность в формировании и усовершенствовании системы инноваций и внедрения инновационных процессов в предпринимательскую деятельность. В ходе исследования установлены пространственные аспекты взаимосвязи логистики с инновационной деятельностью предприятий. Выделены факторы, влияющие на уровень результативности логистических процессов. Определены проблемы развития инновационной составляющей в деятельности предприятий. Даны практические рекомендации по реализации эффективной логистической поддержки инновационной деятельности предприятий. Определены основные положения логистической концепции при управлении инновационной деятельностью предприятий. Использование логистических инноваций в системе управления позволит предприятию повысить

эффективность своей деятельности и обеспечит его конкурентные преимущества в динамичной рыночной среде. Стремительное развитие цифровых технологий бросает вызов традиционному представлению о логистике и приводит к революционным изменениям в применяемых способах, приводит к усложнению организации логистической деятельности и необходимости поиска оптимальных решений по доставке товаров и обработки информации.

Ключевые слова: логистика, инновации, развитие, управление, эффективность, предприятие.

MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE LOGISTICS ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Zakrieva Z.M.,

Senior Lecturer of the department
economic theory and entrepreneurship
Kadyrov CHSU

Zarmaev E.A.,

3rd year student of the Institute of Mathematics,
Physics and Information Technologies
Kadyrov CHSU

Abstract. The article explores modern innovative technologies for the logistics activities of enterprises. It is noted that in the context of the accelerated pace of development of society in all areas of entrepreneurial activity, there is a need to form and improve the system of innovation and the introduction of innovative processes in entrepreneurial activity. The study established the spatial aspects of the relationship between logistics and innovative activities of enterprises. The factors influencing the level of effectiveness of logistics processes are identified. The problems of development of the innovative component in the activities of enterprises are determined. Practical recommendations are given for the implementation of effective logistical support for innovative activities of enterprises. The main provisions of the logistics concept in the management of innovative activities of enterprises are determined. The use of logistics innovations in the management system will allow the enterprise to increase the efficiency of its activities and provide its competitive advantages in a dynamic market environment. The rapid development of digital technologies challenges the traditional understanding of logistics and leads to revolutionary changes in the me-

thods used, leads to the complication of the organization of logistics activities and the need to find optimal solutions for the delivery of goods and information processing.

Keywords: logistics, innovation, development, management, efficiency, enterprise.

Логистические инновации являются составляющей инновационного развития предприятия, они позволяют достичь лучших результатов для предприятий как производственной, так и непроизводственной сферы и выводят их на новый уровень развития, способствуя улучшению экономического положения предприятия. При таких условиях изучение вопроса формирования и реализации логистических инноваций в системе управления предприятием приобретает особую актуальность.

Проблематика формирования и внедрения логистических подходов в хозяйственной деятельности предприятий активно исследуется российскими и зарубежными учеными. Так, в частности, вопросы разработки новых концептуальных подходов в логистике освещены в работах Шумаева В.А., Гаджинского А.М., Прокофьевой Т.А. и др.; проблемы эффективности логистической деятельности освещены в трудах Герами В.Д., Лукинского В.С. и др.; определение основных логистических подходов к управлению инновационными процессами предприятий составляли основу работ Литтле А., Стока Дж.Р., Ламберта Д.М. и др.

Проведенный анализ теоретико-методологического базиса существующих исследований по данному вопросу показал, что для решения задач внедрения инновационной деятельности путем использования логистических инноваций существуют определенные научные предпосылки. Однако вопросы практически-прикладного характера относительно использования логистических инноваций на предприятиях остаются недостаточно разработанной темой и требуют дальнейших научных изысканий.

Целью исследования является выявление проблем, связанных с инновационной составляющей в деятельности предприятий, и разработка рекомендаций по реализации эффективной логистической поддержки инновационной деятельности предприятий.

Теоретико-методической основой исследования послужили основные результаты научной работы отечественных ученых

и зарубежный опыт по проблемам разработки и внедрения инноваций, теории и практики управления. Используются методы статистического и экономического анализа, графической интерпретации, экспертных оценок.

Показателем значимости роли цифровой экономики является ежегодное увеличение ее доли в ВВП в мире почти на 18%, в развитых странах – на 7%. Согласно прогнозам The Boston Consulting Group, объем цифровой экономики к 2035 г. может достичь 16 трлн долл. [4].

В то же время существуют определенные риски и угрозы, которые цифровизация несет экономике и обществу. По данным анализа Cybersecurity Ventures, к 2021 году ущерб от киберпреступлений может составить 6 трлн долл. [7]. Предполагается, что в дальнейшем, помимо компьютеров и мобильных устройств, атакам будут подвержены интернет вещей, предприятия в сфере транспорта и электростанции.

Ограничивающим фактором развития цифровизации является низкая финансовая грамотность населения, в связи с чем увеличивается неготовность использования населением инновационных продуктов, а также недооценка рисков при использовании того или иного информационного продукта.

Риски четвертой промышленной революции являются новыми объективными условиями деятельности предприятий. По результатам опроса, проведенного компанией Allianz, риски цифровой трансформации попали в пятерку наиболее существенных препятствий для бизнеса [5]. Помимо информационно-экономических рисков, причинами, замедляющими переход отечественных предприятий к Индустрии 4.0, являются риски сокращения многих профессий и потеря рабочих мест, необходимость переподготовки кадров, дефицит финансовых ресурсов, угрозы кибербезопасности.

Риски цифровой трансформации не мешают компаниям проводить модернизацию производства. Новые способы автоматического управления, повышение эффективности, экономии ресурсов, которые открывает цифровая трансформация, перевешивают потенциальные проблемы ее реализации.

Инструментами цифровой трансформации, которые позволят инновационному бизнесу стать частью экосистемы, являются цифровые платформы, использование кото-

рых становится движущей силой как роста внутреннего валового продукта страны, так и реальной добавленной стоимости. В условиях цифровизации экономики развитие инновационного бизнеса, с одной стороны, базируется на кардинальных технологических, организационно-экономических, управленческих трансформациях инновационной деятельности, а с другой стороны, обуславливает необходимость осуществления дальнейших инноваций, среди которых – внедрение инновационных моделей бизнеса.

В условиях открытости реализации инновационных процессов конкурентное преимущество получают предприятия, способные быстро реализовать инновационную идею и инновационный потенциал. Под реализацией инновационной идеи понимается разработка инновационного проекта: в условиях жесткой конкуренции на лидирующих позициях будут те предприятия, которые смогут ускорить процессы внутри инновационного проекта и наладить взаимодействие проекта с внешней средой. Поэтому актуальным является рассмотрение инновационной деятельности предприятий с позиций системы логистического подхода.

«Логистика является ключевым сектором для экономики в мире, определяет направление торговли и транспортные связи, количество импорта и экспорта, уровень прибыли от распределительной и транспортной деятельности, экологические риски» [1].

Инновация в логистике является ключевым элементом конкурентного преимущества. Отдельно следует обратиться к факторам с неблагоприятным воздействием: внутренним (высокая стоимость инновационной деятельности, слабые собственные научные исследования и разработки) и внешним (отсутствие источников финансирования, недостатки в законодательстве, высокие налоги на прибыль). «На региональном уровне все больше внимания уделяется повышению эффективности транспортного обслуживания через непосредственное развитие региональной транспортно-логистической системы, функционирование которой обеспечивает предоставление полного комплекса транспортных услуг» [2].

С экономической точки зрения, логистическая система – это сложная организационно-экономическая система, состоящая

из связанных между собой материальных и нематериальных элементов – звеньев. Логистическая система является совокупностью функциональных подсистем, обеспечивающих устойчивое функционирование предприятий.

Логистические системы относятся к сложным, динамичным, открытым и адаптированным системам, которым присущи управленческие, организационные и технологические инновации. Взаимосвязь логистики с инновационной деятельностью проявляется в нескольких аспектах: с одной стороны, применение логистики нацелено на обеспечение повышения эффективности реализованных инновационных идей и проектов; с другой стороны, сама логистическая деятельность, как и любая другая деятельность на предприятии, требует инноваций, повышающих конкурентоспособность, и обеспечивает дальнейшее развитие предприятия.

Актуальность и эффективность инновационного логистического подхода отражается в повышении роли единой организующей основы по отношению ко всем видам хозяйственной деятельности. Возникает новый объект управления – сквозной материальный поток.

Следует отметить, что внедрение логистических инноваций в систему менеджмента многих российских предприятий является уже само по себе инновационной деятельностью для них. В начале внедрения логистических инноваций предприятию следует определиться, какие цели оно преследует и какие логистические процессы необходимо реорганизовать. Особое внимание нужно уделить таким участкам работы: коммерческие службы; система учета; закупки; снабжение.

Вместе с тем следует обратить внимание на проблемы в логистической деятельности, наиболее часто встречающиеся на практике: отсутствие четкой системы информационного взаимодействия; в программе учета не отражены реальные сведения относительно товарной продукции на складе; отсутствие организованной системы по учету и отслеживанию товаров с дефектом; нехватка квалифицированных работников; недостатки в графиках загрузки/разгрузки товаров; формализация ответственности экспедиторов за груз; слабое внутригородское взаимодействие; отсутст-

вие четких дифференцированных правил определения стоимости доставки груза; недостатки в информационной системе учета.

Происходящие в экономике преобразования ставят перед предприятиями определенные задачи, в частности, по выходу на новые рынки сбыта, усилению конкурентных позиций и т.п., и вынуждают их к поиску и созданию инновационных стратегий деятельности, которые бы повышали их конкурентные возможности и преимущества.

В научной среде процессы цифровизации в логистике признаны одними из наиболее существенных проявлений инновационного развития логистической сферы. К цифровым технологиям, которые в настоящее время или в ближайшие годы будут присущи логистическим системам, можно отнести следующие [6]:

1. Большие данные – это технология по поиску, анализу и обработке большого количества структурированных и неструктурированных данных с целью получения качественно новых знаний, которые могут быть использованы в обосновании принятия решений.

2. Интернет вещей – это глобальная сеть физических устройств, которые подключены к Интернету и могут генерировать, собирать, обрабатывать и анализировать информацию без привлечения человека с помощью центров контроля, управления и обработки информации с использованием различных сенсоров, датчиков, средств передачи информации.

3. Облачные вычисления – это аппаратное и программное обеспечение, используемое самостоятельно пользователем как некоторый сервис обработки и хранения данных через Интернет или локальную сеть в удобное для него время с минимальным взаимодействием с поставщиком.

4. Автономные роботы – это роботы, которые способны самостоятельно выполнять задачи без вмешательства человека.

5. Искусственный интеллект – это широкая отрасль компьютерных наук, в которых изучаются различные аспекты имитации машинами интеллекта человека.

6. Самоуправляемые транспортные средства – это транспортные средства, которые способны осуществлять движение по нужному маршруту самостоятельно без вмешательства человека.

7. 3D-печать является основой аддитивного производства, с помощью которого с использованием 3D-принтера создается трехмерный физический объект путем последовательного наложения слоев определенного материала в соответствии с заданной виртуальной 3D-моделью.

8. Сенсорные решения или технологии – различные датчики и сенсоры для ввода информации посредством прикосновения к экрану устройства.

9. Дополненная реальность – технология, благодаря которой осуществляется дополнение физической реальности виртуальными элементами. Благодаря этой цифровой технологии граница между реальным и виртуальным миром становится размытой.

10. Беспилотные летательные аппараты – это летательные аппараты, способные летать и совершать взлет и посадку без физического присутствия пилота.

11. Блокчейн – технология распределенной базы данных, в которой данные распределены определенным образом среди компьютеров (серверов) в определенной сети.

12. Беспроводная связь нового поколения, к которому относят сети 5G, для которых характерны большая скорость, минимальная задержка передачи и получения данных.

13. Бионические системы – это технологии, благодаря которым можно добиться роста возможностей человеческого физического тела, уменьшения числа травм и повреждений людей во время выполнения различных действий.

14. Виртуальная реальность и цифровая копия реальности – имитация реального мира или иллюзия некоторой действительности, созданная с использованием компьютерных систем, которые обеспечивают зрительные, звуковые и другие ощущения.

Указанные цифровые технологии логистических систем можно разделить на три группы [6]:

1) цифровые технологии, влияние которых на логистические процессы является значительным, а их широкое использование возможно в ближайшие пять лет (Большие данные, Интернет вещей) и в ближайшее десятилетие (Искусственный интеллект, беспилотный транспорт, 3D-печать);

2) цифровые технологии, влияние которых на логистические процессы является

посредственным, а их широкое использование возможно в ближайшие годы (сенсорные технологии, дополненная реальность) и в ближайшее десятилетие (беспилотные летательные аппараты, Блокчейн);

3) цифровые технологии, влияние которых на логистические процессы является низким, а их широкое использование прогнозируется через 5-10 лет (бионические технологии, виртуальная и цифровая реальность).

Можно предположить, что цифровые технологии первой группы, которые актуальны для использования в логистических системах ближайшие пять лет, по сравнению с другими группами могут иметь сейчас наибольший вклад в эффект синергии цифровых технологий в логистических системах. Основной перспективной цифровой технологией можно считать Интернет вещей, который позволяет соединить все элементы логистической системы в единую сеть, что значительно упрощает передачу данных между ними. Кроме того, Интернет вещей взаимодействует и влияет на работу почти всех цифровых технологий в логистических системах. Однако работа Интернета вещей сильно зависит от программно-аппаратного обеспечения – можно предположить, что с развитием беспроводной связи нового поколения возрастет и эффективность Интернета вещей, а соответственно, усилится и его вклад в синергию цифровых технологий.

Новые экологически чистые пакеты вводятся в соответствии с международными стандартами. Контроль качества фруктов и овощей отслеживается через сенсорные технологии для защиты доставки и отслеживания его местоположения при транспортировке. В свою очередь, выбранный транспорт должен быть «зеленым».

Экономика и окружающая среда взаимосвязаны между собой, и это больше не является предметом дискуссий в современной науке. «Тесная взаимосвязь этих важных для человеческого благосостояния элементов и необходимости их сбалансированного развития положено в основу идеи устойчивого развития» [3].

Особенности инновационного предпринимательства по сравнению с традиционным определяются его интегрированными, структурными, функциональными бизнес-процессами, их иерархии и роли

в обеспечении результатов деятельности предприятия и достижение целей инновационного бизнеса, реализации его ценностей.

Иерархия бизнес-процессов традиционного предпринимательства характеризуется тем, что основными бизнес-процессами являются входная логистика, операционная деятельность, выходная логистика, маркетинг и продажи, послепродажный сервис, то есть процессы операционной (производственной) деятельности; технологическое развитие и инновационная деятельность являются вспомогательными бизнес-процессами.

Иерархия бизнес-процессов инновационного бизнеса:

1) если осуществляется полный инновационный цикл, то основные бизнес-процессы инновационного предпринимательства – это формирование новой идеи и ее воплощение в интеллектуальном продукте-новации, маркетинг новации, финансирование, материально-техническое обеспечение, подбор и стимулирование персонала, внедрение новации, продвижение инновации, производство инновационной продукции, ее продвижения и реализация;

2) если инновационное предпринимательство осуществляется как коммерческое внедрение инноваций, то его основные бизнес-процессы – это маркетинговые исследования, экспертиза, оценка и приобретение интеллектуальных продуктов-инноваций, прав интеллектуальной собственности, материально-техническое обеспечение, финансирование, подбор и стимулирование персонала, производство, продвижение и реализация инновационной продукции. Следует подчеркнуть, что каждый бизнес-процесс предусматривает осуществление бизнес-процессов управления.

В условиях постоянного ускорения темпов развития общества во всех сферах предпринимательской деятельности определяется потребность в формировании и усовершенствовании системы инноваций и внедрения инновационных процессов в деятельность предприятий. Развитие интеграционных процессов привело к тому, что традиционные подходы к формированию предприятия как закрытой системы, ориентированной только на внутреннюю среду, становятся неэффективными. При таких условиях главной задачей для предприятия

становится формирование и реализация инновационной идеи, ее воплощение в инновационный продукт, услугу, процесс и получение прибыли с этой деятельности (продажи инновационного продукта, предоставление инновационной услуги, внедрение инновационного процесса). Использование логистических инноваций в системе управления позволит предприятиям повысить эффективность своей деятельности и обеспечить конкурентные преимущества в динамичной рыночной среде.

Примечания:

1. Бекмурзаев И.Д. Значение инноваций в повышении эффективности логистического бизнеса // ФГУ Science. – 2021. – № 1 (21). – С. 5–9.

2. Дадаев Я.Э. Теоретическое обоснование создания транспортно-логистического центра региона // Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и социально-экономическая политика региона. – Махачкала, ИСЭИДФИЦРАН. – 2018. – С. 639–643.

3. Bekmurzaev I.D., Dadaev Ya.E. Implementation of Green, blue and circular economy concepts within the sustainable development goals Applied science and engineering. – 2021. – Vol. 2442. – № 1. – URL: <https://aip.scitation.org/doi/epdf/10.1063/5.0076475> (дата обращения: 02.10.2022).

4. Digital Transformation. – URL: <https://www.bcg.com/digital-bcg/digital-transformation/overview.aspx> (дата обращения: 02.10.2022).

5. Economic Research at Allianz. – URL: https://www.allianz.com/en/economic_research/about_economic_research/economic-research-at-allianz.html (дата обращения: 02.10.2022).

7. Logistics Trend Radar. Version 2018/19. – URL: <https://www.logistics.dhl/global-en/home/insights-andinnovation/thought-leadership/trend-reports/logisticstrend-radar.html> (дата обращения: 02.10.2022).

8. Morgan S. Top 5 cybersecurity facts, figures, predictions, and statistics for 2019 to 2021. 2020. – URL: <https://cybersecurityventures.com/top-5-cybersecurity-facts-figures-predictions-and-statistics-for-2019-to-2021> (дата обращения: 02.10.2022).

УДК 338.43

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА В ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Идигова Л.М.,

д-р экон. наук,

*профессор кафедры менеджмента
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»,*

зав. лабораторией

экономических исследований ФГБУН

*Комплексный научно-исследовательский
институт имени И.А. Ибрагимова РАН*

Висаитова Х.А.,
старший преподаватель
кафедры физического воспитания
ФГБОУ ВО «ГНТУ
им. акад. М.Д. Миллионщикова»

Хамыстханов Р.Ш.,
аспирант кафедры менеджмента
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. В статье рассматриваются возможности и ограничения функционирования и транспортного комплекса в интересах обеспечения социально-экономического развития территории. Авторами отмечено, что научная разработка комплексных исследований формирования и развития территориально-экономических комплексов, их эффективных сочетаний, моделей регионального развития и межрегиональных взаимодействий стала неотъемлемой частью управленческих решений. Роль транспортного комплекса как в рамках теоретических исследований, так и в мерах по организации экономического пространства России и размещению производительных сил оставалась ключевой. Транспорт служит связующим элементом территориально-производственного комплекса данной территории, а также частью национальной экономической системы, обеспечивая трансграничный обмен и участие территории в национальной и, возможно, глобальной системе разделения труда. Роль транспортного комплекса в организации экономического пространства для каждого региона имеет свои особенности.

Ключевые слова: возможности, ограничения, транспорт, реальный сектор экономики, регион.

**OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS
OF THE DEVELOPMENT
OF THE REGIONAL TRANSPORT
COMPLEX IN THE INTERESTS
OF ENSURING THE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE TERRITORY**

Idigova L.M.,
Doctor of Economics,
Professor of the department of management
Kadyrov CHSU,
Head of the Laboratory of Economic Research
Kh. Ibragimov Complex Institute of the RAS

Visaitova H.A.,
Senior Lecturer of the department of physical
education Millionshchikov
Grozny State Oil Technical University

Khamystkhanov R.S.,
Postgraduate student
of the department of management
Kadyrov CHSU

Abstract. The article discusses the possibilities and limitations of territory. The authors noted that the scientific development of complex studies of the formation and development of territorial-economic complexes, their effective combinations, models of regional development and interregional interactions has become an integral part of management decisions. The role of the transport complex, both within the framework of theoretical research, and in measures for the organization of the economic space of Russia and the placement of productive forces remained key. According to the authors, the formation of a tourist complex adequate to the tasks of the in a certain period, its spatial characteristics, scale and structure is one of the important areas of scientific research. Transport serves as a connecting element of the territorial-industrial complex of this territory, as well as part of the national economic system, ensuring cross-border exchange and participation of the territory in the national and possibly global system of division of labor. The role of the transport complex in the organization of the economic space for each region has its own characteristics

Keywords: opportunities, limitations, transport, the real sector of the economy, the region.

На современном этапе актуальность вопроса формирования транспортного комплекса, адекватного задачам развития экономики региона в конкретный период, его пространственным характеристикам, масштабам и структуре, всегда было одним из важнейших направлений исследований.

В последнее время условия развития регионов, отраженные в меняющихся транспортных потребностях, включают трансформацию масштабов и направлений внешнеэкономических связей, улучшение оценок полезности фактора мобильности населения и формирование новых стратегических ориентиров для социально-экономической системы макрорегиона [4].

Изменение институциональных и экономических условий функционирования дистанционной экономики требует разработки новых подходов к анализу развития

транспорта, который функционирует, с одной стороны, как элемент региональной, национальной и субглобальной экономик, а с другой – как отдельный отраслевой комплекс социально-экономической системы. Являясь элементом макроэкономики, транспорт должен обеспечивать взаимодействие экономических субъектов в рамках внутрирегионального производственного и социального транспорта, а также межрегиональных и внешнеэкономических связей.

Являясь элементом надсистемы, транспортный комплекс региона выполняет на национальном уровне задачи, определяемые интересами государства в определенный период времени. Являясь частью субглобальной системы, транспорт макрорегиона обладает потенциалом для уча-

стия в международных взаимодействиях с учетом собственных возможностей и параметров существующей конкурентной среды [5].

Функционирование транспортного комплекса в каждом из представленных ракурсов имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при формировании инфраструктурной основы и перспективной конфигурации для выполнения основной задачи обеспечения транспортной безопасности социально-экономической системы макрорегиона, то есть создания условий для производителей, получения доступа к рынкам факторов производства и рынкам конечной продукции., а для населения к экономически доступной и комфортной мобильности, как видно из рисунка 1.

Рис. 1. Система функционирования транспортного комплекса страны

В настоящее время велика роль транспортного комплекса в той степени, в которой проявляются эти особенности экономического пространства. Степень неоднородности экономического пространства существенно меняется по мере развития транспортных сетей, в том числе высокоскоростных железных дорог [6].

Однако говорить о решении проблемы фрагментации и устранения влияния физического расстояния только путем строительства транспортной инфраструктуры в условиях России невозможно. Эффективный транспортный комплекс, обеспечивающий высокую скорость перевозки грузов и пассажиров, может влиять на характер-

истики экономического пространства определенных территорий (зон). Это позволит, например, сформировать (и функционировать) городские агломерации в зоне концентрации населения и на полюсах экономической активности, поддерживая периферийные зоны экономической активности, которые имеют тенденцию к образованию агломераций.

Разработка комплексных исследований формирования и развития территориально-экономических комплексов, их эффективных сочетаний, моделей регионального развития и межрегиональных взаимодействий стала неотъемлемой частью управленческих решений. Значение транспортного комплекса

как в рамках теоретических исследований, так и в мерах по организации экономического пространства России и размещению производительных сил остается ключевым.

Транспорт служит связующим элементом территориально-производственного комплекса определенной территории, а также частью национальной экономической системы, обеспечивая трансграничный обмен и участие территории в национальной и, возможно, глобальной системе разделения труда. В начале прошлого столетия по-

требности в практической деятельности привели к развитию и углублению исследований в области изучения и поиска путей эффективной организации экономического пространства. Научная разработка комплексных исследований формирования и развития территориально-экономических комплексов, их эффективных сочетаний, моделей регионального развития и межрегиональных взаимодействий стала неотъемлемой частью управленческих решений [7]. Рассмотрим рисунок 2.

Рис. 2. Алгоритмическая схема транспортной системы Российской Федерации

Рассмотрим изображение транспортно-го комплекса в работах по изучению региональной экономики России последних десятилетий и сформулируем позицию автора в отношении методологического подхода к анализу транспортного комплекса страны и отдельных регионов. Прежде всего отметим, что в большинстве работ по экономике регионов России и страны в целом транспорт (транспортная инфраструктура) рассматривается как один из факторов, играющих важную, но далеко не решающую роль в экономическом развитии [3].

Таким образом, инвестиции в основной капитал и в исследования и разработки, образование, здравоохранение, информационно-коммуникационные технологии

и биотехнологии, по словам экономиста А.А. Аганбегяна, могут стать основными драйверами экономического роста Российской Федерации. Предложения по развитию конкретных регионов, которые повторяют это, дополняются признанием особой роли транспорта, необходимости развития транспортной инфраструктуры и пограничных переходов, ограничение пропускной способности которых приводит к потере потенциальных доходов от международного взаимодействия.

В работах А.И. Татаркиным акцент экономического развития делается на создании условий для активного участия российских регионов в процессе пространственного распространения инноваций как внутри страны,

так и на международном уровне. Рассматривая направления перспективной динамики экономики страны, доктор экономических наук А.Г. Гранберг предложил выделить локальные точки роста в пространственной модернизации, а транспорт он рассматривал как важный ресурс для развития, подчеркнув важность морских портов, а также создание транзитных сухопутных коридоров, которые имеют важное значение [8].

В ряде работ по анализу экономики отдельных регионов, межрегионального взаимодействия и эффективности национальной экономики на основе методов математического моделирования транспортные параметры (тарифы, пропускная способность сети) используются при оптимизации, ба-

лансировке межотраслевых моделей и комплексов в расчетах [1].

Результаты таких исследований изложены в публикациях А.Г. Гранберга, Н.Н. Михеевой, В.И. Сулова, С.А. Сулицына, В.Я. Маловой, И.Ф. Симоновой, И.Ю. Ереминой, О.В. Тарасовой и др.

Основные задачи исследования, сформулированные в данном случае, различны: прогнозирование отраслевой и пространственной структуры российской экономики, анализ взаимосвязи стратегических прогнозов развития отдельных регионов, прогнозирование спроса на продукцию отдельных отраслей (электроэнергетика, сегмент грузовых перевозок), как видно из рисунка 3.

Рис. 3. Национальный транспортный комплекс как оптимизатор инноваций

На субглобальном уровне транспортный комплекс региона рассматривается как элемент международного рынка транспортных услуг. Соответственно, задачи регионального транспортного комплекса определяются его позициями на международном рынке перевозок, геополитическими условиями и общими тенденциями в мировой экономике и на рынке транспортных услуг [2].

Закрепление национальной задачи (обслуживание транзитных и экспортных потоков, формирующихся за пределами соци-

ально-экономической системы всей страны и регионов) в качестве приоритетной для транспортного комплекса макрорегиона означало бы:

- необходимость более активного развития широтной инфраструктуры для перевозки больших объемов сыпучих грузов;
- более высокие транспортные расходы с повышенными экологическими рисками;
- повышенные риски для транспортных услуг социально-экономической системы региона, когда темпы развития

транспортной инфраструктуры отстают от роста спроса на перевозки.

В процессе реализации такого сценария транспортный комплекс региона, т.е. инфраструктурная поддержка социально-экономической системы, в том числе обеспечение мобильности населения, будет приоритетным решением локальной проблемы.

Для транспортного комплекса региона приоритетным будет закрепление местной задачи инфраструктурного обеспечения производственной и социальной подсистем экономики:

- развитие внутрирегиональной транспортной инфраструктуры в целях повышения мобильности населения при оптимизации системы расселения макрорегиона, обеспечения доступности транспортных услуг и высокого уровня комфорта передвижения;

- расширение участия в транспортных услугах глобальных производственных и сбытовых цепочек, вовлечение в международный рынок транспортных услуг.

Конечно, приведенные выше сценарии не охватывают все возможные направления экономического развития и транспорта региона, но они позволяют оценить перспективы транспортного обслуживания социально-экономической системы региона [9].

На конфигурацию и параметры транспортного комплекса макрорегиона с точки зрения пассажирских перевозок будут влиять численность населения региона и возможные изменения в системе расселения. Прогнозы численности населения макрорегиона на более длительный период неоднозначны.

Незарегистрированные потоки трудовых мигрантов определяют отклонение фактического числа людей, проживающих в регионе, нуждающихся в транспортных услугах, от официально зарегистрированного (и учитываемого при составлении прогнозов) населения. Корректировка прогнозных показателей для населения макрорегиона для более точной оценки спроса на услуги пассажирских перевозок в долгосрочной перспективе с учетом трудовых мигрантов может быть достигнута в первом приближении путем оценки потребности в рабочей силе для крупных проектов региона, где предполагается, что за счет внутрирегионального рынка труда будет обеспечен прирост примерно на 20% рабочей силы.

На растущий спрос на услуги пассажирских перевозок может оказать существенное влияние трудовая миграция, в том случае если будет реализована политика найма рабочей силы на постоянной основе, а не на сменную работу.

Таким образом, в долгосрочной перспективе транспортное обслуживание населения региона потребует изменений не в размерах, а в качестве (развитие дополнительных услуг, в том числе цифровых методов бронирования и оплаты, отслеживания маршрутов, повышения комфорта транспортных средств, оптимизации расписания и построения маршрутной сети и т.д.), пространственных характеристиках инфраструктуры для устранения существующих узких мест, обеспечении мобильности населения, а также в случае возможных изменений пространственного положения населенных пунктов, объектов социальной сферы и т.д.

Транспортный комплекс региона должен быть пространственно организован, оснащен инфраструктурой и ресурсами, необходимыми для адекватного удовлетворения спроса на транспортные услуги социально-экономической системы макрорегиона (локальная задача) и выполнения национальных задач в долгосрочной перспективе [10].

Параметры транспортного комплекса обладают значительной инерционностью. Изменение пропускной способности железных дорог, увеличение пропускной способности морских портов, строительство новых автомобильных дорог и аэропортов требует времени, что связано как с объективными процессами строительства при создании объектов транспортной инфраструктуры, так и с субъективными трудностями планирования, накоплением значительных финансовых ресурсов, изменениями в существующих транспортных системах, даже с появлением новых транспортных систем.

Быстрые изменения в геополитике возродили интерес к прикладным исследованиям логистических систем. Однако введение новых санкций против России в феврале 2022 года объективно потребовало обновления и систематизации исследований изменений на транспортно-логистическом рынке. Таким образом, исследование направлено на проведение аналитического обзора текущих условий работы логистико-

транспортных систем в России, а также на выявление и систематизацию основных рисков, тенденций и факторов, определяющих форму будущего транспортно-логистического рынка под влиянием западных санкций [11].

Уход крупных игроков, которые глубоко интегрированы во внутреннюю логистику стран, стал неожиданностью для мирового рынка транспорта и логистики. Россия была и остается крупнейшим игроком на мировом рынке: например, ее внешнеторговый оборот в 2021 году составил 789 миллиардов долларов [9].

Следует ожидать, что изменится не только местоположение, функциональность и пропускная способность, но и формат работы логистических объектов в России [12].

Таким образом, так называемый «логистический шторм» становится катализатором перехода логистических транспортных систем к парадигме автономии, импортозамещения и цифровизации.

В связи с вышеизложенным, целесообразно уточнить понятие транспортного комплекса региона как совокупности транспортных средств, действующих на территории, объединенной экономическими, технологическими, техническими и нормативными отношениями в рамках региональной, национальной и субрегиональной мировой экономики. Транспорт является одним из основных факторов организации экономического пространства, который изменяет его характеристики и влияет на эффективность размещения промышленных и социальных объектов.

Транспортный комплекс макрорегиона предлагается рассматривать с позиций системного подхода как элемент региональной, национальной и субглобальной экономик, выполняющий задачи, создаваемые на каждом иерархическом уровне. Задачи на местном, национальном и субглобальном уровнях, сформированные для транспортировки, не являются альтернативой, но в каждый момент времени они объединяются в определенных пропорциях, которые варьируются в зависимости от сочетания факторов. Он определяет пропорции задач на разных уровнях, приоритеты их решения в каждом временном интервале, включая динамику инвестиционной активности государства в развитии транспортной инфраструктуры, а также векторы развития элементов инфраструктуры в конкретном регионе.

Примечания:

1. Исраилов М.В., Логунова Н.А. Предпринимательство и его роль в развитии экономики Российской Федерации // Вестник Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. – 2019. – Т. 36. – № 4. – С. 14–19.
2. Идигова Л.М., Бишаев С.А. Стратегические подходы в условиях цифровой трансформации менеджмента в современных компаниях // ФГУ Science. – 2020. – № 1 (17). – С. 97–103.
3. Исраилов М.В., Логунова Н.А. Факторы государственного регулирования регионального рынка труда // ФГУ Science. – 2022. – № 1 (25). – С. 76–80.
4. Кагерманов А.С.-С., Магамаев Х.С., Идигов З.И. К вопросу о роли и месте государства в рыночной экономике // ФГУ Science. – 2021. – № 2 (22). – С. 33–39.
5. Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика. – М.: Политиздат, 2020. – 415 с.
6. Распределение субсидий, предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры: Распоряжение правительства Российской Федерации № 1290-р от 25 мая 2022 г.
7. Рогова Т.Н. Ресурсообеспеченность региональной экономики // Региональная экономика: теория и практика, 2018. – № 9 (456). – С. 23–28.
8. Саидов З.А., Ялмаев Р.А. Влияние цифровых преобразований на экономику и жизнь человека // ФГУ Science. – 2021. – № 2 (22). – С. 63–68.
9. Тамаев М.Л. Состояние и перспективы развития туризма в Чеченской Республике. – URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/171/9111>.
10. Чеченская Республика в цифрах. 2022: Краткий статистический сборник. – URL: <https://chechenstat.gks.ru>.
11. Экскурсионное обслуживание. Реестр экскурсоводов. Чеченская Республика. – URL: <https://nbcrs.org/regions/chechenskaya-respublika/reestr-ekskursovodov>.
12. Янгильбаева Л.Ш. Трансформация рынка информационных услуг в условиях цифровой экономики // ФГУ Science. – 2021. – № 2 (22). – С. 114–120.

УДК 379.83

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ РАЗВИТИЯ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Идигова Л.М.,

д-р экон. наук,

*профессор кафедры менеджмента
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»,*

зав. лабораторией

*экономических исследований ФГБУН
Комплексный научно-исследовательский
институт им. И.А. Ибрагимова РАН*

Хаджиева М.М.,

канд. экон. наук,

*г.н.с. отдела социально-экономических
и правовых исследований
Академии наук Чеченской Республики*

Хамыстханов Р.Ш.,
аспирант кафедры менеджмента
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Khamystkhanov R.S.,
Postgraduate student
of the department of management
Kadyrov CHSU

Аннотация. В статье дан анализ развития туристических организаций Чеченской Республики за период 2011–2021 гг. Авторами обозначены главные субъекты туристической деятельности в республике, дан анализ государственных мер поддержки туризма, выявлены основные направления развития туризма в Чеченской Республике на современном этапе, проанализированы главные итоги деятельности туристических организаций республики. По мнению авторов, формирование туристического комплекса является одним из стратегических приоритетов социально-экономической политики республики в долгосрочном периоде. Формирование туристического комплекса, адекватного задачам развития экономики республики в определенном периоде, ее пространственным характеристикам, масштабам и структуре, всегда было одним из важных направлений научных исследований. К новым условиям развития Чеченской Республики, отражающимся на изменении требований к туризму, можно отнести трансформацию масштабов и направлений внешнеэкономических связей, повышение оценок полезности фактора мобильности населения, формирование новых стратегических ориентиров для социально-экономической системы республики.

Ключевые слова: туристические организации, анализ, Чеченская Республика.

DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE CHECHEN REPUBLIC: DIRECTIONS AND RESULTS OF THE DEVELOPMENT OF THE LAST DECADE

Idigova L.M.,
Doctor of Economics,
Professor of the department of management
Kadyrov CHSU,
Head of the Laboratory of Economic Research
Kh. Ibragimov Complex Institute of the RAS

Khadzhieva M.M.,
Ph.D. Economic Sciences,
Chief Researcher of the department
of socio-economic and legal research
Academy of Sciences of the Chechen Republic

Abstract. The article analyzes the development of tourism organizations of the Chechen Republic for the period 2011–2021. The relevance of this direction remains at the present time due to the changing conditions and tasks subjects of tourism activity in the republic, analyze state measures to support tourism, identify the main directions of tourism development in the Chechen Republic at the present stage, analyze the main results of the activities of tourism organizations of the republic. According to the authors, the formation of a tourist complex adequate to the tasks of the in a certain period, its spatial characteristics, scale and structure is one of the important areas of scientific research. At the present stage, the relevance of this issue remains, gaining renewed significance due to the modification of the republic. To the new conditions of development of the republic, reflecting the transformation of the scale and directions of foreign economic relations, the increase in estimates of the usefulness of the factor of population mobility, the formation of new strategic guidelines for the socio-economic system of the republic can be attributed to the changing requirements for tourism. Thus, according to the authors of the article, the accelerated growth of the republic's economy priorities of socio-economic policy in the long term.

Keywords: tourism organizations, analysis, Chechen Republic.

Развитие туризма в Чеченской Республике соответствует тенденциям глобализации экономической и культурной жизни, защиты окружающей среды и динамичного расширения сферы услуг. Туризм как источник формирования доходов областного бюджета и создания новых рабочих мест имеет большое значение для республики.

Природный потенциал Чеченской Республики позволяет развивать туризм по целому ряду направлений, так как на небольшой территории республики расположены пять климатических зон, степные и горные ландшафты. Здесь есть большое количество озер и рек, в том числе и в горах. Богатство природных ресурсов позволяет успешно

развивать такой туризм, как информационный, спортивно-оздоровительный, историко-культурный и смешанный туризм.

Изменение институциональных и экономических условий экономики Чеченской Республики требует разработки новых подходов к анализу развития транспорта, который, с одной стороны, является элементом региональной, национальной и субглобальной экономик, с другой – самостоятельным отраслевым комплексом социально-экономической системы.

Являясь элементом экономики региона, туризм должен обеспечивать взаимодействие экономических субъектов в рамках внутрирегиональных производственных и социальных перевозок, а также межрегиональных и внешнеэкономических связей.

Являясь частью надсистемы, туристический комплекс республики выполняет задачи на национальном уровне, определяемые интересами государства в определенный период.

Являясь частью субглобальной системы, туризм в республике имеет потенциал для участия в международных взаимодействиях с учетом собственных возможностей и параметров существующей конкурентной среды.

Функционирование туристского комплекса Чеченской Республики в каждом из представленных ракурсов имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при формировании инфраструктуры и перспективной конфигурации для выполнения основной задачи туристско-рекреационного развития социально-экономической системы республики, т.е. создания условий для производителей, доступа на рынки факторов производства и развития туристско-рекреационного комплекса Чеченской Республики, сохранения рынков сбыта готовой продукции и обеспечения для населения экономически доступной и комфортной мобильности.

Нормативно-правовая база развития туризма представлена специальными федеральными и республиканскими законами и программами. В 1996 году был принят Федеральный закон № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". В 2002 году был принят Федеральный закон № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" [1]. В 2017 году был принят Республикан-

ский закон № 1. Принят Закон № 7-ФЗ "О туризме и туристской деятельности в Чеченской Республике", определяющий меры по развитию туризма и туристской деятельности в республике, а также формы государственной поддержки. В 2014 году была утверждена Федеральная программа "Развитие культуры" (Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317) [3].

В первое десятилетие двухтысячных годов туристический бизнес занимал крайне незначительное место в экономике Чеченской Республики. Туризм был в основном экскурсионным: туристические поездки в Турцию, Египет, Таиланд, европейские страны. Туристические компании были частными организациями. Мер государственной поддержки этого вида деятельности не было. В "Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года" (Постановление Правительства Российской Федерации № 833 от 14 октября 2010 г.) и "Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года" туристическая отрасль обозначена как одно из приоритетных направлений развития экономики района и республики [3].

Целевая программа "Развитие внутреннего туризма в Чеченской Республике на 2013–2018 годы", в рамках которой начато активное строительство объектов досуга и развлечений, а также создание различных туристических маршрутов по всей республике, имела большое значение для придания импульса развитию туризма в Чеченской Республике. Объем финансирования составил 9,5 млрд евро. Была поставлена задача создать до 7000 рабочих мест в сфере отдыха и туризма [2].

В настоящее время в республике реализуется Республиканская целевая программа "Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике на 2014–2020 годы". Впоследствии программа была продлена до 2024 года. Объем финансирования составляет 18,9 миллиарда евро. [3] Программа состоит из 6 подпрограмм. Министерство туризма является исполнительным органом, ответственным за реализацию программы. Министерство отвечает за Государственное унитарное предприятие по туризму и экскурсиям "Тур-Экс" и за государственное учреждение "Департамент обеспечения деятельности

Министерства туризма Чеченской Республики" (создано в 2017 году). Среди частных туристических компаний отметим крупнейшие: "Итум-Кали Рафтинг", "Чечен-Тур", "Кавказ-Тур", "Беной-Трэвел", "Эльгас".

Программа развития туризма направлена на решение таких задач, как значительный рост внутреннего туризма, въездного туризма в республику, а также развитие международного туризма. В связи с этим стоит задача создания туристического комплекса Чеченской Республики, предлагающего широкий спектр качественных услуг, доступных самым разным слоям общества.

Главенствующее значение имеет реше-

ние проблемы формирования разветвленной туристической инфраструктуры, предлагающей туристический продукт, конкурентоспособный по цене и качеству с аналогичными продуктами туристических комплексов в других регионах страны и мира.

Успешное решение задач туристических программ позволило реализовать инвестиционные проекты в сфере туризма на основе софинансирования из федерального и республиканского бюджетов, а также на основе государственно-частного партнерства. Цели Республиканской программы развития туризма на 2014–2024 годы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Динамика развития внутреннего и въездного туризма в республике в соответствии с целевыми показателями подпрограммы

Показатель (индикатор)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, койко-мест	2478	2561	2625	2684	3640	5694	5399	5530	5665	5804	5948
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.	20,0	33,0	42,7	45,9	57,3	94,6	75,1	104	109	114	120
Доходы от услуг, предоставляемых коллективными средствами размещения, тыс. руб.	210,2	249,4	365	452	508	544	655	776	810	845	983

Источник: Приложение 1 к государственной программе Чеченской Республики «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике на 2014–2018 годы (с изменениями на 29 марта 2022 года): Постановление правительства ЧР от 19 декабря 2013 года № 336.

Согласно статистическим данным и отчетам Министерства экономического и территориального развития Чеченской Республики, такие показатели программы, как "Количество коек в коллективном жилье" и "Количество коллективного жилья", были выполнены с опережением графика [2].

По состоянию на 2017 год количество отелей и аналогичных объектов размещения превышает цели программы: в 2017 году количество отелей составило 29, в 2018 году – 42, в 2020 году – 56, а в 2021 году – 60 объектов. Количество коек утроилось в 2015–2021 годах до 6277 коек в 2020 году и 5677 коек в 2021 году. Количество туристов также растет с параметрами, превышающими средние показатели: в 2015 году их было 32,7 тыс. человек, в 2018 году – 71,4 тыс. человек, а в 2021 году – 137,5 тыс. человек [9].

На создание туристической инфраструктуры в 2022 году федеральное прави-

тельство постановлением № 1290-р от 25 мая 2022 года выделило Чеченской Республике субсидии "на поддержку общественных инициатив по развитию туристской инфраструктуры" в размере 20,0 млн рублей, на создание кемпингов и автомобильных парковок – в размере 40,0 млн рублей, а также на финансирование мероприятий, направленных на развитие туристской инфраструктуры, – в размере 20,0 млн рублей [11].

Для сохранения исторических памятников архитектуры – так называемых объектов культурного наследия – мероприятия программы предусматривают заключение охранных обязательств, мониторинг состояния объектов и проведение работ по их консервации, реставрации и ремонту (таблица 2). Эта работа организована Комитетом Правительства Чеченской Республики по охране и использованию объектов культурного наследия, который был создан в 2015 году [12].

Таблица 2

Объем платных туристических услуг в Чеченской Республике в 2016–2019 гг.

Показатель	2016	2018	2019
Стоимость платных туристических услуг, млн. руб.	1,0	59,1	320,5

Источник: Тамаев М.Л. *Состояние и перспективы развития туризма в Чеченской Республике.* – URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/171/9111>.

По официальным данным, доля культурных ценностей в удовлетворительном состоянии в 2019 году составила 39,8%, в 2021 году – 61%. В 2019 году с владельцами/пользователями объектов культурного наследия был заключен 61 договор об охране. Работа ведется с опережением показателей программы. Для целей правового регулирования в 2019–2021 годах комитетом подготовлено более 38 проектов нормативных правовых актов [12].

В различных областях, таких как интернет-ресурсы, телевидение, распространение рекламной продукции, а также проведение культурных мероприятий, выставок и фестивалей, популяризация объектов культурного наследия поддерживается на регулярной основе.

По данным государственного унитарного предприятия "Тур-Экс", реестр официальных гидов в 2016 году состоял из 20 человек. В период с 2017 по 2022 год это число значительно увеличилось, в том числе за счет неофициальной политики (которая не была прописана организациям), но официальной статистики нет [13]. Количество туристических маршрутов в 2013 году составило 13 маршрутов. К 2021 году это число выросло до 151 маршрута, что соответствует стоимости программы. Количество виртуальных туров к 2019 году составило не менее 31 тура. Систематических данных по этому показателю нет. Большое количество культурных мероприятий, в том числе международных, оказывают положительное влияние на популяризацию туризма в Чеченской Республике.

Количество туристов, посетивших страну, увеличилось на 15% в 2011 году по сравнению с 2010 годом, на 263% в 2012 году по сравнению с 2011 годом, то есть произошел взрывной рост [7].

Населению республики в 2019 году было реализовано 2147 путевки (турпакета), в 2018 году – 1613. Из них по зарубежным странам (выездной туризм) продано 70,0% всех путевок, по территории России (внутренний туризм) – 30,0%.

Число туристов, отправленных в туры в 2019 году, составило 5880 человек. По сравнению с предыдущим годом их количество увеличилось на 20,3%. Также число туристов, отправленных в туры по России, увеличилось в три раза, а число туристов, выехавших за границу, увеличилось на 2,2%.

Средняя стоимость путевки на одного человека составила 24,3 тыс. руб., что на 12,7% ниже, чем в предыдущем году. В то же время по территории России стоимость путевок уменьшилась на 20,3% и составила 14,5 тыс. руб., а по зарубежным странам – на 5,6% и составила 27,2 тыс. руб. [2].

Согласно данным Чеченстата, в республике в 2015–2019 годах наблюдался устойчивый рост туристических фирм, но в 2020 году из-за эпидемии Ковида количество турфирм уменьшилось почти в 4 раза по сравнению с 2019 годом.

Анализ хозяйственной деятельности специализированного государственного предприятия по туризму и экскурсиям ГУП «Тур-Экс» демонстрирует поступательный рост чистых активов, в том числе основных средств, в период 2014–2017 гг., в 2018 году данные не представлены, в 2020 году основные средства уменьшаются до уровня 2014 года. Выручка от указанных туристических услуг падает с 10,1 млн. руб. в 2014 году до 0,48 млн. руб. в 2020 году. Предприятие из прибыльного (2016–2019 гг.) превратилось в убыточное в 2020 году, как видно из таблицы 3 [10].

Точно оценить вклад туристической отрасли Чеченской Республики в развитие экономики сложно, поскольку Чеченстат не предоставляет отдельно информацию по отрасли. В целом вклад организаций культуры, спорта, туризма в валовой региональный продукт все еще является незначительным – чуть более 1% от ВВП. Количество организаций культуры, спорта и туризма в 2021 году составило 252 единицы, что меньше показателя 2018 года на 11 организаций. В структуре занятости населения республики доля этих организаций составляет около 2%, как видно из таблицы 5.

Таблица 3

Финансовые показатели хозяйственной деятельности ГУП «Тур-Экс», млн. руб.

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Чистые активы	4,40	4,83	6,45	8,57	-	-	-
Основные средства	2,78	4,83	6,45	8,57	-	5,32	2,77
Выручка	10,09	5,76	5,17	2,74	-	7,12	0,48
Прибыль (убыток) от продаж	-0,14	-2,75	0,25	2,74	-	1,09	-2,27

Источник: ГУП ТУР-ЭКС, ИНН 2013426921 – финансовая отчетность. – URL: https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1022002544080_2013426921_GUP-TUR-EKS/balance.

Таблица 4

Структура валового регионального продукта Чеченской Республики

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020
Деятельность предприятий в области культуры и спорта в %	1,1	1,4	1,6	1,5	1,2

Источник: Чеченская Республика в цифрах. 2022. Краткий статистический сборник. – URL: <https://chechenstat.ru>.

Таблица 5

По видам экономической деятельности численность занятых в Чеченской Республике в среднем за год

Показатель	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего в экономике, тыс. чел.	408,5	488,7	490,0	513,5	519,8	541,9	515,1
В области культуры и спорта, тыс. чел.	7,5	9,0	9,1	10,1	9,7	9,9	9,3
В процентах к итогу	1,8	1,8	1,9	2,0	1,9	1,8	1,8

Источник: Чеченская Республика в цифрах. 2022. Краткий статистический сборник. – URL: <https://chechenstat.ru>.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что в Чеченской Республике в результате реализации комплекса мер государственной поддержки туристической отрасли созданы благоприятные условия для развития туристического бизнеса, сформирована развитая туристическая инфраструктура, имеется достаточный кадровый потенциал для качественного оказания туристических услуг. Чеченская Республика стала популярным направлением культурного и делового туризма

Тем не менее туристическая отрасль является молодой и не лишена многих проблем роста. Поэтому необходимы дальнейшие усилия по развитию туристического сектора. Следует усилить информационное сопровождение всех мер государственной поддержки туризма. Министерству туризма Чеченской Республики необходимо наладить аналитическую систематизацию сведений о развитии туристической деятельности.

Примечания:

1. Исраилов М.В., Логунова Н.А. Предпринимательство и его роль в развитии экономики Российской Федерации // Вестник Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. – 2019. – Т. 36. – № 4. – С. 14–19.

2. Идигова Л.М., Бишаев С.А. Стратегические подходы в условиях цифровой трансформации менеджмента в современных компаниях // ФГУ Science. – 2020. – № 1 (17). – С. 97–103.

3. Исраилов М.В., Логунова Н.А. Факторы государственного регулирования регионального рынка труда // ФГУ Science. – 2022. – № 1 (25). – С. 76–80.

4. Кагерманов А.С.-С., Магамаев Х.С., Идигов З.И. К вопросу о роли и месте государства в рыночной экономике // ФГУ Science. – 2021. – № 2. – С. 33–39.

5. Расумов В.Ш., Темирралиева М.Х. Поддержка малого предпринимательства как инструмент разрешения социально-экономических проблем региона // Влияние новой геополитической реальности на государственное управление и развитие Российской Федерации: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции (г. Грозный, 11 декабря 2020 г.). – Грозный: Чеченский государственный университет, 2020. – С. 240–244.

6. Распределение субсидий, предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры: Распоряжение правительства РФ № 1290-р от 25 мая 2022 г.

7. Саидов З.А., Ялмаев Р.А. Влияние цифровых преобразований на экономику и жизнь человека // ФГУ Science. – 2021. – № 2. – С. 63–68.

8. Туризм в Чечне: проблемы и перспективы развития. – ИА «Грозный-информ», 09.07.2013. – 200 с.

9. Тамаев М.Л. Состояние и перспективы развития туризма в Чеченской Республике. – URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/171/9111>.

10. Финансовые показатели хозяйственной деятельности ГУП «ТУР-ЭКС». – URL: <https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1022002544080/balance>.

11. Цакаев А.Х., Саидов З.А. Цифровая валюта центральных банков как основа денежно-суверенного государства в контексте современной денежной теории // Вестник Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. – 2021. – Т. 12. – № 2. – С. 14–19.

12. Чеченская Республика. Где отдохнуть, что посмотреть. – URL: <https://gotonature.ru/1096-chechenskaya-respublika.html>.

13. Чеченская Республика в цифрах. 2022: Краткий статистический сборник. – URL: <https://chechenstat.ru>.

14. Экскурсионное обслуживание. Реестр экскурсоводов. Чеченская Республика. – URL: <https://nbcrs.org/regions/chechenskaya-respublika/reestr-ekskursovodov>.

15. Янгильбаева Л.Ш. Трансформация рынка информационных услуг в условиях цифровой экономики // ФГУ Science. – 2021. – № 2. – С. 114–120.

УДК 331.108

РОЛЬ ФАКТОРОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ

Илаева З.М.,

канд. экон. наук, доцент кафедры
управления региональной экономикой
и экономической безопасности
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Дендиева Л.Р.,

студентка 2 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. Одной из фундаментальных экономических проблем является объяснение феномена развития национальных хозяйств и факторов, обеспечивающих изменения в долгосрочном периоде. Начиная с классических работ в области экономики, значительное количество исследователей обращало внимание на показатели инвестиций в физический капитал, рабочую силу и развитие земельных ресурсов для поддержки равномерного роста. Между тем современные концепции в большей степени опираются на ценности экономики знаний, а именно на информацию и данные, которые трансформируются в полезный интеллектуальный продукт и способны поддерживать инновационное технологическое развитие, повысить эффективность инвестиций в физический капитал и продуктивность работников. В настоящее время уровень социально-экономического развития национальной экономики оценивается не только по технико-экономическим показателям и уровню развития промышленного

производства, но в основном по уровню развития человеческого капитала и потенциала. В статье рассмотрены особенности человеческого потенциала на основе факторов и условий для его развития, а также концепция и индексы человеческого потенциала, которые способствуют инновационному развитию экономики.

Ключевые слова: человеческий капитал, факторы, индекс человеческого развития, отрасли, социально-экономического развитие.

THE ROLE OF HUMAN DEVELOPMENT FACTORS IN ECONOMIC SECTORS

Ilaeva Z.M.,

Ph.D. in Economics, Associate Professor
of the department of regional economic
management and economic security
Kadyrov CHSU

Dendieva L.R.,

2nd year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU

Abstract. One of the fundamental economic problems is to explain the phenomenon of the development of national economies and the factors that ensure changes in the long run. Beginning with the classics of economics, a significant number of researchers have looked at the performance of investment in physical capital, labor, and land development to support uniform growth. Meanwhile, modern concepts are more based on the values of the knowledge economy, namely information and data that are transformed into a useful intellectual product and are able to support innovative technological development, increase the efficiency of investments in physical capital and the productivity of workers. At present, the level of socio-economic development of the national economy is assessed not only by technical and economic indicators and the level of development of industrial production, but mainly by the level of development of human capital and potential. The article discusses the features of human potential based on factors and conditions for its development, as well as the concept and indices of human potential that contribute to the innovative development of the economy.

Keywords: human capital, factors, human development index, industries, socio-economic development.

Россия – страна с большим потенциалом природных ресурсов. Основным компонентом является углеводородное сырье, нефть и газ. В современных условиях развития рыночных отношений с применением новых технологий нефтяной отрасли необходимы высококвалифицированные специалисты. Проблема оценки и управления человеческим потенциалом стоит чрезвычайно остро для каждой отрасли. Нефтегазовая отрасль при этом создает хорошие условия для развития человеческого потенциала, что можно отследить на примере развивающихся стран.

Человеческий потенциал – это категория, которая находится в фокусе внимания значительного количества заинтересованных сторон – работодателей, работников, национальных и местных властей, поскольку интеллект людей становится основой формирования добавленной стоимости в компаниях, которые работают в условиях экономики знаний.

Исследователь Мотана О. пишет, что нефть, как и сами страны-экспортеры нефти, всегда были важной и интересной частью мировой экономики. В истории социально-экономического развития свежи яркие воспоминания о двух нефтяных потрясениях, которые были связаны с глубокими изменениями в мировой экономике в 70-х и 80-х годах [1]. Сегодня, когда нефть остается основным источником энергии, нефтяная проблема привлекает не меньшее внимание.

С другой стороны, большинство экономистов в области развития согласны с тем, что колебания мировых цен являются важным источником риска и нестабильности человеческого потенциала для развивающихся стран. Развивающиеся страны получают около половины своих экспортных поступлений от сырьевых товаров, мировые цены на которые крайне нестабильны [1]. Именно поэтому в нефтегазовых развивающихся странах баланс и стабильность человеческого развития зависит от цен на нефть и на развитие нефтегазовой отрасли в целом в долгосрочной перспективе.

Новые факторы роста всецело связаны с проблемой развития человеческого потенциала, который касается обеспечения равного доступа к ресурсам, качества институциональной среды: систем здравоохранения и образования, а также равенства в распределении доходов. Традиционная концепция развития человеческого потенциала, однако,

фокусируется на узком наборе факторов экономического роста, которые отражают качество институциональной среды.

Разработка подходов к измерению человеческого потенциала должна опираться на принципы, которые бы отражали качество социального капитала, воплощенного в доверии в обществе и культурных ценностях, которые также вносят существенный вклад в поддержание экономического роста.

Концепция индекса развития человеческого потенциала была создана для того, чтобы подчеркнуть, что люди и их способности могут стать абсолютным критерием для оценки уровня развития страны, наряду с традиционными показателями финансово-экономического роста. Индекс человеческого потенциала, или ИРЧП, может быть также использован для разработки или корректировки национальной политики, для того чтобы национальные правительства задались вопросом, какая часть национального дохода обеспечивает формирование разных человеческих возможностей и качественно-го человеческого капитала.

Индекс человеческого развития агрегирует себе среднее значение ключевых показателей человеческого развития, таких как продолжительная и здоровая жизнь, получение доступа к знаниям и платформам для развития интеллектуальных способностей и личности в целом, а также к обеспечению необходимого стандарта проживания на основе достойного уровня индивидуального дохода.

Для расчета индекса человеческого потенциала используются логарифмы показателя доходов, для того чтобы обеспечивать минимизацию важности дохода с ростом показателя среднего дохода в отдельной экономике. Уровень дохода также измеряется по паритету покупательной способности (ППС) национальной валюты на момент оценки. Нормы, связанные со здоровьем, образованием и стандартами жизни, объединяются в единый композитный индекс, использующий в своей основе геометрическое среднее.

Расчет индекса человеческого потенциала упрощает оценку показателей значимости человеческих ресурсов в развитии национальной и региональной экономики, а также снабжает стейкхолдеров необходимой методической базой для оценки и сравнения регионов между собой. Структура индекса приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Содержание индекса человеческого развития по методологии, предложенной ООН

Инвестиции в человеческий потенциал, следовательно, по современным представлениям являются ключевыми для поддержки экономического роста [2].

Основные идеи теории человеческого потенциала легли в основу институционального развития для того, чтобы усилить существующие политические и социальные институты, занимающиеся вопросами образования, здравоохранения и обеспечения равного доступа к ресурсам.

Человеческий капитал и возможности его реализации на рынке труда очень сильно привязаны к институтам, и для того чтобы их расширить, необходимо осуществлять соответствующую политику, в том числе на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, находящихся внутри большой национальной экономики [3]. Компании и предприятия, таким образом, также равноправно участвуют в формировании человеческого потенциала, привлекая инвестиции в образование и распространение знаний.

В России в 2019 году общая численность населения с денежными доходами, оцениваемыми на уровне ниже прожиточного минимума, составила порядка 18,4 млн чел., или в среднем до 12,6% от общей численности населения. Таким образом, по оценкам промышленников в России, за год удалось вывести из бедности 500 тыс. чел. [4].

Однако статистические показатели отражают только общую ситуацию в стране, не учитывая отраслевую специфику и влияние нефтегазовой отрасли на развитие лю-

дей, а также последствия недавнего кризиса вследствие пандемии (рис. 2).

В рыночной экономике государственные структуры не могут гарантировать распределение рабочих мест, даже если они свободны. Последовательно государство разрабатывает политику по регулированию занятости населения в регионах, которые находятся под существенным влиянием компаний нефтегазовой отрасли [6]. Поскольку спрос на рабочую силу в таких регионах в целом зависит от экономической структуры и территориального развития, то поведение на рынке труда занятого населения обуславливается особенностями развития таких компаний, а не только социальными и культурными аспектами.

Нефтегазовым компаниям в условиях стратегического планирования развития человеческого потенциала необходимо учитывать качество входящих человеческих ресурсов, которые используются для поддержки основных и вспомогательных бизнес-процессов. Данные компании формируют так называемый базовый сектор региональной экономики для многих российских округов и подавляющего числа развитых территорий. Нефтегазовая отрасль доминирует в структуре занятости населения в таких регионах, также характеризуется одной из лидирующих позиций в области реализации инвестиционных планов по объему привлекаемых средств среди других видов экономической деятельности.

В стратегиях социально-экономического развития большинства российских

регионов, в которых нефтегазовая отрасль является базовой, отмечается, что в целом пиковая нагрузка на нефтегазовую отрасль по объемам добычи будет достигнута в ближайшие годы. В периоды экономиче-

ского кризиса наблюдается также значительное сокращение объемов добычи, что связано не только с внешними факторами, но и с внутренними, в частности, с ухудшением качества ресурсной базы.

Рис. 2. Структура занятости в различных отраслях экономики в период с 2013 по 2022 годы в России

Источник: составлено автором по данным Всемирного банка [5].

Как правило, отдельные нефтегазовые регионы России характеризуется достаточно низкой активностью в области поисковых и разведывательных работ, открытие новых месторождений является достаточно редким явлением. Также в перспективе необходимо достаточно точно оценить не только объем, которым располагает определенный регион, но и прогнозировать его качество, что в целом будет определять перспективы формирования потоков выручки от реализации продуктов.

Точное прогнозирование снижает неопределенность в развитии, значительное количество ресурсов может быть перенаправлено на диверсификацию экономической структуры региона в соответствии с такими прогнозами.

Например, в российском Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) добыча нефти находится на отметке в пределах 220 или 250 млн тонн в год, а в 2030 году прогнозируется снижение уровня добычи нефтепродуктов до 165 млн тонн в год [7]. Следовательно, в данный период произой-

дет снижение объемов выручки, которая поступает от добычи нефтепродуктов, и сократится объем налоговых поступлений и социальных платежей предприятий. Прогнозируется также, что связи с этим сократятся и прямые социальные инвестиции нефтегазовых компаний. Все это в долгосрочной перспективе скажется на местном рынке труда и на качестве развития человеческого потенциала.

Для компенсации процессов снижения объемов нефтедобычи и продажи сырой нефти на экспорт предполагается развитие других отраслей и секторов экономики. Отказ от моделей сырьевой привязанности и переход к модели множественных отраслей необходимо сопровождать формированием и развитием социально-экономической сферы, в первую очередь в связи с развитием человеческого потенциала и поддержанием инновационного развития.

В целом рынок труда в таких регионах характеризуется достаточно высоким потенциалом, поскольку уровень регистрируемой безработицы в нефтеносных регионах

России не превышает аналогичные показатели по другим регионам, которые демонстрируют достаточно высокий уровень диверсификации промышленного сектора. В регионах также достаточное количество вакантных мест, значительный спрос на рабочую силу в целом сказывается на достаточно высоком уровне средней заработной платы в регионе, в некоторые периоды число вакансий на нефтегазовых предприятиях превышает 100 000 рабочих мест в расчете на один регион в год [7].

Для оценки влияния нефтегазовых компаний на процессы формирования человеческого потенциала, во-первых, необходимо выбрать группу релевантных показателей, которые точно отражают наблюдаемое явление. Они могут быть связаны не только с прямыми эффектами, оказываемыми влиянием на общие запасы человеческого потенциала, такими как здоровье, образование и стандарты жизни, но и на некоторые специфические показатели, например, уровень диверсификации профессиональной структуры населения и готовности к профессиональной трансформации рынка труда в связи с грядущим уходом от системы монопроизводственных структур.

Во-вторых, необходима корректировка концепции самой методологии расчета индекса развития человеческого потенциала, которая отражает интегральный уровень развития человеческих ресурсов в регионе, где присутствуют нефтегазовые компании. Она использует достаточно простую математическую формулу в расчете, что может привести к искажениям [8]. Вероятно, что для регионов, которые опираются на ресурсный потенциал, необходимо проводить сравнительный анализ развития человеческого потенциала, который должен быть характерен для данных регионов, в отличие от регионов с диверсифицированной экономикой [8].

Концепция сравнительного анализа, или бенчмаркинга, должна быть применена для выделения отраслевого влияния, она может быть связана с оценкой параметров производственной функции или показателями объема производства нефтепродуктов и экспортного потенциала данного региона.

Нужно определить, для каких регионов необходимо вводить систему коэффициентов, которая приводит их в сравнимое состояние в отношении достижения конку-

рентного преимущества в сопоставлении с другими регионами, не имеющими развитой ресурсной базы. В показателях развития человеческого потенциала в нефтегазовых регионах также необходимо учитывать справедливость и равенство в распределении доходов, полученных от нефтегазового сектора. Поскольку распределение доходов на региональном уровне может оказаться под влиянием политики центральных регионов, которые концентрируют финансовые потоки, поступающие от нефтегазовой отрасли платежи необходимо корректировать с учетом эффективности распределения ресурсов между центральными округами и областями, которые являются непосредственными пользователями данных фондов налоговых поступлений.

Предлагаемыми показателями для измерения уровня человеческого потенциала могут являться ранее отмеченные показатели миграционного оттока из региона, которые показывают качество институциональной среды и прежде всего состояние локального рынка труда и его привлекательности для работников. Вероятно, что регионы с более развитым сервисным сектором экономики будут более привлекательными для трудовых ресурсов и приведут к оттоку ресурсов в ближайшее десятилетие.

Показатели миграционного оттока необходимо сопоставлять с показателями изменения заработной платы в регионах. Все это также обуславливает отказ от методологии единого индекса человеческого потенциала региона и перехода к системе нескольких критериев. Такие критерии могут быть выделены в соответствии с различными показателями институциональной среды, их необязательно сочетать в едином индексе, поскольку он будет малоинформативен для принятия управленческих решений в отношении отдельных сфер институциональной среды.

В целях контроля показателей человеческого потенциала необходимо выработать стратегию и систему показателей для анализа человеческих ресурсов, чтобы поддерживать выбранные действия по развитию человеческого капитала. Стратегическое управление, как отмечают некоторые авторы [2], прежде всего опирается на человеческий капитал как основу функционирования основных процессов в организации. Планирование использования человеческого

потенциала компании в регионе, в котором работает компания, является одним из основных этапов, на котором руководители нефтегазовых предприятий обращают внимание на взаимосвязь экономических показателей производственных систем, а также индикаторов социально-трудового развития. Социальное управление обогащается концепцией ответственности бизнеса перед стейкхолдерами за их будущее, таким образом, повышается справедливость распределения доходов, получаемых от нефтегазового сектора, которые направляются на воспроизводство человеческого потенциала.

В итоге можно отметить, что долгосрочное экономическое развитие отдельных регионов мира может быть непосредственно связано с воздействием конкретного набора факторов, ассоциируемых с ресурсным изобилием национальной экономики или повышенным экспортным потенциалом нефтегазовой отрасли. Глобальное развитие и развитие человеческого потенциала являются взаимосвязанными явлениями, две данные сферы непосредственно связаны с целями устойчивого развития.

Кроме того, одной из основных идей работы является использование нескольких индикаторов человеческого потенциала для разных сфер, например, сферы образования, здравоохранения, уровня достойной жизни и экологической обстановки в регионе, которые влияют на здоровье людей в долгосрочной перспективе. Традиционную методологию необходимо обогатить новыми показателями, например, показателями развития цифрового общества, которые способны облегчить переход к плану диверсификации экономики в регионах с сильной ресурсной зависимостью.

Примечания:

1. Мотана О. Влияние нефтяного сектора на экономическое развитие. Страны Ближнего Востока и Северной Африки нацелены на страны-члены ОПЕК / О.С.О. Мотана // Экономический часопис. – 1999. – Вып. 47. – № 4. – С. 545–567.
2. Чупашева Е.В. Стратегия управления потенциалом человеческих ресурсов нефтегазовых предприятий северного региона // Казанская наука. – 2015. – Вып. 11. – № 1. – С. 365–367.
3. Андины К. Постоянство доходов и отдача от обучения // Экономика Буквы. – 2013. – Вып. 118. – № 3. – С. 482–484.
4. Российский Союз Промышленников и Предпринимателей. Добровольный национальный обзор хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. – URL: <https://rspp.ru/upload/uf/c44/obzor.pdf>.

5. Показатели мирового развития Всемирного банка / Всемирный банк. – URL: <https://databank.worldbank.org/home.aspx>.

6. Романовская Е.В. Влияние цифровой экономики на инновационное развитие человеческого потенциала российского общества в условиях профессионального обучения / Е.В. Романовская, Н.А. Бакулина, А.В. Гнездин, В.Е. Уткин // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогич. науки. – 2021. – Вып. 4. – № 58. – С. 14–18.

7. Чуланова О.Л. Анализ рынка труда и сферы занятости населения ХМАО-Югры: проблемы, задачи, перспективы / О.Л. Чуланова, М.А. Колтунович, К.И. Яворская // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – Вып. 5. – № 2. – С. 1–6.

8. Шмидт А.В. Управление инновационными процессами трудовой деятельности персонала нефтяной отрасли / А.В. Шмидт, А.В. Гагаринский, Г.П. Гагаринская, О.А. Емельянов // Вестник Евразийской науки. – 2020. – Вып. 1. – № 1. – Р. 1–10.

9. Яндарбаева Л.А., Саралинова Д.С. Развитие человеческих ресурсов в организации // ФГУ Science. – 2016. – № 1 (7). – С. 157–159.

УДК 334.012

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭПОХУ ЦИФРОВОГО ВЛИЯНИЯ

Илаева З.М.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры
управления региональной экономикой
и экономической безопасности
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Шапианова С.Р.,

*студентка 2 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. В современном мире уже достаточно много написано книг, статей, существуют разные концепции и школы по предпринимательству. Но в каждую эпоху существуют свои особенности, которые характеризуют предпринимательство. В условиях обострения конкуренции предприятия применяют новые технологии, цифровые платформы, таким образом продвигая себя на рынке с целью расширения рынков сбыта и сферы обслуживания. Цифровая среда является наиболее дешевым для предприятий способом организации продаж и продвижения продукции, поскольку она отличается удобством и возможностью демонстрации широкого ассортимента товаров, а также обладает способностью организации доставки изделий в самые удаленные области страны. В данной статье рассматриваются действующие

в экономике разные подходы в сфере предпринимательства. Также рассматривается авторская позиция, которая характеризуется проявлением у предпринимателя инициативы, риск, динамичность и новаторство для получения сверхприбыли.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, экономика, новые технологии, инициатива, риск.

CHARACTERIZING ENTREPRENEURSHIP IN THE AGE OF DIGITAL INFLUENCE

Иаева Z.M.,

*Ph.D. in Economics,
Associate Professor of the department
of regional economic management
and economic security
Kadyrov CHSU*

Shapianova S.R.,

*2nd year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU*

Abstract. *In the modern world, quite a lot of books and articles have already been written, there are different concepts and schools of entrepreneurship. But each era has its own characteristics that characterize entrepreneurship. In the face of increased competition, enterprises use new technologies, digital platforms, thus promoting themselves in the market in order to expand sales markets and services. The digital environment is the cheapest way for enterprises to organize sales and promote products, since it is convenient and has the ability to demonstrate a wide range of products, and also has the ability to organize the delivery of products to the most remote regions of the country. This article discusses the different approaches in the field of entrepreneurship operating in the economy. The author's position is also considered, which is characterized by the manifestation of the entrepreneur's initiative, risk, dynamism and innovation, in order to obtain excess profits.*

Keywords: *entrepreneurial activity, economics, new technologies, initiative, risk.*

На сегодняшний день уделяется большое внимание предпринимательской деятельности. Это понятие возникло в XVIII веке. Предпринимательство – это самостоятельная деятельность граждан с использо-

ванием собственной инициативы для получения прибыли и насыщения рынка товарами высокого качества.

«Малое предпринимательство играет значимую роль в развитии экономик стран мира. Это доказывает высокая доля малых и средних предприятий в доле ВВП в развитых странах. Помимо этого, малые предприятия являются одним из основных источников занятости во многих странах.

В настоящее время международными организациями и правительствами стран активно исследуется малое предпринимательство, изучаются проблемы, с которыми сталкивается малый бизнес. Международное сообщество говорит о необходимости стимулирования развития малого предпринимательства, способствовании ему в выходе на международный рынок (увеличение участия в экспорте и импорте), а также оказании финансовой поддержки» [1].

Основным доводом предпринимательства является приобретение экономической свободы, которая является стимулом формирования предпринимательства.

Чтобы осуществить данные правила поведения, необходимо, чтобы в государстве была нужная обстановка для усовершенствования этой деятельности, если будет сформирован свободный рынок, дающий право заниматься любым видом деятельности.

Свободный рынок – суть свободного предпринимательства. При этом важно наличие правовых гарантий, иначе без этого условия оно не может активно развиваться. Большое значение в этой деятельности играет поддержка со стороны государства. Эта связь укрепит материальную базу для организации собственного дела. Немаловажным является и отношение средств массовой информации, которые создают им чёткий социальный имидж.

У каждого государства по-своему развито предпринимательство, в зависимости от своей истории и особенности экономики в стране.

Становление и формирование предпринимательства – важная часть экономики, с помощью которой реализуются производственные отношения между предпринимателями.

Мотив – неудовлетворённость человека своим положением в обществе, желание изменить жизнь в положительном направлении.

В XX веке его осмысление выходит на более значительный уровень предопределения, где применяется инновационный подход. Он впервые встречается в работах Шумпетера, который образно называл предпринимательство «созидательным разрушением», что объяснялось нарушением рыночного равновесия путём образования разнообразных нововведений.

Существуют две модели предпринимательства: классическая модель и инновационное предпринимательство.

Особенность первой модели состоит в приобретении и увеличении прибыли, основываясь на старых подходах и используя уже существующие технологии. Сегодня значительная часть предпринимателей отдаёт предпочтение применять эту модель, чтобы приобрести доход за короткое время. Это более надёжно, чем вложение в долгосрочные и дорогостоящие проекты по усовершенствованию своего производства.

Вторая модель – инновационное предпринимательство, характеризующая деятельность с использованием новаторских идей индивидуальных предпринимателей, используя более эффективные методы для продвижения своего производства. Субъектом может быть индивидуальный предприниматель, действующий в рамках организации и т.д.

Важной задачей любого предпринимателя является способность воспринимать информацию, связанную с рынком, и применить её для приобретения экономической выгоды, модернизируя производство. Если предприниматель безразличен к увеличению прибыли, то совмещение факторов производства и создание структуры будет неосуществимым. Именно от предпринимателя зависит благополучие производства, развитие предприятий, фирм и экономики в целом.

Отраслевой анализ предприятий бизнеса позволяет прояснить позицию компаний в конкурентном пространстве, рассуждать о ключевых факторах успеха, которые поддерживают реализацию ранее разработанных маркетинговых стратегий поведения на конкретном рынке. Например, на рынке конкретной продукции существенными факторами будут являться доходы потребителей и уровень регулирования отрасли, а также рыночные силы поставщиков и производителей продукции.

Тенденции изменения потребительских предпочтений, модные тренды и подобные явления будут сильно сказываться на дизайне изделий, а также их привлекательности для определенных узких сегментов клиентов, которые при этом могут обладать высоким уровнем доходности.

Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике и оказывают большое влияние на индустриально развитые страны. В каждой стране этот вопрос действует в зависимости от особенностей рынка, традиций, а также их роли, которую они играют в данной стране. Малое и среднее предпринимательство не только предоставляет товары и услуги, но даёт возможность любому желающему предоставить свои идеи, используя при этом творческие и интеллектуальные возможности. Оно обладает рядом плюсов: восприимчивость к новым технологиям, высокий уровень специализации труда и производства.

Процесс становления предпринимательства в России носит не примитивный характер. Об этом высказался Менделеев: «Причина отсталого развития промышленности связана с отсутствием собственной предприимчивости, которая связана с тем, что русские люди привыкли получать уже готовое».

Сравнивая предпринимательство раньше и сейчас, можно найти два сходства. Это то, что этой деятельностью занималась и занимается молодёжь, и то, что предпринимательству противодействует государственная бюрократия.

Предпринимательство в России создало свои особенности и традиции, расцветая и впадая в кризис. В России раньше не любили, когда выдавали новые идеи в области модернизма экономики, тщательно пытаясь уравнивать всех под один столбец.

Но теперь предпринимательство развивается полным ходом. Формированию предпринимательства содействовало инициативное введение технических новшеств: двухцилиндровая паровая машина, чесальная и прядильная машины и многое другое. Самым благоприятным для отечественного развития стал период с 1861 по 1917 гг. Раньше в России держава играла очень существенную роль. В отличие от зарубежных государств в предпринимательстве значительную роль играла не свобода, а совершенная регулировка государства.

Но не всегда предпринимательство было рассчитано на то, чтобы получить прибыль. Например, постройка Третьяковской галереи. Она не принесла за собой никакую прибыль, но это было желание предпринимателя – исполнить свою цель.

С 1861 по 1917 год предпринимательство двигалось полным ходом: увеличивалась производительность труда. Но из-за революции 1917 года оно прекратило своё существование в стране на 70 лет.

Предпринимательство смогло возродиться в 1987 году, когда вышел закон об индивидуальной трудовой деятельности. Возрождение делится на два этапа.

Когда люди на свой страх и риск сумели дать начало предпринимательству, используя свои индивидуальные способности и идеи, несмотря на осуждение со стороны общества.

И второй – это то, что, несмотря на длительный перерыв, было решено перейти к рынку, где предприниматели могут смело заниматься производством.

Также можно утверждать, что в настоящее время предприятия используют персонализированные данные для лучшей оптимизации их продуктов, сообщений и взаимодействий для удовлетворения конкретных требований своих клиентов.

Таблица 1

Факторы, рассматриваемые в PEST-анализе

Аспект PEST-анализа	Факторы
Political – Политический	Государственная политика; Торговая политика; Местное законодательство, настоящее и будущее; Международное законодательство; Регулирующие органы и процессы; Финансирование, гранты и инициативы; Группы лоббирования и давления; Фискальная политика; Национальные стимулы для предпринимательства; Лицензирование; Прозрачность и контроль коррупции; Государственная политика по поддержке отдельных отраслей
Economic – экономический	Местная экономика; Международная экономика; Экономические тенденции, инфляция; Корпоративное налогообложение; Налоги и пошлины на продукцию; Сезонность экономических циклов; Рыночные и торговые циклы; Каналы распространения и доступ к рынкам; ВВП, покупательская способность потребителей; Процентные ставки и обменные курсы
Social – социальный	Демография; Психография и образ жизни; Потребительское восприятие брендов, товаров; Покупательское поведение потребителей; Эффект от рекламы и связей с общественностью; Влиятельные лица, образцы для подражания; Расовые, этнические, религиозные составляющие
Technological – технологический	Новые материалы, оборудование, программное обеспечение и поддержка бизнес-процессов; Инновации в электронных процессах; Инновации в механических процессах; Инновации в дизайне продукции; Новые каналы распространения (например, Интернет-торговля); Влияние технологии на продукт

Долгосрочная программа использования компаниями цифровых технологий в России показала, что доля специалистов, умеющих пользоваться цифровыми и высокими технологиями, не столь значительна [6], и многие сотрудники беспокоятся о том, как цифровая трансформация повлияет на их работу, если у них нет необходимых цифровых навыков. Из-за увеличения количества информации в Интернете и зависимости людей от информации цифровые навыки следует считать жизненно важным ресурсом в современном обществе.

Качественные характеристики внешней среды являются основой для проведения стратегического планирования рыночного поведения компании, поскольку они позволяют идентифицировать совокупность факторов, которые прежде всего должны быть приняты во внимание лицами, принимающими решения. Все эти аспекты внешней среды анализируются посредством PEST-анализа.

В различных исследованиях существуют множественные варианты проведения PEST-анализа, которые включают исследования законодательной и правовой среды, а также значительное количество расширенных индикаторов экологической безопасности и приоритетов политики устойчивого развития в регионах присутствия компании (PESTLE-, STEEPLE-, STEEPLED- и STEER-анализ). Очевидно, что для каждого региона присутствия компании необходимо выбрать те факторы, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие местного сообщества, например, степень зрелости промышленности и наличие инфраструктуры, которая сможет поддержать конкурентное преимущество компании.

Зарубежные исследователи определяют цифровую трансформацию как модификацию (или адаптацию) бизнес-моделей к динамичным темпам технического прогресса и инноваций, вызывающих изменения в социальном поведении потребителей.

Проктор Дж. [2] в своей статье о процессе реорганизации бизнеса пришел к выводу, что цифровая трансформация собирает новые данные и использует эти данные для переосмысления старых.

Основываясь на обзоре литературы, важно отметить, что не существует общепринятого определения цифровой трансформации. Рассмотрим следующее опреде-

ление: «Структура цифровой трансформации включает в себя сетевое взаимодействие таких субъектов, как предприятия и клиенты во всех сегментах цепочки создания добавленной стоимости, и применение новых технологий [3]. В результате способствует извлечению данных и преобразованию их в значимую информацию, необходимую для цифровой трансформации. Эта информация должна использоваться для расчета и оценки разных вариантов, чтобы позволить принимать решения и инициировать действия, которые помогли бы увеличить производительность и охват компании» [4].

Общая идея цифровой трансформации в зарубежных компаниях обычно включает в себя несколько реализуемых проектов цифровизации, это означает абсолютную интеграцию цифровых технологий во все сферы деятельности компании. Тем не менее забытая идеология это также может и является источником улучшения существующих бизнес-моделей или создания новых бизнес-процессов и новых бизнес-моделей, обеспечивающих большую ценность для клиентов, и это часто является обычным явлением в деловом мире. Изменения могут быть достигнуты путем создания новых бизнес-моделей, которые определяют способ, которым организация предоставляет ценности своим клиентам.

Цифровая трансформация также известна как стратегическая трансформация бизнеса, и в своей основе она фокусируется на клиенте. Это также требует организационных и культурных изменений в дополнение к цифровым технологиям.

Организации и предприятия должны отслеживать улучшения по ключевым показателям эффективности, чтобы полностью осознать потенциал цифровой трансформации (KPI).

Важность и использование ключевого показателя эффективности могут различаться на разных этапах цифровой трансформации [5].

Известно, что организационные изменения, вызванные цифровой трансформацией, могут привести к повышению производительности, а также к изменению культуры, что представляет собой переход к более гибким и разумным способам ведения бизнеса в бизнес-среде, например, передовые программные аналитические инструменты и искусственный интеллект (ИИ).

Усилия компаний, направленные сегодня на цифровую трансформацию, в значительной степени расширяются и становятся глубже. По данным статистики [6], ожидается, что организации, преобразованные в цифровые, будут составлять более половины глобального ВВП к 2023 году.

Образованию многополярного мира способствовала экономика активно развивающихся стран. Большая часть добавленной стоимости в ВВП таких стран, как РФ, США, КНР, Индия, ФРГ, Бельгия, создаётся не промышленностью, а сферой услуг (рис. 1).

Рис. 1. Анализ развития предпринимательских сфер по странам

Из рисунка видно, что в рассмотренных странах по-разному развиваются предпринимательские сферы: в зависимости от того, какими наибольшими ресурсами обладает каждое государство, в той сфере оно и является наиболее конкурентоспособным.

Анализ на основе опыта зарубежных стран в предпринимательской деятельности затрагивает следующие тенденции: снижение административного воздействия на бизнес, предоставляя ему больше независимости, а также его разнообразная поддержка.

В европейских странах в предпринимательской деятельности конкуренция носит обычный характер.

Европейская комиссия осуществляет регулирование четырёх сфер деятельности: контроль за антиконкурентными соглашениями, либерализация секторов экономики, регулирование помощи государства и контроль над слиянием фирм.

Рассматривая зарубежный опыт, можно увидеть три системы антимонопольного регулирования: американская, европейская и японская.

Американская система основана на принципе формального юридического запрета практики монополии. Поддержание

конкуренции на национальном рынке здесь играет важную роль.

В основу европейской системы положен принцип контроля и регулирования монополий. По сравнению с американской системой эта менее поддерживает конкуренцию.

В японской системе между национальными компаниями на внутреннем рынке распределены цели в приоритетности общей экспортной направленности.

Создание технологической платформы для развития малых наукоёмких предприятий в передовых отраслях экономики существенно усиливает конкурентоспособность хозяйственной системы. Переход к инновационному типу экономического развития предполагает переориентацию государственной политики поддержки экспортно-сырьевой сферы на политику стимулирования развития высокотехнологичных секторов.

Без предпринимателя будет трудно добиться совершенствования экономики, потому что его воздействие прямо сказывается на экономике. Сегодня есть большое количество возможностей реализовывать свои идеи, используя навыки и таланты, опираясь на опыт прошлого.

Российские предприниматели прошли длинный путь в попытках усовершенствования этой деятельности. Иногда их идеи не признавались в обществе или было большое давление со стороны государства. Но предпринимательство смогло пустить корни и развиваться полным ходом.

Даже через столько времени малые и средние предприятия играют очень важную роль в усовершенствовании экономики, и эта заслуга стоит за умелым предпринимателем.

Цифровая эпоха породила набор новых инструментов для построения отношений с клиентами – от веб-сайтов, онлайн-рекламы и интерактивных объявлений, приложений и блогов до онлайн-сообществ и социальных сетей.

Сегодня современные компании используют интернет и социальные сети, чтобы уточнить свой таргетинг и более адресно и интерактивно привлекать клиентов.

Используя новые возможности, компании могут собирать все больше информации о клиентах и тем самым найти подход к каждому, и каждому из них представить свое персональное предложение. Новый рынок – это предпринимательство, способствующее прямому и постоянному вовлечению клиентов в формирование разговоров о бренде, взаимодействию с брендом и сообществом бренда.

Примечания:

1. Илаева З.М., Юнусов М.Р. Оценка влияния региональных факторов на развитие малого предпринимательства в российской экономике // ФГУ Science. – 2020. – № 3 (19). – С. 104–110.

2. Проктор Дж. Цифровая трансформация против реинжиниринга бизнеса (BPR). 6 января 2021 г. – URL: <http://content.inteqgroup.com/digital-transformation-vs-процессреорганизациибизнеса>.

3. Цифровая трансформация – крупнейшее изменение со времен промышленной революции. – Франкфурт: Price water coopers, 2016.

4. Индустрия 4.0 и цифровая экономика – стимулирование роста занятости и инновации / Федеральное министерство экономики и энергетики. – Берлин, 2015.

5. Верхуф П., Брукхуизен Т., Барт Ю., Бхаттачарья А., Ци Донг Дж., Фабиан Н., Хенлейн М. Цифровая трансформация: междисциплинарное размышление и повестка дня исследования // Журнал бизнес-исследований. – 2021. – С. 889–901.

6. Статистика (2021, 11 августа). Цифровая трансформация – статистика и факты. – URL: https://www.statista.com/topics/6548/remote-work-in-Россия/#topicHeader__wrapper.

УДК 331.1

КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ КОНЪЮНКТУРНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Котенев А.Д.,

д-р экон. наук, доцент, начальник кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России

Федоркова Ю.В.,

аспирант Российского университета кооперации

Аннотация. Представленное исследование посвящено процессам обеспечения кадровой безопасности на уровне хозяйствующего субъекта. Авторами на основе анализа теоретических подходов к изучаемой проблематике установлена многоаспектность изучаемого явления, требующая комплексного подхода к решению. Характеристика рассмотренных кадровых угроз позволила акцентировать внимание на возможности более эффективного применения мотивационных инструментов неэкономического характера, не требующих дополнительных финансовых затрат. Кроме того, установлена необходимость выстраивания кадровой политики, учитывающей современные реалии рынка, условия хозяйствования в рамках действия санкционных режимов, условий возможной кадровой изоляции, необходимости принятия нестандартных кадровых решений. Акцентировано внимание на развитие корпоративной культуры, учитывающей уникальность хозяйствующего субъекта, а также особенности деятельности в условиях нестабильности рынка.

Ключевые слова: кадровый потенциал, кадровая безопасность, персонал, кадровая угроза, субъект хозяйствования, конъюнктурная нестабильность.

PERSONNEL SECURITY OF A BUSINESS SUBJECT UNDER CONDITIONS OF CONJUNCTURAL INSTABILITY

Kotenev A.D.,

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the department of socio-economic and humanitarian disciplines Stavropol branch of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia

*Fedorkova Yu.V.,
graduate student
Russian University of Cooperation*

***Abstract.** The presented study is devoted to the processes of ensuring personnel security at the level of an economic entity. Based on the analysis of theoretical approaches to the problem under study, the authors established the multidimensionality of the phenomenon under study, which requires an integrated approach to the solution. The characteristics of the considered personnel threats made it possible to focus on the possibility of more effective use of motivational tools of a non-economic nature that do not require additional financial costs. In addition, the need to build a personnel policy that takes into account modern market realities, business conditions under the sanctions regimes, conditions for possible personnel isolation, and the need to make non-standard personnel decisions has been established. Attention is focused on the development of a corporate culture that takes into account the uniqueness of the economic entity, as well as the specifics of activities in conditions of market instability.*

***Keywords:** personnel potential, personnel security, personnel, personnel threat, business entity, market instability.*

Любой хозяйствующий субъект проявляет стремление к дальнейшему развитию и совершенствованию кадрового потенциала. Сложность реализации отмеченной задачи имеет двоякую природу – внутреннюю и внешнюю. Деятельность предприятия, вне зависимости от его размера и структурных параметров, как правило, является участником не только региональной, но и федеральной, а также международной деятельности. В данных условиях вопросы обеспечения кадровой безопасности приобретают особую актуальность, требующую как теоретической проработки, так и практических мер реализации. Кроме того, в настоящее время кризисность и конъюнктурная нестабильность экономики государства подталкивают менеджмент хозяйствующих субъектов к принятию нестандартных решений, достижение которых возможно только на основе обеспечения кадровой безопасности.

Следует отметить, что погоня за сверхприбыльностью бизнеса, порождающая помимо прочего сокращение персонала, мо-

жет привести к потере индивидуальности предприятия и снижению его конкурентоспособности. В этих условиях необходимым является выстраивание концепции развития деятельности, учитывающей не только интерес к повышению рентабельности реализуемого направления, что, как правило, свидетельствует о недальновидности руководства, но и сохранению всех структурных единиц предприятия.

Проблемы обеспечения кадровой безопасности нашли свое отражение в работах отечественных ученых, среди которых следует выделить А.Д. Кузнецова, Д.А. Кузнецова, А.П. Андруника, И.И. Цветкову, М.В. Бгашева, Г.Е. Крохичеву, Н.В. Кузнецову, И.С. Крутько, Л.Л. Иванову и других. Тем не менее остаются нерешенными многие аспекты кадрового управления на предприятии, что напрямую оказывает влияние на обеспечение кадровой безопасности.

Данное исследование проведено на основе анализа работ отечественных ученых, посвященных проблемам кадрового управления и обеспечения кадровой безопасности, путем использования монографического подхода, метода сравнения, анализа ситуаций.

Являясь важнейшим элементом экономической безопасности, кадровая безопасность, по мнению А.Д. Кузнецова, выступает наиболее актуальной проблемой деятельности любого предприятия. Необходимость выстраивания действенного механизма управления кадровой безопасностью продиктована наличием риска как для отдельных сотрудников и структурных подразделений, так и для всего предприятия в целом [9].

Кадровая безопасность представляет собой сложный процесс, направленный на предотвращение возникающих негативных ситуаций в экономической безопасности хозяйствующего субъекта за счет угроз, вызванных действиями кадрового потенциала, а также трудовыми отношениями в целом. Как справедливо отмечает А.П. Андруник, помимо явных угроз, имеющих естественную природу происхождения (воровство, мошенническая деятельность и др.), имеют место быть скрытые угрозы, влияющие на структурные характеристики предприятия, – разрушение корпоративной культуры, разрушение морально-психологического климата, подстрекательство [1].

Как отмечает Цветкова И.И., кадровой безопасностью признается состояние защищенности хозяйствующего лица от ряда негативных воздействий на экономическую безопасность путем снижения уровня угроз и рисков, связанных с персоналом, интеллектуальным потенциалом, иными трудовыми отношениями [12].

Основной целью обеспечения кадровой безопасности, по мнению Есиковой Р.С., является рациональность использования имеющихся у предприятия ресурсов, способствующих сокращению расходов, предотвращению угроз и, как следствие, максимальному удовлетворению потребностей потребителей.

Основой реализации выступает необходимость предотвращения возникающих угроз, негативно отражающихся на деятельности предприятия. Автор подразделяет причины возникновения кадровых угроз на внешние и внутренние. К внешним относят действия конкурентов по привлечению сотрудников, инфляционные процессы в экономике, изменения законодательства, форс-мажорные ситуации. Внутренние угрозы вызваны безответственными действиями работников, влекущими нанесение ущерба предприятию, низкой эффективностью применяемой системы мотивации, утечкой кадрового потенциала высокой квалификации, неэффективной системой кадрового управления [3].

Обеспечение кадровой безопасности строится на ряде принципов, среди которых Цветкова И.И. и Сводцева И.А. выделяют следующие:

1) целостность, подразумевающая защиту информации, кадров, имущества как от явных, так и потенциальных угроз;

2) срочность, характеризует возможность устранения возникающих угроз на начальном этапе, что в конечном счете менее затратно, нежели устранение негативных последствий;

3) надежность и постоянство, раскрывают выработку мер безопасности на постоянной основе с гарантированным результатом;

4) правомерность, характеризует обеспечение кадровой безопасности исключительно с позиции норм действующего законодательства;

5) экономичность, подразумевающая рациональное финансовое планирование,

учитывающее как конечную цель, так и ограниченность ресурсов;

б) коммуникативность и согласованность предпринимаемых действий в отношении кадровой безопасности [13].

Современные реалии обеспечения необходимого уровня экономической безопасности требуют особого подхода в кадровой работе. Данное обстоятельство обусловлено применением перспективных технологий работы, стремлением к минимизации затрат и росту прибыльности, что в конечном счете оказывает влияние на конкурентоспособность хозяйствующего субъекта на рынке. Однако указанные обстоятельства порождают развитие более изощренных методов конкурентной борьбы, приобретающих вид информационной войны. В данных условиях проблемы сохранности товарно-материальных ценностей, информации, секретов производства напрямую зависят от персонала предприятия. Как пишет Бгашев М.В., ряд компаний, придерживающихся позиции «борьба», указывают в качестве потенциальной угрозы собственных работников. В данной ситуации стремление минимизировать доступ к конфиденциальной информации, технологиям, а также отразить все нюансы в трудовом договоре является вынужденным. Вместе с тем те предприятия, работники которых ассоциируются в качестве партнеров, нацелены на установление сотруднических отношений с ними [2].

Акцентируя внимание на задачах кадровой безопасности, Кузнецов Д.А. отмечает необходимость обеспечения максимальной стабильности деятельности предприятия, снижая к минимуму уровень угроз и возможного ущерба.

В стремлении к достижению указанных задач целесообразным является проведение анализа, оценки и моделирования возможных кризисных ситуаций. В качестве факторов обеспечения кадровой безопасности автор выделяет: во-первых, уровень квалификации работников компании; во-вторых, применяемую систему обучения и повышения квалификации; в-третьих, текучесть кадров; в-четвертых, систему мотивации; в-пятых, кадровый менеджмент.

Кроме того, выделены уровни кадровой безопасности, предполагающие ранжирование: первый – собственники, учредители, акционеры; второй – топ-менеджеры,

руководство; третий – персонал; четвертый – организация бизнес-процессов; пятый – текущая деятельность; шестой – учет, анализ и аудит [8].

Важнейшим аспектом в обеспечении кадровой безопасности выступает анализ факторов, являющихся основой возникновения соответствующих угроз. Так, Кузнецова Н.В. к числу таких факторов относит:

1) отсутствие социальной стабильности бизнеса: необоснованное увольнение, задержка выплаты заработной платы;

2) неразвитость корпоративной культуры: нарушение установленных норм и правил как со стороны наемного персонала, так и руководства;

3) отсутствие эффективной системы рекрутинга;

4) слабая проработка локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих трудовые отношения;

5) отсутствие либо неразвитость системы мотивации кадров [10].

Возникновение кадровых рисков, их причин и возможных последствий подробно рассмотрены в работах Крутько И.С. и Поповой Н.В. Так, к рискам указанные авторы относят, во-первых, текучесть кадров, вызванную неудовлетворительными условиями труда, низким уровнем оплаты, не учитывающим вклад работника в успех организации; во-вторых, демотивацию персонала, связанную с несовершенством существующей системы продвижения работников по трудовой лестнице; в-третьих, нехватку квалифицированных кадров, главными причинами которой выступает низкий престиж трудовой деятельности, нежелание молодых людей трудиться в особых условиях, отсутствие реалистичности в выполняемых функциях; в-четвертых, ухудшение социально-психологического климата в коллективе, вызванное низким уровнем информированности персонала. Минимизация приведенных выше рисков возможна путем мониторинга удовлетворенности персонала условиями труда, что способствует выявлению назревающих причин и их нивелированию на раннем этапе [7].

Рассматривая угрозы кадровой безопасности, Крохичева Г.Е., Архиров Э.Л. и ряд других авторов выделяют:

1) угрозу истощения человеческого капитала: низкая продолжительность трудовой деятельности граждан, рост уровня профес-

сиональных заболеваний, неконтролируемая миграция населения. Противодействующими факторами выступает нормализация условий жизнедеятельности, совершенствование системы здравоохранения и образования, развитие системы охраны труда;

2) наличие искаженной мотивации кадрового потенциала: распространение теневого способа ведения предпринимательской деятельности, высокая дифференциация доходов населения, низкая эффективность социальных гарантий. В качестве мер противодействия указанные авторы выделяют необходимость роста уровня благосостояния населения, развитие принципов публичности хозяйственной деятельности и др.;

3) снижение качества человеческих ресурсов: снижение качества высшего образования в свете повышения его доступности, коммерциализация научной и образовательной сферы государства. Предполагается возрождение утраченных традиций в образовании и науке [6].

По мнению авторов, наиболее действенным из рассмотренных методов является мотивация как экономического, так и неэкономического содержания.

К мотивационным подходам неэкономического характера следует отнести создание возможности карьерного роста, саморазвития, реализации в качестве специалиста, закрепления элементов корпоративной культуры, имеющих нестандартный характер, но отражающих уникальность хозяйствующего субъекта.

Мотивация экономического содержания, как правило, сводится к пересмотру системы оплаты труда, порождающей развитие интереса к повышению эффективности трудовой деятельности, созданию преференций, учитывающих особенности трудовой деятельности. Кроме того, следует учитывать специфику современных конъюнктурных особенностей рынка труда, порождающих новые мотивационные компоненты кадровой политики.

Придерживаясь известного лозунга «Кадры решают все», Иванова Л.Л. указывает на то, что кадровая безопасность, занимая доминирующее положение в системе безопасности, направлена на работу с персоналом, выступающим главным звеном любого субъекта хозяйствования. Процесс управления кадрами сопряжен с разного рода рисками, основные из которых связаны

с процессом осуществления отбора кандидатов, обладающих требуемой квалификацией; осуществлением контроля благонадежности сотрудников; умением локализовать возникающие угрозы или их последствия; процессом сохранения имеющегося кадрового потенциала.

Стремление к минимизации возникающих рисков не является залогом кадровой безопасности. Практика нивелирования кадровых угроз свидетельствует о необходимости определения допустимого уровня риска с возможностью управления им.

Так, практика управления кадровой безопасностью выработала два основных подхода – профилактический (позволяющий устранить угрозу до наступления критической отметки) и реагирующий (устраняет возникающие негативные последствия) [4].

К числу кадровых угроз Санаков И.И. справедливо относит низкий уровень кадрового потенциала как на уровне отдельного предприятия, так и субъекта государства; нормативно-правовые угрозы, вызванные слабой защищенностью наемного персонала; угрозы социально-экономического характера; инновационно-технологические угрозы; субъектно-управленческие угрозы. Анализ выявленных кадровых угроз позволяет провести, используя системный подход, действенную оценку уровня кадровой безопасности. Кроме перечисленных выше угроз автор указывает на необходимость исследования таких явлений, как миграционная ситуация, качество жизни населения, итоги реализации инфраструктурных проектов [11].

Важным условием обеспечения требуемого уровня кадровой безопасности выступают применяемые методы (группы методов) по предотвращению угроз, а также их влияние на развитие самого предприятия. По нашему мнению, наиболее действенными являются следующие группы методов, имеющие комплексное воздействие:

1) социально-экономическая группа: предполагается применение мер материального стимулирования, выдача беспроцентных кредитов, решение (возможно, частичное) жилищных вопросов, проверка кредитной истории работника;

2) психолого-педагогическая группа: разграничение рабочих аспектов и личных отношений между работниками, развитая корпоративная культура коллектива;

3) группа методов запретительного характера: контроль за соблюдением установленных правил и норм поведения, ограничение доступа к внутренней документации, тщательный отбор персонала на основе применения полиграфного оборудования;

4) управленческие методы: возможность получения права голоса при решении стратегических вопросов, контроль за деятельностью персонала.

Подобной точки зрения придерживаются Ивашкина А.В. и Лебедева У.П., которые справедливо выделяют методы противодействия кадровым угрозам: во-первых, административные методы, предполагающие проведение комплексного анализа при приеме на работу сотрудников, информирование персонала о возможных наказаниях; во-вторых, социально-психологические методы – основное усилие направлено на сплочение коллектива и развитие духа корпоративной культуры; в третьих, социально-экономические методы – создание фонда взаимопомощи, разработка мер стимулирующего характера [5].

В качестве инструментов обеспечения требуемого уровня кадровой безопасности Шульдякова В.В. и Лимонова Е.В. выделяют следующие:

1) тщательно спланированный отбор кадров. Следует уделять особое внимание наличию таких качеств, как морально-нравственное воспитание, лояльность к реализуемой на предприятии политике;

2) наличие эффективных программ повышения лояльности. Достижение лояльности связано с необходимостью внутренней поддержки сотрудниками целей и задач, а также основ корпоративной политики предприятия [14].

Таким образом, кадровая безопасность представляет собой комплексное явление, связанное с деятельностью кадровых ресурсов хозяйствующего субъекта в условиях возникающих угроз, вызванных совокупностью причин, имеющих экзо- и эндогенную природу, оказывающих влияние на эффективность деятельности всего предприятия.

Обеспечение приемлемого уровня кадровой безопасности базируется на выработке соответствующей концепции, которая направлена на создание условий для выхода из сложившейся ситуации.

Для большинства предприятий малого и среднего размера, имеющих финансовые затруднения, основными средствами реализации кадровой политики выступают сокращение численности сотрудников, снижение уровня оплаты труда, перевод на сокращенный график работы, упразднение имевшихся программ развития человеческого потенциала (повышение квалификации, переподготовка и др.).

Однако данные шаги не решают возникшие кадровые проблемы, а лишь позволяют маскировать их, создавая ложную иллюзию успеха.

Примечания:

1. Андруник А.П. Кадровая безопасность: квалифицирующие дефиниции // МНИЖ. – 2022. – № 4 (118). – С. 177–181.
2. Бгашев М.В. Стратегия обеспечения экономической безопасности предприятия: кадровый аспект // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2009. – Т. 9. – С. 46–51.
3. Есикова Р.С. Кадровая безопасность как одна из составляющих экономической безопасности организации // Социально-экономические процессы и явления. – 2017. – Т. 12. – № 6. – С. 65–69.
4. Иванова Л.Л. Риски в системе кадровой безопасности // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2015. – № 3. – С. 350–355.
5. Ивашкина А.В., Лебедева У.П. Угрозы в кадровой безопасности и методы по их предотвращению. – 2018. – № 4-6 (49). – С. 71–77.
6. Крохичева Г.Е., Архиров Э.Л., Виноградова М.А., Деточка Д.Е. Кадровая безопасность в системе экономической безопасности // Вестник евразийской науки. – 2016. – Т. 8. – № 3 (34). – С. 41–48.
7. Крутько И.С., Попова Н.В. Риски при работе с производственным персоналом в аспекте кадровой безопасности предприятия // ЦИТИСЭ. – 2022. – № 1 (31). – С. 403–416.
8. Кузнецов А.Д. Кадровая составляющая экономической безопасности предприятия // Вестник науки: Международный научный журнал. – 2022. – Т. 5. – № 7 (52). – С. 11–31.
9. Кузнецов Д.А. Анализ кадровой безопасности в фармации // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. – 2011. – № 2. – С. 21–26.
10. Кузнецова Н.В. Угрозы кадровой безопасности организации // Известия Байкальского государственного университета. – 2014. – № 2. – С. 80–88.
11. Санаков И.И. Кадровое обеспечение экономической безопасности (на примере Камчатского края) // Развитие теории и практики управления социальными и экономическими системами. – 2019. – № 8. – С. 116–119.
12. Цветкова И.И. Формирование концепции оценки кадровой безопасности предприятия // Культура народов Причерноморья. – 2014. – № 278. – С. 81–84.
13. Цветкова И.И., Сводцева И.А. Основные принципы и подходы к формированию кадровой безопасности в системе экономической безопасности предприятия // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. – 2016. – Т. 2. – № 1 (68). – С. 273–279.
14. Шульдякова В.В., Лимонова Е.В. Процесс обеспечения кадровой безопасности в системе формирования и реализации кадровой политики банков // Профессиональная ориентация. – 2017. – № 2. – С. 193–198.

УДК 336.6

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Магомадова М.М.,

канд. экон. наук,

*доцент кафедры финансов, кредита
и антимонопольного регулирования
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. На сегодняшний день финансовый сектор отечественной экономики, представленный коммерческими организациями, выступает в качестве одного из наиболее развитых. В настоящей статье анализируется современный банковский сектор и делается попытка исследовать влияние финансовых решений и технологий на динамику развития и трансформации как финансового трансфера, так и всего банковского сектора российской экономики в целом. Для достижения цели исследования используются научные результаты, полученные российскими и зарубежными исследователями и учеными по соответствующей тематике. Исходя из обзора и обобщения выводов, опубликованных в научных источниках, профильной литературы и публикаций, анализа всего разнообразия определений автор дает уточненное определение термина «финансовые технологии» и проводит различие между данным видом технологий и финтех-стартапами. Автором сделан вывод, что финансовые решения и технологии окажут существенное влияние на динамику развития и трансформацию всего отечественного банковского сегмента, а также на формы сотрудничества между финансово-кредитными организациями банковской сферы и финтех-стартапами.

Ключевые слова: финансовый сектор, финтех-компания, финтех-стартапы, анализ, трансформация.

ANALYSIS OF THE IMPACT OF FINANCIAL TECHNOLOGIES ON THE BANKING SECTOR OF THE RUSSIAN ECONOMY

Magomadova M.M.,

Ph.D. in Economics,

*Associate Professor of the department
of finance, credit and antimonopoly regulation
Kadyrov CHSU*

Abstract. *To date, the financial sector of the domestic economy, represented by commercial organizations, is one of the most developed. This article analyzes the modern banking sector and attempts to investigate the impact of financial solutions and technologies on the dynamics of development and transformation of both the financial transfer and the entire banking sector of the Russian economy as a whole. To achieve the goal of the study, scientific results obtained by Russian and foreign researchers and scientists on relevant topics are used. Based on the review and generalization of the conclusions published in scientific sources, specialized literature and publications, analysis of the whole variety of definitions, the author gives an updated definition of the term "financial technologies" and distinguishes between this type of technology and FinTech startups. The author concludes that financial solutions and technologies will have a significant impact on the dynamics of development and transformation of the entire domestic banking segment, as well as on the forms of cooperation between financial and credit organizations in the banking sector and fintech startups.*

Keywords: *financial sector, fintech company, fintech startups, analysis, transformation.*

Финансовый сектор выступает в качестве одного из наиболее развитых секторов в современном мире, а также в Российской Федерации. Актуальность темы исследова-

ния обусловлена растущей цифровизацией мирового и российского финансового сектора и экономической необходимости внедрения новационных технологий в повседневную деятельность финансовых институтов. Финтех внедряется либо непосредственно банками, либо при поддержке существующих финтех-компаний. В то же время степень использования банками финтех-решений напрямую влияет на общую технологичность, трансформацию их сложившихся бизнес-моделей, включая формирование экосистемы ключевых финансовых игроков в экономике.

Хотя существует ряд независимых исследований, посвященных финтеху, цифровизации и дигитализации финансового сектора отечественной экономики и моделям развития финансовых и кредитных организаций банковского сектора, в научных исследованиях, литературе все еще отсутствует однообразное понимание и недостаточно реализован комплексный анализ актуального влияния финтеха на динамику изменений банковского сектора российской экономики.

В современных условиях стремительное развитие финтех-сектора как в мире, так и в России подтверждается цифровизацией экономики и более глубоким освоением среды Интернет. На рисунке 1 обобщена динамика финтех-транзакций в России, осуществлённых в ретроспективе 2019–2021 гг.

Рис. 1. Объем финтех-транзакций в России в период с 2019 по 2021 г. по сегментам (в млн долл. США) [8]

В этом контексте финтех-бизнес включает три основных направления: электронные платежи, платежи в небанкинге и платежи между гражданами. Как видно из рисунка, с начала 2019 года все три области значительно выросли в годовом исчислении, причем число транзакций в небанкинге возросло почти в десять раз.

Цифровизация во всех секторах экономики, от сельского хозяйства до информационных технологий (ИТ), привела к высокому спросу на финтех-компании, что име-

ет решающее значение для их прибыльности [6]. Растущий спрос заставляет сектор финтеха быстро развиваться и становится более конкурентоспособным. Финтех приносит больше прозрачности в мир бизнеса, и отечественные банки активно поддерживают эту тенденцию. Крупнейшие финтех-организации в России работают в финансовом секторе и в сфере онлайн-платежей. На рисунке 2 показаны 12 крупнейших финтех-организаций в России по объему выручки, полученной в 2020 году.

Рис. 2. Ведущие финтех-компании России в 2020 г. по выручке (в млн. руб.) [6]

Крупнейшей российской финтех-компанией в 2020 году стала «ЮMoney» после ребрендинга «Яндекс.Денег», и приобрела ее цифровой экосистемой «Сбера». Выручка ЮMoney в 2020 году составила более 16 млрд рублей, данный показатель в десять раз превышает выручку российской финтех-компании «Evotor LLC», известной производством решения «Онлайн-касса». В Топ-10 в 2020 году входят Solar Staff (автоматизация документооборота и выставление счетов для фрилансеров), BSS (дистанционное банковское обслуживание), Benzuber (сервис онлайн-оплаты на АЗС и через мобильные приложения), UCS (поставщик услуг в области платежных решений и технологий), CloudPayments (online-сервис обеспечения приема онлайн-платежей), Banki (гипермаркет денег), Sravni.ru (гипермаркет финансовых и страховых услуг), Best2pay (агентство онлайн-платежей для крупного и малого бизнеса) и PIM Solutions (сервис по созданию интернет-магазинов).

Воздействие FinTech на коммерческие банки.

В отличие от зарубежных рынков, российский рынок финтеха достаточно монополистичен. Это означает, что развитие финтеха сосредоточено в крупных банках, за которыми следуют телекоммуникационные и ИТ-компании. С одной стороны, это связано с тем, что российский финансово-кредитный рынок достаточно насыщен [7]. С другой стороны, это результат местной среды регулирования основных компонентов финансово-кредитного бизнеса.

Ассоциация ФинТех была создана в конце 2016 года для поддержки развития российского финансово-кредитного рынка, а также разработки и внедрения новейших технологических решений для цифровизации экономики [2]. Основные направления деятельности Ассоциации ФинТех – удаленная аутентификация и освоение цифровой идентификации (удаленная аутентификация, цифровые профили, услуги технического

анализа активов), развитие технологий распределенных данных (виртуальные цепочки, электронная обработка залогов, цифровые банковские гарантии, цифровые аккредитивы), развитие платформ розничных платежей (системы мгновенных платежей), разработка открытых API, внедрение технологий BigData для исследований и регулирования, электронный диалог с ресурсами органов власти, независимая экспертная оценка квалификаций в сфере финансовых решений и технологий (внедрение профессионального стандарта квалификационной оценки и оценочных средств).

На наш взгляд, в России существует четыре доминантных типа, обеспечивающих взаимодействие между организациями финансово-кредитного сектора и финтех-стартапами.

Первый – это создание бизнес-акселераторов (англ. business accelerator), инкубаторов и хакатонов, партнерство на разных уровнях, участие в стартовом капитале финтех-стартапов и сотрудничество внутри экосистемы. Следует также отметить финансовые решения и технологии, созданные самими организациями финансово-кредитной сферы.

Создание бизнес-акселераторов, инкубаторов и хакатонов – это первая форма сотрудничества между банковскими организациями финансово-кредитной сферы и финтех-стартапами. Отметим, что на данном этапе финтех-компании, стартапы обычно получают компетенции (competentia), знания и клиентскую базу от финансово-кредитных банковских организаций, которые, в свою очередь, получают возможность наблюдать, оценивать и принимать решения о дальнейшем сотрудничестве на этом этапе.

Следует отметить, что создание бизнес-акселераторов, инкубаторов и хакатонов – довольно трудоемкий и затратный процесс, поэтому лишь небольшая часть участников в итоге получает необходимые инвестиционные ресурсы для развития своего бизнеса и становится интересной для организаторов акселераторов и инкубаторов.

Партнерство на разных уровнях представляет собой второй этап взаимодействия; на этом этапе финансово-кредитные организации банковского сектора имеют возможность использовать создаваемые финтех-стартапы в качестве партнеров-

контрагентов для решения конкретных задач в своем бизнесе.

Третьим этапом обеспечения взаимодействия финтех-стартапов и банков является участие в акционерном капитале. На этом этапе банки либо становятся соучредителями стартапов через прямые инвестиции, создают юридические формы в виде совместных организаций и т.д., либо приобретают и покупают стартапы и делают их своими структурными подразделениями.

Четвертый этап сотрудничества организаций, финтех-стартапов и финансово-кредитных организаций отечественного банковского сектора можно назвать сотрудничеством внутри экосистемы, сформированной банковской организацией: эта форма сотрудничества может быть очень индивидуальной и зависит в основном от структуры экосистемы, сформированной самим банком.

Из приведенного выше анализа видно, что отечественные финансово-кредитные организации банковского сектора достаточно активно развиваются в эпоху дигитализации, лидируют во внедрении инновационных технологий в свои бизнес-процессы и формируют масштабные экосистемы, посредством которых ежедневно взаимодействуют пользователи, миллионы клиентов – потребителей услуг.

В таблице 1 представлен статус внедрения финансовых решений и технологий финансово-кредитными организациями банковского сектора.

Чтобы определить уровень развития финансовых технологий в банковской сфере российской экономики, автор проанализировал текущий рынок финансовых технологий, была проанализирована структура Ассоциации ФинТех. Далее была выделена фокус группа 9 банков полноправных членов Ассоциации ФинТех и проведен анализ их финансовых показателей, в частности суммы нетто активов и совокупного финансового результата за периоды 2020-2021 гг., проведен контент-анализ на макроэкономическом уровне, анализ их моделей развития, с помощью применения методов синтеза и сопоставления. Контент-анализ был проведен на основе открытых источников: Публикации в СМИ, информация на официальных сайтах финансово-кредитных организаций банковского сектора, выступления представителей банковского сектора и др.

Таблица 1

Статус внедрения финансовых решений и технологий финансово-кредитными организациями банковского сектора, по данным членов Ассоциации ФинТех

Банк	Акселератор, бизнес-инкубаторы, хакатоны	Партнерства с финтех-стартапами	Вхождения в капитал финтех-стартапов	Создание собственных финтех-структур	Формирование экосистем	Индекс
ПАО «Сбербанк»	+	+	+	+	+	5
ПАО ВТБ	+	+	+	+	+	5
ПАО «Тинькофф банк»	+	+	+	+	+	5
АО «Банк ГПБ»	+	+	+/-	+/-	+/-	4
АО Альфа-банк	+	+	+/-	+/-	-	3.5
ПАО Банк «ФК Открытие»	+	+	+	+/-	-	3.5
АО «Райффайзенбанк»	+	+/-	+/-	+/-	-	2.5
АО Россельхозбанк	+	+/-	+/-	+/-	-	2.5
АО «АК Барс»	+	+/-	+/-	+/-	-	2.5

В ходе контент-анализа нами были обобщены и проанализированы следующие маркеры: создание акселераторов, инкубаторов, хакатонов, партнерство с финтех-стартапами, участие в финтех-стартапах, создание собственных организаций финтех-структур, создание экосистемы. Если исследуемый показатель соответствовал условиям анализа, присваивался символ «+»; если исследуемый показатель не соответствовал условиям анализа, присваивался символ «-»; в случае когда исследуемый показатель не интерпретировался однозначно и находился в пограничной зоне, присваивался символ «+/-».

По мнению автора, соотношение анализа в таблице 1 в случае получения индекса 4,5-5 позволяет утверждать, что финансово-кредитная организация банковского сектора, входящая в группу анализа, находится на самом высоком уровне развития финансовых технологий, при индексе 3,5-4 банковская организация находится на среднем оценочном уровне динамики развития финансовых технологий, при индексе 3 и ниже банковская организация пребывает на нижнем уровне развития финансовых технологий.

Однако следует отметить, что разбивка проводилась только в рамках избранной группы банков и вышеуказанных факторов (инструментария) и поэтому оценки высокого показателя, среднего и низкого уровней технологии не сопоставимы с другими участниками денежно-кредитного сектора, которые могут иметь численный показатель/индекс как существенно выше, так и

заметно ниже, в зависимости от избранной группировки и методики анализа.

Согласно анализу обобщенных в таблице 1 данных, самый высокий уровень внедрения финансовых технологий, который, по расчетам авторов, соответствует показателю 5, наблюдается у трех банковских организаций: ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ и Тинькофф Банк.

Сбербанк имеет ряд акселераторов, которые поддерживают, оценивают и сопровождают стартапы. Совместно с 500 Startups, одним из ведущих международных бизнес-акселераторов, Сбербанк РФ участник Акселератора Сбер и 500 Global (ранее 500 Startups), который действует с 2018 года.

С момента своего создания Акселератор Sber500 привлек более 400 млн рублей инвестиций; треть инвестиций была сделана Сбербанком и треть – партнерами Акселератора Sber500; более 100 соглашений было подписано между участниками Акселератора и Сбербанком и более 400 соглашений – между стартапами и субъектами партнерами Sber500. В Сбербанке действует корпоративный акселератор SberUp и кооперативный акселератор Бизнес-инкубатора Высшей школы экономики (ВШЭ) [5].

ПАО ВТБ возможно назвать одним из крупнейших отечественных игроков на российском рынке финансовых решений и технологий. Банковская группа ВТБ активно внедряет решения и финансово-ориентированные технологии в свой бизнес как через сотрудничество с финтех-стартапами, так и через собственные организационные структуры. ВТБ участвует в совместных бизнес-

акселераторах с Фондом «Сколково» и Фондом ФРИИ – инициатив веб-разработки.

Тинькофф Банк создает акселераторы и инкубаторы, особенно с собственной дочерней компанией Cloud Payments (Интернет-эквайринг Cloud Payments), которая была награждена на период 2017–2019 годов. На 2022 год банк приобрел ООО «Бесконтакт», сервис обеспечения цифрового хранения карт и бесконтактных платежей Wallet (ООО «Бесконтакт»). В отличие от Группы ВТБ и ПАО Сбербанк, осуществляющих прямые и венчурные инвестиционные вложения, инвестиции Тинькофф Банка в стартапы являются более целевыми. Отчасти это объясняется тем, что Тинькофф Банк позиционирует себя как мобильный банкинг, это технологическая компания, и все необходимые кассовые технологии построены внутри организации.

Совместно со своими партнерами Альфа-Банк организует ежегодные хакатоны и акселераторы (англ. business accelerator, startup accelerator или seed accelerator), а финтех-стартапы могут предлагать услуги непосредственно банку через его сайт. В 2019 году банк начал поддерживать финтех-стартап, который анализирует данные и предлагает персонального денежного помощника: Rubbles. В 2021 году банк приобрел 100 процентов сервиса чаевых – Netmonet, финтех-стартапа, предлагающего безналичные чаевые. Разница с конкурентами заключается в том, что Альфа-Банк не планирует создавать банковскую экосистему в рамках своей стратегии развития, а больше фокусируется на финансовых услугах и создании финансовых суперсервисов.

Согласно авторскому анализу (табл. 1), Райффайзен Банк, Россельхозбанк и Ак Барс находятся на самом низком уровне освоения и внедрения в практику своей деятельности финансовых решений и технологий с индексом 2,5. Рассматриваемые банковские организации периодически организуют конференции, вебинары, марафоны-хакатоны (англ. hackathon) и совместно со своими партнерами акселераторы, партнером которых является Фонд ИЦ «Сколково». Райффайзен Банк ежегодно выпускает книгу о финтехе с обзором российского и международного рынка финтеха.

Как правило, финтех-стартапы фокусируют свое развитие на самых свободных де-

нежных нишах с самой высокой маржой и используют новейшие гибкие и эффективные подходы, методы и механизмы. Отметим, что Финтех-стартапы не имеют законных средств для открытия счетов своим клиентам и проведения других операций, поэтому они заинтересованы в партнерстве и сотрудничестве с организациями финансово-кредитного сектора, имеющими лицензии, и другими традиционными организационными структурами, участниками отечественного финансово-кредитного рынка. В этом случае финтех-стартапы и указанные финансовые учреждения могут действовать как взаимодополняющие части корпоративной структуры, синергитичной целостности.

Целый ряд исследователей, таких как Дж. Кофлин (William J. Coughlin), П. Винья (итал. Pietro della Vigna), Дж. Рикардс (англ. James G. Rickards), М. Свон (M. Swan), А.З. Барберис (A.Z. Barberis) [1, 3], считают, что стремительное, динамичное развитие финтех-индустрии в мире приведет к исчезновению банковского сектора в экономике в средне- и долгосрочной перспективе, но в краткосрочной перспективе, по крайней мере, финтех-стартапы вытеснят банки из финансового сектора экономических взаимоотношений. Однако, учитывая специфические условия, сложившиеся на отечественном рынке, по нашему мнению, индустрия финансовых технологий в нашей стране должна развиваться не в конкуренции с кредитными организациями, а на основе сотрудничества и в рамках коммерческих банков.

Если классифицировать финтех-стартапы в соответствии с убеждениями банков, можно выделить три основных типа (формы реализации): финтех-стартапы, ориентированные на клиента (конкурирующие стартапы), поддерживающие финтех-стартапы (помогающие стартапы) и смешанные финтех-стартапы.

Поддержка финтех-стартапов со стороны банковских организаций также имеет несомненные преимущества и преференции для финтех-организаций. Партнерство с банками позволяет финтех-стартапам решать ряд профессиональных вопросов, возникающих в процессе ведения бизнеса. Новационные организации получают доступ к структурированной клиентской базе и инфраструктуре банков, а в ряде случаев могут работать под именем бренда крупной банковской организации.

Следует отметить, что вряд ли произойдет трансформация финансово-кредитного сектора экономики, при которой финтех-стартапы составят существенную конкуренцию традиционным финансово-кредитным организациям и повлияют на изменение всего ландшафта финансово-кредитного сектора в России.

Отметим, что в отличие от зарубежных финансово-кредитных рынков, где прослеживается достаточно высокий уровень проникновения и развития отдельных независимых финтех-стартапов, в Российской Федерации значительная часть финансово-кредитных решений и технологий развивается внутри банковских организаций, но финтех-стартапы (fintech start-ups) либо сотрудничают с банками на всех уровнях, либо в конечном итоге приобретаются банковскими группами и становятся их структурными подразделениями.

В этом случае степень взаимодействия между субъектами, финтех-стартапами зависит от того, с какой банковской организацией стартапы сотрудничают и взаимодействуют на всех уровнях.

Примечания:

1. Bouwman H., den Hooff V., van de Wijngaert L., & van Dijk J. (2005). Information and communication technology in organizations: Adoption, implementation, use and effects // Sage Publications. – URL: <https://doi.org/10.4135/9781446211519>.
2. Бисултанова А.А. Теоретические основы цифровой экономики // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2022. – № 3 (165). – С. 139–142.
3. Gimpel H., Rau D., Roglinger M. Understanding FinTech start-ups-a taxonomy of consumer-oriented service offerings // Electronic Markets. – 2018. – Vol. 28. – Issue 3. – P. 245–264.
4. Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А., Карпинская В.А. Развитие экосистем в финансовом секторе России // Управление. – 2020. – Т. 11. – № 4. – С. 2–15.
5. Левицкая Е.Н., Шашкина Е.О. Перспективные направления взаимодействия банковского бизнеса с финтех-стартапами // Проблемы национальной стратегии. – 2020. – № 1 (58).
6. Мамедов М.А., Алиев М.М. Анализ влияния финансовых технологий на банковский сектор экономики России // Финансы и управление. – 2022. – № 4. – С. 1–15.
7. Таштамиров М.Р. Оценка уровня конкуренции на российском рынке банковских услуг в условиях монополизации и централизации // Вестник Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. – 2021. – № 3 (43). – С. 42–48.
8. Fintech in Russia, 2022, Statista. – URL: <https://www.statista.com/topics/6609/fintech-in-russia>.

УДК 336.6

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ ФИНТЕХ-ИНДУСТРИИ В РОССИИ

Магомадова М.М.,

канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов, кредита
и антимонопольного регулирования
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. Развитие электронной коммерции стало основой стремительного роста рынка финансовых технологий России. Однако по сравнению с зарубежными странами рынок финансовых технологий нашей страны отстает на несколько ступеней. Изучением большого количества научных и периодических изданий как отечественных, так и зарубежных авторов достигнута цель исследования – анализ и оценка финтех-индустрии России. Предметом исследования определен банковский сектор страны. В данной статье с помощью методов анализа и синтеза подробно проанализирован отечественный рынок финансовых технологий, изучена его история развития, выявлены основные продукты-лидеры на рынке финансовых технологий. Кроме того, сделана попытка определения ориентиров дальнейшего развития рынка финансовых технологий России.

Ключевые слова: анализ, необанк, инновации, финтех-услуги, цифровизация, рынок.

ANALYSIS OF THE STATE OF THE FINTECH INDUSTRY IN RUSSIA

Magomadova M.M.,

Ph.D. in Economics,
Associate Professor of the department
of finance, credit and antimonopoly regulation
Kadyrov CHSU

Abstract. The development of e-commerce has become the basis for the rapid growth of the Russian financial technology market. However, compared with foreign countries, the financial technology market of our country lags behind by several steps. By studying a large number of scientific and periodicals, both domestic and foreign authors, the goal of the study was achieved – the analysis and assessment of the

Russian fintech industry. The subject of the study is the banking sector of the country. In this article, using the methods of analysis and synthesis, the domestic market of financial technologies is analyzed in detail, its history of development is studied, and the main products-leaders in the market of financial technologies are identified. In addition, an attempt was made to determine the benchmark for the further development of the financial technology market in Russia.

Keywords: *analysis, neobank, innovations, fintech services, digitalization, market.*

В условиях цифровизации кардинально меняются векторы развития финансового рынка в инновационном направлении. Философия ведения бизнеса уже в другом русле: если по сегодняшний день, чтобы войти на рынок и выжить в конкурентных условиях, достаточно было подстраиваться под меняющиеся условия рынка, то сейчас необходимо уметь предсказать эти изменения и предложить продукт или услугу до того, как произойдут эти изменения.

За последнее десятилетие сектор финтех-услуг стремительно развивался. Первоначально на западном рынке лидировали США, но в 2016 г. данная ситуация изменилась, и отрасль переместилась на восток: в 2016 г. Китай привлек 47% глобальных вен-

чурных инвестиций по сравнению с 33% в США [7].

В России также быстро растет сектор финтех-услуг. По сравнению со многими развитыми рынками, Россия является пионером в плане проникновения финтех-услуг в розничную торговлю.

Услуги в секторе платежей и денежных переводов пользуются наибольшей популярностью: компания Assist сообщила о росте числа транзакций на 47% в 2016 г. Это связано с быстрым ростом банковских решений, консолидированных в платформах (примером являются платформы Тинькофф Банка, группы Альфа-Банк), и развитием спектра небанковских систем осуществления транзакций и платежей (Яндекс Деньги (ЯД), QiwiWallet).

Большинство пользователей FinTech – жители крупных городов. Согласно исследованию компании Ernst&Young, проникновение финтех-услуг в развитых городах составляет около 35%, в то время как в среднем по миру данный показатель составляет менее 16%.

Исследование выявило корреляцию между проникновением финтех-услуг, возрастом пользователей и доходом домохозяйства. Средний возраст пользователей финтех-услуг в России составляет 35 лет по сравнению с 30 годами в мире (рисунок 1).

Рис. 1. Сравнительная характеристика пользователей финтех-услуг по возрасту
 Источник: составлен автором.

В России услуги денежных переводов и платежей являются самыми популярными финтех-услугами, занимая 57,6% рынка, за ними следуют сбережения (17,7%), услуги

страхования (12,8%) и кредитование (4,9%). Глобальные доли этих услуг общемировых показателей составляют 17,7%, 16,7%, 7,7% и 5,6% соответственно (рисунок 2).

Рис. 2. Доля пользователей ФинТех, которые использовали какую-либо из финансово-технологических услуг в 2019 г.

Источник: составлен автором.

Основным дифференциатором на финтех-рынке страны является высокий уровень банковских услуг. На протяжении многих лет сберегательные банки активно внедряют новые решения и технологии для обеспечения оптимизации своих услуг (например, развитие перспективных направлений онлайн- и мобильного банкинга) и инвестируют в новационные продукты и решения (примером выступают направления – электронный документооборот с использованием blockchain). Тинькофф (Tinkoff) банк, первый интернет-банк в нашей стране, был основан О.Ю. Тиньковым в 2006 году, когда глобальная индустрия финтеха еще только зарождалась, и продолжает расширять свои онлайн-услуги (например, управление активами) в рамках долгосрочной стратегии стать центром финансовой торговли. Некоторые другие крупные банки также активно продвигают FinTech (например, P2P-платформа AlfaBank – Альфа-Банка «Alfa-Стрим») [2].

Несмотря на инновации российских организаций банковского сектора, рынок финтеха в динамике последних пяти лет рос медленнее, чем в других странах, по нескольким причинам:

1. Быстрое замедление динамики экономического роста привело к сокращению иностранных финансовых ресурсов, инвестиций и ограничению внутреннего финан-

сирования развития финтеха. Отчасти это привело к тому, что крупные банки имеют преимущество перед начинающими, поскольку в их распоряжении гораздо больше финансовых ресурсов.

2. Успех новых небанковских финтех-услуг 2С в России на начальном этапе менее вероятен, поскольку традиционные банковские предложения и услуги проникли в розничный сектор. Приведем пример: P2P-кредитование еще не проникло в Россию, поскольку уровень проникновения данных кредитных предложений и продуктов для населения достаточно высок, а процентные ставки по депозитам находятся на привлекательных уровнях.

3. Консервативное, умеренное регулирование финтех-сектора [1]. В отечественной регулятивной практике более осторожный, взвешенный подход постепенно смягчается, при этом Центральный банк отдает приоритет развитию необходимой инфраструктуры для поддержки развития сектора и умеренного роста. Одним из примеров является Regulatory Sandbox, система, позволяющая участникам разрабатывать и тестировать на практике новационные финтех-решения, в том числе и под надзором Центрального банка, и без риска нарушения закона.

Поэтому рынок финтеха в стране имеет достаточно неплохие перспективы. Уровень проникновения (использования) мобильного

интернета уже высок, а восстановление отечественной экономики и нормативно-правовая поддержка открывают новые возможности.

Сектор платежей и денежных переводов и сектор онлайн-инвестиций будут продолжать расти. Отметим, что рост P2P-кредитования имеет предпосылки роста и может ускориться, если доходность депозитов упадет, а правительства и гиганты финансового рынка решат поддержать этот сектор, частично гарантируя кредиты на этих платформах [3].

«Neobank» – это современный банк, созданный и работающий без отделения, предлагающий онлайн-услуги через смартфоны и компьютеры. В 2006 году предприниматель О.Ю. Тиньков основал первую в нашей стране дистанционную банковскую организацию – «Тинькофф Кредитная Система», которая впоследствии была переименована в «Тинькофф (Tinkoff) Банк». Основными продуктами банка являются кредитная карта TinkoffPlatinum и платежная карта TinkoffBlack, которых с 2012 года было выпущено в количестве более 1,5 млн. штук. Отметим, что помимо платежных карт, банковская организация также предлагает депозитные карты и ипотечные кредиты через свою посредническую систему. В общей сложности она обслуживает 5 млн. пользователей.

В 2015 г. указанная организация банковского сектора запустила обновленный веб-сайт «Marketplace», предлагающий как собственные продукты, так и продукты сторонних производителей. По сути, банк стал своего рода финансовым супермаркетом, предлагающим за плату как свои собственные продукты, так и продукты своих партнеров.

Подразделение материнской компании TCS Group Holding PLC имеет собственное подразделение, оказывающее услуги страхования – «Тинькофф Страхование». Подразделение не имеет привычного офиса, а продает продукты и обрабатывает страховые претензии удаленно, как банк.

В настоящее время «TinkoffBank» занимает 43-ю позицию в рейтинге среди отечественных организаций банковского сектора по размеру показателей чистых активов. Материнская компания объявила о чистой прибыли по МСФО в размере 4,4 млрд. руб. в первом полугодии 2016 г. [7].

TinkoffBank осуществил первичное публичное размещение своих акций в 2013 году. По данным журнала Forbes, IPO TinkoffBank на Лондонской фондовой бирже стало одной из крупнейших сделок в России в том году. Банковская организация была оценена инвесторами в 3,2 миллиарда евро. Общая сумма привлеченных средств составила 1 087 миллионов долларов США.

В октябре 2016 г. TinkoffBank был назван крупнейшим в мире независимым онлайн-банком, по оценкам международной консалтинговой компании Frost&Sullivan, и четвертый год подряд получил признание Deloitte, одной из крупнейших в мире консалтинговых и аудиторских компаний, за свое мобильное приложение.

Еще одной дистанционной организацией банковского сектора является TouchBank – онлайн-банк, принадлежащий международной финансовой группе OTP Group.

В апреле 2015 года он работает по банковской лицензии ОТП; в декабре 2016 года он занимал 51-е место в рейтинге по величине чистых активов. Отметим, что TouchBank не занимается продвижением среди клиентов и потребителей услуг ОТП Банка в России и приобретает клиентов за счет рекламы и органического роста.

Основным продуктом является дебетовая карта, которая позволяет клиентам пользоваться кредитными линиями, открывать вклады и осуществлять банковские транзакции, включая обмен валюты. Существует также услуга «карта в карте», когда клиент имеет возможность к основному счету привязать до 5 карт других организаций банковского сектора, при этом категории операций, которые можно совершать с помощью карты, заранее определены.

40% клиентов банковской организации TouchBank совершают более 20 розничных покупок ежемесячно на общую сумму около 33 тыс. рублей каждая; средняя стоимость одной розничной транзакции составляет около 1,60 тыс. рублей.

Отметим, что соотношение операций с наличными и снятиями составляет 49%, в то время как снятия составляют 51%, но комиссия за снятие не взимается. Чтобы стимулировать клиентов платить наличными, была также введена схема лояльности, согласно которой клиенты выбирают категорию, в которой они получают более высокую скидку наличными.

Пользователи карт TouchBank достаточно активно открывают онлайн-вклады, средний размер вклада в декабре 2016 г. составил около 220 тыс. рублей, что больше, чем средний показатель – 164 тыс. рублей в других организациях банковского сектора.

Основанный в 2013 году, «Рокетбанк» (rocketbank) уникален тем, что все – от открытия дебетовой карты до управления счетами – можно сделать через мобильное приложение.

«Рокетбанк» запустил агрессивную акцию в социальных сетях. Сотрудники Rocketbank взаимодействуют с клиентами менее формальным и более доступным способом, чем традиционные банковские организации по обслуживанию клиентов.

Первоначально он работал на активах Международного коммерческого банка, управляющего денежными потоками, но в 2016 году, когда Международный коммерческий банк был помещен под временный надзор и лишился лицензии, «Рокетбанк» был приобретен банком «Открытие» и перешел под его контроль. Рокетбанк не раскрыл подробностей об этом.

В России, помимо интернет-банкинга для частных лиц, существует также интернет-банкинг для предприятий.

Один из них – «Модульбанк», детище бывшего сотрудника Сбербанка, основными инвесторами которого являются региональные кредитные банки с общим объемом инвестиций 600 млн. руб., инвестированных в 2019 г.

«Модульбанк» специализируется на обслуживании клиентов, индивидуальных предпринимателей, работает с предприятиями малого и среднего бизнеса и не работает с физическими лицами. В дополнение к этой услуге он предлагает онлайн-консультации бухгалтеров, юристов и бизнес-ассистентов. Помимо традиционных банковских услуг, например, открытия счетов, он также предлагает услуги электронной коммерции и обслуживания клиентов.

С 2014 года банковские предложения и услуги предоставляет ЗАО «Региональный кредитный банк»; в 2016 г. «Модульбанк» объединился со своей материнской компанией и получил независимую банковскую лицензию; по состоянию на 01.01.2021 г. рейтинговая позиция банка отмечена 221-м местом [6].

Точка (Tochka) – это цифровой банк, созданный специально для предпринимателей. Банковская организация Точка работает по лицензии, выданной банком «Открытие Финанс», пятым по размеру имеющихся чистых активов банком в нашей стране (в группу с банком «Открытие Финанс» входит «Рокетбанк»), который предлагает только персональные услуги, был создан в феврале 2015 года, в нем работают бывшие сотрудники Банка24.ру). Открытие счета в «Точке» не требует посещения отделения банка и может быть осуществлено полностью онлайн или с помощью курьера.

Сегодня наиболее перспективной и устойчивой рыночной моделью для зарождающегося поколения банков представляется развитие под патронажем, «крылом» крупного финансового института, такого как банк «Точка» или «Рокетбанк» под управлением OtokritiFinance. Создание отдельной организации, такой как «Тинькофф Банк», также является дорогостоящим, и в этом случае новый банк потребует постоянных денежных вложений на ранних стадиях своего развития.

В актуальной международной практике инкубаторы являются важной составной частью национальных новационных систем, которые поддерживают создание бизнеса, рабочих мест и продвижение инноваций [5].

Инкубаторы – это организации, поддерживающие молодых и перспективных предпринимателей на всех основных этапах реализации проектов, от разработки замысла до его последующей коммерциализации. Отметим, что бизнес-инкубаторы были созданы в России в 1990 году. Это специальное учреждение, которое поддерживает стартапы и молодых перспективных предпринимателей [4].

Инкубаторы предлагают ряд услуг, охватывающих практически все насущные потребности начинающих отечественных предпринимателей. Отметим, что почти все отечественные инкубаторы предоставляют широкий перечень базовых услуг (почтовые и секретарские услуги, офисное оборудование, телефон, доступ в Сеть интернет и ИТ-услуги и т.д.) и предлагают консультации своим арендаторам. Относительно небольшое количество инкубаторов обеспечивают начинающим предпринимателям услуги и разрабатывают рекомендации в виде индивидуального обучения, предлагают решения

проблем и помогают предпринимателям найти собственные ответы на конкретные вопросы бизнеса. Кроме того, не все отечественные бизнес-инкубаторы оказывают прямую поддержку своим арендаторам, а приглашают специалистов, внешних экспертов для работы с предприятиями.

Примерно 25% инкубаторов имеют научное оборудование, доступное для общественности, что соответствует необходимым данным о наличии подходящих помещений. Коммерческим инкубаторам достаточно трудно обосновать потенциальным донорам необходимость инвестировать значительные средства в приобретение и использование самого современного оборудования, особенно когда есть резиденты, имеющие доступ к лабораториям и специальному научному оборудованию близлежащих университетов и исследовательских центров.

Многие инкубаторы предлагают дополнительные услуги, такие как лоббирование интересов государственных учреждений и регулирующих органов, помощь в обеспечении должной правовой защиты интеллектуальной собственности и ряд профессиональных услуг.

В большинстве случаев (относительный показатель – 83%) инкубаторы также предоставляют услуги компаниям, не входящим в инкубатор, обычно за плату. Помимо льгот по арендной плате, почти все льготы инкубатора ориентированы на нерезидентов. Поэтому большинство инкубаторов – это не эксклюзивные «закрытые клубы» для избранных предприятий, а бизнес-услуги для начинающих бизнесменов и предпринимателей.

Российские инкубаторы и акселераторы еще молоды, но во многих отношениях они находятся на том же или лучшем уровне, что и зарубежные инкубаторы.

Средний возраст отечественных бизнес-инкубаторов и акселераторов составляет семь лет, что на четыре года меньше, чем у аналогичных компаний в Европе и других странах, что отражает молодость российской бизнес-экосистемы. В то же время за последние пять лет данные организации создали в среднем 309 новых рабочих мест, что вполне соответствует среднемировому показателю. Отметим, что университетские программы создали на 376 рабочих мест больше, чем европейская модель. Независимые инкубаторы оказали содействие в создании около 52 рабочих мест за тот же период.

Особенностью отечественных бизнес-инкубаторов является организация специальных мероприятий, что считается одним из основных источников дохода. Отечественные акселераторы организуют около 50 мероприятий ежегодно, в то время как действующие в странах Европы глобальные акселераторы – до 30. Виртуальное обучение, с другой стороны, является глобальной тенденцией, при этом только 70% участвующих клиентов регистрируются физически.

Годовой бюджет отечественных бизнес-инкубаторов составляет чуть более 250 тыс. долларов США, в то время как годовой бюджет инкубаторов во всем мире составляет 550 тыс. долларов США. Доходы для российских проектов поступают от государственных грантов, сборов, доходов от мероприятий, аренды помещений и корпоративного спонсорства. Российские инкубаторы получают только 31% финансирования от фондов посевного капитала по сравнению с более чем 50% в Европе и других странах.

Совокупный экономический эффект, созданный крупнейшим российским акселератором и инкубатором, почти на 30% выше, чем в среднем по выборке. Она предлагает широкий спектр услуг начинающим отечественным предпринимателям и имеет множество тренеров и наставников. Лидеры имеют отличные отношения с инвесторами, партнерами и спонсорами. Отметим, что количество стартапов, успешно окончивших ведущие российские инкубаторы, примерно в 3,5 раза превышает средний показатель.

Распределение инкубаторов по территориальному принципу, по федеральным округам примерно отражает распределение населения России, за исключением трех регионов с наименьшим количеством инкубаторов (Южный федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ – менее двух), в регионах России насчитывается 2,7 млн инкубаторов на душу населения. В целом российская программа инкубаторов гораздо более насыщена, чем программа инкубаторов в США, где на душу населения приходится 280 000 инкубаторов. Инкубаторы и инкубаторные центры есть по всей России, но большинство из них сосредоточено в европейских регионах, особенно в городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге, а также в Казани и Самаре.

Во многих странах основной целью программ бизнес-инкубаторов является региональное или национальное экономическое развитие.

Международная практика и опыт показывает, что одним из наиболее важных преимуществ программ инкубаторов для новых предприятий является сеть партнеров и контактов внутри инкубатора. Партнерство может решить большинство проблем:

– университеты могут предоставлять инкубаторам полезные услуги и ресурсы и привлекать нужных студентов (пусть даже бесплатно);

– промышленность заинтересована в новых технологиях и может финансировать инкубаторы для своих технологических кластеров;

– сотрудничество с другими инкубаторами позволяет им в случае потребности обмениваться опытом, накопленными знаниями и программами всевозможной поддержки резидентов. Отметим, что национальные и международные сети организаций-инкубаторов, таких как NBIA в США и EBN в ЕС, имеют долгую историю за рубежом.

Работа с партнерами является важной стратегией развития для всех инкубаторов. Результаты исследования показывают, что этот важный аспект деятельности, скорее всего, станет одним из ключевых в программной деятельности инкубаторов в России в ближайшем будущем.

Это означает, что 69% инкубаторов связаны с университетами, 65% – с другими организациями, 63% – имеют связи с другими инкубаторами и 41% – с промышленностью.

В развитии инкубаторов в нашей стране можно выделить целый ряд проблемных моментов.

1. Не может контролировать резидентов инкубатора (в России есть инкубаторы, резидентом которых может стать любой желающий).

2. Инкубатор не соответствует международным стандартам (В. МГИМО был первым российским инкубатором, который стал членом Национальной ассоциации бизнес-инкубаторов (NBIA, США) и, как и все инкубаторы в США, был аккредитован по международным стандартам NBIA).

3. Новым инновационным компаниям трудно получить поддержку инкубаторов (в России насчитывается 100-180 инкубаторов, в США – около 1100, в 10 раз больше, чем в России, что также свидетельствует о том, что в развитых странах хорошо развита инновационная инфраструктура).

4. Отсутствие региональной и муниципальной активности и заинтересованности в развитии инкубаторов и технопарков.

Он должен быть использован для ускорения и повышения качества услуг инкубаторов в России.

1. Местные органы власти должны включить количество и общую площадь инкубаторов и технопарков в свои критерии эффективности.

2. Регулярно проводить мониторинг деятельности арендаторов инкубатора на основе количественных показателей.

3. Выдать заключение экспертной комиссии, оценивающее соответствие международно признанным стандартам, что является необходимым условием для регистрации инкубатора.

4. Разработать национальный план по привлечению бюджетных и внебюджетных средств для приобретения современного технического оборудования, необходимого для эффективной работы инкубатора.

Примечания:

1. Архипова А.С. Правовое регулирование использования технологии искусственного интеллекта в сфере финансовых технологий / Право и бизнес: правовое пространство для развития бизнеса в России: Коллективная монография. В 4-х томах. Отв. редактор С.Д. Могилевский [и др.]. – М., 2020. – С. 256–263.

2. Бисултанова А.А. Преимущества и недостатки криптовалюты // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2022. – № 5-1 (87). – С. 105–107.

3. Криворотова А. Базельский комитет увидел в финтехе угрозу кредитным организациям // Ежедневная деловая газета РБК. – 2017. – № 146. – С. 94–101.

4. Пармузин П.Н. Разработка механизмов совершенствования системы управления развитием малых предприятий на базе бизнес-инкубатора // Управление устойчивым развитием топливно-энергетического комплекса – 2021: сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции. – Ухта, 2022. – С. 216–220.

5. Семагина Е.Н., Колесов К.И. Бизнес-инкубаторы в России // Будущее технической науки: сборник материалов XI Международной молодежной научно-технической конференции / Председатель редколлегии Н.Ю. Бабанов. – 2012. – С. 377.

6. Департамент финансовых технологий. – URL: https://www.cbr.ru/about_br/bankstructure/dft.

7. Ассоциация развития финансовых технологий в России. – URL: <https://www.fintechru.org>.

**ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
РАСШИРЕНИЯ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА В РОССИИ**

Магомадова Э.И.,
старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Ботукаева Д.А.,
студентка 4 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. Падение Советского Союза послужило точкой отчета для процедуры преобразования сфер хозяйственной деятельности, а топливно-энергетический комплекс, как и другие направления, почувствовал воздействие отрицательных изменений. К примеру, лишение сектора постоянного рыночного спроса очень негативно отразилось на экономическом состоянии страны, было замечено тотальное снижение рыночной потребности в отечественных энергетических ресурсах в международной торговле. В статье проанализирована теория становления и развития топливно-энергетического комплекса в регионах и других странах.

Ключевые слова: развитие, становление, топливно-энергетический комплекс, воздействие, направление, сектор.

**HISTORICAL PRACTICE
OF THE EXPANSION
OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX
IN RUSSIA**

Magomadova E.I.,
Senior Lecturer at the department
civil law and process
Kadyrov CHSU

Botukaeva D.A.,
4th year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU

Abstract. The fall of the Soviet Union served as a starting point for the procedure for transforming the spheres of economic activity, and the fuel and energy complex, like other areas, felt the impact of negative changes. For

example, the deprivation of the sector of constant market demand had a very negative impact on the economic condition of the country, a total decrease in the market demand for domestic energy resources in international trade was noticed. The article analyzes the theory of the formation and development of the fuel and energy complex in the regions and other countries.

Keywords: development, formation, fuel and energy complex, impact, directions, sector.

Для успешного развития промышленной сферы крайне важно сформировать благоприятный климат для инвестиций, особенно это касается иностранных инвестиций, деньги которых будут направлены на проекты развития топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК). Сфера экономики, в составе которой входит разведка, добыча, распределение, преобразование и перевозки топлива и энергии топливно-энергетических ресурсов, составляет топливно-энергетический комплекс, который имеет огромное значение не только для регионов, но и государства в целом. Развитие данного комплекса напрямую влияет на улучшение экономического состояния страны, ее субъектов, обеспечивает новые рабочие места для населения республики, люди получают энергию в требуемом количестве и качестве для того, чтобы комфортно жить и работать.

Подсистемы топливно-энергетического комплекса оказались неподготовленными к работе в обстановке быстрого включения в свободный рынок, из-за чего необходимо было изменять саму структуру и направленность политики ТЭК. Все две области ТЭК, добыча ископаемых ресурсов и производство электричества, нуждались в немедленном масштабировании.

Началом этого процесса стал Указ Президента Российской Федерации от 29.01.1992 г. № 66 «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» [9].

Здесь нужно заметить, что процедура преобразования топливно-энергетического комплекса планировалась и проводилась не комплексно, а по отдельности во всех сферах. Чтобы предупредить и остановить упадок в сфере добычи угля, требовалось осуществить быструю реструктуризацию. Так, был принят целый ряд законодательных актов: Указ Президента Российской Федерации

от 30.12.1992 г. № 1702 «О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, предприятий, организаций угольной промышленности» [8], Постановление Правительства РФ от 15 ноября 1998 г. № 1354 «О составе Межведомственной комиссии по социально-экономическим проблемам угледобывающих регионов» [7].

Изменение структуры в данном случае – это преобразование угледобывающей промышленности и приведение к реалиям свободного рынка. Чтобы благополучно справиться с изменением структуры, требовалось выполнить несколько объемных шагов:

- устранить экономически неэффективные и небезопасные места добычи;
- усовершенствовать многообещающие выработки с помощью актуальной техники;
- дать старт процессу формирования новых производств.

Вместе с этими задачами требовалось предупредить упадок общественной системы угольной промышленности и устранить всеобщую проблему занятости работников шахт.

После этого региональные структуры системы угольной промышленности приводились в порядок для переноса за границы одной сферы, а также к рентабельной деятельности в реалиях свободного рынка. Для пересмотра структуры необходимо было обеспечить существенное материальное спонсирование, введение продуктивного законодательного фундамента и добиться кооперации работы всех госорганов. Еще большую проблему представляло производство машин в угольной промышленности, т.к. приблизительно 60-62% всего производства было сконцентрировано в Казахской ССР [3].

Помимо России, процедуру пересмотра структуры угледобывающего сектора осуществляли европейские государства, Австралия и Соединенные Штаты Америки. В этих развитых странах процесс пересмотра структуры растягивался на 20-30 лет, а Российская Федерация осуществила ее за 15 лет, что рассматривается как исключительное явление в рамках общемирового экономического опыта.

Начальный период пересмотра структуры угледобывающего сектора проводился между 1993 и 1997 годом. На этом этапе было устранено приблизительно 90-95 экономически невыгодных и небезопасных

угольных шахт и свернут открытый карьер угля в Челябинском месторождении. Безработица в сфере увеличилась почти на треть, но при этом ввели в эксплуатацию более 11 угольных шахт и технически разработали 15 открытых угольных месторождений в Кузнецком угольном бассейне, в Ростовской области, в Забайкалье и в Дальневосточном регионе России [2].

Себестоимость производимых угольных ресурсов и издержки неукоснительно уменьшались, а предприятия оборонно-промышленной области запустили производство новых машин для добычи угля.

Огромное внимание было уделено становлению и увеличению привлекательности общественных факторов в угольной промышленности.

Производство электричества тоже было преобразовано после распада СССР. Здесь требования реструктуризации тоже были продиктованы факторами появления в РФ свободного рынка.

Отказ от планового управления развитием в пользу рыночной системы потребовал преобразований в принципах взаимной связи подсистем энергетических предприятий и граничащих с ними сфер. Начальный период реструктуризации обуславливался осуществлением проекта приватизации и смены формы собственности энергетической промышленности государства, проходившей с 1992 по 1993 год. Проект был проведен неудовлетворительно по причине целого перечня проблем в хозяйстве и политике, а вместе с тем и по причине неразвитости законодательного фундамента. По итогам энергетическая промышленность Российской Федерации была отдана в частные руки, исключая предприятия, использующие энергию атома.

В начале 2001 года государство обрело 52% всех возможных акций РАО «ЕЭС России». В то же время более 30% ценных бумаг было отдано энергетическим объектам регионов России, а в 2008 году компания «ЕЭС России» была преобразована, вместо нее появилась государственная монополия.

Уже в 1995 году произошла следующая стадия пересмотра структуры сферы и создан проект «Процедура преобразования энергетического сектора» [1]. Сущность проекта заключалась в увеличении в стране формального спроса на электроэнергию

и усиление объемов производства за счет поэтапного создания новых энергетических станций в РФ с предстоящим формированием на их основании 2-3 организаций, которые будут создавать предложение. Но в конечном итоге не было исполнено ни одного из трех проектов, анонсированных Правительством России в 1996 и 1997 годах соответствующим решением.

В 1998–1999 гг. РАО «ЕЭС России» создало современную концепцию преобразования энергетического производства, базирующуюся на постепенном разделении ключевых энергетических предприятий государства. Важно уточнить, что эта концепция тоже определилась как неоднозначная и в результате не была взята на рассмотрение ключевыми держателями акций ЕЭС. Но при этом представленная концепция пересмотра структуры дала толчок формированию других проектов преобразования сектора производства электричества и в скором времени превратилась в модель современного реформирования.

Ключевой задачей внесения изменений считалось увеличение инвестиционной привлекательности посредством увеличения рентабельности, гласности, снижения издержек в системах производства электроэнергии. Эту задачу можно было бы решить посредством дробления единой монополии на более мелкие узлы для создания конкуренции. В то же время доставка электричества по общим и узловым электросетям все еще контролировалась бы государством, а другие конкурирующие стороны смогли бы быстро обслуживаться естественной монополевой структурой [4].

Описанная концепция легла в основу Постановления Правительства РФ от 11 июля 2001 г. № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» [6]. Это распоряжение можно считать ключевым решением пересмотра структуры отрасли, формирующим в общенациональной области ключевые цели преобразования, а вместе с тем и его вектор развития, и конкретные пункты. В соответствии с распоряжением правительства пересмотр структуры энергетической промышленности необходимо в полной мере закончить к середине 2011 года. Необходимо уточнить, что в газодобывающей промышленности не была проведена процедура преобразования структуры.

Как и в других секторах хозяйства Российской Федерации, с переходом на рыночную систему прошла полная приватизация газовой промышленности и предприятий переработки газа. В процессе реформ 1990-х годов газодобывающий сектор стал одной из немногих амбициозных систем в сфере топливно-энергетического комплекса, благодаря ярко выраженной материальной поддержке от властей, а также относительно высокой стоимости газа для зарубежных торговых партнеров. Газовые ресурсы стали одной из главных статей бюджетных доходов РФ в тот период.

Реформы в нефтедобывающем и нефтеперерабатывающем секторе стали происходить за 1-3 года до распада Советского Союза, т.к. в те годы значительно снизился коэффициент выработки в самой эффективной нефтяной отрасли страны. При этом в 1980-х годах случилось одно из самых стремительных снижений стоимости нефтепродуктов и бензина, что было спровоцировано огромным выбросом нефти на рынок благодаря совместным усилиям Объединенных Арабских Эмиратов.

В ноябре-декабре 1991 года Правительство СССР приняло решение о соединении производств, добывающих и обрабатывающих нефть и нефтепродукты, в однородную структуру. После распада Советского Союза эта структура оказалась в управлении Российской Федерации, став первой и главной объединенной организацией в стране.

Уже в 1992 году создавалась концепция изменения нефтедобывающей промышленности, рассчитанная на преобразование собственности в частную у нескольких вертикально объединенных организаций, а вместе с ним и на полную свободу формирования стоимости нефтяных ресурсов. В том же году вышел Указ Президента Российской Федерации от 17.11.1992 г. № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» [10].

Данный документ стал основным законодательным актом по преобразованию формы собственности в данной сфере. Так, были образованы такие ключевые организации, как «Сургутнефтегаз», «Лукойл»,

АО «Нефтяная компания "ЮКОС"», которая позже была ликвидирована. При этом государство имело контрольный пакет ценных бумаг этих объединений (51%).

Нефтяной концерн «Роснефть» управлялся в рамках абсолютного контроля российских властей. В 1995 году имело место снятие ограничений стоимости нефти и нефтепродуктов, и тогда же управляющие самых больших финансовых организаций предложили выменять доли владения в самых больших концернах добычи полезных ископаемых на ссуду для государства. В том же году вышел Указ Президента Российской Федерации от 31.08.1995 г. № 889 «О порядке передачи в 1995 году в залог акций, находящихся в федеральной собственности» [11]. По итогам этой процедуры правительство поручило выручку с предоставления долей компании в 500 млн. долларов, что было большой суммой по тем временам.

ТЭК считается одной из самых значимых сфер хозяйственного функционирования государства, регламентируемой юридическими системами взаимодействий по выработке, перевозке, обработке и использованию энергоресурсов.

В рамках формального юридического управления ТЭК можно выделить термин «законы энергетической отрасли».

Законы энергетической отрасли являются некоторым комплексом законодательных документов, которые состоят из регламентов из всевозможных сфер законодательной деятельности по управлению топливной промышленностью [12]. Необходимо выделить, что основной процент правовых постановлений в отрасли топливной промышленности включает в себя законодательные постановления, принятые для исполнения закона и обнародованные правительством РФ.

Результативная и экономически эффективная работа ТЭК, а вместе с этим и его будущее преобразование прямо пропорционально юридическим возможностям компаний и координированию этого сектора.

Необходимо выделить определенное значение в тенденциях государственной системы управления в области топливно-энергетического комплекса, которое определяется в Постановлении Правительства Российской Федерации от 18.12.2021 № 2352 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие

энергетики"» [5]. Программу развития энергетики нельзя считать полноценным нормативно-правовым актом, но она играет важнейшую роль в механизме установления законов, которые функционируют в топливно-энергетическом комплексе, из-за чего нуждаются в обособленном упоминании о себе.

Ключевой задачей плана развития энергетики Российской Федерации, которая отражена в одноименном плане, можно считать рентабельное и с минимальными издержками применение естественных энергоресурсов и амбиций топливно-энергетического комплекса для стабильного развития хозяйственной сферы, увеличения уровня жизни граждан, помощи в сохранении и защите ее внешнего положения.

Чтобы осуществить описанные выше функции, необходимо создать торговое представительство сектора энергетики, которое соответствовало бы мировым стандартам и не ущемляло развитие взаимосвязей его подсистем во внутреннем поле и с государственным аппаратом. Правительство, устремившись к выставлению ограничений для своей позиции управляющей стороны, обязано увеличивать значимость регулятора взаимодействий на отраслевом рынке. В этом случае напрашивается заключение о том, что законодательное регулирование топливно-энергетического комплекса обладает неэлементарным внутренним устройством и имеет в функционале много законодательных постановлений.

В качестве отрицательных сторон в юридическом регулировании отрасли топливно-энергетического комплекса можно указать неимение общего регламента, устанавливающего принципы всей работы этой отрасли.

В течение последних нескольких лет активно составляется Энергетический кодекс РФ, который будет содержать в себе законодательные статьи, регламентирующие выработку, перевозку, разверстку и использование множества разновидностей энергоресурсов. Помимо прочего, этот список норм позволит выявить общий порядок расположения законов, отредактировать национальные, региональные и местные законодательные постановления, чтобы изменить и устранить взаимоисключающие акты.

Формирование подобного собрания сильно упростит юридическую деятельность в области топливно-энергетического комплекса страны.

Примечания:

1. Аганбегян А.Г. Сокращение инвестиций – гибель для экономики, подъем инвестиций – ее спасение // Экономические стратегии. – 2016. – № 4. – С. 74–83.
2. Домников А.Ю., Домникова Л.В. Разработка методологии и инструментария оценки конкурентного развития систем когенерации энергии. – Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2021. – 348 с.
3. Дьяков А.Ф. Максимов Б.К., Молодюк В.В. Рынок электрической энергии в России: состояние и проблемы развития. – М.: Изд-во МЭИ, 2000. – 138 с.
4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: Норма, 2005. – 576 с.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2021 г. № 2352 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие энергетики"».
6. Постановления Правительства РФ от 11 июля 2001 г. № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации».
7. Постановление Правительства РФ от 15 ноября 1998 г. № 1354 «О составе Межведомственной комиссии по социально-экономическим проблемам угледобывающих регионов».
8. Указ Президента Российской Федерации от 30 декабря 1992 г. № 1702 «О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, предприятий, организаций угольной промышленности».
9. Указ Президента Российской Федерации от 29 января 1992 г. № 66 «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий».
10. Указ Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения».
11. Указ Президента Российской Федерации от 31 августа 1995 г. № 889 «О порядке передачи в 1995 году в залог акций, находящихся в федеральной собственности».
12. Уринсон Я.М., Кожуховский И.С., Сорокин И.С. Реформирование российской электроэнергетики: результаты и нерешенные вопросы // Экономический журнал ВШЭ. – 2020. – № 3. – С. 323–339.

УДК 334.7

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИЯМИ**

Магомадова Э.И.,
старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Висалиева П.А.,
студентка 4 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. В современных условиях активных процессов глобализации социально-экономических отношений всего мирового сообщества обеспечение стабильного экономического роста за счет поддержа-

ния научно-технической и инновационной активности, которая обеспечивает создание и внедрение новых продуктов, технологий, материалов, оборудования и иной наукоемкой продукции, является обязательным фактором «выживания» и дальнейшего развития национальной экономики. Развитие национальной экономики и, как следствие, современные условия и уровень жизни населения все больше становятся зависимы от эффективности использования интеллектуального потенциала, результатов научно-исследовательских работ, разработки и последующего производства конкурентоспособной продукции – уровня развития науки и научных знаний. Как следствие, в текущих реалиях можно утверждать, что инновационная активность как отдельного хозяйствующего субъекта, региона, так и государства в целом является основой развития конкурентоспособности и залогом выживания на рынке.

Ключевые слова: развитие, наука, знания, экономика, государство, технология, сообщества, экономический рост.

**THEORETICAL ASPECTS OF PUBLIC
INNOVATION MANAGEMENT**

Magomadova E.I.,
Senior Lecturer at the department
civil law and process
Kadyrov CHSU
Visaliev P.A.,
4th year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU

Abstract. In modern conditions of active processes of globalization of socio-economic relations of the entire world community, ensuring stable economic growth by maintaining scientific, technical and innovative activity, which ensures the creation and implementation of new products, technologies, materials, equipment and other high-tech products is a mandatory factor of "survival" and further development of the national economy. The development of the national economy and, as a result, the modern conditions and standard of living of the population are increasingly dependent on the efficiency of the use of intellectual potential, the results of scientific research, the development and subsequent production of competitive products – the level of development

of science and scientific knowledge. As a result, in the current realities, it can be argued that the innovative activity of both an individual economic entity, a region, and the state as a whole is the basis for the development of competitiveness and the key to survival in the market.

Keywords: *development, science, knowledge, economy, state, technology, communities, economic growth.*

Практика стран, значительно продвинувшихся на пути к становлению инновационного общества, показывает, что экономический рост в большинстве случаев зависит от эффективного создания, использования и внедрения научных исследований и разработок. На современном этапе развития российской экономики требуются огромные инновации, охватывающие все отрасли и носящие регулярный характер, что невозможно без усиленной целенаправленной поддержки со стороны государства.

Актуальность статьи обусловлена тем, что нынешняя структура государственного управления в сфере инновационной деятельности нередко подавляет инновационную активность субъектов сферы, несмотря на очевидную необходимость и потребность в ее поддержке. Широта охвата и глубина проблем, связанных с государственным регулированием инноваций в России, требуют поиска новых подходов к их осмыслению и решению. Также можно согласиться с мнением ряда исследователей о том, что применительно к современным российским условиям основной фактор экономического роста – региональный, что обуславливает целесообразность проведения исследований на региональном уровне.

Роль государства на сегодняшний день при условии повышения конкуренции на международном рынке и усилении глобализации крайне важна. Необходимо, чтобы оно оказывало всяческую поддержку инновационной, технической и научной работе. Также оно должно устанавливать главные пути развития этой деятельности.

После того, как был проанализирован опыт иностранных государств, стало очевидно, что в качестве объекта госрегулирования должна выступать деятельность в сфере инноваций в целом. Объектами не должны быть какие-либо самостоятельные направления деятельности. В законодательстве РФ можно найти определение того, что

следует считать «инновационной деятельностью». В Федеральном законе от 21.07.2011 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике"» [3] отмечено, что инновационная деятельность – это такая работа, которая нацелена на осуществление инновационных проектов. Также эта деятельность ведется с целью формирования инновационной инфраструктуры, поддержки ее работы.

Направлений деятельности в сфере инноваций достаточно много. Она может быть финансовой, научно-технической, коммерческой, организационной и т.п. Полагаем, что под деятельностью в сфере инноваций следует рассматривать работу, цель которой – получение научно-технического продукта. Также предполагается, что этот продукт будет доведен до использования на практике. Таким продуктом могут быть новые товары, инновационные виды услуг, оптимизированные технологические процессы и т.д. Также это могут быть взаимосвязанные с данными продуктами новые разработки, научные прикладные исследования. Эффективное развитие инновационной деятельности возможно при наличии определенных условий. Так, очень важна всесторонняя поддержка со стороны государства, проводимая им инновационная политика, а также эффективные способы ее осуществления. В этой статье делается акцент на изучение методик госрегулирования, а также помощи в реализации политики страны в сфере инноваций, науки и техники.

Контролирование со стороны государства процессов воспроизводства в сфере инноваций, а также в технической и научной сфере может реализовываться несколькими способами.

Первый – это создание нормативной и правовой базы, благодаря которой могут быть сформированы условия, способствующие эффективному научному развитию.

Второй способ – предоставление правовой защиты интеллектуальной собственности, также требуются непосредственные отчисления из бюджета на подготовку и внедрение программ государства. Они могут быть инновационными, а также научно-техническими и научными.

Третий способ – формирование условий, способствующих привлечению инвестиций и вложений в научную деятельность.

Также требуется определить лучшие пропорции между направлениями НИОКР, денежными вложениями в образовательную, научную деятельность, а также капвложениями.

Еще один способ – выдача на льготных условиях денежных займов, предоставление льгот субъектам деятельности в сфере инноваций, а также науки. Льготы могут быть как таможенными, так и налоговыми. Необходимо также устранить имеющийся дисбаланс между работами непроизводительными и производительными.

Нельзя забывать и о необходимости участия в интернациональном научном и техническом сотрудничестве. Необходимо, чтобы система правового контролирования захватывала полный цикл создания и внедрения инновации в жизнь. Также требуется гарантирование охраны права на интеллектуальную собственность социума и создателей. Кроме этого, нужно создавать такие экономические условия, в которых возможно эффективное осуществление НИОКР, применение научных открытий в промышленности.

На сегодняшний день нет правовой нормативной базы, которая бы полностью контролировала инновационный цикл. Можно выделить ряд основных положений, которые устанавливают пути, методы, механизмы и способы контролирования государством работы в сфере инноваций, науки, техники.

Рассмотрим некоторые направления контролирования государством этих видов деятельности:

- внедрение в экономических сферах кардинальных проектов, способных усовершенствовать технический и технологический процесс производства. Нужно, чтобы в этом были задействованы частные инвесторы;

- оптимизация конкурсной выбора проектов в сфере инноваций, науки и техники;

- подготовка общей политики государства в сфере инноваций. При этом нужно принимать во внимание особенности отраслей. Поддержка, учитывающая эти особенности, должна различаться объемом, характером, видом ресурсов, необходимых для усовершенствования производственного потенциала;

- совершенствование системы возвратного финансирования инновационных про-

- ектов и прикладных разработок, выполняемых за счет средств федерального бюджета;

- определение возможности финансирования на безвозвратной основе инновационных проектов, имеющих общенациональный характер и влияющих на повышение экономической безопасности страны;

- расширение практики конкурсного размещения бюджетных средств для реализации научных, научно-технических и инновационных проектов, предоставляемых организациям любой формы собственности через государственные фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности с финансированием проектов на возвратной основе.

Можно обратиться к опыту других стран. Из него следует, что оказание государством помощи НИОКР, поддержка преобразований в частном секторе экономики возможны в разных вариантах. В большинстве случаев компании получают права пользования инновационными технологиями. Речь идет о тех, которые были созданы с участием государства либо в госсекторе. Создателями таких технологий могут быть вузы, в этом случае говорят о трансфере технологий. Также государство может оказывать денежную поддержку в разных формах. Главными формами такой помощи выступают:

- непосредственное финансирование из бюджета. Речь идет о госзаказе, грантах, кредитовании на льготных условиях и т.д.;

- непосредственное стимулирование. Подразумевается, что государство отказывается от перечисления в госбюджет определенной части налоговых платежей. Это прежде всего относится к налогу на доход. Его платят частные компании. При этом осуществляется обмен на вложения в НИОКР. Это невозможно без учета приоритетов, определяемых государством;

- стимулирование рискованных вложений средств в инновационные проекты. Создание экономических условий, способствующих этому;

- выдача гарантированных государственных кредитов. Возможно также акционерное участие в предпринимательской деятельности.

Таким образом, государство разделяет с частными предпринимателями возможные инновационные риски. Чаще всего применяют первые две из перечисленных

разновидностей господдержки. Это характерно для большей части развитых государств.

Чаще всего меры непосредственной денежной поддержки со стороны являются адресными. По большей части они принимаются, чтобы достигнуть поставленных государством целей. Также они нужны, чтобы получить максимальные возможности для регулирования правительством денежных потоков из бюджета. Стоит отметить, что этим мерам присущи значительные сопутствующие риски, а также значительные административные издержки.

Меры непрямого воздействия более обширны. Также их легче комбинировать с существующими на рынке условиями. Они дают возможность частным предпринимателям выбрать преимущественные направления инновационной работы. Эти меры более доступны для понимания, прозрачны, снижают риск коррупции, менее затратны.

После выполненных работниками Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) исследований удалось установить важный факт. Это очень значимо для осуществления госрегулирования. Он подтверждает, что льготы по налоговым платежам на проведение НИОКР, а также непосредственное финансирование из бюджета частного сектора – это такие механизмы, которые могут заменить друг друга. Чем большее внимание государство уделяет одному из них, тем сильнее страдает другой. Это касается поступления денежных вложений от частного сектора в НИОКР. И потому решение о преобразовании существующего соотношения данных механизмов госрегулирования должно быть очень обдуманным.

Был изучен состав расходов на проведение работ в сфере инноваций исходя из источников финансирования. Удалось установить, что государство (представленное властями регионального, муниципального и федерального уровня) относится к новшествам отстраненно. В последние 10 лет затраты государства на эти цели составляли примерно 3% от общего объема расходов на деятельность в сфере инноваций.

Таким образом, это выступает подтверждением того, что государство ведет неэффективную политику в части денежных вложений в основные инновации. Речь идет о тех новшествах, которые являются обще-

национальными и способны гарантировать защиту государства (как в технологическом, так и в экономическом смысле). Когда область инноваций не привлекает государство в качестве выгодного объекта вложений, неудивительно, что непривлекательной она является для зарубежных инвесторов, банков, частного сектора.

Главная статья затрат компаний на инновации в сфере технологий – закупка оборудования, машин. На это уходит значительная доля из общего объема расходов [2]. В 2009 г. она составила порядка 61,4%. Данная ситуация возникает по причине недостаточных инновационных возможностей компаний.

Полагаем, что в сфере инноваций продолжает нарастать кризис. Главная причина в том, что у новых владельцев компаний нет заинтересованности в новшествах. Раньше, в 80-е годы двадцатого века либеральные экономисты давали пояснение такой незаинтересованности. Они отмечали, что она возникает из-за того, что основным владельцем средств производства выступает государство. Также причиной называлось преобладание административно-командных способов регулирования экономики. Следующая причина – нарушения в товарно-денежных отношениях.

Государство приняло это к сведению, поэтому уже в 90-х годах стало быстро передавать госсобственность частным субъектам. Иногда объекты продавались почти за бесценок. Тем не менее новые владельцы собственности не стали более ответственными. Их мало интересовала судьба приобретенных предприятий. Они не были заинтересованы в сохранении, увеличении, рациональном применении имеющихся инновационных, а также научных и технических возможностей.

В настоящее время в РФ постоянно растут цены, увеличивается доля импорта, нарушены денежно-кредитные механизмы. Промышленные предприятия не имеют необходимого количества свободных денег, требуемых для работы в сфере инноваций. Средств предприятий с трудом хватает только на то, чтобы оплачивать текущие расходы.

Также в промышленности наблюдается значительное изнашивание основных фондов. Отмечается заметное снижение технического и технологического уровня

производства. У свыше чем 95% промышленных предприятий нет возможности реализовывать инновации. В большинстве секторов экономики наблюдаются необратимые изменения в качестве материально-технической базы. Оно резко ухудшилось. Таким образом, можно говорить о наличии серьезных рисков для экономической безопасности предприятий.

Промышленные предприятия смогут вести дальнейшую деятельность лишь при условии регулярного усовершенствования материальной и технической базы. В противном случае они не смогут быть развивающимися общественно-экономическими системами.

Очевидно, что требуется борьба с такими негативными тенденциями. Она должна вестись во всех сферах – экономической, научной, промышленной. Для этого требуется более интенсивный контроль со стороны государства воспроизводственных процессов, чтобы активизировать осуществление НИОКР. Также требуется стимулирование процессов внедрения в хозяйственный оборот научно-технических достижений. Речь идет, в частности, и об объектах интеллектуальной собственности. Эффективного освоения, а также внедрения основных нововведений можно добиться лишь при диалектической общности контролирования со стороны рынка и государства. Оптимально, когда такие формы контроля являются взаимодополняемыми. Важно, чтобы это происходило на каждом этапе инновационного цикла. При этом нужно соблюдать оптимальное соотношение между экономическими интересами всех, кто участвует в деятельности в сфере инноваций.

Изменение баланса между контролем со стороны государства и рынка должно происходить исходя из социальных задач, целей, а также состояния рынка. Если появляется потребность в решении вопросов, важных для народного хозяйства, нужно использовать особый подход. В данной ситуации не будут эффективными методы, нацеленные на получение максимального дохода за короткое время. При освоении основных новшеств такие механизмы использовать не нужно. И потому государство должно играть ведущую роль в финансировании важнейших исследовательских разработок, а также производстве особой про-

дукции. Ею могут выступать услуги, товары, востребованные обществом, однако не интересные в экономическом смысле частному сектору экономики. Требуется осваивать и внедрять основные нововведения. Нередко они являются межотраслевыми. При этом требуется объединить возможности частного сектора с государственными. Также понадобятся масштабные денежные вложения. Они смогут окупиться лишь в долгосрочной перспективе.

Также эти вложения могут быть довольно рискованными. При этом некоторые объемы вложений нужно осуществлять прямо в выполнение инновационного проекта. Оставшуюся часть средств необходимо направить на формирование модернизированной инфраструктуры. Кроме того, из данных вложений необходимо оплачивать проведение работ, значимых для народного хозяйства и социума.

Финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных источников средств хозяйствующих субъектов и их объединений, а также средств заказчиков работ), иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации. Главный источник финансирования научной деятельности – это федеральный бюджет [2].

Рассмотрим вспомогательный источник спонсирования из бюджетных средств. Они идут на поддержание нормального состояния имеющейся в научных предприятиях материальной и технической базы, а также на ее модернизацию. Эти средства – прибыль от сдачи этими учреждениями в аренду имущества, выступающего госсобственностью. Нужно, чтобы прибыль, образующаяся благодаря сдаче федеральной собственности в аренду научными государственными предприятиями, распределялась особым образом. Она должна направляться на поддержание нормального состояния имеющейся технической и материальной базы, ее модернизацию.

Нужно, чтобы важные для региона работы в научно-исследовательской сфере спонсировались из бюджетов субъектов РФ. Также они могут финансироваться за счет бюджетов местного значения. Согласно

статистическим данным, наука на региональном уровне не является основным направлением финансирования. Возьмем в качестве примера Москву, где сосредоточено около 75-80% денежных потоков государства. При этом на научную деятельность тратилось до 0,2% от объема издержек городского бюджета в целом.

Такая ситуация наблюдалась в нулевые годы. В регионах же, в которых уровень экономического развития невысок, это значение было еще ниже. Таким образом, требуется решать проблемы господдержки инновационных программ. При этом нужно учитывать, что промышленные продукты, производимые в РФ, имеют недостаточный уровень новизны. Как свидетельствует статистика, только 3% от количества изготавливаемых промышленных продуктов в целом смогут конкурировать с другими аналогичными продуктами на международном рынке.

Переход экономики на новый путь развития вполне возможен. Для этого нужна жизнеспособная финансовая инфраструктура.

Примечания:

1. Инвестиции: учебник для вузов / под ред. Л.И. Юзович, С.А. Дегтярева, Е.Г. Князевой. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 543 с.

2. Ксенофонтова О.Л. Опыт зарубежных стран по созданию и функционированию кластеров: модельный подход // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2015. – № 2 (42). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-zarubezhnyh-stran-po-sozdaniyu-i-funktsionirovaniyu-klasterov-modelnyy-podhod>.

3. О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»: Федеральный закон от 21.07.2011 № 254-ФЗ.

УДК 330

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Мержо М.Ш.,

*канд. экон. наук, доцент, декан
финансово-экономического факультета
ФГБОУ ВО «Ингушский
государственный университет»*

Янгульбаева Л.Ш.,

*старший преподаватель кафедры учета,
анализа и аудита в цифровой экономике
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. Целью статьи является исследование влияния маркетинга в социальных сетях (SMM) на сбытовую деятельность предприятия, обоснование целесообразности использования SMM как инструмента продвижения продукции, определение показателей эффективности использования социальных сетей. В результате исследования были определены преимущества маркетинга в социальных сетях, к которым относятся: узнаваемость бренда, таргетирование, расширение круга единомышленников, улучшение обслуживания клиентов и контакта с ними. В то же время определены проблемы в этой сфере, а именно: отсутствие достаточных знаний в сфере SMM; риск расходования денежных ресурсов и времени, вызванный неправильным определением целевой аудитории; сложность измерения отдачи от инвестиций. Определено, что маркетинг социальных сетей является эффективным инструментом стратегии предприятия в условиях современного ведения бизнеса. Охарактеризованы тенденции развития SMM на отечественном рынке.

Ключевые слова: электронная торговля, интернет-торговля, маркетинг, сбыт, управление.

MODERN INTERNET TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE SALES POLICY OF THE ENTERPRISE

Merzho M.Sh.,

*Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Dean of the faculty of finance and economics
Ingush State University*

Yangulbaeva L.Sh.,

*Senior Lecturer of the department
of accounting, analysis and auditing
in the digital economy
Kadyrov CHSU*

Abstract. The purpose of the article is to study the impact of social media marketing (SMM) on the marketing activities of an enterprise, substantiation of the expediency of using SMM as a tool for promoting products, determination of indicators of the effectiveness of the use of social networks. As a result of the study, the benefits of social media marketing were identified, which include: brand awareness, targeting, expanding the circle of like-minded people, improving customer service and contact with them. At the same time, problems in this

area have been identified, namely: lack of sufficient knowledge in the field of SMM; the risk of spending money and time, caused by an incorrect definition of the target audience; Difficulty in measuring return on investment. It has been determined that social media marketing is an effective tool for enterprise strategy in the conditions of modern business. The development trends of SMM in the domestic market are characterized.

Keywords: *electronic commerce, internet commerce, marketing, sales, management.*

В современных условиях практически ни одно торговое, да и даже производственное предприятие не обходится без инструментов интернет-маркетинга для сбытовой политики. Ведь все чаще продажа товара осуществляется не в магазинах, а в виртуальном пространстве. Предприятия пытаются сократить расходы на содержание офисных помещений, больших площадей магазинов, одновременно используя SMM для эффективной деятельности предприятия и максимизации прибыли от сбытовой деятельности. Консервативные методы продвижения уступают современным, одним из которых является маркетинг социальных медиа – SMM.

События последнего времени, такие как пандемия, серьезно повлияли на деятельность предприятий торговли: нерегулярность перевозок, ограничения работы физических магазинов, сокращение доходов населения, что, в свою очередь, повлияло на изменение структуры розничной торговли. Сокращение рынка розничной торговли приводит к развитию электронной коммерции и необходимости использования SMM для повышения эффективности сбытовой деятельности предприятий торговли.

В условиях пандемии для предприятий торговли SMM стал инструментом обеспечения стабильного функционирования, продвижения товаров и услуг на рынок, стимулирования сбыта, распространения информации о предприятии. Маркетинг в социальных сетях стал не просто полезным инструментом для продвижения бренда, но и важной частью успешного бизнеса.

В современной экономической литературе среди большого количества вопросов, которые посвящены проблемам интернет-маркетинга, значительное внимание уделено возможностям внедрения наиболее дей-

ственных инструментов, таких как продвижение в социальных сетях, контекстная реклама, поисковое продвижение сайтов, контент-маркетинг и т.п. Большинство работ сфокусированы на рассмотрении тенденций, преимуществ и недостатков использования социальных сетей [1–5], однако остается много нерешенных вопросов.

Оценке экономической эффективности использования социальных сетей в маркетинговой деятельности предприятия уделяют внимание в своих трудах в основном маркетологи-практики [4]. Основные аспекты применения инструментов SMM освещаются в трудах таких ученых, как Р. Текерей, Д. Халилов [4], однако в научной литературе их недостаточное количество. Основным принципам использования социальных сетей для продвижения товаров уделено внимание в работе G.D. Rodney [6].

Несмотря на существенные изменения, произошедшие из-за пандемии, определение наиболее актуальных тенденций SMM, показателей его эффективности требует дальнейших исследований и систематизации.

Учитывая актуальность проблемы исследования, основными задачами статьи являются: исследование влияния SMM на сбытовую деятельность предприятия; обоснование целесообразности использования предприятиями SMM как инструмента продвижения; определение показателей эффективности использования социальных сетей.

Изменение структуры торговли и инструментов влияния на сбытовую маркетинговую политику предприятия повлияли на продвижение и маркетинговые коммуникации предприятий с потребителями продукции. Это обусловлено тем, что конкуренция побуждает к новым способам усиления позиций на рынке, расширения каналов сбыта продукции и т.п. Именно поэтому возникает потребность развития сбытовой деятельности с помощью платформ в Интернете.

Доля цифрового сегмента мировой экономики в 2020 году составила 23%. В крупнейших странах мира доля цифровой экономики составляет: в США – около 34%, в Китае – около 11%. «Это приводит к расширению и быстрому развитию интернет-рынка с применением современных технологий в маркетинговом менеджменте, а именно системе цифрового маркетинга» [1].

Ежегодно растет количество пользователей социальных сетей, прогрессирует развитие технологий, происходят неизбежные изменения, которые влекут за собой сдвиги в тенденциях социального маркетинга. «Клиентоориентированность, которая требует максимальной ориентации на удовлетворение потребностей, превращается в парадигму современного бизнеса» [3].

Быстрый рост популярности социальных сетей повлиял на бизнес-процессы компаний во всем мире, что в результате привело к образованию нового направления в интернет-маркетинге – SMM.

Понятие SMM давно известно в сфере маркетинга, однако в период пандемии приобрело особое значение для предприятий. Мнения ученых и практиков об определении этого понятия отличаются. Некоторые исследователи отождествляют SMM с классическим маркетингом и определяют как предпринимательскую деятельность, которая связана с продвижением товаров и услуг от начального пункта к конечному, то есть от производителя к потребителю. Другие определяют его как вид экономической и социальной деятельности, который, в свою очередь, направлен на удовлетворение разносторонних потребностей потребителей. Третья категория ученых рассматривает SMM через призму практической деятельности, системы управленческих функций, благодаря которым развивается комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний и решения бизнес-задач.

Маркетинг в социальных сетях является эффективным инструментом стратегии предприятия и имеет весомые преимущества, к которым относятся:

1. Представление бренда и его продвижение с незначительными затратами по сравнению с традиционными маркетинговыми инструментами, что помогает создать доверие во взаимоотношениях с потребителями, стимулируя новые продажи.

2. Узнаваемость бренда – компания, ежедневно пользуясь инструментами социальных сетей, повышает информированность людей о бренде и помогает влиять на лояльность потребителей.

3. Таргетирование – позволяет находить клиентов конкретного места проживания, конкретных интересов, даже опреде-

ленных финансовых возможностей, что позволит рекламе быть точнее.

4. Улучшение обслуживания клиентов и контакта с ними – наличие обратной связи, поскольку каждый клиент может отправить сообщение или отзыв, что повышает надежность бренда в глазах пользователей и создает четкую связь между брендом и потребителями.

5. Дополнение к PR-стратегии – пресс-релизы являются важной частью любой маркетинговой стратегии, особенно когда вы запускаете новый продукт или вносите изменения в свою компанию.

6. Использование данного инструмента позволяет предприятию создавать круг единомышленников, популяризировать идеи компании, выступать от имени компании в роли эксперта на семинарах, мастер-классах, круглых столах.

Следовательно, благодаря возможностям, которые имеет SMM, это стало одним из самых доступных и эффективных на сегодняшний день способов продвижения. В ситуации, когда предприятие стремится построить долгосрочные отношения со своими клиентами, стоит обратить внимание на использование социальных сетей. Применяя инструменты SMM, можно наладить доверительные отношения с уже существующими клиентами и привлечь новых. Это будет способствовать повышению конкурентоспособности компании и увеличению ее прибыли.

Характеризуя современную маркетинговую науку, можно отметить некоторые тенденции развития SMM на отечественном рынке (рис. 1).

При анализе социальных сетей прослеживаются определенные тренды, использование которых зависит от маркетинговой стратегии бренда в целом. С помощью различных инструментов можно повышать интерес пользователей, улучшать качество контента и стимулировать продажи, а не только использовать как площадку для общения и развлечений.

Важной тенденцией развития маркетинга в социальных сетях является маркетинг микровлияния (Micro-Influencer Marketing). Еще в 2020 г. предприятия активно использовали стандартную форму маркетингового воздействия с помощью инфлюэнсеров и знаменитостей с многомиллионной аудиторией подписчиков.

По состоянию на конец 2021 г. тенденция микроинфлюэнсеров, которые могут принести бизнесу большой потенциал, несколько изменилась. Теперь к ним относятся блогеры с более низким количеством подписчиков – от 1 до 10 тысяч. Несмотря на небольшую аудиторию, микроинфлюэн-

сер имеет высокий уровень доверия и вовлеченности, а также более низкую стоимость на услуги. Традиционные способы рекламы, такие как телевидение, радио, печатная продукция, зачастую стоят дорого и являются менее эффективными по сравнению с новым трендом.

Рис. 1. Тенденции использования социальных сетей предприятиями

Источник: составлено автором.

Гибкий маркетинг (Agile marketing) – метод SMM с использованием данных и аналитики. При решении проблем можно использовать тесты, оценивать результаты и эффективно внедрять изменения. Комплексный подход в SMM позволяет охватить несколько площадок и запустить сразу серию рекламных кампаний. «Развитие ИКТ, использование облачных сервисов привели к генерированию значительных объемов структурированной и неструктурированной информации» [2].

Прямые эфиры были очень популярными во время пандемии. Пользователи положительно восприняли тенденцию, и до сих пор им нравится такой формат общения с экспертами.

Еще одной, не менее важной, чем другие, является тенденция изменения контента с текстового на видеоформат. Сегодня это один из самых мощных инструментов SMM, именно видеоконтент станет самым эффективным способом в маркетинговой стратегии продвижения в социальных сетях [4].

Важным является также тренд на эксклюзивность, высокое качество обслуживания. Продажи в социальных сетях в будущем будут только увеличиваться. Большинство пользователей использует учетную запись в социальной сети с целью приобретения товара/услуг.

Вышеперечисленные тренды являются наименее затратными способами продвижения продукции на уровне.

Анализ особенностей и перспектив развития социального медиа-маркетинга позволяет также выделить и основные проблемы, с которыми сталкивается маркетинговая отрасль:

– отсутствие достаточных знаний в области SMM. Интернет-маркетинг не предполагает эмоционального контакта при продаже, возможности продавца использовать свое знание и умение убеждать, если человек закрыл сайт, то это уже навсегда. Поэтому в SMM-маркетинге формируются собственные базы знаний, умений и инструментов;

– риск нерезультативного расходования денежных ресурсов и времени, вызванный неправильным определением целевой аудитории;

– сложность измерения отдачи от инвестиций (рентабельность инвестиций) в цифровой маркетинг в целом и в SMM в частности;

– длительность действия инструментов SMM, которые были использованы, можно достичь только при условиях постоянной работы в данном направлении;

– сложность оценки результатов деятельности в социальных сетях, что свидетельствует о недостаточном уровне научно-методического обеспечения предприятий по оценке экономической эффективности SMM.

Итак, SMM предприятия должен быть неотъемлемой составной частью комплекса маркетинга, иметь четко определенную стратегию, цели и показатели оценки экономической эффективности маркетинговой деятельности в социальных сетях. Растущая конкуренция, а также повышение стоимости мер стимулирования сбыта в социальных сетях заставляют специалистов уделять большее внимание оценке эффективности SMM. В настоящее время сложно оценить влияние маркетинговых мероприятий на лояльность потребителя и ценность бренда.

Рассмотрим показатели, которые чаще всего используются при оценке эффективности маркетинга социальных сетей. Их стоит разделить на внутренние и внешние. Внутренними считаются показатели эффективности, которые можно определить через внутреннюю статистику социальных сетей, а внешними – те, которые можно отследить другими методами, такими как Google Analytics, маркетинговые исследования.

Количество показателей эффективности для SMM не ограничено, некоторые эксперты отрасли определяют большое количество таких показателей – KPI (Key Performance Indicators). Большинство ученых и практиков [4; 6], которые исследуют данный вопрос, предлагают выделять три группы показателей эффективности интернет-рекламы (в том числе использование инструментов SMM): коммуникативные (или информационные), экономические, коммерческие. В данном исследовании мы рассматриваем основные, наиболее универ-

сальные и востребованные показатели эффективности использования социальных сетей предприятиями: Количество подписчиков; Количество отписок; Темп роста аудитории сообщества; Количество просмотров; Охват; Естественный охват; Рекламный охват; Виртуальный охват; Уровень привлекательности; Уровень коммуникабельности; Коэффициент распространения; Коэффициент привлечения аудитории; Коэффициент конверсии; Цена клика; Стоимость привлечения клиента.

Правильно сформированная система KPI для SMM имеет следующие преимущества:

1. С помощью полученных показателей можно контролировать все фазы деятельности компании в социальной сети.

2. Система показателей позволяет оптимизировать управленческие решения относительно работы и осуществления мероприятий в области маркетинга социальных сетей.

3. KPI обеспечивает быстрое и всестороннее понимание процессов компании в сети.

4. Показатели эффективности процесса в будущем могут служить измерением опыта работы.

5. KPI может быть использован для создания отчета, с помощью которого можно проанализировать деятельность компании.

Кроме показателей, представленных выше, выделяют как показатель эффективности – негативные реакции (Negative Feedback). Комментарии, репосты, предпочтения принято называть положительными. Однако не всегда реакция может быть положительной. Отрицательная обратная связь – это скрытые посты, жалобы и т.п., и этот вид реакций также надо учитывать и анализировать. Такие реакции могут свидетельствовать о высокой частоте публикаций, навязчивой рекламе, проблемах с репутацией компании. При установке KPI с учетом этих показателей можно формулировать его как снижение уровня негативных реакций или недопущение его повышения выше определенной нормы. Тип показателя: коммуникативный, внутренний.

Этот показатель позволяет оценить, насколько меткий для пользователей контент в социальной сети, верно ли выбрана коммуникационная стратегия, корректно ли настроен таргетинг (выбор аудитории) в рекламе.

Среди значительного количества показателей, которые можно сформировать и настроить в SMM, наиболее важными являются показатели влияния от использования вложенных средств – ROI (Return on Investments) и его маркетинговая адаптация – ROMI (Return on Marketing Investments). Он рассчитывается как доля (разница валового дохода от рекламной кампании и рекламного бюджета).

Как правило, для SMM достаточно нескольких основных показателей эффективности (KPI). Большое количество показателей, которые предоставляют минимум информации или такую информацию, на которую невозможно повлиять, затрудняют работу SMM-специалистов и могут привести к некорректной оценке уровня эффективности работы. В исследовании определены и систематизированы основные тенденции развития SMM, сгруппированы показатели эффективности использования социальных сетей предприятиями. Обосновано, что маркетинг в социальных сетях является эффективным инструментом стратегии предприятия и имеет весомые преимущества.

Примечания:

1. Бекмурзаев И.Д., Саидов А.А. Классификация цифровых маркетинговых систем // ФГУ Science. – 2022. – № 1 (25). – С. 14–20.
2. Мержо М.Ш., Янгильбаева Л.Ш. Бизнес-аналитика в управлении финансовыми рисками // Итоговая научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава. – Грозный, 2022. – С. 310–315.
3. Савченко И.П., Дадаев Я.Э. Управление клиентским опытом как стратегия развития бизнеса // Вестник Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. – 2022. – № 2 (46). – С. 30–39.
4. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 240 с.
5. Digital 2021 April Global Statshot Report. – URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2021-april-global-statshot>.
6. Rodney G.D. Influence of social media marketing communications on young consumers' attitudes // Young Consumers. – 2017. – P. 19–39.

УДК 338.2

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Расумов В.Ш.,

канд. экон. наук,

доцент кафедры государственного

и муниципального управления

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. В данной статье анализируется необходимость государственного вмешательства в экономические процессы. В современных условиях известно, что без государственного регулирования рыночная экономика не может успешно развиваться. Особенно актуально государственное вмешательство в кризисные ситуации. Экономическая политика государства – важный элемент рыночной системы.

Ключевые слова: государственное регулирование, государство, инструменты государственного регулирования.

JUSTIFICATION OF THE NEED FOR STATE REGULATION OF THE ECONOMY

Rasumov V.Sh.,

Ph.D. in Economics,

Associate Professor department

of state and municipal administration

Kadyrov CHSU

Abstract. This article analyzes the need for state intervention in economic processes. In modern conditions, it is known that without state regulation, a market economy cannot develop successfully. State intervention in crisis situations is especially relevant. The economic policy of the state is an important element of the market system.

Keywords: state regulation, state, instruments of state regulation.

«Как известно, экономика – это совокупность отношений между людьми, возникающих вследствие необходимости совместного удовлетворения ими всего спектра своих нужд и потребностей» [4, с. 7].

«Государство вмешивается в экономику независимо от степени развития экономики и от ее типа. Существует два основных типа экономической деятельности:

– распределительная экономика: государство берет все права и обязанности по производству товаров и услуг. Регулирование при такой экономике быть не может. Она характеризуется одной единственной формой собственности – государственной;

– рыночная экономика: государству приходится постоянно изменять глубину своего влияния, перед государством не стоят задачи непосредственного распределения товаров и услуг, и оно теряет право свободно

распоряжаться ресурсами. Государство вынуждено то увеличивать, то уменьшать степень своего вмешательства в экономику. Если государство этого не делает, то это приводит к развитию бюрократического аппарата и замедлению экономики в целом. Таким образом, история показывает, что государство постоянно вмешивается в экономику» [1].

«Рассматривая роль государства в экономике, одна группа ученых склонна усматривать в государственном присутствии реальную угрозу экономической свободе, мощный тормоз повышения эффективности производства, другая не менее многочисленная группа специалистов, напротив, считает вторжение властей в хозяйственную жизнь непереносимым условием корректировки очевидных несовершенств рыночного хозяйства. Результатом явился вывод о том, что государственное вмешательство в рыночный механизм оправданно лишь в случае, если данный механизм саморегулирования доказывает свою неспособность разрешить те или иные социально-экономические проблемы» [5].

Система государственного регулирования экономических вопросов представляет собой многогранный процесс. Его основной задачей является эффективное воздействие

на различные субъекты хозяйствования. Выбор оптимальной методики зависит от сложившегося уровня конъюнктуры рынка. Урегулирование конфликтных ситуаций практически невозможно без финансирования ключевых проектов. Для этого должна быть разработана единая экономическая политика. Выбор основных моделей управления позволит минимизировать возникновение масштабных рисков.

«Государственное регулирование экономики – система мер законодательного, исполнительного, контролирующего характера, направленных на достижение социально-экономических целей, осуществляемых уполномоченными государственными органами в отношении субъектов экономики.

Государственная поддержка – это меры положительного воздействия» [5]. «Особенно государственное регулирование необходимо при проведении экономических реформ – реформировании собственности, материального производства, рынка труда, финансового рынка. Исключительно важна роль государственного регулирования в территориальном развитии, определении внутрирегиональных и межрегиональных пропорций, выравнивании социально-экономического развития регионов, формировании региональных рынков» [5] (рис. 1).

Рис. 1. Необходимость государственного регулирования экономики [2]

Отдельного внимания заслуживает проблематика воспроизводственного процесса. Для его оптимизации важно настроить снабжение ресурсной базы и своевременное финансирование перспективных проектов. Утверждение стратегических целей позволяет грамотно планировать деятельность государства в кратко- и долгосрочных перспективах. Использование различного инструментария позволяет эффективно решать острые проблемы. В частности, это касается:

- осуществления информационной поддержки для всех субъектов рыночных отношений;
- анализа экономического развития административно-территориальных единиц страны;
- организации сбалансированной политики уполномоченных ведомств, профильных структур;
- расставления приоритетов при реализации ключевых экономических вопросов;
- утверждения программ развития экономической системы государства;
- стандартизации основных инструментов управления.

Для глубокого изучения экономических вопросов важно определиться с терминологией. Контроль за оборотом денежных средств позволяет объективно оценить рыночную конъюнктуру, наладить продуктивность общественного производства.

Анализ специализированной литературы позволяет дать четкое определение термину «экономика». Понятие подразумевает под собой систему ценностей, направленных на рациональное и эффективное использование материально-сырьевой базы. Важным условием является учет персональных интересов населения. Данная сфера носит возобновляемый характер. Механизм производства разного вида благ ориентирован на конечного потребителя.

Организация последовательного движения основывается на планомерном воспроизводстве общественного капитала. Современные цепочки производства могут быть изменены в зависимости от текущей конъюнктуры рынка. При анализе специалисты учитывают механизм распределения, обмена и потребления. Утверждение системы экономических связей в обществе осуществляется с учетом преобладающей формы собственности.

Утверждение основных задач государственного урегулирования экономических процессов является отправной точкой. Разработка целевых установок осуществляется с учетом текущего уровня рыночной конъюнктуры. Во внимание берутся следующие факторы:

- экономические свободы субъектов хозяйствования;
- стабильная политика ценообразования;
- экономическое развитие регионов, страны в целом;
- максимизация результатов коммерческой деятельности;
- оптимизация методик по распределению материально-сырьевой базы;
- организация сбалансированного внешнеторгового баланса.

Утверждение консолидированной системы целей позволяет стандартизировать установки в плане социально-экономического развития.

Одной из основных обязанностей государства является обеспечение сбалансированной экономической политики. От этого зависят качество жизни населения и эффективность решения ключевых проблем. Можно выделить следующие инструменты государственного регулирования экономики (рис. 2).

На сегодняшний день существует широкий набор инструментов для урегулирования различных экономических процессов.

1. Финансовая (фискальная) политика. Организация полноценной финансовой политики сопряжена с большим количеством факторов. Сопоставление структурных элементов позволяет объективно оценить особенности функционирования системы. Аккумуляция актуальных данных является нормальной практикой для статистических органов. Полученная информация влияет на качество управленческого решения.

Вариативность термина «финансовая политика» связана с рядом факторов. Анализ экономической литературы показывает многогранность системы. Основными направлениями ученых в плане трактовки понятия являются:

- создание эффективного инструмента для достижения утвержденных макроэкономических задач;
- организация полноценной и сбалансированной экономической политики.

Рис. 2. Инструменты государственного регулирования экономики [2]

Современная система государственного регулирования состоит из большого количества структурно-функциональных элементов. Организация бюджетной политики зависит от текущего уровня рыночной конъюнктуры. Основными инструментами осуществления кредитно-денежной политики являются:

1. Учетная ставка, которая утверждается финансово-кредитными организациями. Согласование дисконтной политики позволяет повысить общую эффективность управления.

2. Стандартизация минимальных резервов, которые устанавливаются для финансово-кредитных организаций. Главную функцию урегулирования выполняет Центральный банк.

3. Управление операциями с ценными бумагами. Задачей государства является обеспечение сбалансированных отношений между всеми участниками торговых операций (например, своевременное погашение задолженности).

Функционирование финансового рынка сопряжено с рядом организационных факторов. Выбор стратегии развития субъекта хозяйствования зависит от текущего экономического потенциала. Основной задачей

государства является качественное урегулирование спроса и предложения в рамках финансового рынка.

Отдельного внимания заслуживает проблематика свободных капиталов. Организация системы сбалансированного капиталовложения практически невозможна без использования инструментария фондовой биржи.

Пополнение государственного бюджета основано на сборе налоговых средств. Выход из тени субъектов хозяйствования позволяет максимизировать пополнение «казны». Финансовые средства могут быть использованы для социальной стабилизации. Совершенствование фискальной политики влияет на качество работы государства в целом. Стандартизация налоговой системы тесно коррелирует с налоговыми ставками.

Одной из ключевых особенностей Российской Федерации является региональное разнообразие. Данный фактор влияет на состояние всей экономической системы. Трансформация отношений между субъектами хозяйствования и государством во многом зависит от сложившейся конъюнктуры. Нейтрализация диспропорция является нормальной практикой национального

института. Практика показывает, что в регионах существует большое количество экономических проблем. Стабильность в предпринимательской деятельности достигается за счет доступа к дешевым кредитным ресурсам. Государство должно обеспечить всех субъектов необходимым количеством материально-сырьевой базы.

Модернизация текущей экономико-политической системы Российской Федерации зависит от качества проведения реформ. Для каждого региона разрабатывается уникальная программа развития. Специалисты учитывают ряд макроэкономических показателей. Стандартизация административно-командного управления основана на урегулировании ряда рыночных механизмов. В первую очередь это касается механизма распределения доходов, децентрализации экономических возможностей в регионах. На практике отлично зарекомендовала себя федеративная форма устройства государства.

Утверждение экономического инструментария должно проводиться для каждого региона отдельно. Управление экономическими процессами в проблемных районах страны проводится с учетом ряда социальных факторов. Расширение межрегиональных связей должно стать приоритетной задачей государства.

Работа региональных органов управления основана на рациональном использовании материально-сырьевой базы. Рационализация системы хозяйствования проводится последовательно. Важным моментом является учет социально-экологических проблем.

Стимулирование субъектов хозяйствования основано на использовании различного экономического инструментария. В качестве примера можно привести снижение процентной ставки на кредиты. Реформирование системы позволит повысить качество управления основными процессами.

Экономическая самостоятельность субъектов Российской Федерации основана на расширении финансовых возможностей. Организация сбалансированной налоговой политики влияет на эффективность всех субъектов хозяйствования. Рациональное использование бюджетных средств позволяет снизить себестоимость выпускаемых товаров, предоставляемых услуг. Функционирование налоговой системы РФ сопряже-

но с рядом организационных проблем. При распределении бюджетных средств должны использоваться прозрачные для понимания экономические инструменты. Запуск многоканальной системы управления позволяет с высокой эффективностью решать поставленные задачи. Основанием для этого являются заключенные договоры на федеральном уровне.

Текущий уровень социально-экономического развития субъектов хозяйствования зависит от большого количества факторов. Также это касается особенностей региона, в котором проводится объективная оценка. Использование механизма дифференциации рисков позволяет оптимизировать работу налоговых структур. Распределение субвенций из бюджета федерального уровня проводится по принципу абсолютной прозрачности. Размер выделения денежных средств зависит от поставленных задач, текущего уровня возникающих проблем. В качестве примера можно привести стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации в регионах и пр. Успех реализации государственных программ зависит непосредственно от эффективности исполнителя.

Утверждение социальной политики зависит от особенностей конкретного региона. Так, в некоторых административно-территориальных единицах могут возникать конфликты среди населения. Задачами государства являются своевременная стабилизация обстановки и снятие градуса напряжения. Особенно это касается территорий, где проживают малочисленные народности.

Порядок реализации утвержденных социальных программ зависит от доступа к финансовым средствам. Одной из наиболее острых проблем является поддержка малообеспеченных семей. Социальная помощь населению осуществляется благодаря работе различных территориальных фондов. Организация сбалансированной политики зависит от уровня выделенных внебюджетных/бюджетных субсидий. В частности, это касается заработной платы, доплат к пенсиям, персональных пособий.

Отдельного внимания заслуживает проблематика осуществления эффективной инвестиционной политики. При снижении уровня капитальных вложений важно нарастить привлечение денежных средств от инвесторов. Оптимизация территориальной

структуры производственной сферы базируется на решении ряда народно-хозяйственных целей.

Утверждение инвестиционной стратегии развития в различных регионах проводится в несколько этапов. Важным моментом является организация выплат в виде премий. Субъекты хозяйствования могут получить финансовую помощь от государства при реализации различных проектов. Также государство может помочь при покупке земли под строительство. Льготное кредитование является одной из действенных форм поддержки бизнес-структур. Программы поддержки особенно актуальны для межпроизводственных консорциумов.

Наращивание производственных мощностей практически невозможно без доступа к дешевым кредитным ресурсам. Задачей государства является обеспечение различных субъектов хозяйствования недорогой материально-сырьевой базой (энергетика, финансы и пр.). Привлечение в регионы дополнительных инвестиций позволит реализовать перспективные проекты. Отдельного внимания заслуживает механизм предоставления налоговых льгот. Воспользоваться данным инструментом может только определенная категория субъектов хозяйствования.

Стандартизация внешнеэкономической деятельности проводится с учетом региональных особенностей. Местные органы власти должны внимательно изучить сложившуюся ситуацию и найти оптимальные варианты для ее урегулирования. Предоставление специальных льгот субъектам хозяйствования, как правило, сопряжено с рядом условий. В качестве наглядного примера можно привести квотирование экспорта. Учет валютной выручки выполняется в эквиваленте национальной валюты.

Отсутствие баланса между расходной, доходной частями в бюджете является поводом для проведения реформ. Урегулирование отношений в сфере внешнеэкономической деятельности осуществляется в несколько этапов. Анализ сложившейся ситуации в регионе позволяет принять верное управленческое решение. В условиях высокой конкуренции среди субъектов хозяйствования государство должно обеспечить «единые правила игры». Утверждение новых экономических зон является эффективным инструментом для нормализации активности субъектов на рынке.

Стандартизация действующего законодательства должна проводиться с учетом текущего уровня развития экономики. Механизм предоставления льгот субъектам хозяйствования должен быть прозрачным. Таким образом, представители коммерческого сектора могут качественно планировать свою активность на рынке.

Формирование политики субсидирования зависит от внешнеэкономической деятельности в регионах. Масштабирование экспортных возможностей Российской Федерации оказывает положительный эффект на макроэкономическое развитие регионов. В рабочую программу могут вноситься изменения, которые характеризуют текущий уровень рыночной конъюнктуры. Нарастивание торгового оборота, как правило, приводит к увеличению общего количества контрагентов. Действующее Правительство РФ в своей работе придерживается основ национальной программы, действия которой рассчитаны на несколько десятилетий вперед.

Дифференциация рисков представляет собой действенный инструмент для реформирования реального сектора экономики. Такой подход обеспечивает высокое качество управления базовыми процессами. Централизация ресурсов на федеральном уровне является нормальной практикой. Далее следует перераспределение денежных средств по регионам. Важным условием для нормального ведения хозяйственной деятельности выступает экономическая стабильность. Государство обязано обеспечить регионы рабочей системой коммуникации. Инвестирование в перспективные проекты лучше всего доверить профильным структурам.

Решение социальных проблем требует масштабного реформирования текущей налоговой системы. Повышение качества работы торгово-бытовых служб и центров занятости позволяет грамотно решать поставленные задачи. Соответствие жестким требованиям рынка является гарантией того, что ведомство будет востребовано в рамках консолидированной государственной системы.

Подводя итог рассмотрению государства как субъекта регулирования экономики, необходимо отметить, что в мировой экономической науке отсутствует единодушие в понимании его возможностей. При этом в многочисленных спорах об экономической

роли современного государства одни научные школы делают акцент на его сильных сторонах, другие – на откровенно слабых. Так, если неокейнсианцы особо подчеркивают осечки рынка, то неоклассики, наоборот, больше обращают внимание на осечки государства (так называемые нерыночные провалы) [3].

Примечания:

1. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / сост. Кислинских Ю.В. – Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПУ, 2016. – 120 с.

2. Мансурова Т.Г., Абдуллина Э.И. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие для студентов. – Набережные Челны: Издательско-полиграфический центр Набережночелнинского института (филиала) К(П)ФУ, 2014. – 124 с.

3. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / А.М. Ошепков; Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2021. – 130 с.

4. Сальников А.М. Государственное регулирование национальной экономики: учебное пособие. – Ярославль: ООО ПКФ «СОЮЗ-ПРЕСС», 2021. – 108 с.

5. Цибулькинова В.Ю. Государственное регулирование экономики: учебное пособие. – Томск: Эль Контент, 2014. – 156 с.

УДК 378

**ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
И КЛАССИФИКАЦИЯ
ВИДОВ ТУРИЗМА**

Хабиева З.Д.,
старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Мусостова Р.Б.,
студентка 4 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. В настоящее время необходимость повышения туристического потенциала, развития и совершенствования сферы туризма не вызывает сомнения. Необходимо создать систему подготовки кадров для осуществления профессиональной деятельности в сфере туризма, работы над туристическими проектами, для обеспечения продвижения туристических услуг, рекламы, обеспечить возможность подготовки и профессиональной переподготовки, повышения квалификации персо-

нала в сфере туризма. В статье охарактеризованы основные понятия туризма и приведена классификация видов туризма.

Ключевые слова: туризм, классификация, кадры, туристические проекты, профессионализм.

**BASIC CONCEPTS
AND CLASSIFICATION
OF TOURISM TYPES**

Khabieva Z.D.,
Senior Lecturer at the department
civil law and process
Kadyrov CHSU
Musostova R.B.,
4th year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU

Abstract. At present, the need to increase the tourism potential, develop and improve the tourism sector is beyond doubt. It is necessary to create a system of personnel training for the implementation of professional activities in the field of tourism, work on tourism projects, to ensure the promotion of tourism services, advertising, and provide the opportunity for training and professional retraining, advanced training of personnel in the field of tourism. The article characterizes the basic concepts of tourism and provides a classification of types of tourism.

Keywords: tourism, classification, personnel, tourism projects, professionalism.

Под туризмом подразумевают временные выезды людей за пределы родной страны, в зарубежные страны. При этом страна должна отличаться от места постоянного жительства, а срок поездки должен быть не менее 24 часов. Срок визита может колебаться в пределах от 24 часов до 6 месяцев в течение одного календарного периода. Также для того, чтобы выезд назывался туристическим, необходимо совершить как минимум одну ночевку в стране, отличной от постоянного места жительства (с оздоровительной, развлекательной, спортивной, познавательной, религиозной целью).

Туризм может совершаться и без конкретной цели. При этом важно, чтобы занятия на территории иностранного государства в этот период не оплачивались из местного бюджета.

Под путешествием подразумевают передвижение человека с какой-либо целью либо без нее по территории другого государства либо акватории с образовательной, развлекательной, познавательной или любой другой целью [4].

Турист – это потребитель туристического тура, продукта или услуг. Это временный посетитель той или иной местности, населенного пункта, вне зависимости от цели посещения.

Туристом может быть любой человек, вне зависимости от того, с какой целью он путешествует. Также это не зависит от того, какая у него национальность, вероисповедание, пол, возраст.

Под внутренним туризмом подразумевают такой вид туризма, который совершается путешествующим лицом с любой целью в пределах собственного государства. При этом человек должен провести как минимум одну ночевку за пределами места своего постоянного проживания. При этом посетитель может заниматься на посещаемой территории любой деятельностью, но она не должна оплачиваться из местного источника финансирования [2].

Существует довольно много видов туристических поездок. Они классифицируются по различным критериям. Наиболее значимой считается классификация по цели поездки, поскольку именно от цели зависят особенности тура, его продолжительность, специфика.

Туристические компании формируют свои туры, ориентируясь именно на цель поездки. При этом нужно учитывать, что у человека может быть одновременно несколько целей, но одна из них всегда доминирует, и именно она определяет особенности тура.

Рассмотрим подробнее виды туризма по цели поездки:

1. Познавательный, или культурно-развлекательный туризм. Данный вид туризма подразумевает поездки людей с целью познания, открытия для себя чего-то нового, получения новой информации, впечатлений, расширения кругозора. При этом люди стремятся посетить как можно больше местных достопримечательностей, приобщиться к местной культуре, традициям, разделить и познать культурные ценности, традиции посещаемой страны. При познавательном туризме люди посещают выстав-

ки, музеи, театры. Как правило, познавательный туризм совмещается еще с одной целью – отдых, развлечения.

2. Деловой туризм. Это вид туризма, основной задачей которого является решение деловых вопросов, профессиональных задач. Это наиболее значимые для туристической отрасли поездки, поскольку они не зависят от сезона. Для делового туризма характерна строгость, деловой подход, ограниченность во времени. Такая поездка должна быть тщательно спланирована, в первую очередь, по времени. От делового туризма во многом зависит и экономика посещаемой страны, поскольку во время деловых встреч решаются различные деловые вопросы, в том числе и те, которые касаются делового и международного сотрудничества, совместных проектов. К деловому туризму можно отнести поездки делегаций либо отдельных физических лиц. Это может быть деловая встреча, участие в международных переговорах, совещаниях, форумах, церемониях, коронациях, прочих значимых событиях. Стоит отметить, что дипломатические сотрудники посольств, консульств, торговые представители тех стран, которые работают за рубежом, к числу туристов не принадлежат. Расширение значимости и востребованности деловых поездок связано с интернационализацией и расширением международного сотрудничества.

3. Этнический туризм. Как правило, это туристические поездки, которые имеют целью посещение близких родственников, родителей либо просто посещение места своего рождения, мест рождения и проживания родителей, близких и отдаленных предков. Стоит отметить, что если раньше в основном этот вид туризма был связан с посещением родных мест и родственников, то сегодня, со сменой поколений на первый план выдвигается такая цель, как знакомство с родиной предков. Это существенно влияет на спрос и предложение, на особенности формирования самого туристического тура.

Например, при посещении родственников, как правило, посетителей не интересует размещение в гостиницах. Тогда как при поездках с целью знакомства с родиной предков существенно возрастает спрос на размещение в гостиницах, на питание, а также существенно меняются требования к программе (она становится более насыщенной).

4. Религиозный туризм. Туристические поездки с религиозными целями часто называют паломничеством. Это прежде всего следование людей к святым местам. Во время таких поездок люди посещают храмы, церкви, монастыри. Особенно важным этот вид туризма становится во время религиозных праздников. Также часто люди ездят с целью замаливания грехов, обращения к святым с различными просьбами. Такой вид туризма связан с развитием различных религиозных течений. Выделяют внутренние религиозные путешествия и внешние. Первые осуществляются в пределах одной страны, тогда как вторые подразумевают поездки за границу.

5. Спортивный туризм. Представляет собой поездки с целью участия в различных спортивных мероприятиях, соревнованиях, состязаниях, для выступлений на конкурсах, олимпиадах, турнирах. При этом стоит отметить, что данный вид туризма подразделяется на два подвида. Это активный и пассивный спортивный туризм. Активный туризм подразумевает поездку спортсмена или спортивной команды, группы лиц с целью непосредственного участия в спортивном соревновании, мероприятии. Пассивный туризм подразумевает поездку с целью посещения спортивного мероприятия, для участия в нем в качестве зрителя, болельщика.

6. Рекреационный туризм. Представляет собой поездку в свободное время, совершаемую с целью восстановления сил, отдыха. При этом поездка ориентирована на релаксацию, восстановление физического здоровья, психического благополучия, душевного равновесия. Такие поездки часто осуществляются во время отпуска, направлены на то, чтобы набраться сил для нового рабочего сезона.

7. Учебный туризм. Представляет собой поездки с учебной целью: для получения новых знаний и новой информации, навыков, умений, для приобретения профессионального опыта, повышения квалификации или переквалификации. Часто учебный туризм осуществляется с целью изучения иностранного языка, подразумевает необходимость общения с носителем изучаемого языка, приобретение навыка и опыта общения в аутентичной среде.

8. Экзотический туризм. Представляет собой вид туризма, направленный на ощу-

щение и познание нового и необычного, обретение новых эмоций и впечатлений. Люди ожидают посетить места, совершить нечто, чего они не совершают в повседневной жизни. Часто такой туризм включает посещение необычных мест, приобщение к национальной кухне. Важная роль здесь отводится и необычным климатическим условиям, возможности ознакомиться с флорой и фауной, различными видами архитектуры. Часто во время такого путешествия люди посещают необычные и заброшенные места, пещеры, путешествуют на необычных видах транспорта (воздушные шары, дельтапланы). Также люди стремятся максимально приобщиться к местным традициям и обычаям.

9. Экологический туризм. Это один из наиболее модных и популярных видов туризма в настоящее время. Это связано с тем, что тема экологии обретает все больший резонанс в современном обществе. Ориентирован этот туризм на охрану природных объектов, бережное отношение к природе, окружающей среде. Такой туризм крайне разнообразен. Это могут быть флешмобы, рекламные акции и кампании, различные мероприятия, праздники экологической направленности. Например, практикуется проведение времени на природе без ее загрязнения. Все большей популярностью пользуются различные экологические тропы, посещение экологических мест и памятников природы. Стоит отметить, что для осуществления такого вида туризма нужны исключительно экологически чистые места. Это могут быть природные парки, заповедники, заказники (международный символ – синий флаг, указывающий на экологически чистое место).

10. Оздоровительный туризм. Это вид туризма, основной целью которого является лечение, оздоровление организма, восстановление после перенесенных заболеваний, травм, профилактика заболеваний. Эти поездки всегда носят индивидуальный характер. Тем не менее иногда люди объединяются в небольшие группы, компании. Зачастую целью такого объединения является получение скидки на проезд либо же развлекательная, коммуникативная цель. Однако программы оздоровления каждого человека разрабатывается строго индивидуально, в зависимости от особенностей организма, состояния здоровья возраста.

Продолжительность таких туров должна составлять не менее 24-28 дней. Это один из наиболее продолжительных видов туризма. Внутри оздоровительного туризма также есть довольно много классификаций, например, в зависимости от основного заболевания человека, от типа воздействия выделяют климато-, бальнео-, море-, грязелечение и т.д.

11. Поощрительный туризм (инсентив-туры). Этот туризм широко распространен в странах Европы. Основная цель – поощрение сотрудников. Такие поездки организовываются фирмами, предприятиями для сотрудников. Как правило, они используются как средство поощрения за успехи в работе. Также иногда такие туры организовываются как средство социальной поддержки. Кроме того, это могут быть профессиональные встречи, посещение различных мероприятий, учреждений, праздников. Зачастую такие поездки включают развлекательную программу, довольно интенсивны и насыщены, подразумевают посещение большого количества мест.

12. Научный туризм. Под научным туризмом подразумевают особый вид туризма, совершаемый с целью обмена научным опытом, обсуждения научных вопросов. Чаще всего ученые, исследователи, научные сотрудники посещают научные конференции, симпозиумы с целью обсуждения результатов научных исследований, внедрения практических и прикладных разработок. Такой туризм еще называют конгрессным туризмом.

13. Шоп-туры. Это особый вид туризма, который приобрел широкую популярность в последние годы. Под этим видом туризма подразумевают поездки с целью совершения покупок, приобретения или продажи товаров. Наиболее востребованными товарами при таком виде туризма становятся одежда, обувь, трикотаж, товары народного промысла, авторские изделия. Многие товары приобретаются для последующей реализации.

14. Приключенческий туризм. Это своеобразный вид отдыха, путешествий, при котором туристы не просто отдыхают и находятся в красивых, привлекательных местах, но и занимаются различными необычными видами деятельности. К примеру, к приключенческому туризму можно отнести «царскую охоту», морскую рыбал-

ку, поиски сокровищ, прыжки с парашютом. Приключенческий туризм условно можно разделить на три вида:

- 1) производные экспедиции;
- 2) сафари-туры (охота, рыбалка, ловля бабочек и т.д.);
- 3) морские путешествия (яхтинг).

15. Ностальгический туризм. В последние годы приобретает все большую популярность. В основе такого туризма лежит потребность людей в посещении родных мест, тех мест, которые они посещали ранее и с которыми связаны те или иные воспоминания. Это может быть посещение родственников, посещение родины предков, различных памятных мест.

16. Элитарный туризм. Несмотря на то, что этот вид туризма недостаточно распространен, к нему предъявляются жесткие требования. Это туризм, предназначенный для наиболее состоятельных клиентов. Требуется обслуживание высшего класса. Именно этот вид туризма утверждает высокие стандарты туристической отрасли, улучшает инфраструктуру, сервис, повышает качество жизни людей. В эту категорию попадает и организация свадебных туров. Однако в последнее время некоторые источники выделяют свадебный туризм в отдельную категорию. Также сюда относят различные бизнес-поездки. В зависимости от способа передвижения выделяют пешеходный, велосипедный, конный туризм, альпинизм, мототуризм, лыжный туризм.

В зависимости от используемого транспортного средства выделяют автомобильный, воздушный, железнодорожный, речной, морской туризм. Отдельно выделяют виды туризма, ассоциированные с необычным, экзотическим видом транспорта, например, канатная дорога, воздушный шар, дельтапланы. В зависимости от срока поездки выделяют продолжительные, краткосрочные туры, а также туры выходного дня [3].

На экономическом рынке туризм представляет собой товар. С точки зрения экономики, туризм представляет собой крупнейший высокодоходный и наиболее динамично развивающийся межотраслевой комплекс. В мире каждый 12-й сотрудник занят в сфере туризма. Соответственно, это хорошая база для снижения уровня безработицы и создания новых рабочих мест. На долю туризма приходится до 10% мирового

ВВП, 9% общих инвестиций и примерно 11% мировых потребительских расходов. Туризм оказывает прямое или опосредованное влияние на многие секторы экономики. В первую очередь, туризм существенно влияет на развитие транспортной сети и системы коммуникации, на инфраструктуру, строительство и сельское хозяйство. Значительно зависят друг от друга туризм и производство товаров народного потребления. Туризм существенно улучшается социально-экономическое положение страны, региона [4].

При анализе современного состояния рынка туристских товаров и услуг, а также перспектив его развития в первую очередь необходимо раскрыть сущность самого понятия «туристский рынок». Рынок относится к числу основных категорий экономики. Рынок представляет собой систему экономических отношений между представителями различных секторов экономики. Это тип хозяйственных отношений, в рамках которого происходит сбыт товара производителем и приобретение его потребителем. Рынок имеет ряд отличительных признаков.

Важным условием функционирования рынка является наличие потоков товаров (услуг), а также наличие денежных потоков. В условиях рыночной экономики происходит постоянная циркуляция товаров (услуг) и денежных потоков. То есть в процессе производства создаются товары, которые предназначены не для себя, а для других. То же самое касается услуг. В туристском деле в качестве услуги выступает в первую очередь туристический тур [3].

Под туристическим туром подразумевают комплекс услуг различного характера, в основе которых лежит достижение основной цели путешествия на определенном маршруте в установленный период времени. При этом тур должен включать весь набор необходимых услуг, начиная от размещения в гостинице, питания и заканчивая предоставлением бытовых, экскурсионных, других услуг. Также учитывается тот факт, что туристы в большинстве случаев приобретают товары туристского назначения. Собственно, туристический тур, а также товары туристического назначения в совокупности образуют единое понятие «туристический продукт».

Нужно учитывать, что на рынке туристских услуг циркуляция туристских продуктов и денежных средств между производителем и потребителем носит особый характер. В первую очередь, специфика определяется территориальной принадлежностью и неподвижностью большинства объектов туристического назначения, ресурсов. Например, это касается пейзажей, лечебных источников, климатических условий, природных ресурсов, объектов материальной и духовной культуры. Все это имеет туристическую ценность, но не может быть перемещено. В месте концентрации таких объектов всегда находится много туристов. К этим местам также тяготеет инфраструктура. Для обслуживания туристов создаются различные предприятия. Они предлагают услуги, которые также являются неподвижными.

Таким образом, характерной чертой туристского продукта является его нетранспортабельность. Это говорит о необходимости транспортировки туриста в место локализации интересующего его продукта. Туристы вынуждены преодолевать значительные расстояния, для того чтобы удовлетворить свою потребность в товаре. Соответственно, возникает и новый вид промежуточных отношений – транспортные отношения, соответствующее обслуживание [2].

Местное сообщество и окружающая среда в основном остаются за пределами планирования и управления во всем мире. Местная общественность должна быть включена в процесс принятия решений, и тогда это будет полезно для всех других факторов в индустрии туризма, т.е. справедливость, добросовестность, компетентность и полезность являются четырьмя основными столпами, которые могут помочь создать кодексы этики. Этика необходима в секторе туризма, чтобы заставить его двигаться плавными темпами, и это основной фактор, который полезен в туризме.

Исследования показывают, что отсутствие этики со стороны индустрии туризма, окружающей среды, сообщества туристов и сотрудников является основным фактором, который необходим для их дальнейшего развития в секторе туризма. Чем выше будет этика, тем больше будет взаимодействие общественности и туристов.

Мало кто предлагает, чтобы местная общественность не игнорировалась, они должны быть более гостеприимны к туристам, они должны спасти окружающую среду от разрушения, и список продолжается.

Кодексы должны соблюдаться надлежащим образом, и это будет выгодно для общественности и туристического сектора страны. Таким образом, эта этика является очень необходимым фактором сегодня в индустрии туризма, чтобы сделать его более привлекательным и спокойным.

Примечания:

1. Мовлаев А.Б. Формирование региональной государственной политики в сфере туризма // Вестник экспертного совета. – 2017. – № 3 (10). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-regionalnoy-gosudarstvennoy-politiki-v-sfere-turizma>.

2. Государственное и муниципальное управление в сфере туризма: учебник / коллектив авторов; под общ. ред. Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 192 с.

3. Куклина Е.А. Рекреационный потенциал как важный элемент потенциала устойчивого развития региона // Управленческое консультирование. – 2016. – № 4 (88). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rekreacionnyy-potentsial-kak-vazhnyy-element-potentsiala-ustoychivogo-razvitiya-regiona>.

4. Кульгачев И.П., Низовцева А.И. Россия в мировом рейтинге по индексу конкурентоспособности путешествий и туризма // Молодой ученый. – 2016. – № 6. – С. 477–483.

УДК 659.1

ПОНЯТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА

Хабиева З.Д.,
старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Темирсултанова Л.Р.,
студентка 4 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. Система мировых экономических отношений подразумевает активное участие стран в мировом хозяйстве. Регионы становятся полноправными участниками рыночных отношений, выступают в роли объектов экономики, вносят свой вклад в государственную политику. Для рыночных отношений требуется постоянное развитие и поддержка хозяйственных производителей, которые должны на регулярной основе изучать рынки сбыта и соответствие покупательского спроса существующим пред-

ложениям. Это дало почву для формирования и развития маркетинговой сферы деятельности, которая основана на системе методологий для удовлетворения спроса покупателей через введение их в заблуждение. Система мировых экономических отношений подразумевает активное участие стран в мировом хозяйстве. Регионы становятся полноправными участниками рыночных отношений, выступают в роли объектов экономики, вносят свой вклад в государственную политику.

Ключевые слова: регион, маркетинг территорий, развитие, сфера, деятельность, методология, производители.

THE CONCEPT OF TERRITORIAL MARKETING

Khabieva Z.D.,
Senior Lecturer at the department
civil law and process
Kadyrov CHSU

Temirsultanova L.R.,
4th year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU

Abstract. The system of world economic relations implies the active participation of countries in the world economy. Regions become full-fledged participants in market relations, act as objects of the economy, and contribute to state policy. Market relations require constant development and support of economic producers, who must regularly study sales markets and the correspondence of consumer demand to existing proposals. This gave rise to the formation and development of the marketing field of activity, which is based on a system of methodologies to meet the demand of buyers through misleading them. The system of world economic relations implies the active participation of countries in the world economy. Regions become full-fledged participants in market relations, act as objects of the economy, and contribute to state policy.

Keywords: region, territory marketing, development, sphere, activities, methodology, manufacturers.

Для рыночных отношений требуется постоянное развитие и поддержка хозяйственных производителей, которые должны на регулярной основе изучать рынки сбыта

и соответствие покупательского спроса существующим предложениям. Это дало почву для формирования и развития маркетинговой сферы деятельности, которая основана на системе методологий для удовлетворения спроса покупателей через введение их в заблуждение.

Перед управленческими органами территориального развития стоит важная задача – рост эффективности использования ресурсной региональной базы, а также привлечение новых инвестиций. При этом отметим, что в большинстве регионов количество ресурсов продолжает оставаться на ограниченном уровне. По нашему мнению, эффективность регулирования территориального управления может увеличиться с помощью применения маркетинговой деятельности.

В российских научных литературных источниках на сегодняшний день встречаются термины и формулировки, которые имеют прямое либо косвенное отношение к маркетинговой стратегии территориального управления в рамках современных экономических условий. Приведем пример таких понятий: маркетинг территорий, маркетинг города, маркетинг внутри территории, маркетинг места, маркетинг регионов.

Вышеназванные термины имеют как сходства, так и отличные черты. Следует изучить категории, которые лежат в основе новых форм маркетинга. Необходимо понять, можно ли эти категории приравнять к самостоятельным маркетинговым формам.

Региональный маркетинг наиболее часто используется в качестве маркетинговой категории. Раскрывая суть данной категории, следует указать два основных подхода – маркетинговый и экономико-географический.

Понятие регионального маркетинга впервые вошло в научный обиход экономики регионов благодаря Сурнину В.С. и Лаврову А.М. в 1994 году [3]. Это понятие было рассмотрено как элемент механизма рыночных отношений, направленный не на развитие организаций и предприятий (микроруровень), а на республики, области и так далее.

Панкрухин А.П. широко раскрывает термин маркетинга территории. В трудах исследователя изначально представлялся маркетинг территорий с указанием, что в этой категории значимость представляет

только территория, а сама маркетинговая деятельность реализуется как внутри этих территорий, так и за их пределами [1]. В своем научном исследовании автор немного позже меняет прежние позиции и предлагает другую формулировку. Так, маркетинг территорий представляется им маркетинговой деятельностью, которая осуществляется в интересах определенной территории, а также ее субъектов (внешних или внутренних). Кроме того, сам термин может выглядеть как «маркетинг на территории».

Другими словами, категория «маркетинг территорий» включает в себя территориальные объекты, которые вызывают интерес и повышенное внимание. Они представляют собой ценность с позиции экономического роста и развития территории.

Маркетинговая деятельность может осуществляться внутри этой территории и за ее границами. Маркетинг помогает развивать, формировать, способствует качественному экономическому росту, продвижению. Благодаря маркетинговой деятельности используются территориальные преимущества в конкурентной борьбе за интересы внешних и внутренних субъектов. Что же касается маркетинга на территории, то это всего лишь производная позиция от понятия территориального маркетинга.

Таким образом, можно определять критерии формирования маркетинговой деятельности и отношений внутренних субъектов к услугам и продукции. Считается, что маркетинг территорий не может включать в себя, как категория, маркетинг на территории. Аргументируем это тем, что отношение внутренних субъектов к услугам и продукции не входит в целевой вопрос деятельности госорганов управления. Кроме того, отметим, что рассматриваемая категория представляет собой технические способы, используемые для экономического продвижения территории, а также для роста уровня осведомленности предприятий и гражданского общества о характеристиках конкретной территории.

По нашему мнению, осталась неконкретизированной только категория «маркетинг территорий». Однако именно она представляет территорию в качестве особого управленческого объекта. Этот факт является принципиальным отличием маркетинга территорий от, скажем, маркетинга промышленности или маркетинга

банков. Использование на практике всех вышеперечисленных групп помогает только точно определиться, про какой конкретно объект идет речь при реализации деятельности по управлению. А это, в свою очередь, влияет на решение поставленных задач перед государственными органами управления.

Так, мы считаем, что маркетинг территорий необходимо обособить как самостоятельную категорию. Для этой группы характерны особенности объекта изучения, использование философии маркетинга применительно к управленческим функциям. Так, маркетинг территорий определяется как функции, направленные на изменение, поддержание и создание отношений гражданского общества, предприятий, а также отношения частных лиц к данной территории. Это, можно сказать, методологические принципы, благодаря которым повышается уровень развития территории в социально-экономической сфере, удовлетворяются потребности населения и предприятий в ресурсах для осуществления деятельности и жизнедеятельности на определенной территории. Эта категория относится к маркетингу некоммерческого характера. Он реализуется предприятиями и гражданскими лицами, которые осуществляют деятельность в интересах общества, поддерживают определенные идеи в отношении получения финансового дохода.

Выделим основные субъекты этой группы: госорганы управления и власти. Их основная задача – привлекать и регулировать деятельность субъектов маркетинга территорий.

Среди них:

- некоммерческие структуры, например, профсоюзы, российские землячества, федерации по спорту и так далее;
- коммерческие структуры в виде предприятий промышленности, туристических компаний и так далее;
- частное гражданское лицо, к примеру, носитель языка, культурного наследия, народный мастер;
- организации, деятельность которых сконцентрирована на конкретной территории и которые осуществляют работу в интересах гражданского общества, не получают прямой доход, способствуют развитию территорий в социально-экономической сфере.

Маркетинговая позиция к территориям направлена не на территориальные блага, а на фактические нужды, пользу для предприятий и гражданских лиц.

Сегодня полномочия исполнительной власти в рыночных условиях ограничены в отношении реализации администрирования имущественного комплекса, принадлежащего частным предприятиям либо включенного в коллективную собственность. Орган исполнительной власти компетентен по вопросам управления ресурсной базой и должен предоставлять услуги общественного характера. Местная территориальная администрация выступает в роли коллективного менеджера. Орган власти выполняет деятельность в пределах собственных полномочий.

Территориальный маркетинг является такой разновидностью данного понятия, которая предполагает действия в интересах конкретной территории. Сюда также относятся внешние субъекты, представляющие интерес для территории. Эта разновидность проводится для формирования, поддержки и смены точек зрения, целей, особенностей поведения внешних субъектов. Основными целями являются формирование и поддержка:

- привлекательности, престижности конкретного места в совокупности факторов;
- интереса к ресурсам, которые имеются в определенном месте.

Предпринимаемые в рамках данной сферы действия определяются главными направлениями, характеризующими использование территории. К ним относятся: жилье, локации хозяйственного строительства, зоны отдыха, вклад в землю.

В литературных источниках, которые выпускались в нашей стране, можно найти достаточно много понятий, которые в той или иной мере отображают проблемы, рассматриваемые данной разновидностью маркетинга. Здесь следует отметить такие типы маркетинга, как: региональный, места, муниципальный, города, территориальный, территорий, на территории.

Маркетинг территории представляет собой перечень технических методик, способностей, видов деятельности, воплощение которых поможет эффективно повысить привлекательность территории в глазах заинтересованных людей. Это даст возможность предложить определенные параметры

местности. В эту категорию входят удобства места расположения локации, специальные ресурсы, объекты с высокой культурной значимостью и прочие особенности. Эта разновидность маркетинга подразумевает, что будет осуществляться перемещение данных, связанных с особенностями определенного объекта.

Также предполагается, что здесь будет создание, а также воплощение мер, реализуемых в рамках данного маркетинга. В этом плане будут указаны меры по разрешению соответствующих рассматриваемому направлению вопросов. К таковым относятся увеличение престижности области и объема вкладов, участие в областных и общегосударственных каналах. Следует заметить, что эта категория обладает общим характером. Ей присущи особенности объекта изучения, возможность применения маркетинговой философии к работе по управлению областью. Принимая во внимание особенности объекта использования, проводится коррекция методик и инструментов, тактик.

Если рассматривать территорию в качестве отдельного объекта, а сферу использования маркетинга – в качестве системы деятельности и мышления, то необходимо уточнить весь комплекс средств маркетинга. Также возникает потребность в определении особенностей некоторых используемых понятий. Независимо от определенной степени территориального образования, величины территории особенности перечня средств маркетинга являются достаточно существенными. Это дает возможность добавить сюда категорию, отображающую данную отдельную разновидность маркетинга. Величина территории задает особенности определенной деятельности госорганов, которые будут воплощать весь перечень средств.

Главной задачей рассматриваемой категории становится повышение уровня качества жизни людей. Для этого необходимы системное и плановое исследования состояния и направлений развития областей. Такой подход позволяет принимать рациональные решения, которые нацелены на формирование привлекательности и престижности области. Одной из целей становится увеличение уровня привлекательности находящихся на территории экономических и общественных производственных ресурсов. Необходимо расширить возмож-

ности для их воспроизводства и воплощения. Применение территориального маркетинга предполагает, что местные госорганы станут партнерами для субъектов предпринимательства. Они должны не только принимать во внимание уникальные особенности территории, на которой располагаются, во время принятия решений по общему экономическому и общественному развитию. Также госорганы должны обеспечивать сотрудничество с целевыми рынками. Необходимо наладить взаимодействие с изготовителями продукции, потребителями, вкладчиками, жильцами территории, туристами и прочими лицами. В данной ситуации территориальный маркетинг является общей работой субъектов коммерческого и некоммерческого типов, что происходит в рамках рынка.

Взаимодействие должно быть основано на современном, ориентированном на общественность, направлении. Нынешний набор инструментов, который применяется в рассматриваемой области, представляет собой перечень вероятных средств, используемых для экономического и общественного развития области. Территориальный продукт является общим понятием. В его составе имеется 3 компонента:

– определенные параметры и ресурсы (люди расценивают территорию в качестве своего места расположения в пространстве, обладающего некоторыми преимуществами);

– место, где люди могут зарабатывать и тратить деньги (люди расценивают ее в качестве объекта собственных финансовых и общественных интересов);

– организация и качество управления (люди оценивают социальные организационные силы, воздействующие на их жизнь и работу).

Стоимость рассматриваемого продукта представляет собой расходы потребителя при его получении. Иными словами, в эту категорию входят расходы, которые нужно потратить потребителю для работы на определенной территории. При полном оценивании стоимости данного продукта нужно принимать во внимание вмененные и явные расходы. Это имеет большое значение при сопоставлении и определении территорий. В то же время рассматриваемый параметр подвергается влиянию замен и востребованности. Если для потребителей будет важна определенная территория,

которую он считает уникальной, или же имеется высокий уровень востребованности в продукте, то спрос не будет гибким.

Соответственно, территориальный маркетинг дает возможность:

– дать характеристику ресурсам территории, условиям жизнедеятельности, управлению областью;

– дать оценку стоимости жизни или работы в данной местности;

– оценить место размещения в пространстве относительно прочих объектов сопоставления, оценить место размещения ресурсов на территории;

– обеспечить продвижение данных и создать положительный образ ресурсов, условий проживания и ведения работы [1].

Инструментом, который обладает высокой стратегической перспективой, становится маркетинг имиджа. Он взаимосвязан с привлечением большего количества туристов и вкладчиков, что можно реализовать при формировании позитивного имиджа территории. Если сопоставить его с прочими направлениями, то он выглядит как один из самых доступных вариантов. Для его реализации требуются дополнительные расходы, определяемые уже имеющимся имиджем, целями развития и востребованности в коррекции.

Под имиджем определенной территории следует воспринимать перечень рациональных и эмоциональных представлений, которые образуются в результате сравнения всех параметров локации, опыта пользователей, мнения окружающих. Все это воздействует на формирование конкретного образа.

Существенным компонентом имиджа становится перечень позитивных и негативных сторон. Они зависят от особенностей отраслей, экспорта, места расположения, соответствия указанным целям, развития общественной сферы. Также на это влияет потенциал производства, инвестиций и прочие факторы. Естественно, положительные стороны помогает повысить уровень конкурентоспособности, а отрицательные – создают сложности при включении территории в рынок. К положительным сторонам, существенно повышающим имидж, следует отнести:

1. Сбережение и привлечение населения, способного работать, формирование должной степени профессиональной подготовки людей, что могло бы привести к конкурентным показателям на мировом рынке труда.

2. Расположение и сбережение компаний, создание новых организаций, в частности, создающих наукоемкие кластеры со стабильным сбытом товаров, функционирующих на основе положительного отношения к природе.

3. Привлечение вкладов в развитие компаний, которые уже существуют или будут создаваться на определенной территории, в коммунальную отрасль, жилую недвижимость и общественный комплекс.

4. Реализация и развитие транспортных транзитных задач.

5. Развитие систем профобразования и медицины, специализированных областей, учебных заведений, больниц.

6. Формирование и развитие центров данных, СМИ, радио, кино, телестудий и т.п.

7. Увеличение потоков туристов.

8. Реализация в регионе больших культурных, политических, научных, спортивных и прочих мероприятий, собирающих людей, что приводит к увеличению положительного имиджа территории.

9. Нарращивание областных культурных и исторических возможностей, увеличивающих привлекательность территории.

10. Расположение на территории социальных и административных организаций, госорганов, фондов разного значения.

Применение инструментария, который наиболее подходит к той или иной ситуации для повышения имиджа, помогает в позиционировании территории. Также это оказывает большое значение для вычисления стратегии работы госорганов и граждан, чтобы они могли развивать положительные стороны и снижать количество отрицательных. Данный подход является наиболее актуальным для формирования положительного образа территории.

Благодаря долгосрочной деятельности можно не только добиться существенных положительных результатов в экономическом развитии, но и сформировать положительный фон для увеличения качества жизни граждан. Это также способствует повышению актуального психологического климата и снятию общественного напряжения.

Примечания:

1. Панкрухин А.П. Маркетинг: учеб. для студентов, обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Гильдия маркетологов. – 4-е изд., стер. – М.: ОмегаЛ, 2006. – 656 с.

2. Воронин В.Г., Целых Т.Н. Маркетинг территории: теоретические подходы // ПСЭ. – 2011. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/marketing-territorii-teoreticheskie-podhody>.

3. Пфайфер М.Р. Теоретические аспекты регионального маркетинга // Известия АлтГУ. – 2015. – № 2 (86). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-regionalnogo-marketinga>.

УДК 331.5

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РЫНКОМ ТРУДА

Хагаева А.В.,

*ассистент кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. В статье рассматриваются специфика и особенности функционирования регионального рынка труда. В системе экономических отношений рынок труда занимает важное место. Значительная регионализация экономики России в результате трансформации социально-трудовых отношений ярко проявилась в развитии различий между рынками труда регионов. Разнообразие ситуаций на рынках труда создает объективные предпосылки для дифференцированного подхода при разработке и реализации государственной политики в сфере труда и занятости населения отдельного субъекта.

Ключевые слова: рынок труда, численность населения, занятость, рабочая сила.

FEATURES OF THE MANAGEMENT OF THE REGIONAL LABOR MARKET

Khagaeva A.V.,

*Assistant of the department
of state and municipal administration
Kadyrov CHSU*

Abstract. The article discusses the specifics and features of the functioning of the regional labor market. The labor market occupies an important place in the system of economic relations. Significant regionalization of the Russian economy as a result of the transformation of social and labor relations was clearly manifested in the development of differences between the labor markets of the regions. The diversity of situations in the labor markets creates objective prerequisites for a differen-

tiated approach in the development and implementation of state policy in the field of labor and employment of the population of a particular subject.

Keywords: labor market, population, employment, labor force.

Рынок труда является одним из важных элементов, обеспечивающих темпы и характер развития социально-экономической жизни общества. Уровень экономической активности населения, занятости и безработицы находится в зависимости не только от уровня развития рыночных отношений, но и от эффективности мер государственного регулирования рынка труда и сферы занятости.

Важнейшей проблемой трудовых ресурсов Чеченской Республики является их неполная занятость и неэффективное использование, которые, в свою очередь, не обеспечивают должного экономического роста и на этой основе – повышения уровня и качества жизни населения республики. Оптимизация процессов формирования и использования трудового потенциала республики возможна только при условии эффективного управления трудовыми ресурсами с учетом специфических условий территории, секторов и отраслей народного хозяйства Чеченской Республики.

Численность населения Чеченской Республики (по данным территориального органа статистики ЧР) на 01.10.2022 г. составила 1530271 тыс. человек. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем за 2022 год по итогам обследования составила 653,7 тыс. человек. В численности рабочей силы 581,1 тыс. человек были заняты в экономике и 72,5 тыс. человек (11,1%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда, они классифицируются как безработные) [3].

В 2022 году среднесписочная численность работников в организациях (без учета совместителей) составила 212,8 тыс. чел.

Число замещенных рабочих мест в крупных и средних организациях работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера в 2022 году, составляло 187,1 тыс. человек, что на 2,2% больше, чем в 2021 г.

На конец октября 2022 года в государственных учреждениях службы занятости населения республики состояло на учете незанятых трудовой деятельностью граждан 52,5 тыс. человек, из них имели статус безработного 51,8 тыс. человек. Численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшилась на 96 человека. Пособие по безработице получили 33,5 тыс. человек.

Есть большое количество разных факторов: комплексность и специализация хозяйства, достаточность в нем сырьевых запасов, результативность производств, государственная поддержка, помощь от властей региона, привлекательность территорий для инвесторов. Все они влияют на особенности создания рабочей силы, особенности региональной занятости, на специфику деятельности региональных рынков рабочей силы.

В экономических литературных источниках в большей мере изучаются факторы ресурсного, демографического, природного, экономического характера, от которых зависит ситуация на рынке рабочей силы. Воздействие этих же факторов на рынок рабочей силы региона может быть особым и приводить к разным результатам.

Разница в возможностях совершенствования различных рынков рабочей силы может быть большой даже в регионах одного государства. По этой причине региональные рынки рабочей силы должны искать инновационные экономические роли.

В данной статье кроме рассмотренных ранее факторов мы даем обоснование использованию при изучении региональных рынков рабочей силы других важных факторов. Речь идет о факторах социокультурного характера, а также о степени урбанизации местности (для городов). Результативное их применение в процессе рассмотрения возможностей экономического, а также общественного регионального развития способно стать важным драйвером становления региональных рынков рабочей силы.

Главными факторами, влияющими на деятельность рынка рабочей силы, считаются объективные факторы, связанные с объективными условиями, а также субъективные факторы [1].

Говоря об объективных обстоятельствах, от которых зависит группа объективных факторов, отметим, что это – экономи-

ческие и социальные условия в целом, определяемые особенностями отношений в социуме. Они основаны на природных условиях, имеющихся ресурсах, зависят от экономических, политических особенностей. От этого всего зависит уровень занятости, а также отраслевая структура граждан, распоряжение существующими трудовыми ресурсами. А во вторую группу субъективных факторов входят объективные особенности индивида, а также ценностные ориентации субъективного характера. Они довольно сильно воздействуют на мобильное поведение индивида.

Под объективными признаками сотрудника принято понимать его возраст, уровень профессионализма, рабочий стаж и т.п. От этих факторов во многом зависят особенности мобильности индивида. Она бывает трудовая, общественная, территориальная. Если человек повышает уровень образования, обычно он меняет место работы, иногда – вообще вид деятельности. Вследствие миграции существенно преобразуется культурная, а также общественная среда. Также становятся более интенсивными территориальные, общественные изменения. Молодежь всегда более мобильна, стремится к поиску новых рабочих мест, а также меняет место проживания. Следовательно, главнейшая составляющая изучения рынка рабочей силы Чеченской Республики – это исследование главных условий, а также факторов, воздействующих на работу этого рынка. Также важно устанавливать положительные факторы, нуждающиеся в активизации; отрицательные факторы, обязательные для ликвидации. Требуется принятие мер по недопущению возможных опасностей для развития рынка рабочей силы.

Факторы ресурсно-природного характера. Сегодня уже подтверждено, что существует взаимная связь между занятостью, а также наличием природных ресурсов. То, как будут работать региональные рынки рабочей силы, во многом зависит от факторов ресурсно-природного характера. Они отображают географическое, а также экономическое размещение местности, принимаемая во внимание отдаленность от крупных промышленных центров. Также принимается во внимание развитость транспортного сообщения с прочими регионами, объемы природных ресурсов. Учитываются также особенности климата.

Из этих факторов на работу региональных рынков рабочей силы воздействуют:

- особенности климата;
- географическое размещение местности;
- наличие природных ресурсов;
- возможности для туризма;
- состояние экологии.

Распоряжение природными ресурсами взаимосвязано с особенностями расселения, а также создаваемых поселений. Большие районы, являющиеся объектами производственной деятельности, благоприятствовали применению природных ресурсов. Это предопределило расселение по сельскому типу. Что касается городского, в нем база для организации производства – это средства производства, которые можно воспроизвести. При этом нет потребности в большой территории в качестве отдельного объекта производства [2].

В большей части регионов структура экономики остается аграрной. Также в ней преимущественно сельское расселение. Такая структура была сформирована под воздействием природных условий. Именно в местностях со слабой урбанизацией природные условия благоприятствуют жизни в селе, занятиям сельским хозяйством. Поэтому количество граждан, проживающих в селах, достаточно велико. Такими территориями, к примеру, являются некоторые территории в южной части Сибири и на Кавказе. Здесь классический образ жизни тесно взаимосвязан с природными условиями.

Факторы экономического, а также социального характера. Произошедшие на рынке рабочей силы преобразования существенно влияют на процессы и итоги экономического, а также общественного развития местности. Экономические, а также общественные факторы, в свой черед, воздействуют на региональные рынки рабочей силы.

Таковыми факторами можно назвать:

- уровень жизни граждан;
- общественно-экономическое положение в целом;
- ВРП (валовой региональный продукт);
- количество безработных;
- количество трудоустроенных;
- региональную инвестиционную активность.

К числу основных проблем развития рынка труда в Чеченской Республике можно отнести: недостаток драйверов экономи-

ческого развития, высокую долю теневой экономики и неформального сектора, низкую доступность качественных рабочих мест и т.д.

Сильными сторонами региона являются: способность руководства региона осуществлять масштабные преобразования, продемонстрированная на примере успешного послевоенного восстановления Чеченской Республики; природно-климатические ресурсы для развития АПК; природно-климатические ресурсы для развития лечебно-оздоровительного и горнолыжного туризма; минеральное сырье для производства стройматериалов; геотермальные и гидроресурсы для развития энергетики.

Угрозы для развития рынка труда заключается в следующем: сокращение финансовых возможностей федерального бюджета; рост безработицы как вследствие демографического роста, так и вследствие возможных природно-климатических, техногенных, санитарно-эпидемиологических и иных катастроф; миграция экономически активного населения и т.д.

Резкие преобразования российской экономической системы с начала 90-х годов прошлого века отобразились на региональном развитии различным образом. Объективной стороной произошедших преобразований на отечественном рынке рабочей силы можно назвать сильный экономический спад. Такая ситуация свойственна для государств с переходной экономикой. Кроме того, произошли институциональные преобразования во время изменения экономических, а также общественных взаимоотношений. Отрицательный момент преобразований – различие уровней регионального развития как в общественном, так и в экономическом плане. К примеру, за 2015 год ВРП на 1 жителя в российских регионах отличался от минимального в Ингушетии до максимально значительного уровня в ЯНАО в 29,1 раза. Финансовые доходы на 1 человека при этом различались в пять раз (Тыва и ЯНАО). Существовали также отличия по показателям безработицы в ЯНАО – 2,6%, в Республике Ингушетия – 30,2%. Уровень безработицы в Санкт-Петербурге – 1,6%, а в Москве – 1,8%.

Как видно из скорости экономического, а также общественного развития за 2015 год, наблюдаемый кризис во многом отличается от происходивших ранее.

Прежде всего рынок рабочей силы РФ имеет специфическую модель приспособления к экономическим колебаниям. Здесь практикуется повышение неполной занятости, а также уменьшение заработной платы. Неполная занятость практикуется по-разному в разных экономических сферах. Самый высокий ее уровень – среди работников обрабатывающей промышленности. Это в особенности актуально для транспортного машиностроения из-за падения спроса на его продукцию.

Кроме этого, на устойчивость воздействуют демографические обстоятельства. Постепенно рынок рабочей силы наполняется немногочисленным поколением 90-х годов прошлого века. При этом с рынка рабочей силы уходит многочисленное поколение 50-х годов прошлого века. Ввиду специфики демографической пирамиды в РФ количество граждан работоспособного возраста станет стремительно уменьшаться (примерно на 600-800 тысяч в год). В целом для экономики это очень плохо, однако в периоды кризиса позволяет уменьшить прессинг на рынок рабочей силы.

Также нужно отметить, что в экономике РФ действует большое количество трудовых мигрантов. В основном они работают в сфере обслуживания, а также в строительной сфере. Когда работы нет, некоторое количество мигрантов уезжает.

Кроме этого, наблюдается переход трудоустроенных в неофициальную экономику. Однако у нее пока довольно небольшие масштабы, здесь работает порядка 19 миллионов граждан.

Во время реформ часть регионов со слабой урбанизацией столкнулась с ухудшением главных экономических, а также общественных коэффициентов развития. Многие из них не поднялись на дореформенный уровень. При этом рынок рабочей силы столкнулся с трудностями: сокращением числа экономически активных граждан, ростом напряженности, уровня безработицы. Иными словами – от того, что будет происходить с социально-экономической сферой региона, зависит и ситуация на рынке рабочей силы.

Факторы демографического и географического характера также оказывают воздействие на состояние трудовых ресурсов, ситуацию на рынке рабочей силы. Речь идет о:

- административном разделении, регионах;
- количестве жителей;
- приросте вследствие миграции;
- доле жителей в городах и селах.

Если регион можно отнести к слабоурбанизированным, значительное естественное увеличение количества жителей будет его отличительным признаком. К таким регионам можно отнести Чеченскую Республику (прирост составляет 16,6%), Республику Тыва (прирост 13,4%), а также Ингушетию (прирост 13,0%) и Дагестан (прирост 12,3%). При этом естественное увеличение количества жителей в РФ в 2016 году – всего лишь 0,01%. В качестве подтверждения можно рассмотреть демографическую ситуацию в наши дни, которая характерна для слабоурбанизированных регионов. В них уровень рождаемости всегда очень высок, рынок рабочей силы подвергается существенному демографическому прессингу, как результат – здесь растет безработица. В особенности страдают молодые люди, которые вынуждены выезжать в поисках работы в другие регионы.

Если местность экономически развита, здесь хорошая транспортная, общественная, а также производственная инфраструктура. Также здесь быстро появляются новые рабочие места, а значит – можно быстро найти работу. На такие территории активно прибывают мигранты из других, менее развитых регионов.

Факторы социокультурного характера. Исследователи вот уже несколько лет глубоко изучают, как социокультурные факторы воздействуют на экономическое развитие. Также исследуется влияние их на рынок рабочей силы. То, что религия, культура, моральные нормы отражаются на экономическом, а также общественном развитии определенной местности, доказано давно. Для этого изучался опыт происходящих в экономике многих государств изменений. Очень важны также национальные традиции. Они способны привести к стагнации экономики (если не брать их в расчет), или напротив – увеличить экономические результаты нации.

Перейдем к рассмотрению социокультурных факторов, воздействующих на рынок рабочей силы, являющихся неформальными его институтами. Речь идет о:

- поведенческих характеристиках;
- специфике культуры людей, а также их быта;
- общественных качествах;
- обычаях, традициях.

Для нашего исследования особо интересно изучить проблему идентичности заинтересованности в работе и трудового поведения тому менталитету, который есть у граждан. Под мотивацией к труду принято понимать постоянный процесс, на который влияют разные субъективные и объективные факторы. Они могут воздействовать как извне, так и изнутри. На сегодняшний день существует большое количество теорий мотивации.

Как полагают Деси Э. и Врум В., в отношении трудовой деятельности можно выделить три разных теории мотивации [5–6]:

1. Содержательные концепции направлены на установление потребностей, стимулирующих работников к действию. Благодаря этому становится возможным установление сути деятельности и объема работ.

2. Патерналистские основаны на том, что рабочий трудится результативно настолько, насколько удовлетворен работой. Повышая ему оплату за труд, можно добиться увеличения стараний с его стороны.

3. Что касается процессуальных концепций, они базируются прежде всего на изучении поведения индивидов. При этом принимается во внимание, какими сведениями они владеют и как их воспринимают.

Как следует из практики регулирования экономического и общественного развития, социальные регуляторы не покажут высокой результативности, если не откликнутся в религиозных нормах или традициях. Это подтверждают многие теоретические разработки, цель которых – изучение неформальных практик.

Также следует обратить внимание на метод Шанина Т., социолога из Англии. Он ввел такой термин, как «эксполярная экономика». Также исследователь стал пользоваться термином «эксполярные формы». Экономике можно назвать эксполярной, если она функционирует за пределами полиса. Хозяйственная деятельность при этом ведется на общественных неурбанизированных пространствах. Чтобы это стало возможным, нужно высокое качество взаимоотношений в определенной общественной группе. Ее членов должны объединять конкретные ценности, традиции и т.п.

То, каким будет трудовое поведение, во многом зависит от отношения к работе и трудового поведения предшествующих поколений. Это – не только следствие личностных особенностей индивида, но и продукт памяти социума, его практики.

Представители различных наций при наличии остальных одинаковых условий часто склонны к различным видам деятельности. Это и есть социокультурная составляющая в деятельности рынка рабочей силы. Специфика воспитания и мышления, разные национальные традиции существенно воздействуют на то, в какой сфере желает работать индивид, а также на его трудовое поведение.

Трудовое поведение жителей разных регионов различается. В них ведутся различные типы деятельности, различаются социокультурные компоненты. Из-за урбанизации существенно изменилась культурная и общественная среда. Изменения произошли и в профессиональной ориентации людей. Граждане стали более мобильны не только в территориальном, но и в трудовом плане.

Следовательно, рынок рабочей силы подвержен влиянию большого количества факторов. Все они различным образом и с разной силой на него воздействуют. Особенности деятельности рынков рабочей силы, а также их контролирования в регионах обуславливается территориальным разделением основных компонентов рынка труда. Они взаимно предопределяются различными социокультурными, экономическими и общественными, демографическими и природно-ресурсными особенностями регионального развития.

Примечания:

1. Нехода Е.В. Сегментация рынка труда: междисциплинарный подход / Е.В. Нехода, Э.С. Кучинова // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2012. – № 4. – С. 40–53.

2. Одегов Ю.Г. Рынок труда (практическая макроэкономика труда): учебник / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Н.К. Лунова. – М.: Альфа-Пресс, 2007. – 900 с.

3. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике. – URL: <https://chechenstat.gks.ru>.

4. Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 года. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/fd06b6cda67fa251bf7cc1b6e32bae8d/proekt_chechnya.pdf?ysclid=lbagti38pd844390016.

5. Deci E. The effects of contingent and noncontingent rewards and controls on intrinsic motivation // *Organizational Behavior and Human Performance*. – 1972. – Vol. 8. – P. 217–229.

6. Vroom V. Organizational choice: A study of pre- and postdecision processes // *Organizational Behavior and Human Performance*. – 1966. – Vol. 1 (2). – P. 212–225.

УДК 331

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ТРУДА И ЕГО ИНСТИТУТОВ

*Хагаева А.В.,
ассистент кафедры государственного
и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы государственного регулирования рынка труда и занятости населения в Российской Федерации. Рынок труда выступает значимой характеристикой развития экономики государства и общества в целом. Рынок труда сочетает в себе функции механизма распределения и перераспределения общественного труда по отраслям хозяйства, видам и формам деятельности по критерию эффективности труда и производства в соответствии со структурой общественных потребностей и форм собственности.

Ключевые слова: рынок труда, занятость, рабочая сила, трудовые ресурсы.

THEORETICAL APPROACHES TO RESEARCH OF THE LABOR MARKET AND ITS INSTITUTIONS

*Khagaeva A.V.,
Assistant of the department
of state and municipal administration
Kadyrov CHSU*

Abstract. The article deals with the issues of state regulation of the labor market and employment in the Russian Federation. The labor market is a significant characteristic of the development of the economy of the state and society as a whole. The labor market combines the functions of a mechanism for the distribution and redistribution of social labor by sectors of the economy, types and forms of activity according to the criterion of labor and production efficiency in accordance with the structure of social needs and forms of ownership.

Keywords: labor market, employment, labor force, labor resources.

Рынок труда как неотъемлемая часть рыночной экономики представляет собой систему согласования интересов работода-

телей и наемной рабочей силы [5]. Данная социально-экономическая категория включает в себя исторически сформировавшийся специфический социальный механизм, который осуществляет определенный комплекс социально-трудовых отношений, содействует установлению и соблюдению баланса интересов между трудящимися людьми, предпринимателями и государством. Как и любая сфера деятельности, рынок труда имеет свои субъекты (рис. 1).

Рис. 1. Основные субъекты рынка труда

В экономических литературных источниках можно найти большое количество подходов к изучению сути, организации, деятельности рынка рабочей силы. У любого из этих подходов есть свои особенности. Каждый отображает конкретный этап развития в исследованиях рынка рабочей силы. Сторонники традиционной политэкономии – это Рикардо Д., Смит А., Сей Ж.Б., Петти У. Они заложили базу для научного изучения рынка рабочей силы и считали труд важным фактором производства [3].

Что касается рынка рабочей силы, по мнению классиков политэкономии, он представляет собой рынок, контролируемый, как и прочие, принципом цены и баланса цен. Они полагали, что изменение оплаты труда влечет за собой баланс между спросом на рабочую силу, а также ее предложением. Если равновесия нет, чаще всего это временное явление. Это связано с тем, что экономика государства представляет собой саморегулирующуюся систему. При этом нормальное положение вещей – это абсолютная занятость.

По мнению Смита А., абсолютная занятость – правило рыночной экономики, реализуемое с помощью «невидимой руки». Это помогает тому, что формируется

рыночная ставка оплаты труда. Для рыночных условий характерна заинтересованность граждан только личными целями. Однако «невидимая рука» регулирует их и способствует осуществлению остальных людей. Смит А. называл термином «невидимая рука» стихийное воздействие реальных законов рынка [4].

Заслугой Рикардо Д. является то, что он установил понятие относительной заработной платы, т.е. заработной платы, взятой в ее отношении к прибыли. Он полагал, что стоимость труда бывает рыночной, а также естественной. Если уровень заработной платы будет высоким, это будет стимулировать увеличение количества рабочих. Вследствие этого уровень заработной платы снизится до естественного [3].

Естественная стоимость труда – это уровень оплаты труда, обеспечивающий работникам возможность продолжать свой род, не изменяя количество. Т.е. это своего рода равновесная цена, гарантирующая неизменность уровня населения. В случае ее снижения меньше естественной наблюдается существенное ухудшение жизни работников. Когда уменьшается количество работников (ввиду низкого уровня жизни, голода, как следствие – ранней смерти), происходит повышение рыночной цены до естественного уровня.

Нужно заметить, что, согласно традиционной политэкономии, при условиях рыночной экономики безработицы просто не может быть. Это связано с тем, что «лишние» люди умирают. В этом и состоит сущность «железного» принципа заработной платы. В равновесной экономике он работает так: безработные люди вступают в борьбу за незанятые рабочие места. Это влечет за собой повышение предложений рабочей силы, а значит – ставки заработной платы падают. Данный процесс длится благодаря изменениям предложения рабочей силы, а также спросом на нее. Это продолжается, пока не будет достигнут баланс. Для него свойственна абсолютная занятость: наниматели берут на работу всех соискателей, а те, в свою очередь, могут содержать собственную семью.

Следовательно, в традиционной политэкономии рынок рабочей силы – это особая система отношений, взаимосвязанных с продажей труда, а также его покупкой. При этом значимая характеристика – это формальное равноправие всех участников. Дос-

тижение баланса возможно благодаря изменению предложения труда, а также спроса на него. В наши дни такие закономерности совсем не так безусловны. Они существенно меняются, поскольку производство становится сложнее. Также наблюдается углубление процессов специализации работ.

В последние десятилетия XIX века были сформированы разные направления и школы для изучения рынка рабочей силы. Создание их было предопределено преобразованиями в социуме и экономике в целом. При этом можно выделить несколько основных методов исследования рынка рабочей силы. Речь идет о неоклассическом, марксистском, а также кейнсианском и монетаристском методах. Также стоит упомянуть об институциональном и неокейнсианском подходах. Все они применяются исследователями и в наши дни.

Марксистское экономическое учение. Сегодня К. Маркс нередко сравнивается исследователями со Смитом А. Они полагают, что их исследования во многом схожи по теоретическому уровню и своей нацеленности.

В созданной Марксом К. и Энгельсом Ф. экономической теории (которая получила название «марксистская»), рынок рабочей силы рассматривается в качестве подсистемы производственных взаимоотношений. Они формируются в отношении воспроизводства рабочего, а также участия его в общественном производстве. При этом считалось, что труд – это не товар. Когда рабочий устраивается на работу к владельцу средств производства, он продает собственную рабочую силу. При этом она выражается лишь в живой личности этого индивида [3].

К. Маркс, базируясь на исследованиях накопления капитала, вывел специфический экономический закон. Маркс назвал его «капиталистическим законом народонаселения». Он предполагает, что по мере накопления денежных средств растет как спрос на них, так и потребность в рабочих. Спрос на рабочих, если сравнивать его со спросом на капитал, повышается не так быстро. Здесь отображается увеличение коэффициентов результативности общественного труда, к которым также относится и производительность труда. При этом для воздействия на увеличившийся объем капитала нужно меньшее количество рабочих. Это влечет за собой рост безработицы.

Перейдем к рассмотрению неоклассического направления. Впервые в литературных источниках о нем стало упоминаться в последние десятилетия XIX века. В наше время его последователи – это Фелдстайн М., Самуэльсон П., Холл Р., Лаффер А., Хайек Ф., Гилдер Д. Исходя из неоклассической теории, контролировать рынок рабочей силы эффективнее лучше при помощи осуществления особой экономической политики. При этом подразумевается, что сфера занятости никак не регулируется со стороны государства. Главный рыночный регулятор при этом – это заработная плата (стоимость труда). Она чувствительна к изменениям рыночной конъюнктуры, поэтому растет или снижается, исходя из фактической потребности в рабочей силе. Если спрос на нее падает, а значит – наблюдается избыток предложения, появляется безработица. В результате она влияет на уровень заработной платы, снижает его до образования на рынке рабочей силы необходимого баланса [3].

В основе разработанной Кейнсом Дж. экономической теории (получившей название «кейнсианская»), лежит две идеи. Прежде всего подразумевается наличие нескольких равнозначных уровней занятости, а также реального дохода. Кроме того, равнозначный уровень занятости не зависит от существующей на рынке рабочей силы конкуренции. На него влияет уровень дохода. Отрицательные моменты, к которым можно отнести инфляцию, монополизацию, а также безработицу и т.д., внутренне характерны для этого рынка.

Стоит отметить, что у рыночного механизма есть все возможности для того, чтобы преодолеть эти моменты самостоятельно. Однако они наносят огромный ущерб обществу, а значит – требуется вмешательство государства. Согласно теории Кейнса Дж., рынок рабочей силы исследуется в кратковременном периоде. Уровень заработной платы при этом остается почти неизменным. Кейнс полагал, что рынок рабочей силы нельзя считать саморегулирующейся системой. Также он считал, что государство должно регулярно контролировать рынок рабочей силы. Это поможет добиться абсолютной занятости, то есть – победить безработицу. Для этого государству нужно применять финансовую политику.

Уровень спроса на рабочую силу находится в значительной зависимости от обще-

го существующего спроса. Изменения существующей на рынке цены труда влияют на это гораздо меньше. Возможно повысить совокупный спрос благодаря увеличению доходов государства либо уменьшению налогов. После этого возрастут потребности нанимателей в рабочей силе, а значит – безработица начнет уменьшаться.

Позже появилась некейнсианское учение, основоположниками которого стали Мэнкью Г. и Стиглиц Дж. Оно изучает факторы, которые приводят к нарушению баланса между сферами занятости, а также оборота денежных средств и товарных рынков. Также изучаются последствия этого для макроэкономики. Кроме того, некейнсианская теория находит разные пояснения фиксированности цен и заработной платы, а также причины и следствия этого.

В написанных некейнсианцами трудах изучаются вопросы слабой гибкости заработной платы и цен. Полагается, что это не отвечает предъявляемым современной экономической требованиям в некоторых временных промежутках. Делаются попытки установить причины появления «слабых мест» в рыночной экономике, а также последствия этого. Выясняется, почему нельзя контролировать заработную плату, стоимость денег и товаров, при этом возврат экономики к балансу откладывается на определенный срок.

Последователи монетаризма, такие как Фелпс Э. и Фридмен М., руководствуются имеющейся по умолчанию структурой стоимости рабочей силы. Также подразумевается, что стоимость эта со временем повышается. Основным объектом исследования для монетаристов выступают деньги. Согласно данной теории, это – устойчивый фактор процесса воспроизводства. Последователи монетаризма полагают, что деньги являются лучшим модератором производства. В этом качестве они способны гарантировать максимальную экономическую стабильность.

Монетаризм подразумевает главное правило при контроле экономики: при допустимом уровне безработицы государство не должно вмешиваться в функционирование рынка рабочей силы. Если возникает вынужденная безработица, цель осуществляемых государством действий – контролирование ее уровня. Главное правило монетаризма – подтверждение предложений касательно применения средств

денежной и кредитной политики государства. Речь идет об изменениях учетных ставок Центробанка. Благодаря этому можно сокращать или повышать активность предпринимателей. Это осуществляется, руководствуясь рыночной конъюнктурой. Последователи монетаризма полагают, что неправильные действия государство в этом плане вызовут рост безработицы и значительную инфляцию. Кроме того – эти процессы будут происходить одновременно.

Сторонники институционализма, к которым относились Данлоп Дж., Веблен Т., Ульман Л., Гэлбрейт Дж., полагали, что рынок рабочей силы – это специфическая институциональная структура. Она должна установить интересы нанимателей и соискателей, а также согласовать их. При этом в качестве субъектов рассматриваются конкретные компании, сотрудники, а также посредники на рынке рабочей силы, государственные органы власти. В институционализме государство играет главную роль при устранении большинства проблем, возникающих на рынке рабочей силы. Для этого оно применяет разные институциональные реформы [2].

Поведение сторон трудовых отношений, так же как деятельность рынка рабочей силы, зависит от институтов рынка рабочей силы. Они могут быть неформальными и формальными. Говоря о формальных, нужно отметить, что они вводятся на основании уже существующих неформальных и в ряде случаев формируют новые принципы поведения на рынке рабочей силы, а также методы их сохранения.

Эти институты в комплексе формируют институциональные механизмы контроля рынка рабочей силы. Они могут быть систематизированы в определенные классы. Речь идет о:

- психологических;
- организационно-правовых;
- общественно-экономических.

Согласно институциональной теории, существует термин «кластеры рабочих мест». На этом базируется теория сегментированного рынка рабочей силы. Также она основана на следующих предположениях: большие концерны разбиты на собственные рынки рабочей силы. Это связано с тем, что в них существуют свои особенности труда, подготовленность сотрудников, необходимых на конкретном производстве. Огром-

ное внимание уделяется отличиям уровня заработной платы и рабочей силы в зависимости от отраслей. Так, Данлоп Дж., создавший кластерную концепцию рынков, предполагал, что есть кластеры, которые связывают похожие рабочие места. При этом в каждом формируется собственный уровень заработной платы.

Наличие разнообразных концептуальных подходов к рынку рабочей силы предопределило изучение концептуальных положений рынка рабочей силы главных экономических школ. Они отображают конкретный исторический промежуток времени в исследованиях данного рынка. Проблемы устранения безработицы при этом решаются каждый раз по-разному.

В РФ важность международного опыта в контроллинге рынка рабочей силы состоит совсем не в копировании определенных форм и механизмов. Она состоит в том, что с учетом этого опыта можно создать инновационные подходы. При этом также нужно принимать во внимание задачи и цели обновления современной отечественной, а также специфику стадий развития рынка рабочей силы.

Чтобы справиться с существующими в трудовой сфере проблемами, нужно понимать, что собой представляет рынок рабочей силы, как он образуется и действует. Появляющиеся в этой сфере новые явления довольно важны. Они помогают уточнить понятие «рынок рабочей силы», проанализировать принципы и закономерности его деятельности.

В российских литературных источниках есть различные определения того, что значит рынок рабочей силы. Они отличаются исходя из тех целей, с которыми проводится изучение общественно-трудовых отношений. Ряд специалистов полагает, что рынок рабочей силы можно сравнить с отношениями использования труда. Речь идет о размещении рабочей силы и эффективности применения.

Чаще всего в литературных источниках встречается понятие рынка рабочей силы, которое применяет Роструд. Оно используется с целью изучения, а также составления прогнозов. Согласно данному понятию, рынок рабочей силы может быть отождествлен с механизмами или процессами устройства на работу.

Понятие «рынок рабочей силы» в экономике применяется вместе с терминами «рабочая сила», «трудовые ресурсы». Тем самым данные термины приравняются друг к другу.

В действительности понятие «трудовые ресурсы» практически не применяется. Вместо него используют понятие «рабочая сила». Подразумеваются трудоспособные граждане старше шестнадцати лет, ищущие работу либо уже ее имеющие. Это понятие характеризует существующие либо возможные рабочие ресурсы для региона, а также государства в целом. Государство анализирует экономические и социальные условия, национальные традиции, особенности ситуации с рождаемостью и смертностью. С учетом этого оно определяет, какими должны быть верхние и нижние пределы работоспособного возраста. Также устанавливается круг граждан, способных интенсивно работать.

Анализ рынка рабочей силы связан с ее поведением. Рынок труда, по сути, является механизмом разделения мест работы, а также самой рабочей силы по отраслям работы. Это осуществляется с позиции отраслевой и территориальной, профессионально-квалификационной и демографической структуры. Главные составляющие такого механизма – это спрос и предложение, существующие на рынке труда. Также важно соотношение этих составляющих. Подразумевается как должное, что при значительном ареале, предоставляемом рынком рабочей силы, предложение будет разнообразнее, а спрос – максимально удовлетворенным.

Предложение рабочей силы дает возможность установить состав и количество разных групп людей, которые появляются на рынке рабочей силы. Спрос на этом рынке подразумевает число рабочих, представляющих экономический интерес для рынка рабочей силы. Таким образом, предложение образуется данными о числе и качестве потенциальных работников, а спрос – данными о числе свободных рабочих мест.

Нарушение равновесия между предложением рабочей силы и имеющимся спросом на нее чаще всего появляется, когда качество и структура обучения сотрудников

не удовлетворяют нужды развивающейся экономики. Таким образом, на рынке рабочей силы возникают противоречия. Стоит отметить, что стабильного равновесия предложения и спроса быть почти не может. Однако частично устранить такое несоответствие можно. Следует принимать меры, гарантирующие количество рабочих мест, которое соотносится со спросом. Кроме того, можно вести активную политику, которая будет приводить к результативной занятости.

В ходе устранения разногласий на отечественном рынке рабочей силы нужно принимать во внимание различия общественной структуры, экономических возможностей и прочих особенностей в регионах. Также важна специфика неформальных институтов, которые оказывают воздействие на характер развития и «поведение» рынка рабочей силы в данных регионах [1]. На сегодняшний день важная роль отводится неформальным институтам, а также разнообразным моментам приспособления индивида в социуме. Это, кроме прочего, касается и трудовой сферы.

Индивид в качестве субъекта рынка рабочей силы может существовать лишь в социуме. В нем определяются конкретные принципы, нормы, контролирующие поведение граждан также и в трудовой сфере.

Исследование специфики трудового поведения, а также наклонностей граждан в сфере труда, анализ приспособляемости к существующим экономическим и общественным процессам – это насущная необходимость при подготовке эффективной структуры становления и развития общественной или экономической сферы.

Примечания:

1. Гимпельсон В., Капелюшников Р. Нестандартная занятость и российский рынок труда // Вопросы экономики. – 2006. – № 1. – С. 122–143.
2. Котляр А. Еще раз в поддержку критики расширительной трактовки рынка труда // Вопросы экономики. – 2004. – № 9. – С. 151–154.
3. Рофе А.И. Труд: теория, экономика, организация: учебник для вузов. – М.: МИК, 2005. – 600 с.
4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 684 с.
5. Эренбергер Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда: теория и государственная политика. – М.: Экономика, 2010. – С. 19–38.

УДК 339.91

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Хадужева Я.А.,
старший преподаватель
кафедры микробиологии и биологии
ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова»

Айдамирова С.А.,
студентка 4 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова»

Аннотация. При мониторинге социально-экономического развития и политической устойчивости той или иной страны можно воспользоваться самыми разными индикаторами, но именно миграционные процессы зеркально отражают текущее положение в странах, дают достоверное понимание внутренней атмосферы страны, проявляясь как реакция на внешние раздражители, в связи с чем важно анализировать и прогнозировать миграцию, исследовать ее генезис и природу. Анализ и прогнозирование миграционных процессов позволит понимать реальные социальные проблемы, разрабатывать взвешенные антикризисные стратегии и системно их реализовывать. В данной статье миграция рассматривается как социально-экономический процесс, принимая во внимание роль миграционных процессов в истории расселения человечества по земле.

Ключевые слова: социально-экономический процесс, миграция, анализ, прогнозирование.

THE CONCEPT AND ESSENCE OF INTERNATIONAL LABOR MIGRATION

Khadueva Ya.A.,
Senior Lecturer at the department
microbiology and biology
Kadyrov CHSU

Aidamirova S.A.,
4th year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU

Abstract. When monitoring the socio-economic development and political stability of a country, you can use a variety of indicators,

but it is migration processes that mirror the current situation in countries, give a reliable understanding of the country's internal atmosphere, manifesting itself as a reaction to external stimuli, and therefore it is important to analyze and predict migration, explore its genesis and nature. Analysis and forecasting of migration processes will make it possible to understand real social problems, develop balanced anti-crisis strategies and implement them systematically. In this article, migration is considered as a socio-economic process, taking into account the role of migration processes in the history of human settlement on earth.

Keywords: socio-economic process, migration, analysis, forecasting.

Отметим, что международная трудовая миграция меняет в первую очередь культурный ландшафт земли. Под воздействием миграционных процессов формируются и деформируются национальные концепции развития стран, а сами миграционные потоки (как трудовые, так и другие виды миграции), их интенсивность могут входить в геополитический инструментарий межгосударственного «общения». Кроме того, под воздействием миграционных процессов меняется демографическая структура населения страны, меняются региональные и локальные рынки труда, соответственно и стоимость труда (что особенно актуально для России).

Таким образом, речь идет о фундаментальных категориях, которые не могут протекать произвольно без управляющего начала и быть управляемыми без теоретической проработанности сущностной составляющей. Только через прогнозирование величины и регулирование структуры миграционных потоков возможна успешная реализация социально-экономической доктрины государства и обеспечение национальной безопасности.

Миграция – сложное, громоздкое явление, которое тем не менее может быть управляемо. Даже страны, которые сегодня не ощущают на себе проблемы переселения людей, должны вырабатывать антикризисные стратегии с учетом международных миграционных процессов, потому что любое пассивное государство может быть втянуто в эти процессы более активными участниками межгосударственной политики и наднациональными образованиями.

В связи с этим необходимо понимать и исследовать как внутреннюю среду, так и динамичную внешнюю среду.

В истории человечества и многих стран происходили массовые переселения людей и существует аксиома о том, что история всегда повторяется. Сегодня эти процессы более дифференцированы, они могут принимать активную или вялотекущую форму, однако мир состоит из систем: изменения в одном месте, как правило, приводят к цепочке изменений. Органически развивающиеся социальные государства должны управлять изменениями, а не пассивно подстраиваться под них.

На основании вышеизложенного обострена актуальность затронутой проблемы и ее значимость, которая выражается в виде обозначения конкретных направлений по предупреждению негативного влияния миграционных процессов на национальную безопасность России.

Кроме того, в статье миграционные процессы рассматриваются в различных аспектах, что позволит выявить не только угрозы национальной безопасности, но и возможности для повышения глобальной конкурентоспособности страны.

В общем виде миграцию (от лат. migration) можно определить как перемещение людей с выбытием из одного территориального образования и прибытием в другое. Расположенность к миграции входит в природу человека и становится средством существования и освоения земли, что вытекает из мобильности людей, которая усиливается с утверждением глобализации мира.

Цель данной статьи – прогнозирование возможных сценариев изменения мирового порядка и внутреннего баланса в Российской Федерации, выявление причин потенциальных глобальных изменений, формирование на основе прогнозных данных комплексного антикризисного инструментария, ориентирование на управление изменениями и выявление возможностей внешней среды по линии управления миграцией.

Согласно распространенному отечественному определению, миграция представляет собой перемещение, переселение человека через границы тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда или на более или менее длительное время. Изучением движения населения занимается миграциология. Наиболее широкое опреде-

ление миграции дает Моисеенко В.М., определяя ее как одну из форм движения населения, при которой перемена места жительства на более или менее значительное расстояние и время сопровождается общественно значимыми экономическими, социальными, демографическими и другими последствиями [3]. Первое научное определение трудовой миграции можно найти в трудах британского ученого немецкого происхождения Равенштайна Э.Г., который дает достаточно простое определение миграции. Миграция по Равенштайну – это постоянное или временное изменение местожительства человека [2].

Международная трудовая миграция – это межгосударственное перемещение людей с пересечением национальных границ для реализации трудового потенциала в условиях, качественно отличающихся от условий страны выбытия. Человек меняет постоянное местожительства в виду самых разных причин, которые могут иметь как вынужденный характер извне, так и быть результатом внутреннего побуждения к переменам, а именно: политические репрессии, межконфессиональные противоречия, войны, природные катаклизмы, экологические угрозы, экономические проблемы, получение образования, трудоустройство, воссоединение с семьей, широкий ряд иных причин [1].

Именно из вышеперечисленных причин перемещения людей из одних территориальных образований в другие и вытекают различные виды миграции (экономические мигранты, беженцы, гастарбайтеры, экспаты, легионеры).

Если «migrare» от латинского означает передвигаться из одного места в другое без указания на конкретную направленность, то «emigrare» от латинского означает отъезжать – то есть покидать родную страну, чтобы жить в другой, иными словами, человек эмигрирует из Российской Федерации; «immigrare» от лат. означает въезжать – то есть человек, живший в другой стране, иммигрировал в Российскую Федерацию.

Однако следует добавить, что миграция может быть не только внешней, но и внутренней, когда жители отдельной административно-территориальной единицы переезжают в другую местность в рамках одного государства. Как правило, центром притяжения таких мигрантов являются крупные

развитые города, в которых человек имеет больше возможностей для самоактуализации. Внутренняя миграция, как и внешняя, имеет свои особенности, становясь самостоятельным источником угроз и возможностей для социально-экономического и духовного развития людей.

Самым ярким проявлением внутренней миграции является урбанизация городов, роль которых повышается в виду концентрации капитала и человеческих ресурсов. Урбанизация, вызываемая внутренней миграцией, имеет влияние и на многие другие общественные отношения, меняя структуру производства и ценностные ориентиры общества.

Существует также челночная миграция, когда человек переезжает в другое государство на определенное время, после чего возвращается на родину, и этот процесс имеет перманентный характер.

Отдельно выделяют интеллектуальную миграцию, известную в широких кругах как «утечка мозгов», которая в том или ином объеме проявляется в остальных видах миграции. Именно она и является самой невосполнимой утратой для любого государства-донора, так как речь идет в первую очередь о программистах, инженерах, врачах и деятелях искусства [4].

Если иные виды миграции, такие как вынужденные, обусловленные войнами, межконфессиональными противоречиями и экологическими катастрофами, имеют тысячелетнюю историю, то трудовая миграция, в особенности международная трудовая миграция, является продуктом нового глобального мира с учетом массовой формы ее проявления. Трудовая миграция, вернее, ее интенсивность, ограничивается тем, что не все люди по своей природе мобильны, что вытекает из закона композиции и пропорциональности, которая также называется законом гармонии. Закон гармонии вкуче с государственным и межгосударственным регулированием позволяет сохранять баланс на региональных и локальных рынках труда.

Трудовая миграция также имеет разновидности, а именно:

– сезонная, которая заключается в перемещении людей с целью заработка в определенный сезон для выполнения работ, которые можно проводить только в определенное время года. К ней относятся ловля

рыбы, сбор урожая, строительство крупных объектов (строительство мегапроектов, которые отличаются трудоемкостью);

– приграничная, или маятниковая, подразумевающая ежедневное перемещение трудовых мигрантов через приграничную зону;

– постоянная миграция, применимая к мигрантам, вынужденным покинуть место происхождения и жизни в поисках более высоких доходов, при этом они могут проживать в стране пребывания со статусом – вид на жительство;

– временно-постоянная, связанная с перемещением в поисках заработка (работа по контракту на длительный срок). Срок такого контракта от 1 года до 7 лет;

– нелегальная миграция через незаконное пребывание и работу на территории иностранного государства [4].

Сущность миграции, в особенности трудовой миграции, можно раскрыть через политическое клише «голосование ногами», которое показывает фундаментальные аспекты миграции населения, выступая формой обратной связи между субъектом управления и объектом управления. Однако следует сделать отсылку к эпохе последнего римского царя Луция Тарквиния Суперба (он же Тарквиний Гордый), против произвола которого произошло объединение патрициата и плебеев незадолго до упразднения царской власти в Древнем Риме и утверждения республики примерно в 509 году до н.э. В процессе голосования в римском Сенате плебеи имели право выбора лишь в том случае, когда голоса патрициев делились поровну. Плебеи отдавали свои голоса, переходя на ту или иную сторону, то есть голосовали ногами, после чего подсчитывалось преобладание сторонников той или иной позиции. Сама процедура аристократами Рима считалась презрительной [5].

Вместе с тем, учитывая природу человека, выражение «голосование ногами» в рамках исследования миграционных процессов представляется более показательным, чем «голосование руками», но близким к «голосованию рублем». И «голосование ногами», и «голосование рублем» при соответствующих масштабах могут иметь разрушительную силу влияния на экономическое развитие и государственность. Кроме того, потеря человеческого капитала никогда не происходит сама по себе, с указанным

капиталом происходит отток и более материального капитала, инвестированного в образование «незапланированных» эмигрантов.

Аналогичная ситуация наблюдается и в глобальном индексе конкурентоспособности талантов, сформированном ведущей французской бизнес-школой INSEAD совместно с сингапурской консалтинговой компанией Human Capital Leadership Institute и швейцарским кадровым агентством Adecco, которая также отражает способность стран привлекать талантливых работников. «Учитывая, что глобальный рынок труда быстро меняется, существует опасность того, что люди и бизнес начнут покидать страны, у которых нет необходимых условий для привлечения талантов», – отмечает глава Adecco Group Алан Дехейз [2].

В вышеуказанном индексе Россия заняла 49 место, уступая на постсоветском пространстве некоторым прибалтийским республикам. При этом парадоксальным является то, что Россия имеет высокий уровень глобальных знаний по доле населения со средним и высшим образованием с уровнем грамотности 99,7%.

Анализ параметров формирования глобальных индексов показывает возможности и угрозы, с которыми сталкивается страна во внешней среде. Важнейший вывод вышеуказанных глобальных рейтингов заключается в том, что талантливые люди с высокими компетенциями концентрируются в группе наиболее привлекательных для жизни и труда стран, а именно в так называемых западных странах, с некоторыми из которых Россия исторически имеет враждебные отношения: Европейский союз, США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея. Таким образом, необходимо понимать, что речь уже идет не просто о временных перемещениях населения, а о глобальной конкурентоспособности страны, о национальной безопасности.

Национальная безопасность и глобальная конкурентоспособность страны неразрывно связаны с качеством гражданства, верховенством закона, качеством элит. В частности, можно выявить преимущества и недостатки гражданств различных стран, что поясняет возможности и перспективы, встречающиеся в странах мира, а также позволяет определить динамику эволюции ка-

чества гражданств стран мира. Индекс качества элит является индикатором оценки возможностей роста и развития стран, демонстрируя, как действия элит и их деятельность препятствуют или способствуют развитию различных стран. Примечательно то, что для эмиграции капитала в условиях глобализации эмиграция самого держателя этого капитала необязательна, хоть и возможны самые разные комбинации данных категорий. Как и для талантливых людей, центром притяжения капитала выступают все те же вышеперечисленные западные страны [6], которые и являются инициаторами международной изоляции России. Речь не идет о наличии объективных оснований для изоляции страны, важен факт существования порочного круга, который представляет угрозу национальной безопасности.

Таким образом, важно проводить комплексную и системную работу по репатриации не только населения, но также по амнистии и репатриации капитала. Если оперировать только количественными показателями по миграции населения, мы увидим, что отток из России коренного населения компенсируется притоком мигрантов из преимущественно постсоветских стран. Так, Россия занимает лидирующие места в Европе и США по количеству трудовых мигрантов, большая часть которых выходцы из стран СНГ (более 80 %). При этом самих россиян, выступающих в качестве международных мигрантов, порядка 11 млн человек, то есть Россия входит в пятерку лидеров и по числу иммигрантов, и по числу эмигрантов.

Однако более глубокий анализ миграционных процессов показывает, что в качественном выражении Россия в глобальной конкуренции за трудовых мигрантов и в целом за человеческие ресурсы проигрывает. Де-факто мы получаем приток рук и терпим утечку мозгов. Насколько такая модель критична для государства в постиндустриальную эпоху, эпоху преобладания сферы услуг и информационных технологий, очевидно. Не умаляя значимость наличия необходимого количества рук для строительства, в особенности мегапроектов, нельзя не отдать приоритет качеству человеческого капитала.

Вместе с тем трудно согласиться с позицией о том, что миграция стимулирует здоровую конкуренцию на рынке рабочей

силы. Конкуренцию действительно стимулирует (но не здоровую), но в условиях, когда «мигрант» равно «дешевая рабочая сила» мы можем утверждать о демпинге по оплате труда, который делает неконкурентоспособными местных жителей. Именно из этого и вытекает в большинстве своем неприятие трудовых мигрантов.

Только в здоровом государстве с развитыми общественными институтами возможно говорить о том, что миграция стимулирует конкуренцию, в ином случае это замещение внутренней рабочей силы дешевыми потоками трудовой силы извне, что способствует обострению социальных конфликтов.

Примечания:

1. Васильева Э.П. Проблемы интеллектуальной миграции, "утечка умов" (Обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология: Реферативный журнал. – 1996. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/96-03-017-028-vasilieva-e-p-problemy-intellektualnoy-migratsii-utechka-umov-obzor>.

2. Гусейнова А.И., Козлова Е.И. Классические и современные теории миграции населения // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2019. – № 2 (36). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassicheskie-i-sovremennye-teorii-migratsii-naseleniya>.

3. Магомедова А.Г. Экономико-демографические аспекты внешней миграции в России: Сборник статей / Гл. ред. В.А. Ионцев. – М.: ТЕИС, 2006. – 128 с.

4. Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. – М.: Наука 1975. – 20 с.

5. Подольская Т.В., Афганлы А.Я. Международная миграция рабочей силы как ключевой элемент рынка труда: современное состояние, проблемы и пути их решения // Журнал прикладных исследований. – 2021. – № 6. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnaya-migratsiya-rabochey-sily-kak-klyuchevoy-element-rynka-truda-sovremennoe-sostoyanie-problemy-i-puti-ih-resheniya>.

6. Прудникова Т.А. Миграционные процессы и их влияние на общественную и национальную безопасность. Теоретико-методологические аспекты. – М.: Юнити-Дана, 2012. – С. 152.

УДК 330

БАЗОВЫЕ ОТРАСЛИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

*Хадужева Я.А.,
старший преподаватель
кафедры микробиологии и биологии
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

*Мадаева А.Т.,
студентка 4 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. *Расширение топливной промышленности – это один из наиболее важных векторов обновления для российского хозяйственного сектора. Результативность и рентабельность работы этой сферы экономики могут быть определены через технологический уровень систем энергетики и ее компонентов, возможность внедрения новшеств и рейтинга отрасли для привлечения инвестиций. Также важную роль играет здоровая экология в регионе функционирования энергетических систем, объемы расходования энергии по стране и потребность в энергетических ресурсах во всем мире. В статье рассмотрена оценка текущего положения и вектора расширения топливно-энергетического комплекса и энергетической промышленности.*

Ключевые слова: *топливно-энергетический комплекс, энергетическая промышленность, сфера экономики, обновления, вектор.*

BASIC BRANCHES OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF RUSSIA

*Khadueva Ya.A,
Senior Lecturer
at the department microbiology and biology
Kadyrov CHSU
Madaeva A.T.,
4th year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU*

Abstract. *The expansion of the fuel industry is one of the most important vectors of renewal for the Russian economic sector. The effectiveness and profitability of this sector of the economy can be determined through the technological level of energy systems and its components, the possibility of introducing innovations and rating the industry to attract investment. Also an important role is played by a healthy environment in the region where energy systems operate, the volume of energy consumption in the country and the need for energy resources around the world. The article considers an assessment of the current position and vector of expansion of the fuel and energy complex and the energy industry.*

Keywords: *fuel and energy complex, energy industry, economics, updates, vector.*

Если у страны и ее регионов есть мощная топливная промышленность, это позволяет проводить активную общественную и экономическую политику совершенствования. Как правило, в нее входят: создание доступной, но приспособляемой электроэнергии для граждан, обеспечение энергетическими ресурсами каждой области и создание мощного фактора получения прибыли для каждого сектора, входящего в государственный бюджет.

Производительное и рентабельное формирование, разверстку и применение энергоресурсов можно считать наиболее важными и приоритетными задачами в рамках регулирования деятельности топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) и энергетического сектора экономики, поставки энергии для промышленных предприятий и граждан.

Сегодня существует много экономической литературы и работ, которые затрагивают анализ проблематики топливной промышленности и энергетического сектора. Ученые собрали важные знания по теории и практике расширения топливно-энергетического комплекса.

Топливно-энергетическая промышленность, или сокращенно ТЭК, является многосоставным и объемным конструктом по добычанию, обработке, разделению на нестационарные разновидности энергетических ресурсов и веществ для накопления энергии, перемещению, разверстке и использованию топливно-энергетических ресурсов, или ТЭР. Топливо-энергетические ресурсы применяются во всех сферах федеральной хозяйственной системы Российской Федерации. Группирование отдельных компонентов топливной промышленности в общую федеральную экономическую систему определено тем фактом, что с точки зрения технологий они схожи, могут координироваться совместно и связаны в рамках экономики.

Однородность технологий в топливной промышленности устанавливается непрерывной последовательностью. Эта последовательность содержит этапы добывания полезных ископаемых, их обработку, транспортирование, разверстку, использование и применение топливно-энергетических ресурсов [1]. В случае, когда такая система исследуется в совокупности, становится возможным ее разбиение на подсистемы, сферы и категории топливной промышлен-

ности, например, добывающая промышленность – добыча нефти, угля, газа, сланцев и торфа, добывание урановой руды и других ресурсов, используемых в атомной промышленности; также перерабатывающая промышленность – переработка нефти, угля, обработка газа, обогашение сланца или торфа, электроэнергетика, расщепление ядра на АЭС, использование энергетических ресурсов для отопления, создание локальных веществ для запаса энергии – воздуха под давлением, газовых баллонов, жидкого азота и др.

Строение ТЭК и разделение на сферы – это транспортирующие системы: транспортировка угольных ресурсов, торфяников и сланцевых ресурсов, нефтяные трубопроводы и другие методы перевозки нефти и побочных продуктов, транспортировка баллонов с сжиженным газом, газобаллонное производство, трубопроводы, транспортирующие локальные накопители энергии, теплопроводы и трубы для переноски пара, мощные и маломощные электрические сети, они применяются во всех сферах государственной экономики.

По своей структуре топливно-энергетический комплекс разделяется на большие экономические сферы – производство и применение топлива, электричество и энергетический сектор.

Ключевыми компонентами производства топлива можно считать нефтяную промышленность, газовую промышленность и углепромышленность.

Необходимо уточнить, что в данную область также определена добыча и применение торфа и сланца. Благодаря тому, что наша страна обладает огромными запасами топливно-энергетических ресурсов, эти сферы топливной промышленности используются только в определенных областях России по причине их отрицательных сторон.

Первые заметки о добыче торфа в мировой летописи появились еще в I веке от начала новой эры. В то время эту горную породу применяли в качестве розжига и продукта горения для тепловой обработки пищи, для особых военных целей и защиты областей государств благодаря повышенной вероятности возгорания на открытом воздухе под солнечными лучами. Через несколько столетий, в Средние века, европейские государства и княжества применяли торфяную породу для топления печей в форме

прямоугольных плиток. В Российской империи добыча торфа началась лишь в начале XVIII века, во время правления Петра Великого, путешествовавшего по европейским государствам и исследовавшего горнодобывающую промышленность тех лет.

Начиная с 25 года XVIII века торфяная промышленность была создана в Воронежской области, а также в регионах близ Азовского моря. Общий объем торфяных ресурсов в Российской Федерации определяется количеством в 175 миллиардов тонн, что соответствует приблизительно 40% от всех запасов в мире.

Сегодня торфяная промышленность в РФ находится в упадочном состоянии, что во многом связано с повальным уменьшением рыночной потребности в этой разновидности энергоресурса. Этому поспособствовала смена курса Российской Федерации на использование эффективных энергетических источников: каменного угля, природного газа и нефти.

Другим серьезным минусом торфяных энергоресурсов как разновидности топлива считается высокая вероятность случайного воспламенения даже от солнечных лучей. Так как существует огромное количество торфяников и мест добычи торфа, особенно в европейской части России, это формирует подходящие условия для возникновения трудно устранимых возгораний торфяников, особенно в летнее время [3]. На сегодняшний день торфяное топливо в основном применяется в качестве удобрения для сельского хозяйства.

Сланцевое топливо чаще всего воспринимается как специфический энергоресурс и ставится в один ряд с углехимической промышленностью в топливно-энергетическом комплексе. Сланцевые минералы – природная минеральная порода, внешне напоминающая вещество в твердом агрегатном состоянии, добываемое из осадочных горных слоев. В ходе воспламенения горючие сланцевые минералы производят энергию, а после пиролиза превращаются в сланцевое масло, являющееся неким нетрадиционным видом нефти. Этот энергоресурс применяется в качестве носителя производственной энергии для тепловых электростанций взамен традиционных вторичных нефтепродуктов. В Российской Федерации залежи сланца находятся в соответствующих бассейнах полезного ископаемого: Волжском,

Вычегодском, Печоро-Тиманском и Прибалтийском бассейнах. В основном применяются для тепловых и электростанций Сибирского федерального округа.

Добыча, обработка, дробление и производство угля в целом подразумевает под собой все этапы производства энергоносителя каменного или бурого типа. Начальные этапы угольной промышленности проводятся разными методами: добыча в шахте или открытый способ. Применение того или иного метода получения угольных пород обуславливается глубиной залегания. В случае, когда глубина нахождения угля варьируется в пределах 100 метров, его добывание осуществляется открытым методом с применением определенных 10 карьерных машин. Если уголь залегает на достаточной глубине и не может быть добыт из разрезов, то добывание энергоресурса производят шахтовым методом, углубляясь под землю с помощью бремсбергов и штреков. Перевозка угольных пород чаще всего осуществляется с использованием железных дорог, т.к. так удобнее перевозить сыпучие грузы.

Расширение объемов выработки угля позволяет добиться позитивной динамики в экономике из-за создания и поддержания функционирования нового угольного производства, для этого предприятия создается целый комплекс обслуживающих предприятий, обрабатывающих фабрик, транспортных узлов, жилых зданий и т.д.

Добыча нефти – это большая индустрия, проводящая извлечение нефти из недр, ее переработку и перевозку сырья или производных продуктов. Создание объекта добычи нефти считается трудным и высоко расходным проектом. В состав такого проекта входит разведка недр, создание нефтескважины, обработка и очищение нефтяных продуктов от других жидкостей и отложений [2].

Добыча нефти входит в обязанности структуры, занятой производством нефти и газа. Эта структура представляет собой комплекс, занятый выкачиванием и транспортировкой необработанных нефтяных ресурсов до места, где они будут преобразованы для продажи. В состав нефтяной и газодобывающей промышленности включены:

- дожимной насосный узел, или ДНС;
- узел кустового насоса, или КНС;

– механизмы промежуточного удаления лишней жидкости;

– нефтеперегонный трубопровод.

Добыча природного газа считается относительно недавно появившейся областью ТЭК.

Ключевая цель производства газа – это нахождение месторождений и организация газовых скважин на них, создание ненатурального газового энергоресурса при помощи угля и сланцевых пород через преобразование структуры веществ, обработка и применение натуральных газовых запасов в разных сферах топливно-энергетического комплекса, а также в сфере ЖКХ.

Главной целью производственных структур при добыче и переработке газа является перевозка и подсчет добытого количества энергетического ресурса. Газ может применяться как в виде жидкости, так и в газообразном агрегатном виде, что является его несомненным плюсом перед остальными разновидностями энергоресурсов, т.к. допускает использование нескольких методов перевозки. При этом, когда газовое топливо применяется по назначению, оно практически не оказывает пагубного воздействия на окружающую среду.

Производство и использование электричества – вторая сфера, входящая в состав ТЭК, электроэнергетическая промышленность тоже является компонентом сферы производства топлива и, подобно ей, содержит в себе добычу, подсчет объемов, обработку и перенос электричества по соответствующим электрическим сетям. Строение комплекса производства электричества включает в себя:

– электрические станции, работающие на тепле;

– водные электрические станции;

– тепловые электроцентралы;

– электростанции, работающие на атомном топливе;

– установки с паровыми котлами;

– другие источники электричества (ветряки, солнечные панели и другие).

Электричество как разновидность получаемого энергоресурса значительно эффективнее и экономичнее других. Энергоресурсы свободно превращаются в другие разновидности электроэнергии: в энергию механизмов с крутящим моментом, в тепло, свет и так далее. Электричество можно транспортировать в отдаленные от его про-

изводства области (здесь необходимо принять во внимание потери проводника), а помимо этого дробиться и функционально трансформировать свои параметры, например, мощность.

Угольная, нефтяная, газовая и другие промышленности не обладают возобновляемыми источниками энергии для производства. Объемы таких энергоресурсов лимитированы в мировом масштабе, что делает необходимым перманентный контроль расходов и дальновидное распределение.

Альтернативные источники энергии сегодня все чаще и чаще встречаются в электроэнергетическом секторе. Альтернатива в производстве электричества подразумевает применение в качестве энергоресурсов ВИЭ.

ВИЭ, или возобновляемые источники энергии, – это те энергоисточники, которые возникают в рамках непрерывных или монотонно появляющихся природных явлений, а также постоянной жизнедеятельности животных и растений, быта и жизни людей. К ним относятся тепловая и световая энергия солнца, сила ветра, сила воды, энергия геотермальных источников, приливные силы, получение энергии биомассы, а также небольшое, но постоянное тепло в окружающей среде, такое как прогревание воды, воздушной прослойки, земли и так далее [1].

Отличительной особенностью ВИЭ от исчерпываемых природных энергоресурсов является то, что они не могут исчезнуть в обозримом будущем и намного более дружелюбны к экологической обстановке в сравнении с источниками электричества, работающими на ископаемых ресурсах.

Поводом для использования альтернативы получения электричества является нужда человечества в получении постоянного, бесконечного и доступного источника электроэнергии.

Топливо-энергетический комплекс создается, опираясь на реалии геологии, геополитики, ландшафта и финансовой рентабельности, а особенно важными являются амбиции конкретной области или целого государства с точки зрения экономики.

Нужно учесть, что альтернативные источники энергии не способны удовлетворять весь объем нужд людей в большой стране, т.к. производство электричества подобным методом не позволяет вырабатывать

большое количество электроэнергии, поэтому они могут применяться только индивидуально.

Как и любая другая сфера экономики, топливно-энергетический комплекс имеет собственный порядок подчиненности от низшего к высшему. В строении порядка топливно-энергетического комплекса в РФ помимо вертикальной структуры государственная экономика общего значения имеет и горизонтальную структуру. Такая направленность квалифицируется обоюдно заменимостью результативного ресурса, поставляемого разными системами топливно-энергетического комплекса.

В соответствии с этим элементы топливно-энергетического комплекса создаются сразу в двух плоскостях – вертикально и горизонтально. В результате создается единый иерархичный порядок топливно-энергетического комплекса.

В единой государственной экономической системе топливно-энергетический комплекс исследуется как однородная структура, а содержащиеся в нем сферы, такие как производство электричества, газоснабжение, нефтепереработка, делятся между собой согласно региону. Компании ТЭК-сектора создают целые механизмы непрерывного обеспечения областей государства. Поэтому топливно-энергетический комплекс России рассматривается в виде собрания механизмов всех его подсистем.

Энергоресурсы, создаваемые механизмами энергосистем, имеют высокую возможность обоюдно замены и соединяются в областях и энергоузлах, что формируется из-за ряда факторов выработки, транспортировки и места размещения конечного покупателя. В связи с этим общее число областных подсистем энергопроизводства формирует топливно-энергетический комплекс с горизонтальной структурой в конкретной области. Подсистема энергетического обеспечения воспринимается в качестве районного разделения области согласно объемам общего спроса на энергетические ресурсы и предложения энергоресурсов для зон высокой активности промышленности, районных центров, городов и объединений сельского хозяйства.

Комплексы производственных организаций составляют лишь небольшую долю, затрагивают конечных покупателей и транспортно-логистические системы, кото-

рые создаются в районе одной подсистемы энергообеспечения. Из-за этого они исследуются порознь, т.к. в подавляющем большинстве случаев производства не играют существенной роли на общегосударственном уровне.

Результативная и экономически выгодная работа ТЭК, а вместе с этим и его будущее преобразование прямо пропорционально юридическим возможностям компаний и координированию этого сектора. ТЭК считается одной из самых значимых сфер хозяйственного функционирования государства, регламентируемой юридическими системами взаимодействий по выработке, перевозке, обработке и использованию энергоресурсов.

В рамках формального юридического управления ТЭК можно выделить термин «законы энергетической отрасли». Законы энергетической отрасли являются некоторым комплексом законодательных документов, которые состоят из регламентов из всевозможных сфер законодательной деятельности по управлению топливной промышленностью. Необходимо выделить, что основной процент правовых постановлений в отрасли топливной промышленности включает в себя законодательные постановления, принятые для исполнения закона и обнародованные правительством РФ.

Примечания:

1. Домников А.Ю., Домникова Л.В. Разработка методологии и инструментария оценки конкурентного развития систем когенерации энергии: монография; научный редактор М.Б. Петров. – Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2021. – 348 с.
2. Дьяков А.Ф., Максимов Б.К., Молодюк В.В. Рынок электрической энергии в России: состояние и проблемы развития. – М.: Изд-во МЭИ, 2000. – 138 с.
3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: Норма, 2005. – 576 с.

УДК 336.02

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАНЫ

Хамурадов М.А.,

канд. экон. наук,

*доцент кафедры финансов, кредита
и антимонопольного регулирования
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадьорова»*

Аннотация. В данной научной статье выявлена актуальность инновационного развития экономики и ее значимость для стабильного экономического роста в современных условиях. Раскрыта сущность и значимость инновационной экономики в современных условиях. Исследованы инновационные процессы в стране за последние годы. В результате проведенного анализа инновационных процессов сделаны выводы, выявлены проблемы, препятствующие эффективному развитию инноваций в стране. На основании оценки инновационных процессов и выявленных проблем предложены меры по развитию инноваций в стране и становлению инновационно ориентированной экономики страны.

Ключевые слова: инновации, инновационная экономика, инновационное развитие, инновационная активность.

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES AS THE BASIS OF THE COUNTRY'S ECONOMIC GROWTH

Hamuradov M.A.,

Ph.D. in Economics,

*Associate Professor of the department
of finance, credit and antimonopoly regulation
Kadyrov CHSU*

Abstract. This scientific article reveals the relevance of the innovative development of the economy and its importance for stable economic growth in modern conditions. The essence and significance of the innovative economy in modern conditions are revealed. The innovative processes in the country in recent years have been studied. As a result of the analysis of innovation processes, conclusions are drawn, problems that hinder the effective development of innovations in the country are identified. Based on the assessment of innovation processes and identified problems, measures for the development of innovations in the country and the formation of an innovation-oriented economy of the country are proposed.

Keywords: innovation, innovative economy, innovative development, innovative activity.

В современных условиях проблеме инновационных процессов в экономике уделяется большое внимание. Данная проблематика актуальна в связи с тем, что инноваци-

онные процессы тесно связаны с цифровой экономикой, поскольку цифровизация подразумевает новые технологии в сфере управления экономическими и социальными процессами. Кроме того, значимость данной темы также определена ускорением процессов цифровой трансформации российской и мировой экономики, в связи с чем возрастает потребность в создании условий для внедрения инноваций, информационных и коммуникационных технологий [5; 6].

Если говорить об инновационных процессах в финансовой сфере, то следует отметить, что в настоящее время Россия не входит в число лидирующих по объему безналичных платежей стран, однако в целом россияне не отстают от мировой тенденции [1].

На данном этапе экономика РФ требует перехода на инновационный путь развития, основой которого является сфера научных исследований и разработок (НИОКР). Сегодня в условиях глобальной нестабильности экспортно-сырьевая модель развития России становится малоэффективной, в связи с чем анализ инновационной составляющей экономического развития приобретает актуальность.

Значимость научно-технической революции в существенных экономических изменениях экономисты прогнозировали еще с середины XX века. Они предсказали, что в будущем человечество перейдет к постиндустриальной цивилизации [2].

Формирование инновационной экономики является особо важной задачей, стоящей перед РФ в наше время, а связано это с усилением конкуренции в этой сфере, а также с тем, что инновационная экономика позволяет стране занять прочные позиции на мировой арене в рамках ВЭД.

Главная отличительная черта экономики инноваций – это непрерывный выпуск обновленных товаров, услуг и их более короткий жизненный цикл.

Современные исследования показывают, что невозможно усилить творческие аспекты экономического развития без повышения конкурентоспособности предприятий и стран.

Инновационность экономики – это метод укрепления функционирования финансовой системы, повышения производительности труда и, в конечном счете, повышения уровня жизни населения (важнейшая цель для любого государства).

Таблица 1

Рейтинг Глобального инновационного индекса [7]

	ГИИ	Ресурсы инноваций	Результаты инноваций
2021	45	43	52
2020	47	42	58
2019	46	41	59

В таблице 1 представлен рейтинг Глобального инновационного индекса (ГИИ) России за последние 3 года, который ранжирует мировые экономики в соответствии с их инновационными возможностями.

В целом динамика положительная, однако ее прирост небольшой.

По представленному ниже графику можно сказать, что улучшение позиций наблюдается у следующих показателей:

– «человеческий капитал и наука» по сравнению с 2020 годом поднялся на 1 позицию, хотя в сравнении с 2019 годом упал на 6 уровней;

– далее «развитие технологий и экономики знаний» поднялся на 2, но упал на 1 от показателя 2019 года;

– как уже упоминалось выше в «ГИИ», за исследуемый период наблюдается только рост; также растущая позиция наблюдается и у показателя «институты» – 67, хотя по сравнению с другими областями рейтинга она наиболее слабая.

Рис. 1. Обзор рейтинга в семи областях ГИИ в период с 2019–2021 гг. [7]

По рейтингу спад наблюдается у следующих категорий: «уровень развития рынка» – 61, «уровень развития бизнеса» – 44, «инфраструктура» – 63. В целом лучшие результаты наблюдаются в человеческом капитале и исследованиях, а наиболее слабые – в институтах. Таким образом, в 2021 году Россия улучшила свои показатели в ГИИ из-за роста показателя человеческий капитал и наука, развитие ранка и бизнеса, технологий и экономики знаний.

Однако сегодня положение инновационной деятельности в экономике РФ нельзя назвать хорошим. Несмотря на неплохие

показатели в мировом рейтинге России по развитию и внедрению инноваций, этого недостаточно для занятия лидирующих позиций и достижению конкурентоспособности по темпам инновационных технологий в мире. Для кардинального изменения ситуации требуются меры со стороны государственных органов.

По таблице № 2 мы можем сказать, что сильная сторона Росси в ГИИ – это масштаб внутреннего рынка и образовательная область, а к слабой стороне относится качество продукции, экологическая устойчивость, верховенство закона и инвестиции.

Сильные и слабые стороны России в ГИИ [7]

Сильные стороны	Слабые стороны
Высшее образование (14)	Качество регулирования (100)
Зачисление в высшие учебные заведения, % брутто (15)	Верховенство закона (109)
Выпускники в области науки и техники (13)	Экологическая устойчивость (101)
Рейтинг университетов, топ-3 (21)	ВВП на единицу энергопотребления (117)
Торговля, диверсификация и масштабы рынка (17)	Экологические сертификаты (107)
Масштаб внутреннего рынка (6)	Валовые кредиты микрофинансирования, % ВВП (78)
Наукоемкая занятость (18)	Инвестиции (116)
Занятость женщин с высшим образованием, % (10)	Сделки с использованием венчурного капитала (92)
Платежи за использование объектов интеллектуальной собственности, % к итогу торго (23)	Фирмы, предлагающие формальное обучение, % (94)
Число патентных заявок на изобретения, поданных национальными заявителями в патентные ведомства страны (15)	Чистый приток ПИИ, % ВВП (97)
Число патентных заявок на полезные модели, поданных национальными заявителями в патентные ведомства страны (10)	Сертификаты качества (105)
Цитируемые документы (23)	Печатные и другие СМИ (80)

По рисунку 2 мы видим, что уровень инновационной активности организаций РФ за 2020 г. повысился на 1,7 единиц по сравнению с 2019 годом. И наоборот, если сравнить с 2018 годом, он уменьшился на 2 единицы. Если смотреть на весь рассматриваемый период, то наибольшая активность была в 2018 году – 12,8%.

Рис. 2. Уровень инновационной активности организаций по РФ с 2018 по 2020 гг. [7]

Рост инновационной активности отечественных предприятий считается важным обстоятельством формирования нынешней

экономики, требующей поддержки посредством государственного правового, налогового, финансового регулирования с учетом особенностей отдельных регионов, что предопределяет дальнейшие направления научной деятельности.

Далее рассмотрим таблицу 3. Анализируя данную таблицу, мы можем сказать, что наибольший уровень инновационной активности по итогам 2020 года наблюдается в сфере научных исследований и разработок: 51,1 при существенном снижении за исследуемый период на -10,3.

За ней по уровню инновационной активности следует сфера обрабатывающих производств: по итогам 2020 года 21,3 при снижении с 2018 года на -1,9.

Также высокий уровень наблюдается в сфере телекоммуникаций и в области информационных технологий: 13,1 и 10,2 при увеличении на +0,7 и +5,2.

За весь рассматриваемый период отрицательные динамики наблюдаются у следующих позиций: смешанное сельское хозяйство на -6,9; добыча полезных ископаемых на -1,1; обрабатывающие производства на -1,9; научные исследования и разработки на -10,3.

Несмотря на то, что Россия по инновационным внедрениям значительно уступает

лидерам в этом направлении, в перспективе у экономики РФ есть все шансы стать лидером в этой сфере, поскольку ресурсы научно-технического и интеллектуального потенциала позволяют ей это.

В то же время следует отметить и проблемы в этой сфере. Конечно, в условиях

санкций, введенных мировым сообществом против РФ, основополагающей проблемой, тормозящей развитие инновационного развития в стране, является ограничение доступа отечественных товаропроизводителей к применению и использованию технологий из-за рубежа.

Таблица 3

Динамика инновационной активности организаций по видам экономической деятельности [3]

Вид экономической деятельности	2018	2019	2020	Изменения за рассматриваемый период
Смешанное сельское хозяйство	9,4	2,8	2,5	-6,9
Добыча полезных ископаемых	7,9	6,8	6,8	-1,1
Обрабатывающие производства	23,2	20,5	21,3	-1,9
Обеспечение электрической энергией, газом и паром	6,9	8,1	9,9	+3
Деятельность в сфере телекоммуникаций	12,4	12,6	13,1	+0,7
Деятельность в области информационных технологий	5,0	5,5	10,2	+5,2
Научные исследования и разработки	61,4	51,3	51,1	-10,3
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	...	5,3	8,6	+8,6

К еще одной существенной проблеме следует отнести очень высокие бюджетные расходы на национальную оборону и правоохранительную деятельность, в связи с чем государство вынуждено сокращать расходы на науку и инновационную деятельность.

Естественно, все это сказывается на прямых иностранных инвестициях в сторону их сокращения и, следовательно, ограничении финансирования со стороны государства научно-технических проектов.

Ученые и разработчики РФ сталкиваются с такими проблемами, как трудности получения патента или же возможности вообще его не получить. И поэтому они регистрируют свои изобретения и разработки за рубежом, что наносит по экономике нашей страны огромный ущерб [7].

К вышесказанному следует добавить, что сложная процедура регистрации влечет за собой неудовлетворительный контроль по защите авторских прав специалистов в данной области.

Не секрет, что для становления экономики на инновационные рельсы необходимы значительные финансовые средства, посредством которых как государственные, так и частные компании, занимающиеся инновациями, продвигают инновационную продук-

цию на рынок. С инновациями связан и риск невостребованности продукции, что отпугивает потенциальных инвесторов от разработок инновационной продукции и технологий. Этим можно объяснить низкую заинтересованность российских производителей в разработках в инновационной сфере.

В условиях российских реалий, когда страна является экспортно ориентированной на ресурсы и природное сырье, компании в последнюю очередь задумываются о разработке инновационных подходов в производстве продукции, поскольку в процентном соотношении считается, что только около 3% таких разработок становятся востребованными на рынке.

Эту проблему можно рассмотреть и стороны оплаты труда работников, занятых в области исследований и разработок. Научные исследования привлекают мало специалистов также из-за невысокой заработной платы, что влечет за собой отсутствие мотивации у ученых к работе в этой отрасли. Из-за этого и проблема “утечки мозгов”, т.е. интеллектуальная и деловая миграция за рубеж, как следствие – нехватка квалифицированных кадров в нашей стране.

Таким образом, наибольшее количество эмигрировавших людей из России составляют высококвалифицированные работники.

Конечно же, все это негативно отражается на темпах роста экономики страны, уменьшает качество человеческого капитала в научной сфере.

Вдобавок к этому можно отнести еще и преобладание в структуре НИОКР разработок для оборонного комплекса, отсутствие новейших систем подготовки и обучения кадров в данной сфере, а также неразвитость комплекса инновационной инфраструктуры.

Таким образом, в инновационной сфере России существует ряд серьезных проблем, препятствующих развитию инновационной деятельности и ее эффективности. Необходима продуманная программа мероприятий по устранению существующих барьеров и созданию благоприятных условий для перехода на инновационный путь развития.

В целом можно выделить следующие направления, развитие которых непосредственно связано с переходом экономики страны на инновационные рельсы.

1. Государство как заказчик инноваций. Инновации являются ключевым фактором успеха, как и спрос на инновационные продукты и технологии. Кроме того, являясь основным заказчиком, государство поддерживает деятельность инновационных университетов и научно-исследовательских институтов (компаний), чтобы стимулировать их постоянный рост и развитие.

2. Государство как создатель инфраструктуры. В России инфраструктура, поддерживаемая государством, была создана для стимулирования инноваций, но ее развитие и предпринимательская активность пока не достигли значительного роста.

Например, в Российской Федерации успешно функционируют четыре различных типа институтов роста инновации:

– РНФ (Российский научный фонд), РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований), финансирующие фундаментальные и прикладные исследования;

– Сколково (инновационный центр), Мосгормаш (технопарк) и прочие технопарки, инкубаторы и институты, предоставляющие услуги инновационным компаниям;

– ФСИ (Фонд содействия инновациям) и ВЭБ Инновации (венчурный государственный фонд, призванный аккумулировать и поддерживать самые современные знания и технологии), осуществляющие

прямое финансирование инновационных компаний;

– ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив), финансирующий отдельные приоритетные направления новаций.

Наименее развитыми в России являются институты, поддерживающие сотрудничество между исследованиями и промышленностью. Очень немногие лидеры отрасли участвуют в этом процессе, несмотря на то, что он имеет решающее значение для успеха разговора о производстве.

3. Государство как источник финансирования.

Государства финансируют фундаментальные исследования, прикладные исследования и перспективные исследования в приоритетных областях. Это включает в себя национальную безопасность и военную деятельность, а также исследования вне этих вопросов.

4. Льготное налогообложение для предприятий инновационной сферы.

Конечно, при использовании этого механизма как фактора развития инновационной экономики необходимо провести комплексный анализ по выявлению взаимосвязи между инновациями и льготным налогообложением.

Ранее некоторым специалистами был проведен анализ по этому направлению. Проведенный обобщающий анализ состояния льготного налогообложения инновационной деятельности показал низкий уровень эффективности налоговых льгот, вызванный недостатками в механизме льготного налогообложения и неполноты исследований [3].

5. Государство и культура инноваций.

Хотя Россия добилась значительного прогресса в формировании культуры предпринимательства, она имеет короткую историю рыночной экономики, поэтому необходимо постоянно поощрять инновационную и предпринимательскую деятельность (например, необходимо больше инкубаторов, таких как Сколково, стартапов, деревень и стартап-туров).

В будущем необходимо поменять подход инвестирования инноваций, повысить толерантность к риску, ведь только небольшая доля инновационных проектов добивается колоссального успеха. Процесс

финансирования инноваций может быть упрощен за счет снижения уровня бюрократии при выдаче грантов.

Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для выхода на более высокий уровень развития инновационной экономики. И чтобы обеспечить инновационное будущее страны, ей требуется ряд мероприятий:

- увеличить число сотрудников, занятых в средне- и высокотехнологичных отраслях;
- увеличить государственное финансирование НИОКР;
- увеличить количество патентов;
- улучшить качество охраны и соблюдения прав на объекты ИС;
- обеспечить условия инфраструктурного характера.

Для развития инновационной деятельности РФ значимым фактором является детальное планирование конкретных и четких действий по выводу страны на высокий инновационный уровень, а также для укрепления глобальных позиций в мире и улучшения благосостояния граждан.

Примечания:

1. Арсаханова З.А. Инновации в глобальной цифровой финансовой сфере // Вестник Чеченского государственного университета. – 2019. – № 2. – С. 14–21.
2. Новикова И.В., Недвижай С.В., Савченко И.П. и др. Инновации в государственном и муниципальном управлении: учебное пособие. – Ставрополь: изд-во СКФУ, 2016. – 284 с.
3. Успаева М.Г. Формирование принципов льготного налогообложения инновационной деятельности // Вестник Чеченского государственного университета. – 2021. – № 2 (42).
4. Устинова Л.Н. Особенности инновационного развития России // Экономический анализ: теория и практика. – 2018. – Т. 17. – № 12. – С. 1409–1418.
5. Хамурадов М.А. Инновационные процессы и их роль в экономическом развитии страны // Вестник Чеченского государственного университета. – 2019. – № 4 (36). – С. 57–62.
6. Хамурадов М.А., Вахаева С.А. Оценка развития инновационных процессов в РФ: проблемы и перспективы развития // Социально-экономические и финансовые аспекты развития Российской Федерации и ее регионов в современных условиях: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 50-летию создания экономического факультета (г. Грозный, 27–28 мая 2022 г.). – Грозный, 2022.
7. WIPO / Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности. – URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/ru/2021.

УДК 330

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Шахбазова М.С.,

*ассистент кафедры бизнес-информатики
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Зармаев Э.А.,

*студент 3 курса института математики,
физики и информационных технологий
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. Внедрение современных информационных, цифровых технологий постепенно меняет условия функционирования общества, влияя практически на все аспекты его развития. Электронный бизнес как направление хозяйственной деятельности сегодня активно развивается во всем мире. Развитие электронного бизнеса определяется различными факторами, основным среди которых является уровень развития в стране информационно-коммуникационных технологий. Именно их использование позволяет формировать новые импульсы к развитию национального хозяйства, создание новых сфер экономики, новых рынков товаров и услуг. Установлено, что дальнейшее внедрение информационно-коммуникационных технологий является необратимым процессом, который будет активно происходить и в дальнейшем, что будет способствовать развитию электронного бизнеса, отдельных сфер экономики, в которых уже сегодня активно используются современные технологии для предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: бизнес, электронный бизнес, национальная экономика, информационные технологии, цифровизация.

THE ROLE OF ELECTRONIC BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Shahbazova M.S.,

*Assistant of the department
of business informatics
Kadyrov CHSU*

Zarmaev E.A.,

*3rd year student
of the Institute of Mathematics, Physics
and Information Technologies
Kadyrov CHSU*

Abstract. *The introduction of modern information and digital technologies is gradually changing the conditions for the functioning of society, affecting almost all aspects of its development. Electronic business as a direction of economic activity is actively developing all over the world today. The development of e-business is determined by various factors, the main among which is the level of development of information and communication technologies in the country. It is their use that makes it possible to form new impulses for the development of the national economy, the creation of new sectors of the economy, new markets for goods and services. It has been established that the further introduction of information and communication technologies is an irreversible process that will actively continue in the future, which will contribute to the development of electronic business, certain sectors of the economy, in which modern technologies for entrepreneurial activity are already actively used today.*

Keywords: *business, e-business, national economy, information technology, digitalization.*

Внедрение современных информационно-коммуникационных, цифровых технологий постепенно меняет условия функционирования общества, влияя практически на все аспекты его развития. Объективность использования таких технологий сегодня обусловлена значительными преимуществами, которые существенно преобладают над недостатками использования указанных технологий. Вполне понятно, что цифровые технологии имеют значительный неисследованный, неиспользованный потенциал к применению. Кроме того, они развиваются чрезвычайно быстро, и одни технологии активно стимулируют развитие новых цифровых инноваций.

Сейчас наиболее активно цифровые технологии начали использовать в экономической сфере, поскольку их применение позволяет значительно снизить расходы и повысить эффективность осуществления хозяйственной деятельности. Однако в других отраслях хозяйства цифровые технологии сегодня являются объективно необходимым условием для осуществления предпринимательской деятельности. В целом совокупность видов предпринимательской деятельности сформировала направление электронного бизнеса, который сейчас по

своей сущности является сложной системой экономических отношений, которые образуются в виртуальном пространстве на основе использования современных цифровых технологий. «Цифровые технологии – это не признак современности, а рабочий инструмент, который ускоряет и облегчает процессы» [3].

Электронный бизнес как направление хозяйственной деятельности активно развивается во всем мире. Особый толчок к его развитию сделали пандемия и чрезвычайное распространение инновационных технологий в сфере продаж, маркетинга и т.п. Современное развитие экономики развитых стран происходит под влиянием процессов информатизации общества, которые кардинально меняют устоявшиеся бизнес-модели функционирования субъектов предпринимательской деятельности, влияющих на формирование потребительского поведения физических лиц и обеспечивающих органы государственной власти новыми инструментами для повышения эффективности своих функций. Приведенное выше актуализирует вопросы углубленного изучения особенностей развития электронного бизнеса, его роли в развитии национальной экономики, поскольку вполне понятно, что инновационные технологии и их активное использование является объективным условием обеспечения ускорения развития национального хозяйства и формирования нового типа экономической системы – цифровой экономики как в рамках отдельных стран, так и во всем мире.

Развитие электронного бизнеса сегодня уже является неотъемлемой составляющей обеспечения и развития национальной экономики в целом. Современные информационно-коммуникационные технологии влияют на функционирование всех без исключения субъектов предпринимательской деятельности, начиная от небольших частных предприятий и заканчивая крупными корпорациями. Вполне понятно, что активное развитие новых цифровых технологий в бизнес-среде обусловлено наличием значительного количества преимуществ, которые позволяют получить такие технологии при осуществлении предпринимательской деятельности (оперативность, снижение непроизводительных затрат, сокращение цикла производства и продаж, открытость и др.).

«В современных реалиях ведения бизнеса, когда борьба за клиента становится вопросом выживания компании, клиентский опыт превращается в одну из важнейших сфер конкуренции» [5]. «Наиболее привлекательным сегодня бизнес-средой считается Интернет, поскольку он характеризуется достаточно низким порогом вхождения новых участников рынка и предлагает широкий спектр направлений работы» [4].

Также одной из важных предпосылок развития электронного бизнеса является то, что современные технологии позволяют повысить уровень конкурентоспособности субъектов хозяйствования, поскольку конкуренция между производителями, продавцами, которые осуществляют свою деятельность, например, в сети Интернет, является значительной. «Интернет позволяет предприятиям удовлетворять потребности буквально каждого отдельного потребителя, поэтому цифровой маркетинг стал стандартным способом общения потребителей в Интернете» [1].

Потребители товаров и услуг ждут от предприятий активного использования информационно-коммуникационных технологий. Это также делает предприятия современными, их деятельность актуальной, а товары и услуги доступными. «Появление социальных сетей изменило роль пользователей от пассивных наблюдателей до активных участников, которые теперь являются соавторами контента благодаря их взаимодействию в Интернете» [2].

Электронный бизнес как отдельный вид бизнеса, который активно развивается в рамках национальной экономики, прошел в своем развитии достаточно быстрый этап становления, поскольку зависит от состояния разработок и внедрения новых технологий, а такие инновации, как показывает история, развивались стремительными темпами. Каждый новый этап развития информационно-коммуникационных технологий способствовал также развитию и электронного бизнеса, привлечению новых видов предпринимательской деятельности к осуществлению с использованием современных технологий. Именно поэтому фактически развитие электронного бизнеса в рамках национальной экономики любой страны связано с двумя составляющими. Прежде всего это, как отмечалось, развитие информационных, а сегодня уже циф-

ровых технологий, наличие благоприятных условий для их разработки, реализации, внедрения и экспорта, и созданные условия для ведения предпринимательской деятельности.

Рассмотрим более подробно роль электронного бизнеса в развитии национальной экономики в целом. Заметим, что такая взаимосвязь является достаточно условной, поскольку электронный бизнес также является частью национального хозяйства любой страны. Однако в рамках такого вида бизнеса сегодня возникают отдельные, новые импульсы, которые стимулируют экономическую деятельность в стране в целом, способствуют формированию условий для ускорения экономического развития. Соответственно, это и предопределяет целесообразность рассмотрения электронного бизнеса не как отдельного компонента национальной экономики, а как отдельной системы, которая способна влиять на ее развитие, формируя новые условия.

Вполне логичным является то, что фактически все экономические системы взаимосвязаны сложными отношениями между собой и формируют единую макроэкономическую систему в виде национальной экономики. Все хозяйственные отношения, возникающие и развивающиеся в обществе, являются составляющими такой системы и взаимодействуют со значительным количеством других ее составляющих. Электронный бизнес, если его рассматривать как целостный объект, определенную систему отношений, также взаимодействует с различными экономическими системами в рамках экономики страны, которые также влияют и на его развитие. Таким образом, можно с теоретической точки зрения выделить два концептуальных измерения конкретизации взаимодействия между национальной экономикой и электронным бизнесом (рис. 1).

Анализируя рисунок 1, заметим, что такая концепция исследования роли электронного бизнеса в развитии национальной экономики рассматривается исключительно с теоретической точки зрения, поскольку понятно, что две очерченные макроэкономические системы являются неотъемлемыми составляющими друг друга. Однако для конкретизации роли такого бизнеса в экономическом развитии страны рассмотрим выделенные измерения подробнее.

Рис. 1. Особенности взаимовлияния национальной экономики и системы электронного бизнеса

Источник: составлено авторами.

I (измерение экзогенного влияния) – в этом случае электронный бизнес стоит рассматривать как отдельную систему, которая осуществляет влияние на развитие национальной экономики. В таком контексте указанный вид бизнеса в своем развитии формирует новые импульсы для активизации экономической деятельности, способствует формированию новых направлений предпринимательской деятельности, позволяет привлекать новых субъектов хозяйст

вия, создавать новые рынки товаров и услуг. Вполне понятно, что потенциал электронного бизнеса к собственному развитию и значительному влиянию на развитие национальной экономики будет только расти, учитывая постоянно растущий спрос в обществе на новые технологии.

На рисунке 2 приведены отдельные направления положительного влияния электронного бизнеса на развитие национальной экономики.

Рис. 2. Основные направления положительного влияния электронного бизнеса на развитие национальной экономики

Источник: составлено авторами на основе [6].

Учитывая направления положительного влияния электронного бизнеса, представленные на рисунке 2, отметим, что роль электронного бизнеса заключается не только в формировании условий для активизации предпринимательской деятельности экономических субъектов, но, что самое важное, очерченные субъекты довольно часто самостоятельно вовлекаются в процесс разработки и использования новых информационных технологий, которые в будущем постепенно меняют нашу жизнь.

Именно такой сложный процесс саморазвития положительно влияет и на функционирование национального хозяйства. Также отдельные предприятия, которые смогли достичь значительных результатов в своей сфере хозяйствования, со временем могут создавать новые предприятия в других отраслях и сферах экономики, формируя уже мультипликативные эффекты для экономического развития страны.

II (измерение эндогенного влияния) – сущность этого измерения заключается в рассмотрении влияния национальной экономики на развитие электронного бизнеса, поскольку такое влияние является объективным, учитывая, что очерченный вид бизнеса является ее частью.

Электронный бизнес по своей природе является предпринимательской деятельностью, а ее развитие предопределяется сложившимися в пределах страны условиями для осуществления такой деятельности.

Также такой вид бизнеса сочетает в себе различные направления и виды экономической деятельности, развитие которых довольно часто регламентируется различными институциональными нормами и правилами ведения. Именно это довольно часто усложняет процесс внедрения новых технологий многими предприятиями, поскольку, например, нормы законодательства не позволяют их использования или значительно затрудняют быстрое использование преимуществ новых инноваций как в операционной деятельности, так и в сфере управления субъектами хозяйствования. Однако сегодня процесс минимизации бюрократических процедур с помощью использования новых цифровых технологий также активно происходит во всех странах.

Следовательно, развитие электронного бизнеса в системе национальной экономики обуславливается такими условиями и факторами:

- наличие национального законодательства в части осуществления предпринимательской деятельности, ведения бизнеса в различных сферах и отраслях экономики;
- влияние макроэкономической стабильности на развитие всех компонентов национального хозяйства;
- наличие условий для развития предпринимательской деятельности, доступности финансовых ресурсов для реализации новых проектов;
- место национальной экономики в глобальной системе экономических отношений;
- развитие инфраструктуры в стране, которая активно используется в процессе производства электронного бизнеса;
- стабильность функционирования финансовых учреждений, эффективность их развития;
- уровень социально-экономического развития граждан, их покупательная способность;
- уровень теневой экономики и коррупции в стране и другие потенциальные экономические факторы, которые могут влиять на развитие электронного бизнеса.

Учитывая значительную зависимость развития электронного бизнеса от условий осуществления предпринимательской деятельности, большинство развитых стран пытается создать максимально привлекательные условия для ведения бизнеса в целом, и, соответственно, электронного бизнеса в частности. Прежде всего на законодательном уровне принимаются стратегические документы по развитию экономики в период цифровизации экономических отношений. При этом разрабатываются мероприятия по развитию предпринимательской деятельности за счет использования современных технологий, создаются условия для активного развития и соответствующей информационно коммуникационной инфраструктуры.

С другой стороны, именно использование цифровых технологий также помогает странам создавать благоприятные условия для субъектов предпринимательской деятельности в части упрощения взаимодействия

с органами государственной и местной власти. Использование таких технологий позволяет:

– минимизировать потенциальные проявления коррупционных действий со стороны работников органов государственной и местной власти;

– повысить качество предоставления услуг через использование онлайн-механизмов взаимодействия;

– упростить процесс обработки данных граждан, повысить качество обработки информации;

– сформировать единые реестры информации о гражданах, которыми могут пользоваться различные органы государственной и местной власти, что значительно повышает качество обслуживания;

– в свою очередь разработка новых технологий в данной сфере также стимулирует спрос со стороны органов государственной и местной власти на соответствующих специалистов, необходимые услуги в сфере ИТ;

– повысить уровень ответственности граждан, поскольку цифровые технологии позволяют держать постоянную связь между ними и органами государственной и местной власти путем отправки сообщений, напоминаний, ведения собственных страниц в социальных сетях, использования чат-ботов для информирования населения о необходимости осуществления тех или иных мероприятий, подачи документов и т.п.;

– значительную роль цифровые технологии играют в финансовой системе, в аспекте скорости и удобства получения выплат из государственного и местных бюджетов – пенсий, пособий, стипендий, заработной платы и т.п.

Таким образом, в статье рассмотрен вопрос роли электронного бизнеса в развитии национальной экономики. Установлено, что современное развитие предпринимательской деятельности фактически во всех странах происходит частично благодаря разработке и использованию новых информационно-коммуникационных технологий. Такие технологии уже активно применяются как небольшими предприятиями, так и корпорациями. Активное их использование обусловлено значительными преимуществами как для владельцев предприятий, так и для их клиентов.

События в мировой экономике изменили традиционный баланс между клиентом и поставщиком. Новые коммуникационные и вычислительные технологии, а также установление достаточно открытых глобальных торговых режимов означают, что клиенты имеют больше выбора, могут возникать разнообразные потребности клиентов, а альтернативы поставок более прозрачными.

Отмечено, что развитие электронного бизнеса определяется различными факторами, основным среди которых является уровень развития в стране информационно-коммуникационных технологий. Именно их использование позволяет формировать новые импульсы к развитию национального хозяйства, созданию новых сфер экономики, новых рынков товаров и услуг.

Выделены два измерения описания взаимодействия между системой электронного бизнеса и национальной экономикой, а именно: измерение экзогенного воздействия (влияние электронного бизнеса на хозяйственные процессы в рамках системы национальной экономики) и измерение эндогенного влияния (влияние макроэкономических факторов на развитие электронного бизнеса), конкретизировано их содержание.

Примечания:

1. Бекмурзаев И.Д., Саидов А.А. Классификация цифровых маркетинговых систем // ФГУ Science. – 2022. – № 1 (25). – С. 14–20.

2. Дадаев Я.Э. Использование социальной сети и контента для привлечения целевой аудитории // ФГУ Science. – 2021. – № 1 (21). – С. 28–32.

3. Зармаев А.А., Абубакаров М.В., Талхигова М.С.-С. Цифровые технологии – эффективные инструменты развития предпринимательской деятельности // Бизнес и образование в условиях цифровой экономики: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием (г. Грозный, 21 октября 2020 г.). – Грозный, 2020. – С. 33–38.

4. Курбанов А.Х., Бекмурзаев И.Д. Развитие интернет-бизнеса как элемента коммуникации в логистике // Итоговая научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава. – Грозный, 2022. – С. 329–335.

5. Савченко И.П., Дадаев Я.Э. Управление клиентским опытом как стратегия развития бизнеса // Вестник Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. – 2022. – № 2 (46). – С. 30–39.

6. Ecosystem of VAT Administration in E-Commerce: Case of the Eastern Europe Countries / Abramova A. et al. // Estudios de economía aplicada. – 2021. – Vol. 39. – No. 5.

АНАЛИЗ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В СИСТЕМЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Шахгираев И.У.,

канд. экон. наук, доцент кафедры
экономики и экономической безопасности
отраслей и предприятий
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Солтаханов А.М.,

магистрант института
экономики и финансов
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Сайдаев Д.А.,

магистрант института
экономики и финансов
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. В статье определена взаимосвязь показателей финансовых результатов и финансовой безопасности как составной части экономической безопасности субъектов хозяйствования. Раскрыто понятие прибыли в отечественной нормативно-правовой базе и международных стандартах учета и финансовой отчетности. Освещены сущность нормального дохода, упущенной прибыли и сверхприбыли, которые возникают в результате осуществления рискованных операций. Определены меры, обеспечивающие объективность показателей финансовых результатов. Установлено, что оценка уровня финансовой безопасности базируется на применении методов анализа, основанных на количественном и качественном подходах. Раскрыта сущность методов анализа с использованием показателей финансовых результатов, которые позволяют оценить уровень финансовой безопасности предприятия, и определены их преимущества и недостатки.

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовые результаты, финансовая безопасность, прибыль, оценка, рентабельность.

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS
IN THE SYSTEM
OF INFORMATION SUPPORT
OF THE ECONOMIC SECURITY
OF THE ENTERPRISE

Shahgiraev I.U.,

Ph.D. in Economics,
Associate Professor department of economics
and economic security
of industries and enterprises
Kadyrov CHSU

Soltakhanov A.M.,

Master's student at the Institute
of Economics and Finance
Kadyrov CHSU

Saidaev D.A.,

Master's student at the Institute
of Economics and Finance
Kadyrov CHSU

Abstract. The article defines the relationship between indicators of financial results and financial security as an integral part of the economic security of business entities. The concept of profit in the domestic regulatory framework and international accounting and financial reporting standards is disclosed. The essence of normal income, lost profits and excess profits that arise as a result of risky operations are highlighted. Measures have been identified to ensure the objectivity of financial performance indicators. It has been established that the assessment of the level of financial security is based on the application of analysis methods based on quantitative and qualitative approaches. The essence of analysis methods using financial performance indicators, which allow assessing the level of financial security of an enterprise, is revealed, and their advantages and disadvantages are identified.

Keywords: economic security, financial results, financial security, profit, evaluation, profitability.

Финансовые результаты как обобщающий показатель характеризуют эффективность функционирования предприятия и уровень его конкурентоспособности на рынке. Величина прибыли определяет возможности дальнейшего развития и обеспечивает финансовую устойчивость субъекта хозяйствования. Получение прибыли является основной целью создания и деятельности

любого субъекта хозяйствования независимо от вида его деятельности или формы собственности, ведь именно прибыльная деятельность создает необходимые условия для расширения производства и открывает перспективы его дальнейшего развития.

Эффективное управление прибылью направлено также на укрепление экономической безопасности предприятий. Это свидетельствует о взаимосвязи понятий прибыли и экономической безопасности, определение степени которой будет способствовать принятию эффективных управленческих решений по обеспечению функционирования предприятия и достижения им стратегических целей в безопасной внешней и внутренней среде.

Вопросы информационного, в том числе учетно-аналитического, обеспечения системы экономической безопасности предприятия получили отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых, таких как Азарская М.А., Поздеев В.Л. [1], Хоружий Л.И., Катков Ю.Н. [6], Л.К. Никандрова [2], Папехин Р.С. [3], Рубежной А.А., Грищенко Д.А. [4] и др.

В то же время ряд проблем по развитию и совершенствованию аналитического обеспечения управления экономической безопасностью предприятия с использованием показателей финансовых результатов требует решения и дальнейшего исследования.

Целью статьи является определение направлений совершенствования аналитического обеспечения управления финансово-экономической безопасностью предприятия через использование системы показателей, характеризующих финансовые результаты, как индикаторов оценки угроз внутренней и внешней среды деятельности предприятия.

В процессе деятельности предприятие постоянно взаимодействует с внешней и внутренней средой. При этом возникают внешние и внутренние угрозы, которые способны дестабилизировать деятельность предприятия. При этих условиях обеспечение экономической безопасности является необходимым условием стабильной и эффективной деятельности предприятия. Важной составной частью экономической безопасности является финансовая безопасность предприятия, которая обеспечивает максимально высокий уровень платежеспособности и ликвидности оборотных средств и эф-

фективную структуру капитала, что обуславливает финансовую стабильность предприятия. «Финансовая устойчивость является внутренней стороной финансового состояния предприятия, она отражает баланс товарных и денежных потоков, средств и источников их формирования; платежеспособность же – это внешнее проявление» [5].

Деятельность предприятий сосредоточена на обеспечении роста положительного финансового результата, поиске путей увеличения или удержания прибыли на определенном уровне, потому что именно при прибыльной деятельности создаются условия для расширения и модернизации производства и выявляются возможности дальнейшего развития. Результативность деятельности предприятия в финансово-экономических показателях обеспечивает формирование информации об уровне его финансового потенциала.

Финансовые результаты – это сложная экономическая и учетно-аналитическая категория, которая играет важную роль в системе управления предприятием. «Экономический кризис требует от менеджеров предприятий интенсификации усилий по обеспечению финансовой устойчивости путем уменьшения внешней зависимости организации» [7].

Обзор наработок отечественных и зарубежных ученых свидетельствует о наличии различных подходов к пониманию понятия «прибыль» (экономическая, финансовая, учетная, налоговая и т.п.) и раскрытию понятия с определенной стороны (отрасль экономики, конкретная задача, отношение к объекту бухгалтерского учета).

Величина прибыли отражает отношения как во внутренней среде предприятия, так и с объектами внешней среды. Различные варианты развития событий в процессе осуществления рискованных операций обуславливают получение таких видов прибыли: нормальная прибыль; упущенная прибыль; сверхприбыль.

Объективное определение финансового результата, что является важным фактором достоверной оценки уровня финансовой безопасности, достигается путем соблюдения принципов бухгалтерского учета и финансовой отчетности (в частности, принципа начисления), своевременной разработки положений учетной политики, соблюдения положений законодательных и нормативно-

правовых актов, отсутствия фальсификаций, ошибок и мошенничества в ходе расчета финансовых результатов. Система информационного обеспечения финансово-экономической безопасности формируется на основании информации, которую предоставляет бухгалтерская, финансовая, налоговая и статистическая отчетность. В отношении финансовых результатов важную информацию предоставляют баланс предприятия, отчет о финансовых результатах, отчет о собственном капитале, примечания к годовой финансовой отчетности, налоговая декларация по налогу на прибыль предприятия.

Оценка уровня экономической безопасности, одним из критериев которого является величина финансовых результатов, целесообразно осуществлять с помощью как традиционных методов анализа финансовых результатов, так и модели, в которых используются показатели финансовых результатов. При этом анализ может базироваться на качественном и количественном подходах.

Качественный подход основывается на таких качественных параметрах, как уровень технической оснащенности, конкурентоспособность, уровень квалификации персонала, уровень инвестиционной активности, владение информацией о рыночном состоянии конкурентов, качество ведения бухгалтерского учета, выполнение контрактов и тому подобное. Качественный анализ может быть осуществлен только экспертным путем.

Количественный подход базируется на осуществлении анализа состава, динамики и структуры финансовых результатов, факторном анализе прибыли, оценке рентабельности, анализе взаимосвязи финансовых результатов и финансовой безопасности с помощью индикаторных моделей, которые включают показатели доходов, расходов и финансовых результатов. Индикаторные модели могут сочетать количественный и качественный подходы. Приведем характеристику указанных видов анализа.

Анализ состава, динамики и структуры финансовых результатов целесообразно осуществлять по видам прибыли (валовая, операционная, прибыль до налогообложения, чистая) и составными частями, которые его формируют (доходы, расходы). Анализ этих показателей включает в себя

горизонтальный анализ (исследование изменения каждого показателя за анализируемый период), вертикальный анализ (исследование структуры показателей), трендовый анализ (исследование динамики изменения показателей финансовых результатов за несколько отчетных периодов) [3].

Факторный анализ прибыли предполагает определение степени влияния на величину прибыли таких факторов, как изменение объема реализации, изменение ассортимента, изменение себестоимости продукции, изменение цен реализации, численность и состав персонала, стимулирование работников, производительность труда, состояние материально-технической базы предприятия. Для определения влияния используются методы цепных подстановок, абсолютных разниц, относительных разниц, индексный метод, метод интеграции, метод логарифмирования. При выборе метода факторного анализа следует руководствоваться целью и задачами осуществления анализа.

Анализ рентабельности для оценки уровня финансовой безопасности предприятия предусматривает оценивание эффективности деятельности за определенный период, определение влияния факторов на показатели рентабельности и резервов роста рентабельности: рентабельность активов; рентабельность совокупного капитала; рентабельность собственного капитала; рентабельность продаж; операционная рентабельность; чистая рентабельность; рентабельность производства [3].

Также при оценке финансовой безопасности целесообразно использование индикаторных методов. Среди них следует выделить индикаторный метод с формированием интегрального показателя, формированием комплексного показателя на основе спектр-балльного метода, мультипликативную модель оценки финансовой безопасности, модели оценки вероятности банкротства.

Индикаторный метод с формированием интегрального показателя базируется на определении определенных показателей, которые позволяют оценить угрозы финансовой безопасности.

Принимая во внимание наработки отечественных и зарубежных ученых, для анализа можем использовать следующие индикаторы финансовой безопасности:

коэффициент покрытия; коэффициент автономии; уровень финансового левериджа; коэффициент обеспеченности процентов к уплате; рентабельность активов; рентабельность собственного капитала; средневзвешенная стоимость капитала; показатель развития компании; структура кредитов; показатели диверсификации покупателей и поставщиков; темпы роста прибыли, реализации продукции, активов [3].

Алгоритм расчета интегрального показателя финансовой безопасности будет включать такие этапы, как расчет выбранных показателей; определение предельного значения каждого показателя; определение степени отклонения фактического значения каждого i -го показателя от предельного; определение интегральной оценки уровня финансовой безопасности. При этом максимальный уровень этого интегрального показателя равен количеству индикаторов. Это дает возможность осуществить трактовку полученного результата. На основании анализа предельных значений осуществляется комплексное оценивание уровня финансовой безопасности и формируются меры по предупреждению и устранению выявленных угроз.

Спектр-балльный метод предполагает приведение количественных и качественных показателей к сопоставимому виду, после чего им присваивается определенный балл. Для количественных индикаторов устанавливаются баллы в зависимости от значения показателя (достигает предельного значения, меньше или больше его, величина отклонения). Качественные показатели оцениваются, учитывая уровень их качества (высокий, средний, низкий). Оценивание общего уровня финансовой безопасности осуществляется путем суммирования качественных и количественных показателей. Предельные значения для оценки общего уровня финансовой безопасности определяются в зависимости от количества взятых количественных и качественных параметров. Недостатком этого метода является необходимость экспертных оценок качественных факторов.

Мультипликативные модели оценки финансовой безопасности предусматривают использование определенного количества количественных показателей:

1. Коэффициент быстрой ликвидности ($K_{бл} = (OC+З) / ПК$);

2. Интегральный коэффициент ликвидности ($K_{ил} = (Ал + Абр + Амр) / (ПК + Пд)$);

3. Коэффициент доходности активов ($K_{да} = В / ВБ$);

4. Коэффициент финансового левериджа ($K_{фл} = СК / ПК$);

5. Коэффициент доходности собственного капитала ($K_{дск} = В / СК$);

6. Коэффициент консолидации доходов ($K_{кд} = П / А$); Коэффициент рентабельности активов ($K_{ра} = ЧП / А$);

7. Коэффициент финансовой независимости ($K_{фн} = СК / ВБ$);

8. Общий уровень финансовой безопасности ($K_{фб} = K_{бл} \times K_{ил} \times K_{да} \times K_{фл} \times K_{дск} \times K_{кд} \times K_{ра} \times K_{фн}$) [4].

Этот коэффициент трудно интерпретируется. Впрочем, его можно использовать для анализа динамики уровня финансовой безопасности за определенные периоды или для сравнительного анализа уровня финансовой безопасности предприятий одной отрасли. Недостатком этого метода является отсутствие нефинансовых показателей, что не дает полной объективной информации относительно уровня финансовой безопасности предприятия.

Также для оценки уровня финансовой безопасности используют модели оценки вероятности банкротства. Ряд моделей использует показатели прибыли, доходов и расходов, что также подчеркивает важность этих показателей для определения уровня финансовой безопасности. К таким моделям следует отнести модели Депаляна (модель credit-men), Альтмана, Тафлера, Спрингейта.

В то же время следует принимать во внимание то, что понятия финансовой безопасности и финансовой устойчивости и платежеспособности не являются тождественными, поэтому указанные модели следует использовать как один из этапов определения уровня финансовой безопасности предприятия.

Система экономической безопасности на разных уровнях содержит направления деятельности, связанные с защитой объекта от рисков, угроз внешней и внутренней среды в условиях конкуренции, сочетает цели по обеспечению конкурентоспособности, производительности деятельности хозяйствующих субъектов.

Риски четвертой промышленной революции являются новыми объективными условиями деятельности предприятий.

По результатам опроса, проведенного компанией Allianz, риски цифровой трансформации попали в пятерку наиболее существенных препятствий для бизнеса [8].

Помимо информационно-экономических рисков, причинами, замедляющими переход отечественных предприятий к Индустрии 4.0, являются риски сокращения многих профессий и потеря рабочих мест, необходимость переподготовки кадров, дефицит финансовых ресурсов, угрозы кибербезопасности. Риски цифровой трансформации не мешают компаниям проводить модернизацию производства. Новые способы автоматического управления, повышение эффективности, экономии ресурсов, которые открывает цифровая трансформация, перевешивают потенциальные проблемы ее реализации.

Обеспечение и поддержка финансово-экономической безопасности предприятия включают комплекс разноплановых мероприятий, которые отслеживают, предотвращают и устраняют возможные угрозы возникновения кризисного состояния на предприятии. Своевременная успешная идентификация опасностей и рисков работы компании является вкладом не только в развитие, но и в сохранение ресурсов путем устранения возможных убытков и потерь в будущем. Именно поэтому антикризисный менеджмент является необходимой составляющей экономической и финансовой стабильности предприятия.

В целом информация – это сведения о состоянии событий или явлений, происходящих в обществе, государстве, естественной среде и внешнем мире. Информация – это особый вид знаний, имеющий полезность для конечного потребителя. Такие толкования являются обобщенными и касаются различных сфер деятельности. Однако есть необходимость в изучении специальной информации в соответствии с потребностями, для которых ее используют.

В контексте планирования деятельности предприятия информацию рассматривают как знания, необходимые для подготовки целенаправленных действий, важный элемент для принятия решений. Несмотря на то, что планирование считают одной из функций управления, информацию, соответственно, считают управленческой. Управленческая информация – это знание, которое представляет полезность для лиц,

принимающих решения, и является важным стратегическим ресурсом. К информации относятся все виды информации, сообщений (устные, письменные, графические и т.п.) и знаний, необходимых для реализации функций управления.

В процессе планирования деятельности предприятия возникает необходимость в информации о состоянии внешней среды, в которой работает предприятие, а также в информации об особенностях производственно-хозяйственной деятельности конкретного предприятия, которая зависят от размера, отраслевой принадлежности, квалификации персонала, видении перспектив развития руководством, конкурентоспособности продукции, опыта функционирования на определенных рынках. Постоянные изменения, которые происходят во внешней и внутренней среде, требуют своевременного получения актуальной информации и учитывания ее при планировании деятельности предприятия.

Информация о состоянии внешней макросреды необходима для понимания процессов, которые происходят на макроуровне и влияют на предприятия. Факторы среды обычно действуют опосредованно, но предприятия вынуждены приспосабливаться к изменениям, не имея возможности влиять на них. Во время исследования влияния макросреды на деятельность промышленных предприятий анализируют политические, экономические, социальные, технологические, международные и экологические факторы.

Внешняя микросреда отражает отраслевые и рыночные условия осуществления производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Внешнюю микросреду называют бизнес-средой, факторы которой непосредственно влияют на предприятие. Однако при взаимодействии с субъектами этой среды предприятие также может осуществлять определенное влияние. Наличие достоверной информации о состоянии и тенденциях развития отношений предприятия с поставщиками сырьевых ресурсов, посредниками, потребителями товаров, конкурентами и другими субъектами в пределах микросреды является важной предпосылкой обеспечения эффективного планирования.

Внутренняя среда предприятия непосредственно и постоянно влияет на эффективность и результаты функционирования

предприятия. Информация, полученная в процессе анализа внутренней среды, является основой для планирования текущей деятельности и перспективного развития предприятия. Это среда, хотя и находится под постоянным контролем, также изменяется под влиянием многих внешних и внутренних факторов.

Для действенного функционирования системы планирования деятельности предприятия важно владеть информацией об обеспеченности соответствующими человеческими ресурсами, уровне организации управленческой деятельности, производственных процессах, маркетинговой деятельности, финансовом и бухгалтерском аспектах.

В рыночной экономике финансовые результаты деятельности предприятия являются основным источником развития хозяйственной деятельности любого предприятия. С развитием рыночных отношений и формированием предпринимательства в нашей стране, а также с началом применения известных зарубежных методик финансового анализа в российской практике получил распространение относительно новый термин – «деловая активность предприятия».

Важным условием обеспечения финансовой безопасности является деятельность субъекта хозяйствования, которая характеризуется надлежащим уровнем эффективности и высокими показателями результатов деятельности. Именно финансовые результаты являются важной величиной, которая влияет на управленческие решения в системе информационного обеспечения финансово-экономической безопасности предприятия. Осуществление анализа финансовых результатов в системе комплексного оценивания состояния и уровня экономической безопасности позволяет также оценить риски на предприятии для предотвращения или ликвидации угроз внешней и внутренней среды.

Результаты анализа позволят сформировать эффективную политику управления предприятием, которая будет направлена на достижение определенных стратегических и тактических целей, а именно обеспечение устойчивого экономического роста, финансовой устойчивости, бесперебойного функционирования на рынке, расширение производства, освоение новых технологий производства, разработку новых проектов.

Примечания:

1. Азарская М.А., Поздеев В.Л. Информационное обеспечение управление рисками экономической безопасности предприятия // Вестник Тюменского государственного университета. – 2019. – Т. 5. – № 3 (19). – С. 179–192.
2. Никандрова Л.К. Экономическая безопасность и ее оценка в системе учетной информации // Учет. Анализ. Аудит. – 2016. – № 4. – С. 42–49.
3. Папехин Р.С. Факторы финансовой устойчивости и безопасности предприятия: дис. ... канд. экон. наук: спец. 08.00.10. Волгоград, 2007. – 176 с.
4. Рубежной А.А., Грищенко Д.А. Направления повышения финансовой безопасности на микроуровне // Управление экономическими системами. – 2015. – № 6 (78). – С. 47–58.
5. Саидов А.А., Шахгираев И.У. Формирование концептуальной модели управления финансово-экономической безопасностью бизнес-процессов предприятия // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 1 (138). – С. 1453–1456.
6. Хоружий Л.И., Катков Ю.Н. Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта // Вестник профессиональных бухгалтеров. – 2016. – № 4. – С. 39–44.
7. Шахгираев И.У., Ахтаева Х.А. Управление экономической устойчивостью предприятия // Влияние новой геополитической реальности на государственное управление и развитие Российской Федерации: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. – Грозный, 2021. – С. 231–235.
8. Economic Research at Allianz. – URL: https://www.allianz.com/en/economic_research/about_economic_research/economic-research-at-allianz.html (дата обращения: 08.11.2022 г.).

УДК 336.22

ОСНОВЫ ВЫСТРАИВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

*Эльбиева Л.Р.,
ассистент кафедры государственного
и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

*Дадашова М.Э.,
студентка 4 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

*Хатаева А.М.,
студентка 4 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. При реализации утвержденных мероприятий на уровне федеративных округов, регионов или на местах необходимо бесперебойное финансирование. Поэтому в перечисленные бюджеты должны постоянно приходиться определенные суммы денежных средств. Данный процесс возможен только при условии уплаты физическими, юридическими лицами

обязательных платежей. В статье рассматривается система налогообложения, критерии налогообложения, система стимулирования налогоплательщиков, а также их результативность. Проанализирована экономическая суть местных бюджетов и изучены их основные цели создания. Рассмотрены принципы формирования комфортных условий для плательщиков налогов.

Ключевые слова: налогообложение, местный бюджет, процесс стимулирования, экономическая суть мероприятия.

BASIS FOR BUILDING THE TAXATION SYSTEM

Elbieva L.R.,

*Assistant of the department
of state and municipal administration
Kadyrov CHSU*

Dadashova M.E.,

*4th year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU*

Khataeva A.M.,

*4th year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU*

Abstract. *When implementing approved activities at the level of federal districts, regions or locally, uninterrupted funding is required. Therefore, certain amounts of money must constantly come to the listed budgets. This process is possible only if individuals and legal entities pay mandatory payments. The article discusses the taxation system, the criteria for taxation, the system of incentives for taxpayers and, as well as their effectiveness. The article analyzes the economic essence of local budgets and studies their main goals of creation. The principles of creating comfortable conditions for taxpayers are considered.*

Keywords: *taxation, local budget, process, incentives, economic essence, activities.*

Действующее законодательство РФ четко регламентирует перечень плательщиков, которые обязаны уплачивать установленные суммы денежных средств, согласно "Налоговому кодексу Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 21.11.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2022) [2]. Немаловажное значение при этом имеет соблюдение крайних

сроков. С точки зрения Бюджетного кодекса, местный бюджет следует рассматривать через призму аккумулирования и расхода денежных средств. Данного рода активы используются для выполнения утвержденных задач при функционировании местных органов власти.

Национальная единая бюджетная система имеет многоуровневую структуру. В ее состав входят как федеральные, субъектные бюджеты, так и местные. Статус последних регламентирован большим количеством правовых норм, регулирующих общественные отношения. В частности, это касается порядка аккумулирования, расходования денежных средств, которые необходимы для нормальной работы местных органов власти.

Для понимания экономической сути местных бюджетов необходимо изучить их основные цели создания. Экономическая суть местных бюджетов проявляется в следующих аспектах:

- поступление денежных средств в местный бюджет возможно за счет формирования специальных фондов;
- выполнение объективного контроля финансовой активности различных субъектов хозяйствования и структур, которые официально подчиняются властям на местах;
- оптимизация расходной части на содержание социальной инфраструктуры [3].

Стабильное развитие города и повышение качества жизни его населения практически невозможно без функционирования местного бюджета. Данная форма образования тесно взаимосвязана с физическими, юридическими лицами. Структура обеспечивает системное изъятие доходов и выделение бюджетных средств на решение утвержденных задач.

Категория собственных доходов местных бюджетов представлена постоянными поступлениями денежных средств. В соответствии с налоговым законодательством, финансы могут быть в полной мере или частично закреплены за местными бюджетами.

Собственные поступления включают доходы налогового и неналогового типов. Первая группа включает налоги и сборы на местах, которые регламентированы соответствующей нормативно-правовой базой. В состав второй входят доходы, непосредственно связанные с использованием имущества муниципалитетов.

Также это касается поступлений за предоставление услуг на платной основе (сервис местных органов власти), официальной финансовой помощи. Обязательные платежи играют ключевую роль при формировании различных бюджетов. В нынешних условиях верно выстроенная система налогообложения должна соответствовать главным основам:

- относящиеся к данной сфере законы должны стабильно функционировать;
- отношения плательщиков налогов с госорганами должны строиться на правовом характере;
- груз налогового бремени требуется разделить между всеми типами плательщиков равномерно, а также предусмотреть нюансы распределения внутри категорий;
- налогообложение должно соответствовать доходам лиц, которые платят налоги;
- методы и период взимания должны быть комфортными для совершающих оплату лиц;
- равенство всех плательщиков налогов на законодательном уровне;
- расходы по сборам нужно сократить до минимальной суммы;
- нейтральность налогов касаясь способов и форм деятельности лиц;
- распространенность данных касаясь налогообложения;
- выполнение принципа налоговой тайны.

Изучим состав главных принципов. Устойчивость законов, которые относятся к налогообложению, подразумевает соблюдение правил и норм, которые управляют данной областью. По этому принципу все перемены в законодательстве не должны касаться текущего налогового года. При этом все правила, которые имеют отношение к льготам, не могут быть отменены до уже установленного ранее периода. К этой категории относится и поддержание стабильности законов в течение нескольких лет. Соответственно, значительные реформы и прочие изменения не должны осуществляться ежегодно.

Если налоговые законы не отличаются стабильностью, то мировые инвесторы расценивают государство как неблагоприятное место для инвестирования. Правовые отношения госорганов и плательщиков налогов имеются только в тех государствах, где издаются правовые акты в рассматриваемой

сфере отдельными госучреждениями. В правовом государстве отношения между рассматриваемыми категориями управляются только изданными законами. Государство может вносить предложения для определенных изменений. При этом, согласно закону, данные перемены могут быть приняты только после процедуры его утверждения на законодательном уровне. Основа правовых отношений подразумевает появление взаимной ответственности.

Все возможные нарушения в правовой сфере отношений могут быть выражены в налоговом произволе, который позволяют себе госорганы. Это касается как актов, которые изданы центральными органами, так и тех, которые указаны в правотворческих документах на уровне муниципалитета. Принцип разделения налогового бремени считается не столь жестким, как другие, но если его не соблюдать, то это приводит к достаточно серьезным негативным последствиям. Одним из таких последствий является массовая неуплата налогов.

Пока еще создать достаточный уровень справедливости в данной области и сделать равным разделение рассматриваемого бремени не удалось ни в одной стране. Вполне вероятно, что этот процесс никогда и не завершится успешно. В то же время правительство всегда должно стараться достичь идеальных значений распределения, чтобы не допустить появления неравномерности. Различные категории плательщиков налогов могут отличаться по доходам, общественному статусу, типу занятий, месту проживания и т.д. При этом не следует создавать условия, при которых у лиц с одинаковыми доходами будут разные налоги.

Пропорциональность средств, которые выплачиваются в виде налоговых сборов, не является главной целью законодателя. В то же время никогда не стоит допускать появления существенных диспропорций [1].

Достаточно жестким нарушением основы равномерности разделения бремени налогообложения становится уклонение от выплат. Принцип пропорциональности прибыли и суммы налогов состоит в том, чтобы у человека после всех отчислений оставались средства для существования и развития его дела. Также данный принцип должен создавать условия, при которых выплаты не будут превышать поступающие суммы. В иной ситуации это приведет

к многочисленным банкротствам, так как прибыль в определенные периоды будет ниже, чем требуемые для налоговых выплат средства.

Выполнение принципа формирования комфортных условий для плательщиков налогов является достаточно существенным. Если государство хочет экономически развиваться, то данный принцип должен выполняться обязательно. Формирование комфортных условий заключается не только во внесении выплат в определенные сроки, которые не будут критичными, но и в создании возможностей для отсрочек. Плательщикам налогов должны быть понятны все правила и нормы.

Каждая категория должна ориентироваться в существующем законодательстве. Такая задача стоит перед многими странами, так как еще никому не удалось добиться абсолютных результатов. В качестве минимального перечня в данной сфере можно считать такие требования:

1. Все применяющиеся понятия должны обладать одним значением, которое определено в законе.

2. Число законов в данной сфере не должно быть излишним.

3. Изданные официально акты с имеющимися в них нормами не должны вступать в противоречие друг с другом.

4. Тексты законов требуется писать таким образом, чтобы их мог понять человек со среднестатистическим образованием.

5. При внесении изменений в нормы законодательства, которые были приняты ранее, нужно делать новую публикацию с измененным текстом.

Одним из самых значительных принципов, по которому выстраивается система налогообложения, является равенство всех плательщиков налогов перед законом. Стоит отметить, что именно он является одним из наиболее часто встречающихся в странах с развитой экономикой. В то же время в государствах с менее развитой экономикой он стабильно нарушается. Равенство плательщиков налогов перед законом предполагает, что у всех лиц будут одинаковые права. Также они будут нести равную ответственность.

Соответственно, ни для кого не могут создаваться такие права, которые бы не могли распространяться и на прочих лиц. Если данная основа будет нарушена, то это

приведет к появлению такого явления, как налоговая дискриминация. Она может обладать проявлениями по разным признакам, включая сословный и национальный.

Все имеющиеся принципы могут относиться к разным компонентам системы налогообложения, поэтому их список является довольно обширным. В общем своем проявлении они формируют принцип успешности функционирования системы налогообложения и ее оптимальности.

Основы выстраивания системы налогообложения должны формировать условия для успешного ее функционирования, чтобы налоги могли успешно справляться с поставленными перед ними задачами. Если рассматривать данную систему в качестве целого, то можно отметить наличие у нее конкретных функций. Это актуально и для отдельных налогов. Существует функциональная зависимость конкретных налогов и системы в целом. Максимальное признание отмечается у таких функций, как:

1. Взыскательная
2. Макроэкономическая
3. Распределительная
4. Общественная
5. Стимулирующая
6. Контрольная.

Взыскательная включает в себя поддержание доходов бюджета. Она тщательно контролируется и регулируется государственными органами. Данная функция занимает центральное место в проводимой финансовой политике. Высокий интерес при воплощении рассматриваемой функции заключается в желании значительно увеличить количество источников поступления средств. Как правило, такое стремление приводит к гипертрофированности этой функции. Она начинает преобладать перед остальными.

Макроэкономическая функция демонстрирует роль, которую выполняют налогообложение и проводимая для него политика в общей системе факторов управления макроэкономикой. Также рассматриваются вопросы темпа трудоустройства, общего предложения и спроса на рынках.

В современных условиях, в которых находится РФ, налогообложение расценивается в виде фактора, который приводит к уменьшению спроса. В первую очередь это касается инвестиций. Результатом оказывается снижение темпов производства,

увеличение числа безработных, а также находящихся на неполной занятости лиц.

Распределительная – заключается в налаженном взаимодействии нескольких факторов, таких как стоимость, прибыль, проценты, изменения цен на акции и прочее. Здесь налогообложение выступает в качестве значительного инструмента, который занимается разделением национального дохода. Также он распределяется на финансовые поступления граждан и компаний. Данная функция воздействует не только на доход. Она затрагивает имеющиеся капиталы, инвестиционные средства и т.д.

Общественная – это достаточно многосторонняя функция. Материальный состав налогов как финансовых ресурсов, которые централизованы и поступают в результате воспроизводственных процессов, позволяет перевести их на другие цели.

В современных условиях в РФ общественная функция имеет достаточно большое значение. Это обусловлено обязательствами, которые ранее были у СССР перед собственными гражданами. Все они перешли к РФ. Большая часть общественных расходов, которые имеются в европейских странах, покрывается частными ресурсами. В РФ все финансируется из госбюджета, общественная функция может быть реализована благодаря налоговым льготам. Они присутствуют во внутреннем механизме влияния налогообложения. Сюда следует добавить величину ставок, что также относится к данному способу влияния. Рассматриваемая функция должна быть подробно изучена как с позиции возможного ее усиления, так и с позиции ликвидации тех льгот, которые являются нерациональными.

Не все предоставляемые социальные преимущества вписываются в рыночные изменения. Некоторые из них не отвечают общественным критериям или внутригосударственным взаимоотношениям.

Стимулирующая – наиболее существенная среди всех, но именно ее сложнее всего настроить. За счет того, что здесь происходит непосредственное взаимодействие с имеющимися для развития экономики интересами, она занимается регулированием макроэкономической ситуации. Тут происходит взаимодействие интересов граждан с интересами компаний в стране.

Существует несколько особых форм ее выражения. Наиболее ярким примером яв-

ляется система стимулирования, льгот, ограничения налогов и т.д.

Рассматриваемая функция на данный момент практически не реализуема. Уровень эффективности ее использования достаточно низкий.

Контрольная – играет роль защиты, так как способствует осуществлению взаимоотношений компаний и госорганов, которые работают в этой области. Она помогает воплотить силу госвласти. Если не принимать ее во внимание, то все остальные функции будут малоэффективными и не будут реализованы на должном уровне. Соответственно, она является основной для работы всех остальных. Она базируется на законе и праве, что позволяет успешно воплощать основные задачи благодаря принуждению и подчинению закону. Если власть в стране в данной сфере будет ослаблена, то контроль налоговой системы также станет не таким четким. Это же проявляется и в обратном направлении. Рассматриваемая функция задает успешность выполнения всех указанных выше. Соответственно, при ее ослаблении понижается эффективность функционирования всей системы.

Сложным и неоднозначным понятием, которое невозможно определить количественно, является показатель результативности системы налогообложения.

Под ее эффективностью подразумевается корректное и полноценное выполнение поставленных задач. То есть систему налогообложения признают результативной, если она отвечает таким критериям:

- формирование достаточного налогооборота (поступление взносов в бюджет в требуемом количестве);

- создание благоприятных финансовых условий для восстановления воспроизводственных функций в широком плане (активы, оставшиеся после получения налоговых сборов, используются для сохранения и приумножения экономического сектора);

- реализация экономико-социальных и политико-общественных функций в государстве;

- нацеленность на решение задач первостепенной важности, сформированных экономико-социальной государственной моделью (имеет существенное значение для налогового режима в целом).

Оценивание результативности системы налогообложения проводится на основе

множества параметров. Но на практике не используются конкретные величины (положительные, негативные), напрямую влияющие на эффективность. В итоге оценивание результативности сводится к нахождению сторонних макроэкономических критериев. Важной при этом оказывается вариабельность таких величин:

- уровень госдефицита к ВВП (валовой нацпродукт);
- удельные показатели суммы налоговых сборов в ВВП;
- масштабы капитальных активов;
- динамика обесценивания;
- финансовые показатели (как по всему экономическому сектору, так и по отдельным направлениям);
- объем общественного хозяйства в целом или по отдельным секторам.

Единый недостаток всех вышеописанных величин – многогранность (влияние разных обстоятельств на их структуру), поэтому в ходе рассмотрения экономических проблем по макроэлементам непросто выделить влияние системы налогообложения на эти процессы. В узком плане результативность – удовлетворительные внутрисистемные показатели, с помощью которых раскрывается весь потенциал для внедрения функционального назначения.

К существенным внутрисистемным показателям, обуславливающим результативность (неэффективность) системы налогообложения, относят:

- постоянство в рамках правового поля;
- общие показатели по сбору налогов;
- влияние некоторых налоговых групп на состав доходов госбюджета;
- наличие «серых» путей в обход общей системы;
- пропорциональность прямых и второстепенных (с физлиц и юридических лиц) налоговых сборов;
- особенности штрафной системы;
- разделение налогов по группам;
- модель, применяемая для расчета налогооблагаемых показателей;
- результативность законодательной базы;
- структура льгот (насколько отвечает потребностям участников системы).

Составленный список качественных и количественных показателей системы налогообложения свидетельствует о том, что результативность зависит от общего положения (внутрисистемного баланса).

Тяжесть налогообложения – основной качественный показатель системы налогообложения (единой схемы для вычисления не существует).

Наиболее результативный уровень системы (объективные стороны) определяется деятельностью, потребностями и гранью воспроизводства экономических объектов (отдельно заданных капиталов), их финансово-промышленными масштабами и состоянием общехозяйственного сектора в совокупности. Чем меньше в требовательной форме отбирается средств (финансов) из общего количества (функционируют в реальном экономическом секторе), тем больше путей открывается для общеэкономического развития, но на практике распределение средств от объектов определяется действующей экономической картиной. Это связано и с политическим влиянием (уровень обороны, эффективность госрегулирования), и со структурно-производственными критериями, важностью развития «человеческого капитала», требованиями в социальной отрасли, территориально-региональным распределением.

Примечания:

1. Джумаева Я.М.-Х. Теоретические и эмпирические основы сущности налогового планирования // Современный менеджмент: теория, методология и практика: Материалы региональной научно-практической конференции, посвященной памяти д.э.н., профессора Т.К. Абдуллаевой (г. Махачкала, 1–2 октября 2019 г.) / Под редакцией С.С. Муллахмедовой. – Махачкала: Информационно-Полиграфический Центр ДГТУ, 2019. – С. 76–79.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации.

3. Региональные и местные налоги: учеб. пособие для студентов вузов / В.Ф. Шаров, Р.Г. Ахмадеев, М.Е. Косов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 227 с.

УДК 659.1

МЕХАНИЗМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА

*Эльбиева Л.Р.,
ассистент кафедры государственного
и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

*Зумсоева Т.Х.,
студентка 4 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

*Башаева Т.М.,
студентка 4 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. Стоит заметить, что понятие «региональный маркетинг» выступает принципиально новой категорией в маркетинговой сфере, ранее оно не использовалось.

Возможно, в этом и кроется причина того, что в нашей стране подобные аспекты изучены недостаточно хорошо. Также следует сразу обозначить важнейшую функцию регионального маркетинга. Речь идет о позиционировании того или иного региона на международном и межрегиональном уровне. Благодаря этому можно понять, в каких сферах он уверенно лидирует, какие необходимо доработать, а какие и вовсе нет смысла развивать. Укрепить позиции региона на государственном уровне можно путем формирования долгосрочной стратегии развития. Она должна дополняться программой регионального маркетинга. Это позволит региону укрепить имидж в рамках национального уровня.

Ключевые слова: сфера, региональный маркетинг, функции, категория, механизмы, предпринимательство.

REGIONAL MARKETING MECHANISMS

Elbieva L.R.,

*Assistant of the department
of state and municipal administration
Kadyrov CHSU*

Zumsoeva T.Kh.,

*4th year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU*

Bashaeva T.M.,

*4th year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU*

Abstract. It is worth noting that the concept of "regional marketing" is a fundamentally new category in the marketing field, it has not been used before.

Perhaps this is the reason why such aspects are not well studied in our country. You should also immediately identify the most important function of regional marketing. We are talking about the positioning of a particular region at the international and interregional level. Thanks to this, you can understand in which areas he is confidently leading, which

need to be finalized, and which ones do not make sense to develop at all. It is possible to strengthen the position of the region at the state level by forming a long-term development strategy. It should be complemented by a regional marketing program. This will allow the region to strengthen the image within the national level.

Keywords: sphere, regional marketing, functions, category, mechanisms, entrepreneurship.

Суть данной темы заключается в том, что такой маркетинг выступает эффективным инструментом ведения предпринимательской деятельности. При принятии важных решений он позволяет принимать во внимание различные аспекты. В частности, рыночную конъюнктуру, особенности спроса, связей между разными регионами. Более того, такой инструмент формирует оптимальные условия для соответствия производства современным рыночным требованиям.

Далее обозначим суть слова «региональный» в данном разрезе. Тут имеются в виду территории, которые отличаются наличием общих характеристик, что отличает их от других территорий.

Сегодня весьма актуальным выступает вопрос, касающийся выделения в регионе определенных функций. Речь идет о тех из них, при условии выполнения которых будет наблюдаться повышение конкурентоспособности той или иной территории, ее активное развитие в дальнейшем. Однако следует отметить, что рассматриваемый тип маркетинга не включает в себя анализ спроса, цен на товары той или иной компании. Он подразумевает исследование цен и рынка в целом в пределах всего региона. При этом сюда же относится изучение его потенциала внутреннего и внешнего типа.

Сегодня существует целый ряд проблем управленческого характера. Чтобы их решить, важно создать специальный механизм организации маркетинга для конкретного региона. В данном случае механизм представляет собой последовательность действий, направленных на решение региональных маркетинговых проблем. Помимо прочего, он включает в себя определение так называемой отправной точки. Именно на нее следует ориентироваться при решении проблем и организации всех работ.

Таким образом, суть рассматриваемого механизма выражается сразу в нескольких структурных компонентах. К первому следует отнести постановку конкретных целей и задач, которые необходимо решить в конкретный временной период.

Все субъекты регионального маркетинга на первом этапе должны четко сформулировать основные цели системы, формировать график их достижения. Также они должны обозначить задачи, критерии оценки того, насколько хорошо они выполняются. Очень важно, чтобы такие задачи не противоречили друг другу.

На втором этапе выступает изучение начального уровня состояния объекта регионального маркетинга в период, который предшествует плановому. При этом следует отметить, что возможности экономического и социального развития региона зависят от наличия трудовых ресурсов, мощностей, прочих факторов.

Рассматривая третий этап, отметим, что в данном случае имеется в виду анализ объема и особенностей потребностей социума. На этом же этапе изучаются его подсистемы в запланированном временном периоде.

Четвертый этап – это определение объема ресурсов, которые требуются для покрытия потребностей социума и субъектов хозяйственной деятельности в рамках конкретной территории.

Наконец, пятый этап представляет собой соответствие потребностей и ресурсов. Особую важность в данном случае имеет дифференциация потребностей в соответствии с тем, насколько острыми они являются на данный момент. Сюда же можно отнести формирование очередности удовлетворения конкретных потребностей согласно их приоритетности.

Можно сказать, что сегодня в рамках регионального маркетинга важно использовать сразу два подхода. Речь идет о системном и интеграционном. Последний направлен на изучение и укрепление корреляционных связей между компонентами экономической системы региона и конкретными подсистемами. Также сюда можно отнести связи экономики с вертикальным и горизонтальным управлением.

Благодаря интеграционному методу можно сформировать фундамент для определения и воплощения возможностей эффективного использования потенциала того

или иного региона. Отдельного внимания заслуживает методика, которая выступает неотъемлемым элементом механизма регионального маркетинга. Под ней понимается целый комплекс способов и средств формирования и изучения различных программ, стратегий, планов, прогнозов и их увязки между собой.

Далее следует рассмотреть главные методы. К ним можно причислить такие:

- оценочные (эвристические);
- экономических и инженерных вычислений; системного изучения; математического моделирования;
- социального исследования;
- экономического анализа и пр. [1].

Практическое воплощение рассматриваемого в работе механизма отличается определенными особенностями. Региональный маркетинг выступает важнейшим компонентом экономической и социальной региональной политики. Соответственно, можно выделить такие его функции:

1) аналитическая (изучение условий современного рынка, выявление главных преимуществ региона, обеспечивающих его конкурентоспособность и пр.);

2) производственная (тут подразумевается формирование эффективной системы воплощения преимуществ общего регионального продукта на внутреннем и внешнем рынке);

3) распределительная (суть данной функции состоит в организации каналов, через которые будут проходить потоки материального и нематериального типа. Они будут формироваться на базе различных ресурсов. В частности, денежных, информационных и прочих. Помимо прочего, сюда же можно отнести практическое применение инструментов маркетинга в сфере продвижения конкретного региона на рынке – как внутреннем, так и внешнем. Наконец, следует упомянуть о формировании разумной ценовой политики);

4) управленческая (составление стратегий, планирование, контрольные мероприятия, обеспечение регионального маркетинга необходимыми информационными сведениями).

Следует отдельно обозначить, что модель регионального маркетинга воплощается путем методологии циклического подхода. Иначе говоря, фундаментом такого подхода выступает теория циклов. Согласно

этой теории, воплощение рассматриваемого механизма представляет собой целый комплекс компонентов. Они в совокупности формируют стадии цикла, при котором все процессы являются последовательными и взаимосвязанными – каждый следующий опирается на предыдущий [1].

Теперь следует обозначить стадии такого маркетингового цикла, к ним относятся:

- формулировка его целей;
- осуществление анализа внешних условий; определение экономических потребностей региона;
- выяснение характеристик продукта, который производится в регионе, активное использование преимуществ, их расширение.

Завершающими стадиями являются такие:

- формирование стратегии развития региона;
- создание маркетинговой стратегии;
- продвижение региональных товаров на других рынках;
- изучение внешнего позиционирования;
- пересмотр поставленных целей и задач, способов их решения.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что сутью политики регионального циклического маркетинга выступает продвижение региона. Оно должно быть организовано правильно. Важно грамотно представить регион на межрегиональном рынке, определить его нишу, чтобы избежать конкуренции. Главным методом данной политики является брэндинг. Необходимо сформировать бренд региона, обеспечить грамотное управление его раскруткой. Данная задача имеет наибольший приоритет, от нее зависит дальнейшее развитие территории в экономическом, политическом, социальном плане.

Формирование ее привлекательного имиджа, привлечение финансирования, укрепление различных связей – все это во многом зависит от успешности бренда [1].

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что сегодня очень важно сформировать эффективную управленческую систему, которая будет ориентирована на маркетинг.

Благодаря ей можно обеспечить эффективное развитие той или иной территории. Этим объясняется актуальность обоснова-

ния модели развития региона в экономическом и социальном плане в XXI веке.

Важнейшая задача современности – решить существующие проблемы адекватного и грамотного продвижения территории на региональных рынках. Только так можно добиться ее стабильного развития в социальном и экономическом плане.

Следует обозначить, что оценка мероприятий регионального маркетинга может осуществляться по-разному. Некоторые эксперты считают, что региональный маркетинг, который выражается только в создании брошюр, представляет собой лишь бумаготворчество, и не более того. Другие специалисты, напротив, считают, что подобные действия органов муниципальной власти в направлении брендинга территории – это важные шаги на пути к ее стабильному и эффективному развитию. Таким образом, даже сегодня, в условиях затяжного кризиса, мероприятия, которые проводятся в рамках регионального маркетинга, выступают результативным механизмом влияния на экономическое развитие территории в целом. В качестве примера инструмента рассматриваемого маркетинга можно привести стратегию продвижения территории.

Данный инструмент включает в себя такие категории:

- изучение коммерческой деятельности и деловой сферы в целом;
- образование;
- рекламные кампании.

Стратегию дополняет раздел о ее финансировании и проведении контрольных мероприятий. Так, можно сделать вывод, что стратегия продвижения той или иной территории соответствует плану продвижения продукта определенной компании. Разница состоит в том, что в данном случае «продукт» – это сама территория. При этом в роли потребителя могут выступать госорганы власти, жители и гости региона, различные организации некоммерческого типа и пр.

Рассматриваемый план – это система действий, направленных на формирование и поддержание важных преимуществ региона. Такие преимущества сохраняются на протяжении продолжительного периода. Можно сделать вывод, что данный план выступает эффективным способом управления развитием той или иной территории.

Ни для кого не секрет, что маркетинг выступает видом управленческой деятельности, он развивается путем проникновения во все области жизнедеятельности социума. Сюда же можно отнести политическую деятельность, функционирование организаций некоммерческого типа.

Исторически сложилось так, что фирменный маркетинг проявляется как генезисное начало, которое, однако, не является общим. Общее сформировалось в маркетинге в качестве его сути. Оно выражается путем отражения единичного, в дальнейшем – специфического, особенного. Отличительные характеристики регионального маркетинга формируются на основе специфики конкретной территории. Она может быть культурной, социальной или экономической. Также особую роль играют ее связи с развитием страны в целом. Тут же следует обозначить потребность в эффективном учете особенностей того или иного региона с тенденциями реформы на общегосударственном уровне:

– субъект управления передает соответствующему объекту импульсы воздействия. Они включают в себя в прямой или непрямой форме сведения, которые касаются того, как должен работать объект. В научной среде такие импульсы именуется управленческими командами;

– после получения рассмотренных выше импульсов объект управления работает в соответствии с ними.

Помимо всего прочего, управленческое воздействие реально существует только тогда, когда объект управления исполняет полученные от субъекта команды. Иными словами, тогда, когда рассматриваемые взаимоотношения имеют императивный характер. Для этого требуется:

– субъект управления, который должен располагать ресурсами. Речь идет как об административных, так и о материальных. Кроме того, у него должна быть возможность управлять соответствующим объектом. С этой целью он формирует необходимые импульсы (команды);

– объект управления, в свою очередь, должен быть готов к выполнению полученных команд. Управленческие взаимоотношения формируются на основе более серьезных отношений. Тут подразумеваются моральные, экономические и прочие.

Что касается маркетинга, то в данном случае продажа продукта, который был разработан той или иной компанией, подразумевает увязку в общий обменный процесс покрытия потребностей клиентов с поставленными перед фирмой целями. Чтобы добиться такой увязки, важно тщательно проанализировать рынок, развернуть рекламную кампанию, продумать ценовую политику, распределить товары, наладить сбыт [2].

В отношении регионального маркетинга стоит сказать, что к его объектам можно отнести обменные процессы. Они осуществляются между субъектами рынка и госорганами власти. Последние при этом тоже являются субъектами рынка. Это проявляется в том, что они внедряют на рынок продукты своей деятельности. Например, услуги, льготы, ресурсы, правомочия в их распределении и прочее. В качестве примера можно также сказать, что органы власти того или иного региона тоже принимают участие в обменном процессе между собой. Они предоставляют друг другу информационные, политические, финансовые услуги. При этом они также взаимодействуют с различными организациями и социумом.

Отметим, что только региональная власть может формировать и устанавливать условия эффективного развития бизнеса в том или ином регионе. К таким можно отнести правила пользования земельными участками, использования объектов, являющихся собственностью государства.

Наконец, следует упомянуть льготы, гарантии, налоги. Таким образом, именно от госорганов власти напрямую зависит развитие инфраструктуры бизнеса. Сюда можно отнести состояние коммуникаций, транспортной системы, качество дорог и связи, снабжения энергией, охраны здоровья и прочее.

Помимо всего остального, органы государственной власти должны формировать и внедрять проекты, составленные вместе с организациями, занимающимися коммерческой деятельностью. Они же должны заказывать различные товары, которые требуются для нормального развития региона, обеспечения его социальной и других сфер. При этом такие органы имеют право по своему усмотрению расходовать средства из бюджета. Они могут финансировать определенные хозяйственные отрасли.

В качестве примера можно привести финансирование Московской кольцевой дороги, на которую выделило средства Правительство столицы.

Помимо прочего, органы государственной власти занимаются закупочными вопросами на рынке товаров и ресурсов. Благодаря этому достигается оборот дохода, продукции, ресурсов. Они также должны выплачивать трансферты, субсидии, соцпособия и пр. Оказывая различные услуги, органы власти регионов заручаются поддержкой населения. Это можно считать результатом обменного процесса.

Наряду с этим сотрудники администрации получают оплату за свой труд. Также зарплату получают работники различных организаций некоммерческого типа. Данные расходы покрываются за счет налогов, которые платят граждане и юридические лица.

На основе всего сказанного выше можно сделать вывод, что органы региональной власти и государство в целом – это главные субъекты обменных процессов с потребителями продукции их функционирования. Услуги, которые они предоставляют, отличаются целым рядом специфических особенностей. Например, создать и обменять их может лишь государство или различные госорганы. Причем суть большинства подобных услуг напрямую связана с выполнением госорганами региональной власти своих полномочий. Именно по этой причине рассматриваемые услуги называют «региональными властными».

По данному вопросу проводилось множество исследований в разных странах. На их основе можно сделать вывод, что страховые организации, фонды и предприниматели желают сотрудничать с госорганами власти, когда речь идет о социальном и экономическом развитии региона. Это можно объяснить тем, что подобные взаимоотношения отличаются высокой надежностью, власть предоставляет различные гарантии честного и эффективного сотрудничества. Таким образом, минимизируются риски бизнеса, а это крайне важно в современных рыночных условиях, когда наблюдается серьезная конкурентная борьба.

Примечания:

1. Ергунова О.Т. Маркетинг территории: [учеб. пособие] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 136 с.

2. Кетова Н.П. Региональный маркетинг в системе инструментов и принципов управления территориальным развитием // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2012. – № 1. – URL: http://vestnik.adygnet.ru/offline/files/2012.2/1853/ketova2012_2.pdf.

УДК 330

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Юсупова Т.А.,

*ассистент кафедры менеджмента
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Джанхотова П.М.,

*студентка 4 курса факультета
государственного управления
ФГБУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности развития инвестиционной привлекательности Чеченской Республики. Также проводится анализ инвестиционного процесса на основе статистических данных. Это связано с тем, что инвестиции и инвестиционная деятельность являются основным фактором преодоления экономического спада в регионе. Проводится анализ факторов, влияющих на региональную инвестиционную активность. Рассмотрены источники формирования инвестиций в регионе. Инвестиции определяют размер экономики региона. Труд жителей является важнейшим элементом основ экономического развития, основанного на нем общества. Таким образом, в статье рассмотрены вопросы, связанные с эффективной реализацией инвестиционной программы республики.

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционная привлекательность, проблемы, экономика, Чеченская Республика.

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE CHECHEN REPUBLIC

Yusupova T.A.,

*Assistant of the department of management
Kadyrov CHSU*

Dzhankhotova P.M.,

*4nd year student faculty
of public administration
Kadyrov CHSU*

***Abstract.** This article discusses the features of the development of the investment attractiveness of the Chechen Republic. An analysis of the investment process based on statistical data is also carried out. This is due to the fact that investments and investment activity are the main factor in overcoming the economic downturn in the region. The analysis of factors influencing regional investment activity is carried out. The sources of investment formation in the region are considered. Investments determine the size of the region's economy. The work of residents is an essential element of the foundations of the economic development of the society based on it. Thus, the article discusses issues related to the effective implementation of the investment program of the republic.*

***Keywords:** investment, investment attractiveness, problems, economy, Chechen Republic.*

Важным инструментом социально-экономического развития страны и ее регионов являются инвестиции в реальный сектор экономики. Это позволяет совершенствовать методы и технологии производства, расширить производство, улучшить организацию и создавать новые технологии. Инвестиции в экономику рассматриваются как важная часть восстановления экономики. Инвестиции играют ключевую роль в оживлении и увеличении богатства производства, тем самым обеспечивая экономический рост [3].

Высокая инвестиционная активность является важным условием экономического развития. Это достигается за счет увеличения объема используемых ими ресурсов в важных сферах производства и в государственном секторе. Инвестиции развивают производственные мощности и новые научно-технические основы, определяющие конкурентное положение страны на мировом рынке. В то же время интерес иностранного капитала в виде капиталовложений и других вложений и ресурсов играет важную роль для многих стран, особенно вытекающих из экономических и социальных проблем общества [1].

В настоящее время Чеченская Республика является одним из развивающихся регионов Северо-Кавказского федерального округа, хотя еще недавно занимала одно из последних мест в рейтинге регионов России по социально-экономическому развитию.

За последние годы Чеченская Республика добила больших успехов во всех сферах деятельности, поэтому сегодня важнейшей задачей является сохранение достигнутого и обеспечение экономического прогресса. Решение данной проблемы невозможно без улучшения инвестиционного финансового положения, повышения инвестиционной привлекательности, для чего местные органы власти республики делают все необходимое для развития инвестиционной среды и создания наилучших условий для торговли в Чеченской Республике.

Регион имеет богатый природно-ресурсный и человеческий потенциал для развития различных направлений и сфер деятельности, среди которых наиболее приоритетными в настоящее время являются промышленность строительных материалов, производство машин и оборудования, производство сельскохозяйственного и коммерческого транспорта, агропромышленный комплекс, энергетика и туристско-рекреационная деятельность.

Чеченская Республика сегодня – открытый для инвестиций регион. Предмет инвестиционной деятельности предусмотрен административным законодательством Республики и налогом на фактические работы и другие льготы, гарантией защиты инвестиций от неблагоприятных изменений в законодательстве и политических рисков. Согласно полномочиям, делегированным на местный уровень, подоходный налог был снижен с 18% до 13,5% в части, указанной в республиканском бюджете.

За последние годы общественно-политическая ситуация и экономическое развитие Чеченской Республики претерпели положительные изменения. Это повысило интерес к Чеченской Республике с точки зрения инвестиционных возможностей. В соответствии с докладом Министерства регионального развития Российской Федерации о социально-экономическом положении субъектов Российской Федерации, инвестиции в Чеченскую Республику за отчетный период увеличились на 76,2%. Инвестиции в валютный сектор превышают 10 млрд. рублей от общего капитала в основной капитал, в основном связаны с заимствованием средств.

Для предпринимателей, инвестирующих в важнейшие отрасли экономики республики, и участников, реализующих политику,

включенную в перечень важнейших инвестиционных проектов Чеченской Республики, будут снижены налоги на имущество. Существуют различные ставки в зависимости от стоимости проекта, в пределах от 0,2 до 1% [2].

Для поддержки инвесторов в республике созданы соответствующие институты развития. Среди них «Специальный гарантийный фонд Чеченской Республики», специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами – АО «Корпорация развития Чеченской Республики», а также Фонд Шейх Заид бин Султана Аль Нахайяна («Фонд Халифа»).

Сегодня Чеченская Республика становится центром проведения многих региональных, всероссийских и международных мероприятий самого высокого уровня.

Большой интерес к Чеченской Республике в последние годы также проявляется со стороны бизнес-структур из стран Европы, Азии, Ближнего Востока. Регулярно проводятся деловые встречи, деловые мероприятия, конференции, выставки с участием иностранных бизнесменов и представителей различных государств.

Интерес для инвесторов является одним из важнейших аспектов для региона, который хочет развиваться в экономическом секторе. В Чеченской Республике проводится большая работа по тому, чтобы сделать регион привлекательным для инвестиций. Акцент делается не только на российский, но и на зарубежный капитал, чтобы вывести работу на международный уровень. По предварительным данным, в первом полугодии 2022 года реализуется 588 инвестиционных проектов.

По данным Министерства экономики, территориального развития и торговли Чеченской Республики, крупнейшими инвестиционными проектами являются: расширение производства цементного завода в п. Чири-Юрт, строительство новых заводов фибры и сухого клинкера. Второй этап – создание нового строительного технопарка «Казбек», третий – строительство многофункциональной башни «Ахмат Тауэр», строительство многофункционального комплекса «Минутка», Ледового дворца, теплицы «Вайлат», строительство микрорайона Северный в г. Урус-Мартан и др.

Интерес для инвесторов представляет особый экономический район Грозный. За-

стройка территории планируется для реализации инвестиционных проектов в пищевой и фармацевтической промышленности, стройиндустрии и других отраслях промышленности, логистических услуг и оказания услуг в области информационных технологий.

По состоянию на 15 августа 2022 года резидентами ОЭЗ ИПТ «Грозный» являются ООО «ТеплоЭнергоКомплекс» и ООО «Боток Трубоперерабатывающая Компания», в проекте строительства завода по производству вакуумных выключателей для генераторов с созданием 51 рабочего места при строительстве завершен интегрированный производственный цикл использования конструкции в трубе и создание 128 возможностей работы соответственно.

Еще одной перспективной инвестиционной площадкой является особая туристско-рекреационная экономическая зона типа «Ведучи» в Итум-Калинском районе. После выхода на производственную мощность ВТРК «Ведучи» планируется открыть 17 горнолыжных трасс, 4 подъемника, сельские поселки, сервисные центры, лыжные школы, пункт проката и обслуживания, рестораны и кафе. Курорт сможет принимать 4800 гостей в сутки.

На данный момент ведутся работы по увеличению площади Особой экономической зоны ВТРК «Ведучи». Площадь предполагается увеличить до 464 га. В настоящее время этот показатель составляет 1512,8 га.

В 2021 году ВТРК «Ведучи» и ОЭЗ ИПТ «Грозный» включены в модель экономического развития Чеченской Республики до 2030 года и в пятерку крупнейших «прогрессивных» финансовых проектов Чеченской Республики.

Для инвестиционных проектов в ЧР оказывают помощь в реализации. Поэтому для крупных инвестиционных проектов Чеченской Республики, включенных в перечень, существуют различные меры поддержки, такие как налоговые льготы, государственные гарантии, выплата процентов и банковские кредиты.

По состоянию на 1 июля 2022 года в перечень важнейших инвестиционных проектов Чеченской Республики входит 38 таких проектов. Из перечня наиболее значимых реализовано 18 проектов, в стадии реализации 17 проектов, планируется к реализации

3 проекта. А за первое полугодие 2022 года реализовано 98 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 5,65 млрд рублей. в области и обеспечением 836 рабочих мест.

По состоянию на 1 января 2022 года в Чеченской Республике реализовано 138 инвестиционных проектов на сумму 9,60 млрд рублей с внебюджетными инвестиционными затратами, создано 3 017 рабочих мест, из них 33 проекта на 8,5 тыс. рабочих мест организованы за счет строительства.

Приведенные данные свидетельствуют о положительной динамике инвестиционной активности региона. Тем не менее есть проблемы, на которые следует обратить внимание. Так, эксперты Академии Форекс и Forex Trading Masterforex-V выявили следующие проблемы в развитии инвестиционной привлекательности Чеченской Республики:

1. Реальный сектор экономики слаб. Следует отметить, что 90% продукции Чечни поступает из-за рубежа. Нынешняя ситуация кажется результатом сочетания факторов: войны, грабежей и разрушения учреждений.

2. Дотационная республика. Около 77% бюджета Чечни формируется за счет федеральных дотаций, но планируется, что через 5-7 лет Чечня станет донором для других регионов России. Для этого необходимо перевести налог с добычи нефти в республиканский бюджет и дать согласие государства на выдачу кредитов местным строительным компаниям.

3. Еще одной проблемой является отсутствие правовой системы в отношении инвестиционных проектов, отсутствие общественной поддержки и ослабление способности местных сообществ участвовать в законной деятельности.

Для решения этих проблем и создания благоприятного инвестиционного климата и подходящей среды для инвесторов был создан Комитет по инвестиционной и инновационной политике. С 2021 года реализуется целевая программа «Создание благоприятных условий для экономики Чеченской Республики для привлечения инвестиций».

Привлечение инвестиций требует создания эффективной инвестиционной стратегии, которая должна основываться на долгосрочных прогнозах важных сторон экономического развития и реализации стратегических планов по совершенствованию

отдельных сторон инвестиционной деятельности. В современных условиях инвестиционная политика Чеченской Республики является важным фактором решения политических, правовых, социальных, экономических, национальных и духовных проблем регионального развития. С одной стороны, это связано с выраженностью региональных различий в уровне социально-экономического развития, а с другой стороны, ухудшением социально-экономических условий.

Инвестиционная политика должна быть направлена на создание благоприятного инвестиционного климата и улучшение социальных показателей регионального развития.

В настоящее время инвестиционная политика Чеченской Республики основывается на правовой базе – Инвестиционной стратегии Чеченской Республики до 2025 года [2], цели и задачи которой могут быть достигнуты за счет совершенствования системы привлечения финансовых ресурсов, государственной системы финансирования и коммерческой деятельности, обеспечения использования имеющихся возможностей Чеченской Республики.

Основные направления развития инвестиционной привлекательности Чеченской Республики:

– эффективное оздоровление экономики Чеченской Республики за счет повышения производительности труда в регионе. Расчетный прирост производительности, определяемый как отношение валового внутреннего продукта (ВВП) к численности занятых, прирост количества созданных производительных рабочих мест;

– формирование благоприятной инвестиционной среды в лучших субъектах Российской Федерации;

– обеспечение высокого уровня соответствия инвестиционной деятельности устоявшемуся имиджу Чеченской Республики как одной из наиболее привлекательных инвестиционных структур в Российской Федерации;

– в связи с увеличением объема экспортных поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, производимой в регионе, возрос внешнеторговый оборот Чеченской Республики, а также иностранных предприятий и субъектов Российской Федерации.

В рамках выявленных областей, которые повышают привлекательность инвестиций в Чеченскую Республику, можно выделить несколько основных направлений деятельности.

Развитие региональных кластеров будет способствовать конкурентоспособности приоритетных отраслей экономики Чеченской Республики. Региональные кластеры – это объединения компаний, оборудования, комплектующих, поставщиков конкретных товаров и услуг, исследовательских и образовательных организаций, и эти организации занимаются производством и продажей товаров. Территориальная близость на местах связана с функциональной зависимостью.

В Чеченской Республике рекомендуется выделять несколько групп, находящихся на разных этапах естественного формирования или возможных сформироваться в будущем: агропродовольственные, рыбоперерабатывающие, туристские и портово-промышленные группы.

Таким образом, в Чеченской Республике придается большое значение развитию инвестиционной привлекательности региона. Разработаны и реализуются меры, направленные на развитие инвестиционной среды в Чеченской Республике, что позволяет усилить и стимулировать инвестиционную деятельность.

Примечания:

1. Беспалов А. Правовая поддержка иностранных инвестиций в России / А. Беспалов, А. Гольцблат, М. Кульков [и др.]; составитель И.Г. Шаблинский; под редакцией И.Г. Шаблинского. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 121 с.

2. Об утверждении инвестиционной стратегии Чеченской Республики до 2025 года: Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 12.05 2014 г. № 125-р.

3. Тумусов Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: Теория. Проблемы. Практика. – М.: Экономика, 2021. – 54 с.

УДК 658.14

РИСКИ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Юсупова Т.А.,
ассистент кафедры менеджмента
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Устарханова С.С.,
студентка 4 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Халидова А.А.,
студентка 4 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. Процесс внедрения новшеств сопряжен с неопределенностью. Это условие зависит от факторов риска, которые значительно выше, чем во время налаженной деятельности производств и хозяйств. В широком смысле слова внедрение инноваций и связанный с этим процессом риск определяется возможностью потерь. Это может быть утрата финансов и других ресурсов, которые предприятие вкладывает в производство новой продукции. Риск существует также во время разработки программ, технологий или технических средств, спрос на которые может не возникнуть в необходимом объеме или не покроет вложенные ресурсы. Потери могут быть связаны с низким уровнем эффективности в сфере управления, в которой были затрачены ресурсы на разработку инновационных подходов. Адекватное управление рисками минимизирует последствия неблагоприятных ситуаций. Инновации сопряжены с очень высоким уровнем риска для предприятий. Согласно статистике, только несколько из сотен венчурных фирм, сосредоточенных на разработке и введении инноваций, достигают в своей деятельности позитивных результатов. В статье рассмотрены виды рисков, факторы рисков и управление рисками в инновационной деятельности организации.

Ключевые слова: инновации, уровень, риски, управление, разработка, ресурсы.

RISKS IN INNOVATION ACTIVITIES

Yusupova T.A.,
Assistant of the department of management
Kadyrov CHSU

Ustarkhanova S.S.,
4th year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU

Khalidova A.A.,
4th year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU

Abstract. The process of introducing innovations is fraught with uncertainty. This condition depends on risk factors, which are

much higher than during the established activities of industries and farms. In a broad sense, the introduction of innovations and the risk associated with this process is determined by the possibility of losses. This may be the loss of finance and other resources that the company invests in the production of new products. The risk also exists during the development of programs, technologies or technical means, the demand for which may not arise in the required volume or will not cover the invested resources. Losses can be associated with a low level of efficiency in the management area, in which resources were spent on the development of innovative approaches. Adequate risk management minimizes the consequences of adverse situations. Innovation comes with a very high level of risk for businesses. According to statistics, only a few of the hundreds of venture capital firms focused on the development and introduction of innovations achieve positive results in their activities. The article discusses the types of risks, risk factors and risk management in the innovative activities of the organization.

Keywords: *innovations, level, risks, management, development, resources.*

Инновационная деятельность стала основополагающей стратегией выживания фирм и организаций в условиях развивающегося рынка в России. Форма собственности не влияет на этот процесс. Инновации влияют на каждый этап деятельности предприятий, начиная от организации рабочего процесса, внедрения технологий и заканчивая финальной продукцией.

От точности исследования и оценки риска зависит эффективность внедряемых нововведений. Важен также подход к методам управления инновациями. В условиях современного рынка РФ нововведения повышают уровень риска производства. Гарантий эффективности и положительного результата факт внедрения инноваций не обеспечивает.

Человеческий фактор играет в этом процессе одну из главных ролей. Важны также технологии управления, динамика объекта и внешнее окружение.

Высокая вариативность результатов во время внедрения нововведений и итоговых процессов определяет риски, возникающие во время инновационной деятельности.

Результаты любого из этапов могут иметь свою оценку с точки зрения инвесторов, разработчиков инноваций и других сторон процесса внедрения новшеств. Важным фактором в достижении результатов при принятии решений на предприятиях является понятие риска.

Условием деятельности экономических систем можно назвать состояние неопределенности. Характеризуется риском также система управленческих процессов. Объект управления, а также аспекты, определяющие его внешнее окружение, отмечаются процессами развития, которые сопряжены со многими непредсказуемыми факторами, в том числе человеческим. Управление рисками – важнейшая система, способная обеспечить стабильную работу предприятий, в чью деятельность внедряются нововведения.

Управление рисками – это комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию результатов после внедрения нововведений. Задача практических мер заключается в увеличении коэффициента пользы от инноваций, а также снижение количества ресурсов, необходимых для модернизации рабочих процессов.

Базовые меры управления рисками:

- предотвращение возникновения негативных аспектов, которые могут повлиять на развитие инновационного процесса;

- анализ действия негативных факторов на деятельность предприятий и результатов после введения инноваций в производство;

- развитие комплексных мер, которые способны снизить инновационные риски во время реализации проектов;

- разработка методов управления рисками в условиях внедрения нововведений [1].

Руководитель инновационного процесса отвечает за корректное выполнение целей и реализацию задач в процессе управления рисками. База данных о действии инновационных программ позволяет минимизировать уровень неопределенности итогов. Важен сбор данных о динамике и качестве воплощения проектов. Превышение объема достаточных данных об инновации не исключает факт неопределенности. Для оптимизации и управления рисками важно обеспечить актуальность и достоверность информации в достаточном объеме. В период освоения компанией нового сегмента рынка

избыток информации не способен снизить риски, связанные с освоением нового сектора деятельности. Это же касается фактора неопределенности. Собранные данные могут оказаться неактуальными в новой сфере в условиях реального времени. Чем более многофункциональна и разнообразна инновация, тем выше у нее динамика полезности.

Теория управления нововведениями занимается разработкой альтернативных методов реализации инноваций. Количество вариаций нововведений исчерпывается итоговым множеством. Определенные методы отбора вариантов способны продемонстрировать позитивные итоги. На этом тезисе базируется прием конкурсного отбора инновационных проектов. Экономические факторы определяют цену внедрения нововведений. Эту информацию учитывают инноваторы и инвесторы, принимая риски, которые несут вместе с собой инновации.

Чистые риски – совершая организационный выбор, руководитель учитывает обстоятельства, повлиять на причины и результаты которых нельзя. Это могут быть факторы различного происхождения, к примеру, природные и географические, правовые и социальные, такие как налоговое законодательство, мораль и общественные устои. Появление чистых рисков зависит от этих факторов. При этом риск может быть чистым или относиться к другой категории.

Риски природно-географического характера представляют собой классическую иллюстрацию подобной ситуации. Тем не менее в рамках реализации инновационных проектов подобный пример нельзя считать аксиомой. На чистый природный географический риск можно повлиять, принимая взвешенное решение о начале деятельности фирмы, о внедрении нововведений в зависимости от климатического пояса.

Инноватор принимает решение в данном вопросе, учитывая реалии природы и географии местности.

Еще один вариант чистых рисков – политические. Они напрямую связаны с политической ситуацией внутри государства, в котором планируется инновационная деятельность. Политический риск способен нарушить процессы производства и реализации продукта. Субъект хозяйствования при этом не может прямо повлиять на поли-

тические реалии. Одна из характерных особенностей чистых рисков – относительная стабильность и закономерность.

Проанализировать этот тип риска, оценить и составить прогноз развития ситуации можно при помощи математических расчетов. В этой сфере работают статистические приемы и теория вероятностей. Появление чистых рисков достаточно предсказуемое, и к их проявлениям можно подготовиться.

Природные риски – это результат стихийных процессов. Деструктивные силы природы проявляются в виде наводнений, пожаров и землетрясений. Эпидемии также относятся к природным рискам.

Статистические риски – второе название чистых рисков, которое возникло из-за стабильных параметров развития этого вида рисков.

Спекулятивные риски – на этот вид рисков влияют не глобальные, неконтролируемые факторы, а организационный выбор руководящего звена. Данный тип рисков отличается отсутствием четкости и определенности. По прошествии времени результаты оценивания спекулятивных рисков могут изменяться. Вероятность того, что заемщик не внесет средства для погашения кредита и процентов, называется кредитным риском. Фактор неопределенности работает двусторонне, увеличивая как опасные вероятности, так и выгоду.

Спекулятивный риск обнаруживает себя в сферах деятельности, зависящих от состояния рынка. Таким образом, второе название этого типа рисков – динамические.

Производства, хозяйствование и финансовая сфера характеризуются опасностью коммерческих рисков. Цель этих видов деятельности – прибыль. Коммерческий риск включает в себя широкий спектр опасностей: финансовые, валютные, политические, предпринимательские [1].

Чтобы оценить этот вид риск, необходимо учитывать следующие принципы – сложение и поглощение рисков. Пессимистическая оценка присуща ситуациям, которые характеризуются наличием независимых рисков. Принципы теории вероятности срабатывают в том случае, если опасность одного риска логически вытекает из другого. Это же справедливо и для применения математической статистики. Для стабильной динамики производств и субъектов хозяйствования, а также для финансовой сферы присущи коммерческие риски.

Инновационные риски больше связаны с условиями неопределенности. Для исследования динамических рисков, которым свойственна частая смена характеристик, нередко применяют неординарные аналитические стратегии. Также используются нетрадиционные управленческие решения. В качестве примера можно назвать технический анализ. Валютные потери характеризуются валютными рисками. Эта опасность зависит колебаниями курса национальной валюты по отношению к валюте других государств.

Учитываются разные виды финансовых операций: кредитные, валютные, внешние торговые. Риски могут быть характерны для операций на биржах, как фондовых, так и валютных.

Открытая валютная позиция – одна из причин возникновения рисков этого типа. В случае если иностранная валюта используется в финансовых операциях во время импорта и экспорта, также можно говорить об опасности валютного риска. Экспортер теряет финансовый ресурс, с учетом курса национальной валюты начиная с момента оформления договора и заканчивая платежом, согласно контракту. Импортер сталкивается с убытками во время противоположной динамики курса.

Портфельные риски имеют отношения к инвестиционным портфелям. Концепция стратегического размещения активов имеет целью оптимальное управление финансовыми средствами. Учитываются долгосрочные прогнозы, которые составляются на основе дисперсии, ставки доходности, ковариации. Если рассматривать краткосрочные прогнозы, на основе которых планируется размещение активов в конкретно заданный момент, то прогнозирование определяется понятием тактического размещения средств. Инноватор может сознательно снижать цену на нововведения. Этот ход призван привлечь инвестиции, что, в свою очередь, приведет к росту прибыли. Подобная концепция актуальна в том случае, когда вкладчик намерен реализовать инновацию, чтобы получить прибыль и увеличить заемный капитал. Таким образом, риск превращается в шанс.

Основная работа компании, финансовая деятельность и сфера инноваций позволяют наиболее обобщенно и универсально выделить и классифицировать риски [2].

Развитие производства и динамика инновационных процессов определяются этими видами деятельности предприятий. Риски внедрения новшеств. Риски инновационных проектов – это результат процесса реализации нововведений. Инновационный риск включает в себя весь спектр опасностей: валютные, финансовые, природные, географические, предпринимательские. Сферы предпринимательства и инноваций пересекаются. Стороны, реализующие эти виды деятельности, могут преследовать различные цели, в том числе противоречивые. Поэтому универсальной системы классификации, в полной мере описывающей риски, не существует.

Еще один риск существует в предпринимательской сфере и называется деловой риск. Эта опасность связана с ситуацией, когда полученная прибыль перестает покрывать расходы предприятия. Деловой риск возникает в случае неблагоприятного положения на рынке, ошибок в оценке рыночной политики. То есть актуальными становятся конъюнктурные и маркетинговые риски.

Учитывая динамику этих процессов, бизнес организации сталкивается с неизбежностью снижения цен из-за возросшей конкуренции либо со снижением уровня запланированных продаж.

Инновационный риск оценивается по тем же критериям, что и коммерческие риски, но инновационные риски отличаются от коммерческих направленностью на получение прибыли от новых продуктов и услуг. Неопределенность – одно из условий деятельности предприятий.

Процедура внедрения новшеств в объекты хозяйствования означает возможность возникновения рисков. В то время как предприятия вкладывают финансовые средства в инновации, существует угроза понести убытки. Это связано с нестабильной конъюнктурой рынка и меняющейся экономической ситуацией. Наиболее распространенные типы рисков, актуальные в условиях современного рынка:

1. Риски неверного выбора нововведений. Этот вид риска сопряжен с некорректной оценкой функционирования предприятия, которая не учитывает приоритеты деятельности фирмы. Важно учитывать как экономические аспекты, так и стратегию действий предприятия на рынке.

Ошибочная оценка возможна, к примеру, когда краткосрочные интересы преобладают над долгосрочными перспективами. Этот случай иллюстрирует ситуация, когда скорое распределение прибыли может негативно отразиться на увеличении объема товаров фирмы на рынке в последующие годы. Ошибочная оценка также может касаться занимаемым фирмой местом на рынке. Неверно может быть оценена финансовая стабильность. Подобные просчеты могут сказаться на реализации продукта, который казался перспективным и выгодным, но в условиях быстро изменяющейся конъюнктуры избыток производства приводит к убыткам и потребности вкладывать финансы в новые технологии, которые помогут сохранить оставшиеся ресурсы. Также часто инноватор склонен переоценивать значимость нововведения. Так возникает риск ошибочной оценки инновации для потребителя.

2. Риск недостаточного финансирования инновационного проекта. Этот риск означает, что для разработки нововведений не будет выделено достаточного объема финансовых ресурсов. К примеру, организация представила инвесторам некорректный бизнес-план и не получила ожидаемого финансирования, на которое уже рассчитывала. Этот вид риска сопряжен также с неверным выбором источника инвестирования. Трудности с реализацией проекта возникают в том случае, если у фирмы не хватает собственных ресурсов для вложения в инновации или отсутствует дополнительный источник для займа.

3. Риск невыполнения хозяйственного договора. Существует несколько типов этого риска. Это может быть отказ заключать договор после обсуждения всех деталей, если резко изменилась ситуация на рынке.

Также есть риск невыгодных условий договора в случае, когда поставщик не проявляет гибкость, а у компании нет большого опыта в заключении таких договоров. Договор с неплатежеспособными партнерами также приводит к рискам. От колебаний рыночных ситуаций зависит способность выполнения партнерами своих обязательств, и это условие тоже представляет собой риск.

4. Риск в организации производства и реализации товаров и услуг. Это обширная группа маркетинговых рисков. Основная специфика – низкий уровень подготовки маркетинговых отделов либо работа без них.

5. Риск обеспечения защиты права собственности. Этот риск актуален для организаций, которые разрабатывают и производят инновационные товары и услуги. Риск заключается в несовершенной законодательной системе, из-за чего возможно оформление патентов с опозданием или короткий срок действия лицензий.

Процессы разработки и внедрения инноваций характеризуются неопределенностью и сопровождаются рисками, вероятность которых выше, чем при обычной производственной работе. Риск внедрения нововведений обуславливается большим количеством вариантов на стадиях разработки, внедрения и результатов. Эти процессы могут различно оценивать инноваторы, источники финансирования и другие заинтересованные в инновациях участники хозяйственной деятельности.

Активное внедрение новшеств – наиболее жизнеспособная стратегия функционирования и выживания в условиях рынка для фирм и организаций России [3].

Результативность инноваций в организациях зависит от оценки рисков и стратегии управления инновационными процессами. Расчетные методы, аналитика и экспертные оценки – основные инструменты для анализа рисков. Существует классификация инновационных рисков по характеру факторов. Выделяют внутренние, конъюнктурные и фундаментальные факторы.

Анализ политики отдельных государств и мирового социума с учетом политических, кредитных, финансовых и экономических аспектов определяет фундаментальные факторы рисков. Микросреда предприятия обуславливает наличие конъюнктурных факторов. Они оказывают влияние на инновационную деятельность. Способность предприятия руководить инновационными процессами сопровождается внутренними факторами.

Анализ рисков оценивается на методе сопоставления результативности инноваций и существующих рисков. Основываясь на этом тезисе, специалисты американского менеджмента придерживаются позиции управления рисками на каждой стадии производства и внедрения инноваций. Успех и результативность деятельности организации характеризуется большим количеством комбинаций факторов.

Примечания:

1. Арутюнова Д.В. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2014. – 152 с.
2. Гольштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент: тенденции, технологии, практика. – Таганрог, Изд-во ТРТУ, 2002. – 179 с.
3. Цыганов А.А., Грызенкова Ю.В. Национальная инновационная система как потенциальный страховой рынок // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2006. – № 6. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-innovatsionnaya-sistema-kak-potentsialnyy-strahovoy-rynok>.

УДК 331.1

**МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ПЕРСОНАЛА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ**

Яндарбаева Л.А.,

канд. экон. наук,

доцент кафедры государственного
и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Костоева А.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный
университет»

Дикаева Х.М.,

студентка 4 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. В современном мире, когда экономика все больше проникает в фазу цифровизации, нарастает все большее количество проблем, связанных с благополучием работников, что негативно сказывается на деятельности предприятий, усиливает социальную напряженность и ухудшает общее положение предприятий на рынке из-за снижения производительности труда. Актуальность данной статьи заключается в необходимости изучения специфики социального благополучия и феномена презентеизма российских организаций, а также факторов, непосредственно оказывающих влияние на изменение самочувствия сотрудников.

Ключевые слова: благополучие персонала, психологическая безопасность сотрудников, презентеизм.

**METHODS TO INCREASE STAFF
WELL-BEING IN ENTERPRISES**

Yandarbaeva L.A.,

Ph.D. in Economics,

Associate Professor of the department
of state and municipal administration
Kadyrov CHSU

Kostoeva A.A.,

Ph.D. in Economics, Associate Professor
of accounting, analysis and audit department
Ingush State University

Dikaeva H.M.,

3rd year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU

Abstract. In the modern world, when the economy is increasingly entering the digitalization phase, an increasing number of problems associated with the well-being of workers are growing, negatively affecting the activities of enterprises, increasing social tension and worsening the overall position of enterprises in the market due to a decrease in labor productivity. The relevance of this article lies in the need to study the specifics of social well-being and the phenomenon of presenteeism in Russian organizations, as well as factors that directly affect the change in the well-being of employees.

Keywords: staff well-being, psychological safety of employees, presenteeism.

В современных реалиях забота о благополучии персонала – популярный тренд. Именно поэтому благополучие сотрудников – важнейшая часть здоровой рабочей среды и организации. Компании, которые работают над благополучием сотрудников, снижают им рабочее напряжение и тем самым поддерживают позитивную обстановку.

Следует отметить, что категориальный аппарат феномена благополучия на рабочем месте включает в себя множество терминов, которые широко используются специалистами в области управления человеческими ресурсами: здоровье и благополучие персонала, счастье работников, лояльность и вовлеченность сотрудников, удовлетворенность работой. На практике эти термины часто используются как синонимы. Обзор литературы показывает, что до сих пор

ученые не пришли к единому мнению относительно определения «благополучия». Тем не менее можно утверждать, что благополучие обычно рассматривается с точки зрения положительных эмоций и настроений (удовлетворенность, счастье), отсутствия отрицательных эмоций (депрессия, беспокойство) и удовлетворенности жизнью [1].

Международная организация труда (МОТ) отмечает, что благополучие на рабочем месте относится ко всем аспектам трудовой жизни, от качества и безопасности физической среды до отношения сотрудников к своей работе, социально-психологического климата в организации и условий труда.

А. Рахман описывает пять основных групп источников благополучия сотрудников: организационные, индивидуальные, коллективные, системные и ситуативные [1]. Многие исследования посвящены различным факторам здоровья и благополучия рабочих. Например, работа Х. Ли посвящена социальным и эмоциональным ресурсам, обеспечению психологической безопасности и организационной поддержке различных рабочих групп в организации [2]. Автор утверждает, что такие эмоции, как тревога, стресс, несправедливость, неполноценность и уязвимость, вызываются воспринимаемой несправедливостью и сравнением с управленческими решениями (эмоция социального сравнения снизу – вверх). С другой стороны, эмоции гордости, сочувствия, общих целей и поддержки порождаются заботой, коллективным интересом и сравнением с коллегами и подчиненными (эмоция нисходящего социального сравнения).

Управленческие решения и стиль руководства являются ключевыми факторами в обеспечении здоровых эмоций и психологической безопасности сотрудников. Такие стили управления, как микроменеджмент и надзор, не привлекают сотрудников, но автономия, доверие и сочувствие находят отклик у сотрудников.

Психологические последствия индивидуальной экономической уязвимости, а также влияние низкого индивидуального трудового дохода и воспринимаемого финансового стресса на психическое благополучие являются предметом исследования К. Клаг, Е. Селенко и Дж. Герлицц [2]. Комплекс неблагоприятных для сотрудников факторов рассматривается А. Федоровой и

З. Дворжаковой как феномен социального загрязнения внутренней организационной среды.

В целом нами проанализированы современные концепции здоровья и благополучия на рабочем месте и сделана попытка предложить модель к оценке здоровья и благополучия сотрудников. Исследования научных работников показывают, что экономические выгоды от цифровизации труда, внедрения прогрессивных видов трудовых отношений в основном являются следствием ухудшения качества трудовой жизни, а также снижением их благосостояния и благополучия [3]. Таким образом, когда сотрудник выполняет рабочие задачи, находясь в состоянии «неблагополучия», у него появляются негативные ассоциации с работой.

Следует отметить, что в 2021 году поисковая база Google scholar предоставляет порядка 31 300 статей по теме презентеизма, а в 2022 году – 37100 статей. Мы видим увеличение количества статей в более чем 2 раза в сравнении с 2016 годом.

Таким образом, существует тенденция к росту в данной сфере исследований. Также стоит отметить, что область русскоязычных исследований теперь направлена не только на медицинский аспект – растет количество статей презентеизма как аспекта присутствия человека на работе при плохом самочувствии, когда пользы от этого практически нет. Таким образом, человек, который начинает страдать от психологических и физических проблем, становится жертвой презентеизма – его производительность во время выполнения обязанностей на рабочем месте сильно снижается.

В статье «Journal of the American Medical Association» в 2003 г. было указано, что, по результатам исследования, депрессия работников обошлась американским работодателям в 35 млрд долларов, а такие болезни, как артрит, головные боли и боли в спине, – в 47 млрд долларов за год.

Компания «Lockheed Martin» в 2002 г. провела пилотное исследование влияния 28 различных недомоганий на производительность труда. Оказалось, что за год компания потеряла по этим причинам около 34 млн долларов. Недавнее исследование Global Corporate Challenge (GCC), включавшее около 2000 работников и одобренное ВОЗ, показало, что по причине презентеизма сотрудники ежегодно теряют около 57,5 дней,

в то время как из-за абсентеизма всего в среднем 4 дня. Анализ практики работы банка «Bank One» в 2000 г. выявил, что потери от презентеизма составили 311,8 млн долларов против 27 млн долларов потерь от абсентеизма [2].

В частности, малоподвижный образ жизни сотрудников увеличивает вероятность развития диабета, повышенного артериального давления и других заболеваний. Сотрудники, находящиеся в состоянии профессионального выгорания, гораздо чаще берут отпуск по болезни [4].

Однако на сегодняшний день становится ясно, что данное явление не изучено в полной мере, и, следовательно, организации и работодатели не уделяют соответствующего внимания презентеизму, что в свою очередь не только способствует экономическим убыткам и потерям, но и губительно влияет на здоровье персонала.

Современный мир привык к тому, что половина сотрудников приходит на работу при плохом самочувствии. Работники не могут остаться дома по трем причинам:

– Взять больничный – невероятно хлопотная процедура, больше сил тратится с вызовом врача на дом или из-за чего только ухудшится состояние походом в поликлинику.

– Больничный по законодательству оплачивается в разы меньше, чем рабочий день, а, следовательно, регулярные сезонные заболевания могут привести к таким же регулярным сезонным потерям в доходах.

– Объем работы такой, что его и при регулярной-то работе трудно выполнить в срок, а уж если пару дней пропустить – то потом ночами придется наверстывать [5].

В результате сотрудники заражают друг друга, а врачи констатируют очередную вспышку заболеваний.

Проблематика благополучия на рабочем месте стала особенно актуальной в условиях пандемии Covid-19. Ограничительные меры изоляции и перевод персонала на удаленную работу спровоцировали рост таких заболеваний, как депрессия, или посттравматическое стрессовое расстройство [2]. Таким образом, ситуация с Covid-19 только обострила эти проблемы: в свете ожидаемого катастрофического всплеска безработицы мало кто откажется от имеющейся работы, а значит, люди будут выходить на работу, пока есть силы. На Западе

за заражение окружающих следует судебное разбирательство (самый известный пример «докоронавирусного периода» – история 2017 года с сетью ресторанов мексиканской кухни Chipotle, когда один сотрудник с острой формой норовируса (этот тип вируса поражает пищеварительную систему) вышел на работу, и дело кончилось многомиллионными исками и падением популярности сети [2].

В условиях пандемии COVID-19 абсолютное большинство компаний цифровизовались и начали работать удаленно, многие сотрудники работали из дома, некоторые задавались вопросом, должны ли они работать, когда они больны, или им следует брать больничный, чтобы отдохнуть, восстановиться и набраться сил [2].

Давление в обществе нарастает, поскольку работники изо всех сил пытаются отличить семейную жизнь от работы и не знают, когда взять больничный. Это нередко проявляется в том случае, когда человек заразился довольно «легкой» формой COVID-19, но при этом он продолжает испытывать трудности с повседневной деятельностью и переносит такие симптомы, как хроническая усталость, слабость и когнитивные проблемы, несколько месяцев спустя [2].

Таким образом, в условиях удаленной работы люди реже берут больничный. Кроме того, на решение об оформлении больничного всегда влияют внешние факторы: политика компании, финансовые проблемы самого сотрудника (оплачиваются ли дни отсутствия или нет), текущий объем работы и дедлайны [1].

В таких условиях необходима разработка модели, в состав которой будут входить факторы, влияющие на благополучие сотрудников организации. Перечислим основные из них:

1. Физическое здоровье.
2. Душевное равновесие.
3. Комфортная рабочая среда.
4. Финансовое благополучие.
5. Возможности профессионального роста.

Данные факторы в конечном итоге должны способствовать сохранению и восстановлению здоровья, повышению уровня благополучия в системе показателей, определяющих качество трудовой жизни и производительность труда с точки зрения экономической эффективности.

Следовательно, на предприятии необходимо разработать программу, например, «Благополучие». Перечислим ее основные составляющие:

1. Поставить цель.
2. Провести анализ существующей системы.
3. Разработать программу.
4. Провести пилот и адаптировать программу.

Работа по программе «Благополучие» разделена на следующие этапы:

1) планирование бюджета, конкурентная проработка и заключение договора на услуги. Задачи данного этапа возлагаются специалистов отдела кадров предприятия и руководство. Так как программы, предлагаемые для реализации, предполагают заключение договора на предоставление подобных услуг со специализированной компанией-организатором – внешним поставщиком услуг, то специалистам отдела кадров необходимо провести конкурентную проработку для определения наиболее под-

поможет найти наиболее оптимальный вариант, а также указать ориентир на ценовую политику, которая, в свою очередь, будет включена в ежемесячный перечень затрат предприятия. Далее затраты необходимо согласовать с руководством и включить их в годовой бюджет предприятия. Таким образом, данные затраты будут направлены на улучшение благополучия персонала предприятия;

2) апробация программы. На следующем этапе проводится пилот и адаптация программы с целью:

– оценить целесообразность программы и качество услуг провайдера. Предлагается ввести ежемесячный опрос, направленный на оценку статуса актуальности включенных программ для улучшения благополучия персонала, а также производить выборочно мониторинг самочувствия персонала.

Для этого предлагается ввести «Банк идей» на корпоративном портале, где каждый сотрудник сможет предлагать свои варианты для программы «Благополучие»

Банк идей

Информационная система сбора и обработки идей сотрудников

- Мои идеи
- Рабочий кабинет

Подать идею

ходящих поставщиков. Данная проработка

(пример – рис. 1).

Рис. 1. Банк идей для программы «Благополучие»

Помимо улучшения благополучия персонала и повышения эффективности его работы, внедрение программы «Благополучие» приведет к экономии по фонду заработной платы за счет сокращения дней презентеизма работников на рабочих местах.

Важно учитывать все элементов благополучия, т.к. благополучие персонала в совокупности элементов образует общий баланс самочувствия персонала, и по каждому элементу разработать разные предложения, которыми сотрудники смогут воспользоваться. Стоит также учитывать, что концепция программы «Благополучие» нуждается в систематическом и пошаговом подходе, необходимо систематически производить

оценку потребностей сотрудников и корректировать программу.

Для расчета прогнозируемого экономического эффекта следует провести предварительный расчет экономических затрат на нереализованные программы, которые будут способствовать дополнительным затратам из бюджета предприятия. Для формирования стоимости необходимо будет использовать интернет-ресурсы: сайты компаний (необходимых по профилю), рабочие сайты (вакансии на позиции, например, привлечение эксперта). И затраты в таком случае будут производиться на основании договора с внешними поставщиками услуг.

В элементы программы «Благополучие» следует включить: консультации экспертов, благоприятную среду, эргономичное рабочее место, оборудованные комнаты отдыха, социальные связи, тематические митапы для персонала, финансовую стабильность, программу обучения финансовой грамотности и управления личными финансами.

Внедрение программы «Благополучие» приведет к экономии за счет сокращения дней презентеизма работников на рабочих местах по причине плохого самочувствия. Расчеты произведены по формуле (1).

$$\mathcal{E} = \Pi - \mathcal{Z},$$

где

\mathcal{E} – экономия (в год);

Π – потери предприятия по причине презентеизма (экономические);

\mathcal{Z} – затраты предприятия на программу «Благополучие».

Но даже в случае если внедряемая программа «Благополучие» на предприятии не будет способна сократить потери дня из-за презентеизма на 100%, она может сократить их на 50%, 30% или 10%.

Также единый сервис в виде интернет-портала позволит создать единую среду, где будет собрана вся текущая информация по программе «Благополучие»: т.е. будут расположены все программы, которыми может воспользоваться пользователь в одном пространстве. А за счет простоты интерфейса данный сервис отличается удобством использования для разных категорий сотрудников.

Следовательно, можно сделать вывод, что уровень благополучия персонала целиком и полностью зависит от проведения мониторинговой оценки, а также от наличия комплексной программы, которая направлена на поддержание сотрудником, улучшение его психологического и физиологического самочувствия на рабочем месте.

Например, такая программа, как «Благополучие», в настоящее время играет важную роль, многие мировые компании отмечают положительную динамику использования. Однако в России данный подход не является актуальным, что, в свою очередь, негативно отражается на благополучии персонала и приводит к презентеизму в организациях.

В целях структурирования всех элементов программы «Благополучие» в каче-

стве рекомендации предлагается разработка интернет-портала. Данный портал будет представлять собой онлайн-ресурс, который будет размещен на каждом корпоративном ПК, а в дальнейшем портал будет доступен в виде приложения.

В заключение стоит отметить, что, помимо экономической эффективности от внедрения программы «Благополучие», предприятие получает социологическую эффективность, а именно: улучшение социально-психологического климата предприятия, бодрость, позитив и лояльное отношение сотрудников к организации.

Таким образом, единый сервис в виде интернет-портала позволит создать единую среду, где будет собрана вся текущая информация по программе «Благополучие»: т.е. будут расположены все программы, которыми может воспользоваться пользователь в одном пространстве. А за счет простоты интерфейса данный сервис отличается удобством использования для разных категорий сотрудников.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что каждой компании необходимо оценивать состояние, самочувствие и благополучие своего персонала. Данные исследования обуславливают необходимость разработки эффективной модели управления процессами сохранения и восстановления благополучия работников на промышленных предприятиях.

Примечания:

1. Лисовская А.Ю. Отсутствие присутствия: о необходимости исследования феномена презентеизма // Организационная психология. – 2016. – № 4. – С. 53–64.

2. Федорова А.Э., Морохов Н.Д. Здоровье и благополучие на рабочем месте: результаты скрининга на основе самооценки работников предприятия // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2019. – № 3. – С. 125–134.

3. Довлетмурзаева М.А., Дикаева Х.М. Проблематика организационных структур управления персоналом / Влияние новой геополитической реальности на государственное управление и развитие Российской Федерации: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (г. Грозный, 19 ноября 2021 г.). – Грозный: Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова, 2021. – С. 172–176.

4. Гайрбекова Р.С. Текучесть кадров как показательный критерий анализа кадровой политики // ФГУ Science. – 2022. – № 2 (26). – С. 51–56.

5. Илаева З.М. Занятость населения, основной фактор региональной стабильности (на примере Чеченской Республики) / Государственное и муниципальное управление: теория, история, практика: материалы VII Международной очной науч.-практ. конференции (г. Ижевск, 19 апреля 2018 г.) / Составление и редакция В.Ю. Войтович, А.А. Мухин. – Ижевск: Удмуртский университет, 2018. – С. 124–130.

**ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ**

*Dikaeva H.M.,
3rd year student of the faculty
of public administration
Kadyrov CHSU*

Яндарбаева Л.А.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры государственного
и муниципального управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Костоева А.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный
университет»

Дикаева Х.М.,
студентка 4 курса факультета
государственного управления
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова»

Аннотация. В данной статье авторы рассматривают вопросы цифровизации и цифровой трансформации предприятий. Цифровизация экономической деятельности в настоящее время стала одним из основных трендов развития отечественного бизнеса. Цифровые решения оказывают значительное влияние на бизнес-процессы и модели, и их внедрение обусловлено изменениями в поведении потребителей, доступностью технологий и положительным экономическим эффектом. Авторы выделяют основные вызовы цифровизации предпринимательства в современной экономике, особенно связанные с информационной безопасностью, а также недостаточный уровень развития цифровых компетенций корпоративного персонала, сложности перехода на новые реалии и финансовые ограничения.

Ключевые слова: цифровизация предпринимательства, бизнес-процессы, интернет-платформы.

**TRENDS IN THE DEVELOPMENT
OF DIGITALIZATION
IN RUSSIA AND ABROAD**

Yandarbaeva L.A.,
Ph.D. in Economics,
Associate Professor of the department
of state and municipal administration
Kadyrov CHSU

Kostoeva A.A.,
Ph.D. in Economics, Associate Professor
of accounting, analysis and audit department
Ingush State University

Abstract. This article is devoted to the analysis of the modern trend of digitalization of enterprises and digital transformation. The digitalization of economic activity has now become one of the main trends in the development of domestic business. Digital solutions have a significant impact on business processes and models, and their implementation is driven by changes in consumer behavior, the availability of technology, and a positive economic effect. The authors highlight the key problems of digitalization of modern entrepreneurship economics, especially with regard to information security, and development of digital capabilities of the enterprise personnel, new challenges of transformation.

Keywords: digitalization of entrepreneurship, business processes, Internet platforms.

Цифровизация на сегодняшний день является одной из главных тенденций развития экономики, а также общества. Те предприятия, которые сумели воспользоваться стремительным развитием технологий и построили новые эффективные и качественные бизнес-модели, основываясь на новейших цифровых решениях, обеспечили существенный рост эффективности бизнеса.

Преобразующее воздействие цифровизации может своей охватностью затронуть практически все сферы жизни общества. Кроме того, цифровизацию можно представить как серьезный и ощутимый вызов развитию социально-экономических систем. На сегодняшний день России требуется внедрение высокоразвитых технологий, которые изменят ее экономику в целом.

Чтобы справиться с возможностями и угрозами, связанными с цифровизацией и цифровой трансформацией, действующие фирмы поставили внедрение цифровых инноваций во главу своих стратегических целей и программ. Исследователи в области лидерства и цифровизации обращают внимание на концепцию цифровой стратегии предприятия, где проливают свет на управление процессами цифровой трансформации в компаниях. Из-за нового и многофункционального характера цифровых инноваций инициирование и внедрение цифровых

инноваций является чрезвычайно сложной задачей в этих фирмах. Чтобы преодолеть эти проблемы, исследования показывают, что значительное влияние на решение вопросов, связанных с внедрением цифровых технологий, оказывает топ-менеджмент.

В частности, генеральный директор играет ключевую роль в закладывании основы для цифровых инноваций с точки зрения определения их стратегической значимости и распределения ресурсов.

То, как топ-менеджеры влияют на внедрение цифровых технологий, представляет большой интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения. Потребность в цифровых инновациях представляет собой новый ситуативный спрос, который может изменить роль и функции генерального директора.

Во-первых, генеральному директору необходимо определиться, насколько необходима стратегия цифровизации и на какие задачи она должна быть направлена. Руководителю следует понимать, что в условиях быстрого развития технологий цифровизация предприятия становится залогом конкурентного преимущества и основой устойчивого развития. Во-вторых, из-за многофункционального характера цифровых инноваций их внедрение требует от руководства интерпретации как общей ответственности.

Было замечено, что цифровизация и цифровая трансформация оказывает большее влияние на практику и методы управления. Смена ролей генерального директора известна как один из ключевых вопросов в исследованиях о топ-менеджменте, поскольку они связаны с когнитивными и поведенческими аспектами у топ-менеджеров. Учитывая эти новые требования к команде высшего руководства, вызванные цифровыми инновациями, важно понимать, какие характеристики помогают генеральному директору быть успешным в процессе внедрения цифровых инноваций.

Активное развитие цифровой экономики – неизбежное требование современного общества. Россия, несмотря на постоянные усилия в этой области, к сожалению, очень медленно развивается и ключевые показатели также далеко позади.

Поэтому вопрос о внедрении интернет-технологий в российский бизнес остается открытым. Для стимуляции этого процесса рекомендуется использовать опыт европей-

ских стран. Понятие цифровой трансформации предприятий находится в процессе структурирования и не имеет общепринятого и точного определения.

В настоящее время цифровая экономика внесла важный вклад в развитие мировой экономики, является одним из приоритетных направлений развития в различных странах. Цифровые технологии меняют мир бизнеса. В последние годы компании почти во всех отраслях предприняли меры по изучению появляющихся прорывных инноваций и извлечению выгоды из их преимуществ. Это часто включает в себя изменения в основных корпоративных активностях и оказывает влияние на продукты, товары, производственные процессы и методы управления.

Переход организаций и граждан в мир цифровых технологий привел к стремительному развитию работы с данными. Технологии «Индустрии 4.0» превращают современные предприятия в компьютерные киберфизические системы, которые способны без участия человека производить товары, персонализированные под каждого клиента. Именно возможности цифровых технологий и коммуникаций привели к появлению новых моделей бизнеса. Появление же новых бизнесов трансформирует существующие рынки и требует от предприятий трансформации.

С учётом вышеизложенного рождаются термины «цифровизация» и «цифровая трансформация». Для некоторых авторов термины «цифровизация» и «цифровая трансформация» часто используются как синонимы. Другие авторы отмечают различие между этими терминами.

Цифровизация – это внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни для повышения её качества и развития экономики. Цифровую трансформацию и цифровизацию производства можно рассматривать как неизбежный процесс, который связан с использованием экономических знаний.

Рост цифровых технологических платформ прямо пропорционален росту факторов эффективного функционирования промышленных предприятий. Конечная цель технологического цифрового совершенствования промышленного производства – это преобразование ресурсов производства в конкурентоспособную продукцию. Для промышленных производственных компаний

России успешная цифровизация сулит повышение технологического уровня, а также инновационного потенциала [1].

Специфика российского корпоративного управления и российских генеральных директоров раскрыта в работах Муравьева А.В., Захарова А.А., Рощина С.Ю., Солнцева С.А. Солнцев С.А рассматривает состояние рынка труда руководителей в России, определяет степень интегрированности российского рынка в международный рынок, исследует факторы, влияющие на назначение руководителей предприятий.

Традиционная система образования в России располагает большим потенциалом в целях подготовки творческих, креативных, квалифицированных специалистов в условиях цифровой экономики. Это имеет большую важность, поскольку в условиях цифровой экономики индивид, как то и бывает, сосредоточится на претворении новых перспективных возможностей, сулящих выгоду, в жизнь, а также на системной организации взаимодействий в человеко-машинной экосистеме и будет стремиться осуществлять цифровые операции посредством машин [1].

В программе «Цифровая экономика» выделены 9 сквозных технологий, которым уделяется особое внимание: big data, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорики, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей.

В 2017 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», после ее утверждения начали приниматься меры, дабы реализовать желаемую политику [4]. Следовательно, цифровизация на сегодняшний день занимает центральное место во внимании общественности, а также исследователей.

Для поддержания цифровых проектов страны и информационной безопасности было создано Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 15 мая 2018 года указом Президента Российской Федерации № 215 на базе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [5].

Правительство штата Висконсин, например, предложило стимулы и субсидии в размере 4,1 миллиарда долларов китайской компании Foxconn, производящей электронику, которая планирует построить крупный телевизионный завод в штате США. Также штат Невада пообещал налоговые льготы на сумму до 1,3 миллиарда долларов для размещения завода по производству аккумуляторов Tesla «Gigafactory». В Китае такие города, как Дунгуань в провинции Гуандун, предлагают производителям в отдельных отраслях льготы, включая денежные гранты, сниженные налоги и бесплатную землю [6]. Их цель состоит в том, чтобы поощрять развитие передовых отраслевых кластеров и поддерживать инвестиции по мере роста стоимости рабочей силы.

Рис. 1. Ожидаемые эффекты от внедрения технологий цифрового производства [6]

Так, например, международной консалтинговой компанией McKinsey&Company был составлен отчет. В отчете представлены ожидаемые факторы ценности от внедрения технологий цифрового производства (рисунок 1). В секторе труда ожидается повышение продуктивности и повышение компетенций сотрудников на 45-55%. В прогнозировании спроса и предложения точность повышается на 85%. На 30-50% сокращается общее время простоя в производстве.

Таблица 1

Государственные меры по поддержанию цифровизации за рубежом

Страна	Действия
США	Создана платформа в целях продвижения инноваций путем создания вариантов использования и испытательных стендов, позволяющих быстро тестировать идеи и технологии в реальных приложениях. Сформирована Коалиция лидерства в области интеллектуального производства (Smart Manufacturing Leadership Coalition), которая создает открытую интеллектуальную производственную платформу для совместного использования информационных приложений в промышленных сетях
Германия	Создана платформа Plattform Industrie 4.0, в которой участвуют более 300 представителей из 159 государственных, деловых, научных, ассоциаций и профсоюзных организаций. Платформа создана с целью формирования общего понимания Индустрии 4.0 среди представителей организаций
Китай	Разработка национальных стандартов в высокотехнологичных областях. На данный момент разработаны стандарты для широкого круга ИКТ, сотовой связи, беспроводных локальных сетей, технологий радиочастотной идентификации, шифрования, управления программными активами, Интернета вещей
Япония	Правительство поддерживает развитие робототехники и ее внедрение в процессы производства. Активное сотрудничество государства с учеными и исследователями
Южная Корея	Сформированы корейские государственные учреждения, в том числе Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи; Министерство науки, ИКТ и планирования будущего Южной Кореи; Корейское национальное агентство по продвижению ИТ; и Корейский институт промышленной экономики и торговли (КИЕТ) вовлекают частный сектор в разработку стандартов Индустрии 4.0

Лидерами цифровизации предприятий являются Южная Корея, Сингапур и Гонконг, США, Тайвань, Германия, Китай. Интересно, что США наряду с еще несколькими странами демонстрирует адаптивную, так и институциональную поддержку инноваций.

Несмотря на большое количество преимуществ цифровизации в производстве, иностранные исследователи выделили некоторые барьеры и проблемы (табл. 2).

Таблица 2

Основные барьеры на пути цифровизации

Барьер	Компоненты
Отсутствие необходимых навыков	Знание ИТ
	Информация о технологиях и решения по ним
	Знание процесса
Технические барьеры	Зависимость от других технологий
	Безопасность (обмен данными)
	Текущая инфраструктура
Индивидуальные барьеры	Страх потери контроля над данными
	Боязнь прозрачности/принятия
Организационные и культурные барьеры	Сохраняя традиционные роли / принципы
	Нет четкого видения/стратегии
	Спротивление культурным изменениям / культуре ошибок
	Предотвращение риска
	Нехватка финансовых ресурсов
Экологические барьеры	Отсутствие стандартов
	Отсутствие законов

Устаревшие системы. Технологии развиваются гораздо быстрее, чем обновляется традиционное промышленное оборудование. Ведь срок службы такого оборудования во многих случаях составляет менее десяти лет. Чем старше технологическая инфраструктура, тем сложнее ее адаптировать к среде цифрового производства.

Нежелание сотрудников принимать изменения. Хотя цифровизация может расширить возможности сотрудников, некоторые из них могут сопротивляться изменениям. Ошибки человека, например, связанные с безопасностью, качеством и кибербезопасностью, являются одними из наиболее распространенных вызовов, с которыми сталкиваются предприятия. Новые процессы и переподготовка оборудования часто включаются в процесс внедрения новых цифровых технологий.

Недостаток соответствующих знаний и компетенций. Важной проблемой, связанной с развитием технологий, является отсутствие знаний, необходимых для безопасного и надежного внедрения передовых производственных технологий. В результате компаниям часто приходится обращаться за рекомендациями к внешним специалистам.

Поскольку технологии постоянно развиваются, трудно точно определить будущее обрабатывающей промышленности. Однако, несмотря на все преимущества цифровизации, можно начать вносить небольшие изменения, чтобы ускорить цифровое путешествие для предприятий.

Примером комплексного описания измерения цифровой трансформации и цифровизации являются исследования организации KMDA 2020 года, специализирующейся в сфере цифрового консалтинга и стратегии бизнес-трансформации, интерпретации количественных и качественных опросов представителей разных отраслей [2]. В ходе исследования было опрошено более 700 представителей российских компаний из 27 отраслей.

Как видно на диаграмме (рисунок 1), российские компании испытывают сложности в реализации цифровизации бизнес-процессов из-за недостатка компетенций у сотрудников.

Таким образом, цифровизация предоставляет возможность создавать различные и новейшие формы сотрудничества между предприятиями, поставщиками, клиентами и сотрудниками, что, следовательно, влечет к появлению новых услуг, а также продуктов. Цифровизация к тому же является довольно сложной задачей для действующих предприятий, поскольку она требует от них осмысления текущей стратегии и изучения новых бизнес-возможностей [3].

Необходимо создать систему, которая будет способствовать совершенствованию процессов внедрения цифровых технологий в производственные процессы.

Для решения актуальных проблем на национальном уровне надо создать благоприятные и хорошие условия для подготовки и развития молодых талантов в различ-

ных областях – науки, техники и инноваций – при инновационной деятельности в форме образования, научных исследований и исследовательских организаций.

В последние годы предприятия почти провели серию кампаний по изучению прорывных инноваций и извлечению выгоды из их преимуществ. Это часто включает изменения в основных корпоративных операциях и оказывает влияние на продукты, организационную структуру и принципы управления. Чтобы ориентироваться и успешно внедрять процессы цифровизации и цифровой трансформации, предприятия должны развивать методы управления, а также необходимо интегрированное построение цифрового предприятия, а более эффективное использование активов будет способствовать повышению эффективности предприятий.

В условиях глобальных вызовов возрастает необходимость решения проблем формирования и развития цифровой экономики в различных регионах России, особенно в последние годы в связи с глобализацией мировой экономики, интенсификацией внутренней конкуренции.

Примечания:

1. Аншина М.Л. Архитектурные модели, управляемые сервисными соглашениями // Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2021. – Т. 17. – № 2. – С. 334–344.
2. Веселовский М.Я., Никонорова А.В. Управление инновационным процессом и особенности внедрения инноваций // Вопросы новой экономики. – 2014. – № 2 (30). – С. 60–67.
3. Мендиев А.У., Ильясова К.Х. Анализ эффективности внедрения цифровой экономики и директория дальнейшего развития // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2020. – № 2 (111). – С. 153–155.
4. Распоряжение Правительства РФ от 6 ноября 2021 года № 3142-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности».
5. Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы».
6. Цифровая трансформация промышленных предприятий в условиях инновационной экономики: Моногр. / Под научной редакцией доктора экономических наук Веселовского М.Я. и кандидата экономических наук Хорошавиной Н.С. – М.: Мир науки, 2021. – Сетевое издание. – URL: <https://izdmm.com/PDF/06MNNPM21.pdf>.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

1. **Айдамирова С.А.** – студентка 4 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова», г. Грозный.

2. **Аслаханова С.А.** – старший преподаватель кафедры управления региональной экономикой и экономической безопасности ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

3. **Башаева Т.М.** – студентка 4 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

4. **Бекмурзаев И.Д.** – канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

5. **Бекмурзаева С.И.** – студентка 1 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

6. **Бексулганова Х.А.** – студентка 3 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

7. **Богатырёва М.Р.** – канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры проектного менеджмента и бизнес-администрирования Уфимского университета науки и технологий, г. Уфа.

8. **Болотханов И.Э.** – магистрант ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова», г. Грозный.

9. **Болотханов Э.Б.** – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры экономической теории и государственного управления ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова», г. Грозный.

10. **Ботукаева Д.А.** – студентка 4 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

11. **Булатова А.Ф.** – магистрант 3 курса направления подготовки «Управление персоналом» института экономики, финансов и бизнеса ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа.

12. **Висаитова Х.А.** – старший преподаватель кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова», г. Грозный.

13. **Висалиева П.А.** – студентка 4 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

14. **Гайрбекова Р.С.** – канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

15. **Гришин К.Е.** – д-р экон. наук, доцент, директор института экономики, финансов и бизнеса ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа.

16. **Дадаев Я.Э.** – старший преподаватель кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

17. **Дадашова М.Э.** – студентка 4 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

18. **Дендиева Л.Р.** – студентка 2 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

19. **Джабраилова Л.Х.** – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления в образовании ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», г. Грозный.

20. **Джандарова Л.Х.** – канд. экон. наук, доцент кафедры экологии и природопользования ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

21. **Джанхотова П.М.** – студентка 4 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

22. **Джумаева Я.М-Х.** – ассистент кафедры государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

23. **Дикаева Х.М.** – студентка 4 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

24. **Довлетмурзаева М.А.** – канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

25. **Ефимочкина Н.Б.** – канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры экономической теории ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», г. Москва.
26. **Закриева З.М.** – старший преподаватель кафедры экономической теории и предпринимательства ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.
27. **Зармаев Э.А.** – студент 3 курса института математики, физики и информационных технологий ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.
28. **Зумсоева Т.Х.** – студентка 4 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.
29. **Идигова Л.М.** – д-р экон. наук, профессор кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», зав. лабораторией экономических исследований ФГБУН Комплексный научно-исследовательский институт имени И.А. Ибрагимова РАН, г. Грозный.
30. **Илаева З.М.** – канд. экон. наук, доцент кафедры управления региональной экономикой и экономической безопасности ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.
31. **Костоева А.А.** – канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г. Магас.
32. **Котенев А.Д.** – д-р экон. наук, доцент, начальник кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, г. Ставрополь.
33. **Курбанов З.М.** – магистрант ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова», г. Грозный.
34. **Магомадова М.М.** – канд. экон. наук, доцент кафедры финансов, кредита и антимонопольного регулирования ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.
35. **Магомадова Э.И.** – старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.
36. **Мадаева А.Т.** – студентка 4 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.
37. **Мержо М.Ш.** – канд. экон. наук, доцент, декан финансово-экономического факультета ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г. Магас.
38. **Мусостова Р.Б.** – студентка 4 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.
39. **Расумов В.Ш.** – канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.
40. **Сайдаев Д.А.** – магистрант института экономики и финансов ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.
41. **Солтаханов А.М.** – магистрант института экономики и финансов ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.
42. **Сулумов С.Х.** – канд. геогр. наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.
43. **Темирсултанова Л.Р.** – студентка 4 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.
44. **Устарханова С.С.** – студентка 4 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.
45. **Федоркова Ю.В.** – аспирант Российского университета кооперации, г. Мытищи, Московская область.
46. **Хабиева З.Д.** – старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.
47. **Хагаева А.В.** – ассистент кафедры государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.
48. **Хаджиева М.М.** – канд. экон. наук, г.н.с. отдела социально-экономических и правовых исследований Академии наук Чеченской Республики, г. Грозный.
49. **Хадужева Я.А.** – старший преподаватель кафедры микробиологии и биологии ФГБОУ ВО «ЧГУ имени А.А. Кадырова», г. Грозный.
50. **Халидова А.А.** – студентка 4 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

51. **Хамурадов М.А.** – канд. экон. наук, доцент кафедры финансов, кредита и антимонопольного регулирования ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

52. **Хамыстханов Р.Ш.** – аспирант кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

53. **Чураев И.Б.** – студент 3 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

54. **Шапианова С.Р.** – студентка 2 курса факультета государственного управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

55. **Шахбазова М.С.** – ассистент кафедры бизнес-информатики ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

56. **Шахгираев И.У.** – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и экономической безопасности отраслей и предприятий ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

57. **Эльбиева Л.Р.** – ассистент кафедры государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

58. **Юсупова Т.А.** – ассистент кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

59. **Юшаева Р.С-Э.** – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления в образовании ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», г. Грозный.

60. **Янгильбаева Л.Ш.** – старший преподаватель кафедры учета, анализа и аудита в цифровой экономике ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

61. **Яндарбаева Л.А.** – канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «ЧГУ им. А.А. Кадырова», г. Грозный.

**ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
научного журнала «ФГУ Science»**

Просим авторов статей руководствоваться приведенными ниже правилами.

1. Перед текстом должны быть указаны:

- УДК;
- полное название статьи (на русском и на английском языке);
- фамилия и инициалы автора / авторов (на русском и на английском языке);
- должности, ученые степени и звания автора / авторов (на русском и на английском языке);
- название организации, где выполнена работа (на русском и на английском языке);
- аннотация (на русском и на английском языке), объем не менее 850 знаков (по ГОСТ 7.9-95 – от 100 до 250 слов), не менее 10 строк;
- ключевые слова (на русском и на английском языке), не более 4-6 слов.

2. В научной статье должны найти отражение:

- введение;
- методика;
- основная часть;
- заключение;
- выводы, ожидаемый эффект;
- использованная литература.

При этом обозначение введения, основной части и заключения отдельными подзаголовками в тексте статьи не является обязательным.

3. Технические требования:

Текст необходимо набирать в формате страницы А4, с межстрочным интервалом «одинарный». Поля текста – по 2 см. При наборе текста необходимо использовать шрифт «Times New Roman». Размер шрифта – 12, абзацный отступ – 1,5 см. Набор таблиц: тип шрифта Таймс, размер шрифта 12 пт. Использовать стиль «Normal» или шаблон «Обычный».

Объем основного текста статьи (без аннотации и библиографического списка) должен составлять **15 000–25 000 печатных знаков с пробелами (5–12 страниц текста)**.

Список использованной литературы дается в конце статьи в алфавитном порядке и пронумерованный. **Ссылки на литературные источники приводятся в квадратных скобках и обозначаются цифрами.**

4. Перечень использованных источников должен оформляться в соответствии со стандартом, установленным системой Российского индекса научного цитирования, и включать: название, место и год издания, издательство, номер тома (выпуска), страницы. Количество источников должно быть не менее 5. При этом автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники. **Запрещается использовать в тексте автоматические ссылки, гиперссылки и автоматические сноски Word.**

5. Библиографическое описание изданий оформляется в соответствии с государственным стандартом, например: Статья:

Аслаханова С.А. Условия становления и развития социального предпринимательства в России // ФГУ Science. – 2018. – № 2 (12). – С. 18–24.

6. Рисунки (графики, диаграммы) в редакторах Word, Excel – только черно-белые. Не вставлять в статью сканированные рисунки (графики, диаграммы). **Рисунки обязательно должны быть выполнены на отдельном полотне рисунка и должны быть сгруппированы (т.е. не должны "разваливаться" при перемещении и форматировании).** Недопустимо использование рисунков и таблиц, размер которых требует альбомной ориентации страницы. Поворот рисунков и таблиц в вертикальную ориентацию запрещен. Надписи и другие обозначения на графиках и рисунках должны быть четкими и легко читаемыми.

7. При использовании в тексте сокращенных названий необходимо давать их расшифровку.

8. При выборе единиц измерения следует руководствоваться международной системой единиц СИ; географические названия должны соответствовать атласу последнего года издания.

9. К твердой копии статьи прилагается электронная версия.

10. В одном номере журнала не может быть опубликовано более двух статей одного автора.

11. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.

12. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правдивость всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений.

13. Возвращение рукописи на доработку не означает, что статья принята к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь будет рассматриваться редакционным советом. Доработанный текст автор должен вернуть с первоначальным вариантом статьи, а также ответом на все замечания. Статьи, отклоненные редакционным советом, повторно не публикуются.

14. Вниманию авторов!

В обязательном порядке все статьи проходят проверку по программе «Антиплагиат». Оригинальность текста должна быть не менее 80%.

Журнал «ФГУ Science» включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Статьи присылать на адрес электронной почты: fguscience@chesu.ru.

Контакты:

364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. А. Шерипова, 32

Тел.: +7 (8712) 21-20-15

E-mail: fguscience@chesu.ru

Контактное лицо: Эльбиева Лэйла Резвановна, ответственный секретарь научного журнала «ФГУ Science».

График приема статей и выхода журнала «ФГУ Science» в 2023 г.

Номер журнала	График приема статей	График выхода журнала
1	15.03.2023	15.04.2023
2	01.06.2023	30.06.2023
3	15.09.2023	15.10.2023
4	01.12.2023	30.12.2023